

ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАВЬЯАНЫ УЛААН ТУГИЙН ОДОНТ
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
БАРИЛГА, АРХИТЕКТУРЫН СУРГУУЛЬ

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ

УСНЫ ШИНЖЛЭХ УХААН БА ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ-2024

(Эрдэм шинжилгээний хурал)

unesco

Chair

№24(04)
328

УЛААНБААТАР ХОТ
2024 ОН

УСНЫ ШИНЖЛЭХ УХААН
БА ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ

**ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАВЬЯАНЫ УЛААН ТУГИЙН ОДОТ
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ**
MONGOLIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Ерөнхий зохион байгуулагч:

**ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАВЬЯАНЫ УЛААН ТУГИЙН ОДОТ
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ**
БАРИЛГА, АРХИТЕКТУРЫН СУРГУУЛЬ

ЮНЕСКО-гийн Газрын
доорх усны тогтвортой
менежментийн тэнхим

Хамтрагч байгууллагууд:

**ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
УСНЫ ГАЗАР**

UN HABITAT
FOR A BETTER URBAN FUTURE

**МОНГОЛЫН
УСЖУУЛАГЧДЫН ХОЛБОО**
Г В Т Б Б

УСНЫ ШИНЖЛЭХ УХААН БА ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ-2024

эрдэм шинжилгээний хурлын

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ

№24(04)328

2024 оны 4-р сарын 25

Улаанбаатар хот, Монгол улс

ISSN 1560-8794

УСНЫ ШИНЖЛЭХ УХААН БА ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ-2024 эрдэм шинжилгээний бүтээлийн
ЭМХЭТГЭЛ

Proceedings of the Academic Conference “**HYDROSCIENCE AND ENGINEERING - 2024**”

Хурлын дарга:	Б.Аюурзана (PhD) С.Чинзориг (PhD)	ШУТИС, Барилга Архитектурын сургууль ШУА, Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн
Редакцын зөвлөл:	Б.Уранзаяа Б.Одсүрэн Ч.Жавзан Н.Насанбаяр З.Мөнхцэцэг	ШУ-ны доктор (ScD), ШУТИС Барилга Архитектурын сургуулийн Инженерийн байгууламжийн салбарын дэд профессор Доктор (PhD), ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Усны чанарын зөвлөх инженер, доктор (PhD) "Усны судалгаа, үнэлгээний хүрээлэн" НҮТББ-ын гүйцэтгэх захирал Доктор (PhD), ШУТИС Барилга Архитектурын сургуулийн Инженерийн байгууламжийн салбарын дэд профессор Магистр (MSc), Монгол улсын их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Ахлах багш

Эрдэм шинжилгээний хурлын ивээн тэтгэгчид:

ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАВЬЯНЫ УЛААН ТУГИЙН ОДОНТ
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
БАРИЛГА, АРХИТЕКТУРЫН СУРГУУЛЬ

Хэвлэлийн эх бэлтгэсэн: Б.Аюурзана, Ц.Гантулга, Н.Мөнхгэрэл

Хуудасны хэмжээ: А4/210*297/

Бодит хэвлэлийн хуудас: 34.75

Үсгийн гарнитур: Times New Roman

Тоо хэмжээ: 50

ШУТИС-ийн хэвлэлийн газар хэвлэв.

ӨМНӨТГӨЛ

ШУТИС -ийн Барилга Архитектурын сургуулийн Гидравлик, усны барилга байгууламжийн багш нар ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн Усны нөөц, ус ашиглалтын салбартай олон жилийн эрдэм судлалын болон боловсон хүчин бэлтгэх үйл ажиллагаанд хамтран ажиллаж байгаа түүхэн уламжлалтай билээ. Анхны эрдэм шинжилгээний хурлыг 2003 онд “Монгол улсад усны дээд боловсролтой инженер бэлтгэсний 40 жилийн ой” -г тохиолдуулан зохион байгуулж байв. 2024 онд зохион байгуулж буй “Усны шинжлэх ухаан ба инженерчлэл-2024” эрдэм шинжилгээний хурал нь эрдэм судлалын хамтын ажиллагааны үргэлжлэл юм.

Усны тоо хэмжээ, усны физик, хими, механик шинж чанарууд, усны байгальтай хоршин орших үндэс, усны инженерчлэлтэй холбоотой аливаа судалгааны чиглэлүүдийг нэгтгэн усны шинжлэх ухаан гэж томъёолж болно. Усыг ашиглах, хамгаалах аливаа асуудлыг олон улсад шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалж, инженерийн шийдлүүдийг боловсруулан хэрэгжүүлж байсан түүхэн аргачлал хадгалагдаж байгаа боловч өнөө үед уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг арга хэмжээ авах, давагдашгүй нөхцөл байдалд дасан зохицох, хүний үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөг бууруулах чиглэлээр ихэд анхаарч устай харилцах шаардлага тулгарч байна. Монгол оронд устай холбоотой судалгаа, шинжилгээ, инженерчлэлийн хэрэгцээ нийгмийн хөгжлийг дэмжих, хүрээлэн буй орчныг хамгаалахад нэн шаардлагатай байна. Үүнтэй холбоотойгоор усны нөөц, түүний мөн чанарыг дэлгэрэнгүй танин мэдэх, усны цаг хугацааны болон орон зайн тархалт, өөрчлөлт, тоо хэмжээ болон чанарын эргэлттэй холбоотой олон асуудлыг судлан таньж мэдэх хэрэгцээ, шаардлага их байна.

“Усны шинжлэх ухаан ба инженерчлэл” эрдэм шинжилгээний хурлын гол зорилго нь Монгол орны усны нөөцтэй холбоотой эрдэм шинжилгээний үр дүн, усны инженерчлэлтэй холбоотой шинэ, дэвшилтэт аргачлал, технологийг нэгэн цэгт төвлөрүүлэн солилцох, хэлэлцэх, түгээн дэлгэрүүлэх юм. Усны шинжлэх ухаан ба инженерчлэл-2024 эрдэм шинжилгээний хуралд нийт 26 эрдэм шинжилгээний бүтээл ирсэн ба бүтээлийн хуулбарлалт, хянан магадалгаа хийгдсэн 23 бүтээлийг энэхүү эмхэтгэлд хэвлэв.

Эрдэм шинжилгээний хуралд бүтээлээ илгээсэн, бүтээлээ хэлэлцүүлсэн бүх судлаачид, инженерүүд, мэргэжилтнүүддээ эрдэм судлалын өндөр амжилт хүсье.

Хурлын үйл ажиллагааг ивээн тэтгэн ажилласан НҮБ-ын Хүн амын нутагшил суурьшлын хөтөлбөрийн Гэр хорооллын иргэдийн үерийн тэсвэрлэх чадавхыг бэхжүүлэх төслийн хамт олон, ШУТИС-ийн Барилга Архитектурын сургуулийн захиргаанд, дэмжин ажилласан Усны газар, Барилгын инженерүүдийн холбоо, Монголын усжуулагчдын холбоо, Цэвэр ус ногоон хэрэм Усны үндэсний холбоо, Монголын ус хүрээлэх орчны инженерчлэл, судалгааны холбоо, үйл ажиллагааг талархал илэрхийлье.

Хүндэтгэсэн,

Хурлын дарга: Б.Аюурзана (PhD), ШУТИС, БАС-ийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
С.Чинзориг (PhD), ШУА, Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн усны нөөц, ус ашиглалтын салбарын эрхлэгч, ЮНЕСКО-ийн газар доорх усны тогтвортой менежментийн тэнхимийн дэд дарга

2024 оны 4 сарын 25-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ГАРЧИГ

1	Хөвсгөл нуурт живсэн тээврийн хэрэгслийг татан гаргах ажиллагааны инженерийн тооцоо, технологи (Р.Найдандорж, Ц.Ганхөлөг, Б.Аюурзана, П.Өлзийсайхан, Я.Рэнчинванжил, Д.Галбадрах, Г.Идэр)	1
2	Хөвсгөл нуурт живсэн Сүхбаатар хөлөг онгоцыг татан гаргах ажиллагааны инженерийн тооцоо, технологи (Ц.Ганхөлөг, Л.Хэнмэдэх, Б.Аюурзана, П.Өлзийсайхан, Я.Рэнчинжанжил, Р.Найдандорж, Н.Хаш-Очир, Д.Галбадрах, Г.Идэр)	16
3	Туул голын сав газрын дээд хэсгийн хагшаасны урсцын модулийг тодорхойлох боломж (Ш.Ганзориг, Б.Аюурзана, С.Чинзориг)	30
4	Барилга байгууламжийн суурьт хөрсний усны үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа (Ж.Алтанцэцэг)	41
5	Сэлбэ голын ёроолын хагшаасны бохирдлын судалгааны дүнгээс (Г.Үүрийнтуяа, Ми.Энхтуяа, Э.Пүрэв-эрдэнэ, Б.Рэнчинбудрах, С.Эрдэнэчимэг, Б.Урангоо)	47
6	Хэрлэн голын усны горим, нөөц, хувьсал өөрчлөлт (Х.Бадарч, Б.Даваажаргал)	54
7	Сэлэнгэ аймгийн төв суурин газрын ундны усны чанарын асуудалд (Т.Энхжаргал, Г.Үүрийнтуяа, Б.Оюун-Эрдэнэ, Б.Рэнчинбуд, Э.Пүрэв-эрдэнэ, С.Далайжаргал)	59
8	Хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан уурхайн эдэлбэр газрын өөрчлөлтийг зайнаас тандан судлалын аргаар тогтоох судалгаа (С.Жаргалмаа, Д.Оюунцэцэг, Б.Чинзориг)	66
10	Сэлбэ голын Дарь-эх, Ганц худгийн амны хуурай сайруудын үерийн сувгийн тооцоо үр дүнгээс (Б.Мөнхтөр, Х.Бадарч, Э.Пүрэв-Эрдэнэ, Б.Төрбат)	72
11	Эгийн голын усан цахилгаан станцаас урсцад үзүүлэх нөлөөлөл, түүнийг бууруулах асуудалд (Б.Хишигбат)	80
12	Төв аймгийн урд сумдын рашааны гидрохимийн судалгаа (Д.Гэрэлт-Од, Х.Бадарч, Э.Пүрэв-эрдэнэ, Б.Рэнчинбуд, Э.Ган-эрдэнэ)	85
13	Цасны хуримтлагдсан усанд автаж болзошгүй бүсийг зайнаас тандан судлалын дэвшилтэт технологи ашиглан тогтоох нь (Б.Жавзандулам, Б.Батсүрэн, Д.Оюунцэцэг, Н.Энхжаргал, Н.Баянмөнх, Б.Батбилэг, М.Заяа, Э.Оюунбилэг)	90
14	Үерийн загварчлал (Ганц худгийн амны хуурай сайрын жишээн дээр) (Э.Ган-Эрдэнэ, Б.уранзаяа, С.Чинзориг)	95
15	Ховд аймгийн ундны усны чанар, найрлага, ураны эрүүл мэндэд эрсдэлийн үнэлгээ (Ц.Эрдэнэцэцэг, Б.Саранчимэг, Б.Төрбат, Д.Гэрэлт-Од, Э.Пүрэв-Эрдэнэ, Б.Рэнчинбуд)	101
16	Нийслэлийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийн геологи орчны эвдрэлийн хэлбэрийг тодорхойлсон нь (Д.Номин)	107
17	Ар булаг болон урт булгийн гадаргын усны судалгаа, усны чанар (Б.Саранчимэг, Т.Энхжаргал, Б.Мөнхтөр)	112
18	Өгий нуурын усны чанар найрлага (Д.Гэрэлт-Од, Ц.Эрдэнэцэцэг, Н.Мандах, З.Бямбасүрэн, Ч.Эрдэнэтуяа)	117
19	Бохир усны бохирдлын өөрчлөлтийн динамик загварчлал (Н.Болдбаатар, А.Элбэгжаргал)	112
20	Төмөр замын трасын дагуух усны чанар, цаашдын чиг хандлага (Ц.Алтансүвд, Ч.Жавзан)	127
21	Дөргөний усан цахилгаан станцын усан сангийн урсац тохируулга (Д.Мягмарсүрэн)	130
22	Говийн түйрэн, түүнийг багасгах боломжийн судалгаа (Н.Насанбаяр)	135
23	Сэлбэ голын үерийн аюулыг урьдчилан тодорхойлох загвар боловсруулах нь (Б.Шалсмаа, Б.Аюурзана)	139

ХӨВСГӨЛ НУУРТ ЖИВСЭН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ТАТАН ГАРГАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИНЖЕНЕРИЙН ТООЦОО, ТЕХНОЛОГИ

Раднаагийн НАЙДАНДОРЖ¹, Цэгмэдийн ГАНХӨЛӨГ², Бадарчийн АЮУРЗАНА³, Пүрэвсүрэнгийн
ӨЛЗИЙСАЙХАН⁴, Ядамийн РЭНЧИНВАНЖИЛ⁵, Даваагийн ГАЛБАДРАХ⁶, Гомбожавын ИДЭР⁷

¹ Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Нээлттэй боловсролын төв

² Монгол улс, Улаанбаатар, ЗХЖШ, Зэвсэгт хүчний инженерийн алба

³ Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Барилга, архитектурын сургууль, Инженерийн байгууламжийн салбар

⁴ Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Механик, тээврийн сургууль, Техникийн механикийн тэнхим

⁵ Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Механик, мехатроникийн салбар

⁶ Монгол улс, Улаанбаатар, ЗХЖШ

⁷ Монгол улс, Улаанбаатар, ҮБХИС

Холбоо барих зохиогчийн и-мэйл хаяг: ulzuisaikhan_p@must.edu.mn⁴

Хураангуй: Хөвсгөл нуурын гүнээс 2023.06.07-08.31-ны хооронд хүнд даацын 1 трактор, чиргүүлтэй 2 автоцистерн, 1 моторт завийг татан гаргасан байдаг. Эдгээр 7 объектыг 7-55 жилийн дараа, 33.4-128 метрийн гүнээс татаж гаргасан бөгөөд нийт 34.7 тонн шатахуун, тос, тослох материалыг юулж, нуурын бохирдлыг бууруулахад бодит хувь нэмэр оруулсан байна. Тээврийн хэрэгслийг нуурын гүнээс татаж гаргах ажиллагааны холбогдох судалгаа хийгдсэн бөгөөд инженерийн тооцоолол, технологийг боловсруулж хэрэгжүүлсэн байна. Ажиллагаанд Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб, Онцгой байдлын ерөнхий газар, ШУТИС, Нийслэл, Орхон, Хөвсгөл аймгийн Онцгой байдлын газар, Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа Үндэсний аврах бригад, Ар талын 115, Агаараас эрэн хайх, аврах 111, Давтан сургалт, сэргээн заслын төв-113, Зэвсэгт хүчний 186, 234 дүгээр ангийн алба хаагчид оролцов.

Түлхүүр үг: мөсөн тээвэр, нуурын долгион, мөсний даац, хүчний тооцоо, өргөх байгууламж, аврах ажиллагаа.

I. УДИРТГАЛ

Хөвсгөл нуур нь Монгол Улсын хойд хэсэгт хилийн ойролцоо орших том, гүн, цэнгэг устай нуур юм. Нуур нь оросын Байгаль нуурын дараа Ази дахь хамгийн том цэнгэг устай нуур юм. Мөн дэлхийн хамгийн эртний нууруудын нэг бөгөөд ойролцоогоор 2-5 сая жилийн настай гэж үздэг. Нуур нь ойролцоогоор 2.760 хавтгай дөрвөлжин километр талбайг эзэлдэг бөгөөд хамгийн их гүн нь 262 метр юм. Хөвсгөл нуурт 90 гаруй гол горхи цутгаж Эгийн гол эх аван Байгаль нуурт цутгадаг. Энэ нуур нь уулсаар хүрээлэгдсэн бөгөөд Хорьдол Сарьдгийн нуруу орно.

Нуур болон түүний ойр орчмын газар нутгийн экологи, соёлын хосгүй үнэт зүйлээ хамгаалах үүднээс ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн шим мандлын сүлжээнд Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газрыг 2022 онд бүртгэсэн байдаг [1]. Хөвсгөл нуур нь Монгол орны нийт цэнгэг усны нөөцийн дөрөвний гурвыг (~384 км³) г агуулж байна [2].

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт хүчний Ерөнхий командлагч Ухнаагийн Хүрэлсүхийн санаачилга, Монгол Улсын “Алсын хараа 2050” хөтөлбөрийн ногоон хөгжлийн нэгдүгээр үе шат /2021-2030 он/-д “Цэнгэг усны нөөц гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх зэрэг онцлог экосистемийг тусгай хамгаалалтад авч, унаган байгалийг хамгаална”; Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны

хөтөлбөрийн ногоон хөгжлийн бодлогын 5.1.2-т “Хөвсгөл нуурын экосистемийн бохирдлын эрсдэлийн судалгаа хийж, нуурт живсэн машин, техникийг татаж гаргах ажлыг олон улсын байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна”; Засгийн газрын “Хөвсгөл нуур орчмын бүсийг “Эко аялал, жуулчлалын бүс” болгон хөгжүүлэх тухай” 2019 оны 332 дугаар тогтоол; Ерөнхий сайдын 2020 оны 117 дугаар захирамж, Батлан хамгаалахын сайдын 2023 оны А/106, А/107, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын 2023 оны А/220 дугаар тушаал, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2023 оны А/132, А/134 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн Хөвсгөл нуурын эко системийг хамгаалах, нуурын ёроолын аюултай хог хаягдлыг цэвэрлэх, бохирдлыг бууруулах зорилгоор живсэн тээврийн хэрэгслийг илрүүлэх, байршлыг тогтоох, татан гаргах ажиллагааг 2023 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 31-ний өдөр (нийт 85 хоног)-ийг хүртэл амжилттай зохион байгуулсан [2-5].

Татан гаргах ажиллагааг зохион байгуулахад гадаадын байгууллагуудтай хамтран ажиллахад зөвлөх үйлчилгээний үнэлгээ маш өндөр (4-5 дахин), худалдан авалт, тээвэрлэлт зохион байгуулах цаг хугацаанд хязгаарлагдсан зэрэг нөхцөл байдлаас шалтгаалан зөвлөх үйлчилгээ авахгүйгээр өөрсдөө зохион байгуулав.

Хөвүүр гүүрний тавцангаар бие бүрэлдэхүүн, техник, хэрэгслийг ажиллагааны газар оронд шилжүүлэн байрлуулах тээвэрлэлтийг усан замаар хамгийн хол зайд тээвэрлэсэн (50 км, ~13 цаг) байдаг. Тээврийн маршрутын 1 км хэсэгт нуурын мөс бүрэн унаагүй, зузаан 20-40 см байв.

Нуурын давлагаа 1 м-ээс өндөр нөхцөлд ажилласан, үзэгдэх нөхцөл хангалгүй шөнийн тээвэрлэлтийг зайлшгүй гүйцэтгэсэн тохиолдлууд бий.

Сүвлэгээний явцад мяндсан утас тасрах, объектод гацах, таталтын явцад ган татлага тасрах, өргөх үед эрчлэх, эрчлээс алдарснаас объектийг доош алдах (30 м хүртэл гүнд), лебёдкины хураалт автоматаар зогсох, удирдлага гэмтэх, эрэгт татаж гаргах техник гулсах зэрэг хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсэж байсан.

Фермиг зохион бүтээж, дотооддоо хямд зардлаар үйлдвэрлэсэн нь техник-эдийн засгийн хувьд оновчтой болов.

А. Судлагдсан байдал

Байгаль цаг агаарын тааламжгүй нөхцөл байдал, хүний санамсар болгоомжгүй байдал болон бусад шалтгааны улмаас машин, техникүүд усанд живсэн байдаг [6].

Техникийн хувьд их гүнээс автомашин, техникийг гаргаж авах боломжтой боловч өртөг өндөр байдаг. Аврах ажиллагааны хүндрэл, зардал нь усны гүнээс ихээхэн хамаардаг ба 30 м-ээс их гүнд, живсэн объектыг аврах нь эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй боловч үнэ цэнтэй эсвэл чухал ачааны хувьд татан гаргах ажиллагааг зохион байгуулдаг. Ялангуяа далайн эргийн усан тээвэр, байгаль орчинд аюул учруулах өндөр эрсдэлтэй ачаа, түлштэй тохиолдолд хийгдэж байна [6].

Томоохон ослын дараа байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн талаар [9], дэлхийн 2-р дайны үеийн Номхон далай, Зүүн Азийн бүсэд живсэн хөлөг онгоцнуудын сүйрлийн нөлөөллийн талаар ажлууд байна [10].

Усны гүнээс живсэн машин, техникийг татан гаргасан ажлуудаас Голландын Mammoet компанийн хийгдсэн ажлыг дурдаж болно. 2007 оны 8-р сарын 24-нд Канадын Робсон-Бэйт экологийн нөөц газарт тээврийн хөлөг онгоцны нэг нь хазайж, ачаагаа алдсан байдаг бөгөөд энэ нь 10 т дизель түлш ачсан, 365 м-ийн гүнд живсэн автоцистерн байв [11]. Автомашины хэмжээнд тааруулан метал рам зангидаж хүндрүүлэгч зангууны дагуу чиглүүлж буулгах замаар татан гаргах ажиллагааг зохион байгуулсан байдаг.

2021 оны 3-р сарын 18-нд Японы Ёкосука эргийн ойролцоо татаж гаргасан MH-60 Seahawk загварын нисдэг тэргийг 5.81 км-ийн гүнээс татан гаргасан байдаг [12]. Татан гаргах ажиллагаанд зориулан үйлдвэрлэсэн Flyaway Deep Ocean Salvage System (FADOSS)-ийг хэрэглэсэн ба АНУ-ын Тэнгисийн

цэргийн хүчинд онгоц, жижиг хөлөг онгоц зэрэг живсэн объектуудыг өргөхөд ашигладаг модульчлагдсан систем юм. Энэ нь хамгийн дээд тал нь 27,000 кг өргөх хүчин чадалтай бөгөөд 6,100 м гүнээс объектуудыг гаргаж авах чадвартай [13].

Мексикийн буланд, ашиглагдахаа больсон газрын тосны өрөмдлөгийн тавцанг цэвэрлэх зорилгоор АНУ-д бүтээгдсэн VB-4000, VB-10000 маркийн барж (ачааны хөлөг онгоц) дээр суурилагдсан хос фермээс бүрдэх хүнд даацын гүүрэн хийцүүд байдаг [14, 15]. Далайд живсэн усан онгоцыг татан гаргах ажиллагаанд хэрэглэгддэг тусгай зориулалтын хөвүүр (гатлага онгоц) дээр байрлах өндөр даацын кран бүхий шийдлүүд юм.

Их гүнээс автомашин, техникийг татан гаргахад живсэн байдлыг тодруулах, шаардлагатай өргөх буюу эсвэл байрлал өөрчлөх хүчийг тодорхойлох; Хүрээлэн буй орчны нөлөөллийг үнэлэх; Технологи аргачлал боловсруулах ажлууд хийгддэг [6].

Далайн аврах ажилд нэг буюу хэд хэдэн аргыг ашиглахдаа шаардлагатай өргөх ба/эсвэл татах хүчийг тодорхойлох шаардлагатай. Энэ нь живсэн автомашин, техникийн геометр хэмжээ, нуурын ёроолын нөхцөл, усны урсац, усны гүн ба бусад хүчин зүйлд үндэслэн тогтооно [16]. Зарим нэг судалгаануудаас дурдвал: Олон тооны кран ашиглан блок дамрын тусламжтайгаар хөлөг онгоцыг өргөх үйл ажиллагаа [17], харимхай сумтай өргөгч хүнд ачаа өргөх үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөө [18], далайд байрлах салхин сэнсний суурийг өргөх үйл ажиллагаа [19] г.м эх сурвалжууд бий бөгөөд эдгээрээс АНУ-ын Тэнгисийн цэргийн материал болох Хөлөг онгоцыг аврах гарын авлага, 1-р боть [6, 7, 8] нь холбогдох, нарийвчилсан агуулга бүхий цорын ганц баримт бичиг юм.

Монгол Улсын хувьд өмнө нь нуурын хэт гүнээс (50 м-ээс их) живсэн автомашин, техникийг татан гаргасан, өргөн тээвэрлэсэн туршлага, сургамж түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдээгүй, баримт нотолгоо байхгүй, онолын болон инженерийн ажлын хувьд судлагдаж байгаагүй юм. Харин 2021 оны 10-р сард Хөвсгөл нуураас татан гаргасан “Сүхбаатар” хөлөг онгоцыг татан гаргах ажиллагааны үндсэн бичиг баримтууд, ажиллагааг удирдан зохион байгуулсан, хамтран ажилласан байгууллагуудын туршлага хуримтлагдсан байв.

а) Хөвсгөл нуурын мөсөн тээвэр, маршрутын талаар

1905 онд Дархад (Хөвсгөл нуурын орчим)-ын сав газар руу морин тээврээр ачаа тээвэрлэдэг, далайн боловсрол эзэмшсэн Оросын худалдаачин Карвонов нь Хөвсгөл нуурын баруун эргийн Жиглэг голын ам гэх газар хүртэл усан замаар ачаа тээвэрлэх анхны санал гаргажээ. Энэхүү саналыг тухайн үеийн Ханх суурингийн дацан (бурхан тахих, ном сургаал)-гийн нутгийн түшмэд эсэргүүцсэнгүй. Иймд Ханх орчимд дээрх орос худалдаачны мөнгөөр 50 орчим тонн

даацтай анхны модон усан онгоцыг барьж эхэлсэн байна. Уг усан онгоцод 40 морины хүчтэй уурын зуухыг суурилуулж, 1910 онд анхны аялалдаа гарсан байна. Тухайн үед усан онгоцоор хүндэт зочин болох Ханх дацангийн лам зорчив. Жиглэг голын орчим усан онгоц ёроолоороо хайргадаж, үүнээс айсан лам усан онгоцны модон тавцан дээр мөргөл үйлдэхээр гал асаахыг оролдсон бөгөөд галыг нэн даруй усан онгоц дээрээс шидсэн байна. Орос худалдаачин энэхүү үл ойлголцлыг арилгахын тулд ламаас усан онгоцонд нэр өгөхийг хүсэхэд тэрээр: *Монголд баригдсан болохоор би үүнийг Монгол гэж нэрлэмээр байна* гэжээ. Уг усан онгоц нь 1930 он хүртэл нуурын эрэг дээр тогтмол ачаа тээвэрлэдэг байв.

Монгол Улсад 1950-иад оноос эхлэн тодорхой маршрутын дагуу өвлийн улиралд түлш, бордоо, шатахуун, бараа материал тээвэрлэж эхлэн байдаг. Автомашинууд Хөвсгөл нууран дээгүүр зорчих үед нуурын мөс цөмөрч живснээс нуурын ёроолд өнөөдрийг хүртэл том, жижиг нийлээд 50 гаруй тээврийн хэрэгсэл нуурын эко системийг бохирдуулж байгаа албан бус тоо баримт дурдагдсан байдаг.

1-р зураг. Монгол дахь тээврийн зарим төрлүүд [20].

Хөвсгөл нуурын мөсөн тээврийн хөдөлгөөний маршрут, мөсний хагарал, мөсний динамик хөдөлгөөн [21, 22], газар хөдлөлтийн хагарал [23], живсэн автомашин, техникийн талаарх аман эх сурвалжуудын дагуу живсэн объектуудын хайлтыг мөсөн тээврийн маршрут, түүний ойролцоо орчмын хэсгүүдэд гүйцэтгэсэн байдаг.

Хөвсгөл нуурт живсэн тээврийн хэрэгслийг эрэн хайх, илрүүлэх, байршлыг тогтоох чиглэлээр Геомастер ХХК 2023 оны 7-р сарын 10-наас 8-р сарын 16-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Сантын

даваа, Марааны нуур, Жиглэгийн ам, Хачим, Долоон уул, Модон хүй, Хэрээний үүр гэдэг газруудад нийт 18000 га талбайд хайгуулын ажлыг гүйцэтгэсэн байдаг. Тухайлбал, 2023.06.23-07.19-ны хооронд NemoSens (торпед), Video Ray Pro5-аар (усны дрон) гүйцэтгэсэн хайлтын талбайн талаар дараах зурагт үзүүлэв.

2-р зураг. Хөвсгөл нуурын мөсөн тээврийн хөдөлгөөний маршрут, мөсний хагаралын зураглал

3-р зураг. NemoSens, Video Ray Pro5-аар 2023.06.23-07.19 өдөр хүртэл хийгдсэн хайлтын талбай, онцгой цэгүүдийн байрлал

б) Нуурт живсэн объектыг илрүүлэх техник тоног төхөөрөмжийн талаар

Хөвсгөл нуурт живсэн машин, техникийг илрүүлэх, байрлалыг тодорхойлох судалгааг “Геомастер” ХХК гүйцэтгэсэн байдаг. Усны гүний хайгуулын үндсэн тоног төхөөрөмж нь NemoSens (торпед) юм.

4-р зураг. Усны гүний хайгуулын NemoSens төхөөрөмж

Судалгаагаар, эхний ээлжинд илэрсэн 5 объектын байрлалыг NemoSens-ээр тодорхойлсон байдаг. Үүнд: 1-р объект, *Моторт завь*: Хатгал тосгоны ойролцоо 50°30'06"N, 100°10'32"E солбицолд, нуурын баруун урьд эргээсээ 800 м-ийн зайд, 35 м-ийн гүнд; 2-р объект, *ЗИЛ-130 чиргүүлтэй автомашин*: 50°58'01"N, 100°17'30"E солбицолд, Сантын даваа орчим, эргээс 1.7 км-ын зайд, 80 метрийн гүнд; 3-р объект, *ЗИЛ-130 чиргүүлтэй автомашин*: 50°57'53"N, 100°16'36"E солбицолд, нуурын баруун эргээсээ 200 метр зайд; 4-р объект, *УАЗ-469 автомашин*, 51°22'15"N, 100°26'52"E солбицолд, Долоон уул орчмын эргээс 1.2 км зайд, 75 метр гүнд; 5-р объект, *ТТ-4 загварын уулын гинжит трактор*: 51°31'24"N, 100°36'59"E солбицолд, нуурын зүүн эргээсээ 400 м зайд, 30 метр гүнд.

5-р зураг. NemoSens-ээр илэрсэн сэжигтэй дүрсийн зургууд

Нуурт живсэн ЗИЛ-130 автомашины хэмжээ, дроны долгион цацах өндөр, өнцөг, уртын зурвасыг геометрийн хувьд програмд (AutoCAD) байгуулалт хийж гарах сүүдрийн хэмжээг зураг дээрээс тодруулж анализ хийв. Усны дрон нуурын ёроолоос 10 м-ийн түвшинд ажиллах тохиолдолд ЗИЛ-130 автомашины сүүдэр 7.2-13.0 м хэмжээтэй, 15 м-ийн түвшинд ажиллах тохиолдолд сүүдэр нь 9.1-13.0 м хэмжээтэй гарч болохыг зурагт харуулав. Мөн сүүдэр багатай гарч болох хувилбаруудыг зурагт харуулж, 2.0-4.6 м хэмжээтэй, дүрс илрэхгүй байх боломжтой нөхцөлүүдийг тус тус харуулав.

6-р зураг. Торпедын хайгуулын долгионы цацалтаас хамаарч илрэх дүрсийн үүсгэх сүүдрийн талаар геометр зураглал

Усны гүнд торпедын илрүүлсэн сэжигтэй дүрсийг хайж байгаа объект мөн эсэхийг тодруулах зорилгоор нэмэлт шумбалтыг Video Ray Pro 5 загварын усны гүнд ажиллах камер, imaging sonar, гэрэлтүүлэг, хавчих хэрэглэл бүхий тоноглолтой усны дроныг хэрэглэсэн байдаг.

7-р зураг. Усны гүнд ажиллах Video Ray Pro 5

Усны гүнд байх объектийн дүрсийг Video Ray Pro 5 дроноор илүү тод, томруунаар харах боломжтой бөгөөд татан гаргах ажиллагааны дараагийн шатны технологийг боловсруулахад түлхэц болохуйц олон мэдээллийг олж авдаг. Зурагт Ханх сумын ойролцоо 32.9 м-ийн гүнд илэрсэн Т-100 тракторын төхөөрөмж дээр харагдах дүрс, камерийн дүрсийг харуулав.

8-р зураг. Video Ray Pro 5-ийн дэлгэцийн дүрс

в) Удирдлага зохион байгуулалт, оролцсон бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг, үндсэн техник

Онцгой байдлын ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга бөгөөд штабын дарга, бригадын генерал Ж.Чүлтэмсүрэнгээр ахлуулсан Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Нийслэл, Орхон, Хөвсгөл аймгийн Онцгой байдлын газар, Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа Үндэсний аврах бригад, Ар талын 115, Агаараас эрэн хайх,

аврах 111, Давтан сургалт, сэргээн заслын төв-113, Зэвсэгт хүчний 186, 234 дүгээр ангийн 100 гаруй алба хаагчид Хөвсгөл нуурт живсэн машин, техникийг татан гаргах ажиллагаанд оролцсон байна.

Тус ажиллагаанд томилогдсон бие бүрэлдэхүүн, техник, хэрэгслийг ажиллагааны газар оронд (Хөвсгөл, Марааны булан, 50°59'10.88"N, 100°16'36.69"E) шилжүүлэн байрлуулах тээвэрлэлтийг ажиллагааны нэгдсэн бодлого-төлөвлөгөөний дагуу авто зам, усан замын гэсэн хоёр үе шаттайгаар зохион байгуулсан.

Урд өмнө нь Монгол Улсад хөвүүр гүүрний тавцан ашиглан Хөвсгөл нуурт ачаа тээвэрлэсэн туршлагагүй, тээврийн маршрутын 1 км хэсэгт мөс бүрэн унаагүй, мөсний зузаан 20-40 см учир хөвүүр гүүрийг цөмлөх, хурд сааруулах, зориулалтын бус катеруудыг тасралтгүй 13 цаг их ачааллаар ажиллуулах, үүнтэй холбогдсон эвдрэл үүсгэх зэрэг эрсдэлийг тооцон, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллагааг хэрэгжүүлсэн байна.

ТАТАН ГАРГАХ АЖИЛЛАГААНД ХЭРЭГЛЭСЭН ҮНДСЭН ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ, САЛБАР БҮЛЭГ

1-Р ХҮСНЭГТ.

Салбар, бүлэг	Ашигласан техник	Үүрэг
Хөвүүр гүүрийн бүлэг	Хөвүүр гүүр - 13 иж; Моторт катер - 8 нэгж; Ачааны автомашин - 8 нэгж; 23 цэргийн албан хаагч.	Нуурын мандалд ажлын байр бэлтгэх; өргөх нөхцөлийг бүрдүүлэх.
Чирэгчийн бүлэг	УРАЛ 4320-31 КТЛ тээвэрлэгч - 1 нэгж; 5 цэргийн албан хаагч.	Объектыг эргээс татах
Дэмжлэгийн бүлэг	Тээвэрлэгч - 2 нэгж; 2 цэргийн албан хаагч.	Таталтад дэмжлэг үзүүлэх

Ажиллагаанд олон төрлийн автомашин, техникүүд ашиглагдсан. Үндсэн техник нь цэргийн инженерийн хөвүүр гүүрийн парк [24], моторт завь БМК-130 [25] юм.

а)

б)

в)

9-р зураг. Татан гаргах ажиллагааны үндсэн техник. а) Хөвүүр гүүр, БМК-130 бүхий ажлын байр; б) Хөвүүр гүүр тээвэрлэгч КрА3-255Б; в) Чирэгч УРАЛ 4320-31 КТЛ

Цэргийн зөвлөх инженерүүд нь ажиллагааны газар оронд инженерийн туршуул, судалгаа хийх; Ажиллагааг зохион байгуулах бодлого төлөвлөгөө боловсруулах; Ажил гүйцэтгэх аргачлал, шийдэл, технологийн карт боловсруулах; Техникийн бэлэн байдлыг хангах, техник үйлчилгээ хийх, машин механизм бүрдүүлэх г.м үүрэгтэй ажиллав.

ШУТИС-ийн Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль, Барилга архитектурын сургууль, Механик тээврийн сургууль, Эрчим хүчний сургууль, Нээлттэй боловсролын төвөөс 6 багш ажилласан бөгөөд татан гаргах инженерийн тооцоо, шийдэл, технологийн карт боловсруулах; Судалгаа, ажиглалт, хяналтыг гүйцэтгэх; Ажиллагааны явцад тухай бүр ажил гүйцэтгэх аргачлал, шийдэл, технологийг боловсруулах; Зарим ажилбаруудын удирдлага зохион байгуулалтыг гүйцэтгэх үүрэгтэй тус тус ажиллав.

В. Өргөх байгууламжийн судалгаа

Далайд живсэн усан онгоц, том хэмжээтэй объектуудыг татан гаргах ажиллагаанд хэрэглэгддэг тусгай зориулалтын хөвүүр (гатлага онгоц) дээр байрлах өндөр даацын өргөх байгууламж бүхий тусгай захиалгат шийдлүүдийг зохион бүтээсэн байдаг. Тухайлбал, Мексикийн буланд, ашиглалтаас гарсан газрын тосны өрөмдлөгийн тавцангуудыг далайгаас цэвэрлэх зорилгоор Versabar, Inc-ийн зохион бүтээсэн VB-4000, VB-10000 нь барж (ачааны хөлөг онгоц) дээр суурилагдсан хос фермээс бүрдэх хүнд даацын өргөх байгууламж юм.

10-р зураг. VB-4,000, VB-10,000 загварын өргөх байгууламжууд

Монгол Улсын хувьд татан гаргах ажиллагаанд хэрэглэх хөвүүр гүүрний тавцан дээр суурилсан өргөх байгууламж (ферм)-ийг нуурын гүнд живсэн машин, техник, завь, том хэмжээтэй объектыг татан гаргах ажиллагаанд ашиглах зорилгоор шинээр зохион бүтээсэн. Ферм нь тус бүр 95 кг жинтэй 1x1x1 м хэмжээтэй 44 ширхэг куб, 4 дамнуураас бүрдэх, боолтон холбоос бүхий нийт 5.2 т-оос ихгүй өргөх байгууламж юм. Өргөх байгууламж дээр 3.2 т, 5 т-ны даацтай 4 ш лебёдка суурилуулав.

11-р зураг. Хөвүүр гүүр дээр суурилагдсан өргөх байгууламж (ферм)

Зохион бүтээсэн өргөх байгууламжийг Versabar, Inc-ийн VB загвартай харьцуулсан мэдээллийг хүснэгтээр харуулав.

ИЖИЛ ТӨСТЭЙ ШИЙДЛҮҮДИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ

2-Р ХҮСНЭГТ.

Үзүүлэлт	VB-4,000	VB-10,000	Монголд зохион бүтээсэн Ферм
Нэр	Versabar Bottom Feeder	Golden Ray	Өргөх байгууламж-Ферм
Мэдээллийн линк	https://www.youtube.com/watch?v=GjznC4KZE8I	https://en.wikipedia.org/wiki/VB-10,000_(ship)	-
Үйлдвэрлэсэн он, хугацаа	2006.11-2007.06-р сар (14 сар)	2010.10-р сар (12-сар)	2023.04-06-р сар (2 сар)
Фермийн жин	Тус бүр 1130 т жинтэй 2 ферм. Нийт - 2260 т	Тус бүр 3100 т жинтэй 2 ферм. Нийт - 6200 т	Тус бүр 95 кг жинтэй 44 куб, 2 хос дамнуур. Нийт - 5.2 тн
Фермийг үйлдвэрлэсэн зардал	30 сая USD	100 сая USD	~200 сая төгрөг
Ажиллагааны тоо	-	100 гаруй	7
Суурилах тавцангийн хэмжээ	Тус бүр 76x22 м хэмжээтэй 2 хос хөвөх тавцан	Тус бүр 91x22 м хэмжээтэй 2 хос хөвөх тавцан	6.5x6.7 м хэмжээтэй 6 ширхэг хөвүүр гүүрийн тавцанг ашиглан нэг

			талдаа 6.5x20.1 м хэмжээтэй 2 хос тавцан
Байгууламжийн өндөр	-	73 м	2-4 м
Тавцан хооронд гарах зай	-	49 м	2-6.7 м
Живсэн техникийг татах гүн	122 м хүртэл	110 м хүртэл	Дан лебёдкаар 120 м хүртэл, хос лебёдкаар 240 м хүртэл
Лебёдканы тоо, даац	Тус бүрт 1000 т-ын даацтай 4 лебёдкатай. Нийт даац - 3800 т	Нийт даац - 6800 т	3.2 тн-ын 2, 5 тн-ын даацтай 2 иж лебёдкатай Нийт даац - 16 т
Тогтсон байрлал аа хадгалах хэлбэр		Хөвөх тавцан тус бүр 750 кВт-ын 4 хөдөлгүүр, байршил тогтоох динамик системтэй	400-1600 кг хүртэл жинтэй 3-4 зангуу хаяж тогтох, БМК-130 катераар чиглүүлэх
Зохион бүтээгч	Versabar, Inc	Versabar, Inc	ШУТИС
Захиалагч, үйлдвэрлэгч	Chevron Corporation, Gulf Marine Fabricators	Chevron Corporation, Gulf Marine Fabricators	ОБЕГ, BML Solution LLC

Г. Татан гаргасан машин, техникийн талаар

Нэг трактор, чиргүүлтэй 2 автоцистерн, 1 моторт завийг татан гаргасан байдаг.

12-р зураг. Татан гаргасан машин, техник, шатахууны сав

Трактор. Ханх сум, 51°31'24.6"N, 100°36'59.6"E, нуурын эргээс 400 орчим метр зайд, 33.4 метрийн гүнд 1968 онд живсэн "Т-100" загварын [26] 11 тонн жинтэй хүнд, гинжит трактор. Илрүүлсэн огноо: 2023.06.24. Татан гаргасан огноо: 2023.06.30.

ТСВ-6 (ЗИЛ-130). Хөвсгөл нуурын Марааны булан, 50°58'21.70"N, 100°18'17.85"E. Марааны булангийн эргээс 2.5 км зайд, 128 метрийн гүнд 1995 онд живсэн шатахуун тээврийн автомашин ТСВ-6 (ЗИЛ-130) [27], чиргүүлийн хамт. Улсын дугаар ХӨ 58-12, Ч 47-73. Илрүүлсэн огноо: 2023.07.21, 14:54 цаг. Татан гаргасан огноо: 2023.07.25.

ТСВ-6 (ЗИЛ-130). Хөвсгөл нуурын Хачимын үзүүр, 51°07'54.21"N, 100°19'56.60"E. Марааны булангаас 16 км зайд, 74 м-ийн гүнд 1981 онд живсэн шатахуун тээврийн автомашин ТСВ-6 (ЗИЛ-130), чиргүүлийн хамт. Улсын дугаар ХӨ 41-63, АЧ57-07. Илрүүлсэн огноо: 2023.07.27. Татан гаргасан огноо: 2023.08.19.

Шатахууны сав. Хөвсгөл нуурын Хачимын үзүүр, 50°59'37.20"N, 100°17'52.21"E. Марааны булангаас 1.4 км-ийн зайд 54 м-ийн гүнд живсэн 6 т-ны

түлшний сав. Илрүүлсэн огноо: 2023.08.07, 18:10 цаг. Татан гаргасан огноо: 2023.08.08, 19:00 цаг.

Моторт завь (Suzuki хөдөлгүүртэй). Хөвсгөл нуурын Хатгал тосгоны эргээс 428 метр зайд, 36.8 метрийн гүнд 2016 онд живсэн катер.

13-р зураг. Suzuki хөдөлгүүртэй завь

II. ТАТАН ГАРГАХ АЖИЛЛАГААНЫ АРГАЧЛАЛ

Ажлын хэсгийн гишүүд дэлхийн бусад улс, оронд живсэн том хэмжээтэй объектыг хэрхэн татан гаргасан тухай баримт, татан гаргалтыг гүйцэтгэсэн инженерийн шийдэл, түүнд ашигладаг материал, техникийн үзүүлэлт, бусад холбогдох мэдээллийг судлан [6-12], ажиллагааны хувилбар, инженерийн шийдэл, туршилт хийх, төлөвлөлтийн баримт бичиг, тооцоог боловсруулав.

А. Үндсэн үе шат

Хөвсгөл нуурт живсэн машин, техникийг татан гаргах ажлын зохион байгуулалт, инженерийн шийдлийг дараах үндсэн хэсгээс бүрдэхээр ажлын дарааллаар татан гаргах ажиллагааг удирдан зохион байгуулав. Үүнд:

- I үе: “Газар орны байр зүй, инженерийн судалгааг хийх, бэлтгэлийг хангах үе шат” 2022.10.15 - 2023.06.07;
- II үе: “Татан гаргах ажиллагааг зохион байгуулах үе шат” 2023.06.07 - 08.21 (75 өдөр);
- III үе: “Татан гаргах ажиллагааны төгсгөлийн үе шат” 2021.08.21 - 2023.08.31 (10 хоног).

Татан гаргах ажиллагааны бодлого-төлөвлөгөө, ажил гүйцэтгэх технологийн картыг боловсруулан ОБЕГ-ын даргаар баталгаажуулж ажиллав. Ажиллагааны бүх үе шатанд хөдөлмөрийн болон хөдөлгөөний аюулгүй байдал, хяналт, эрүүл ахуй, ариутгал, халдваргүйтгэлийн журмыг баримтлан мэргэжлийн улсын байцаагчийн хяналтад ажиллав.

Татан гаргах ажиллагааг зохион байгуулах II үе шатыг Монгол Улсад ашиглагдаж байгаа техникийн боломж, чадамжид тулгуурлан дараах шийдлээр зохион байгуулахаар төлөвлөж, хэрэгжилтийг хангасан. Үүнд:

- 1-р шат. Сүвлэгээ, холболт гүйцэтгэх;
- 2-р шат. Үндсэн таталт;
- 3-р шат. Нуурын эрэгт ойртуулах тээвэрлэлт;
- 4-р шат. Нуурын эрэгт гаргах таталт;
- 5-р шат. Тээврийн хэрэгслийг байрлуулах.

14-р зураг. Татан гаргах шийдэл. а) Тээврийн хэрэгсэлд сүвлэгээ, холболт гүйцэтгэх, үндсэн таталт; б) Нуурын эрэгт ойртуулах тээвэрлэлт; в) Нуурын эрэгт татан гаргах, байрлуулах.

В. Технологи, 3D загвар, туршилт

Татан гаргах ажиллагааны технологи аргачлалыг боловсруулахын тулд бодит газар оронд хоёр удаа судалгааг гүйцэтгэн байдаг.

а) Технологийн карт, арга

Технологийн карт нь нийт 45 ажилбартай боловсруулагдсан. Татан гаргах ажлын бэлтгэл ажил, усны дроноор объектийн нөхцөл байдлыг судлах, усан дээрх ажлын байрыг бэлдэх, объектийг таталтад бэлдэх, объектийн гүний таталт, шумбагчид объектод ажиллах, объектоос шатахуун соруулах, объектийг эрэг хүртэл зөөвөрлөх, объектуудыг Хатгалд төвлөрүүлэх үндсэн ажилбаруудын хувьд технологийн картыг боловсруулсан.

№	Объектийг эрэг хүртэл зөөвөрлөх технологийн карт	Харууламтай эрэг	Харууламтай дрга зам	Ажиллах төхөөрөмж, хэрэгсэл, материал, хэрэгсэл, арга
01	Объектийг таталтад оруулах		Давуу гурттай байдалд объект үндсэн хэрг рүү дөнгөж, гэрээлж-ашигтай гүйцэтгэх.	Хувцас тэрэг - 8 шикл Катер - 4
02	Объектийг ороогол		Шибант-нар срд анхны объект татах дэглээг нээлт тэргүүтэй байдалд объект татах амьтат төхөөрөмж КСТ-0-ийг ашиглан татах байдалд объект татах ажиллагааг зохион байгуулах.	Татах амьтат төхөөрөмж КСТ-0 (УАБ-4200) УАБ-4200 татах амьтат төхөөрөмж, шибант-нар срд.
03	Нуурын эрэг дээр таталт		Татах амьтат төхөөрөмж КСТ-0 (УАБ-4200) нь объект татах ажиллагааг зохион байгуулах боломжтой байдалд объект татах ажиллагааг зохион байгуулах.	Татах амьтат төхөөрөмж КСТ-0 (УАБ-4200) УАБ-4200 татах амьтат төхөөрөмж, шибант-нар срд.
04	Эрэг дээр объект татах ажиллагааг зохион байгуулах, бэлтгэх		Татах амьтат төхөөрөмж КСТ-0 (УАБ-4200) нь объект татах ажиллагааг зохион байгуулах боломжтой байдалд объект татах ажиллагааг зохион байгуулах.	Татах амьтат төхөөрөмж КСТ-0 (УАБ-4200) УАБ-4200 татах амьтат төхөөрөмж, шибант-нар срд.

15-р зураг. Технологийн картын хэсэг

Ажлын гүйцэтгэлийг хянах хяналтын карттай бөгөөд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах, эрүүл ахуйг сахиу дүрэм, журмаар тогтоосон эрх зүйд нийцүүлэн боловсруулсан ажил гүйцэтгэх технологийн карт юм.

Объектыг татаж гаргах лебёдкийн ган татлагыг холбохоос өмнө эхлээд нарийн мяндсан утсыг (КВ Флекс 500) сүвлэж түүнийг олс, эсвэл 5 мм-ийн нарийн ган татлага, улмаар 12, 16, 22 мм-ийн ган татлагатай холбон томруулах замаар холболтыг гүйцэтгэсэн.

16-р зураг. Объектод мяндсан утас, олс, ган татлага сүвлэх талаар бүдүүвч зураг

б) Туршилтын жишжгэрүүлсэн загвар

Хөвүүр гүүрний тавцан, ферм, тээврийн хэрэгслэлийн жижгэрүүлсэн 3 загварыг ШУТИС-ийн НБТ, МехТС-ийн лабораторид хийж бэлтгэв.

17-р зураг. Ферм, шилэн сан, тээврийн хэрэгслийн загвар

Туршилт гүйцэтгэх жижгэрүүлсэн загвар нь давлагаа үүсгэгчтэй, тээврийн хэрэгслийн живсэн гүнийг 1:100 харьцаатайгаар ёроол хэсэгт нь хиймэл гадаргуу үүсгэсэн, шилэн хажуутай 1200x800x500 мм хэмжээтэй 0.36 м³ эзлэхүүнтэй, тээврийн хэрэгсэл ба хөвүүр гүүрний тавцан, ферм, катер, удирдлагаар ажиллах жижиг цахилгаан мотортой лебёдка бүхий модель юм. Туршилтаар усны мандлаас ёроолд тээврийн хэрэгслийн унах магадлал, давалгааны нөлөө, гүний таталтын процессыг харахад оршиж байв.

III. ИНЖЕНЕРИЙН ТООЦООЛОЛ

Татан гаргах ажиллагааны инженерийн тооцоолол нь нуурын уур амьсгал, долгион, мөсний үзэгдэл, живсэн тээврийн хэрэгслийн жин, эзлэхүүнийг тодорхойлох, усанд байх жин, эсэргүүцлийг тооцох, хөвүүр гүүрийн тавцангаас холболт хийж татах хүчний хэмжээг тооцох, түүнд зориулсан фермийн металл хийцийг зохион бүтээх, үйлдвэрлэх, цахилгааны эх үүсвэрийг шийдэх, лебёдка, ган татлага, техник хэрэгслийг захиалах, нэр төрлийг тогтох зорилгоор хийгдсэн.

А. Үндсэн тооцоо

Тээврийн хэрэгслэл, техникийг нуурын гүнээс татан гаргах ажиллагааг төлөвлөн зохион байгуулахын тулд дараах туршилт, тооцооллыг гүйцэтгэсэн. Үүнд:

- Тээврийн хэрэгсэл, техникийн овор хэмжээ, эзлэхүүн, жин ба Архимедийн хүч, гидростатик даралт, гидродинамик ачаалал г.м тооцоо;
- Туршилт гүйцэтгэх жижгэрүүлсэн загварыг 1:100 хэмжээгээр хийж турших;
- Нуурын гүнээс объектийг татах хүч, эрэгт чирч гаргах хүчний тооцоолол;
- Лебёдка, ган татлага, мяндсан утасны сонголт, бат бэхийн тооцоо;
- Фермийн металл хийцийг зохиомжлох, үйлдвэрлэх ажилд;
- Объектод сүвлэгээ хийх боломжтой метал хийцийн (хөшүүрэг, бэхэлгээ, холбоос) бат бэх, хэв гажилтын тооцоо г.м.

а) Хөвсгөл нуурын уур амьсгал, мөсний үзэгдэл

Хөвсгөл нуурын өмнөд үзүүрт орших Хатгал тосгонд байрлах цаг уурын станц нь агаарын температурыг 1 цаг тутамд, хур тунадсыг өглөө 08, орой 20 цагуудад тус тус хэмждэг.

Цаг уурын станцын мэдээгээр Хөвсгөл нуур Хатгал орчмын агаарын дундаж температур олон жилийн дунджаар -4.5°C байсан ба 1991-2017 оны жилийн агаарын дундаж температур -3.7°C болж 0.8°C-ээр, сүүлийн 10 жилд 0.24°C-ээр дулаарсан байна.

Салхины жилийн дундаж хурд 2.5-3.5 м/с, салхигүй байх тохиолдол маш цөөн байна. Хөвсгөл нуурт нуурын хонхор дагасан салхи зонхилох боловч нуурын хөндлөн чиглэлд баруунаас салхилах нь цөөнгүй бөгөөд энэхүү салхины хурд ихэвчлэн 7-8 м/с хүрдэг байна (Цэнгэл, 2013).

Хөвсгөл нуурын 1965-1999 оны хооронд хэмжсэн мэдээллээр нуур 11-р сарын 30-аас мөсөн бүрхүүл тогтож 5-р сарын 30-аас мөсөн бүрхүүл хайлж дуусах бөгөөд олон жилийн дундаж мөсний зузаан 144 см, хамгийн их мөсний зузаан 168 см байна (Batima, et al., 2004). Хөвсгөл нуурын мөсөн бүрхүүл тогтох болон ханзрах хугацаа жилдээ 20 хоногоор хэлбэлзэлтэй байдаг байна. Хөвсгөл нуур тогтвортой мөсөн бүрхүүлтэй болох сар нь 1 сар бөгөөд тогтвортой мөсөн бүрхүүлтэй үед усны түвшний бууралт 0-60 см хооронд ажиглагддаг байна (Цэнгэл, 2013). Энэ нь мөс хагарах, цуурах үзэгдлийг бий болгодог. Эг голын эхэнд буюу Хатгал орчим мөсний үзэгдэл ажиглагдах хугацаа 160-210 хоног байна.

18-р зураг. Эгийн голын Эг-Хангай харуулын мөсний зузааны өөрчлөлт (УсХэлцТББ, 2013)

Хөвсгөл нуурын мөсний сар бүрийн хэмжилтийн мэдээлэл дутмаг байна. Үүнээс гадна мөсний зузааны тархац нь Хөвсгөл нуурын ватиметрийн онцлог чанараас хамааран өөр байна. Хөвсгөл нуурын эрэг орчим мөсний зузаан их, нуурын гүн хэсэгт нимгэн байхаас гадна нуурын усны өвлийн хөдлөл зүйгээс хамаарч мөсний зузаан харилцан адилгүй тархацтай байна. Иймд гадна агаарын температурт үндэслэн мөсний зузааныг эмфирик тэгшитгэл ашиглан тодорхойлов. Мөснөөс ялгарах дулаан нь мөснөөс түүний дээрх агаарт ялгарах дулаантай тэнцүү гэж үзвэл мөсний зузааныг агаарын температураас хамааруулан дараах байдлаар тодорхойлов:

$$h = \left[\frac{2k}{\rho_i L} (T_m - T_a)t + \left(\frac{k}{H_{ia}} \right)^2 t \right]^{1/2} - \frac{k}{H_{ia}} \quad (1)$$

Энд: h - мөсний зузаан, м; T_a - агаарын температур, T_m - фазын шилжилтийн температур (-0.2); $k = 611.856 W/^\circ C$ - мөсний дулаан дамжуулалт; $\rho_i = 916 kg/m^3$ - мөсний нягт; $L = 3.34 \times 10^5 J/kg$ - нуугдмал дулаан; t - мөсөн бүрхүүл үүсэхээс хойших хугацаа; H_{ia} - энерги дамжуулалтын коэффициент.

Мөсний зузааны тооцоог хийхдээ энерги дамжуулалтын коэффициентыг ойролцоолохын тулд хамгийн хүйтэн үеийн мөсний зузаан 168 см байхаар тохируулан тооцоход $H_{ia} = 10 Wm^2/K$ байхаар байна. Энэ нь уг коэффициентын утгын мужид байгаа болно. Мөсний зузааныг өвлийн саруудад тооцвол дараах байдалтай байна.

19-р зураг. Хөвсгөл нуурын олон жилийн хувьд хамгийн их, дундаж, бага мөсний зузаан

б) Нуурын мандалд үүсэх долгионы тооцоо

Салхинаас үүдэлтэй нуурын мандалд үүсэх долгионы өндрийг

$$h_w = 0.032 \sqrt{3.6 W_{10} D} \quad (2)$$

гэсэн томъёогоор тодорхойлж болно. Энд: D - салхины чиглэл дахь нуурын урт, км; W_{10} - нуурын мандалд 10 м өндөрт хэмжсэн салхины өндөр, үүнийг (БНБД33-05-09, 2009) нормын шилжүүлэх коэффициентоор өгсөн салхины хурдыг засварлан тодорхойлов.

Технологийн картад Хөвсгөл далайн нөхцөл байдлыг долгионы өндөр бага ($H < 0.5$ м), салхины хурд тогтуун ($sm < 7$ м/с) нөхцөлд ажиллана гэж тусгав.

20-р зураг. Нуурын усны мандалд бий болох давалгааны өндөр, м

в). Мөсний ачаалал даах чадварын тооцоо

Мөсний даах чадварыг төгсгөлгүй тунгалаг мөстэй үед Голдсийн томъёогоор тодорхойлов.

$$P = Ah^2 \quad (3)$$

Энд: $A = 35$ - мөсний бат бэх, т/м²; h - мөсний зузаан, м.

21-р зураг. Ачаа ба мөсний зузааны хамаарал

Мөсөн дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны нөхцөл

$$S = 3 \leq \frac{35}{\rho} h^2 \quad (4)$$

тодорхойлж аюулгүйн илтгэлцүүртэй харьцуулав.

г) Хүчний тооцоолол

Объектийг нуурын гүнээс татаж гаргах хүчийг тооцоход түүний жин, овор хэмжээ, гидростатик даралт, Архимедийн хүч, объект шигдсэн нуурын ёроолын хөрсний барьцалдах хүч, ган татлагын жин зэргийг тодорхойлох шаардлагатай гэж үзэв. Объектууд усанд бүрэн живсэн байгаа учир түлшний савнаас бусад бүх эзлэхүүнт биеийн (дугуй, бензиний сав г.м) орон зайг устай гэж тооцов.

Архимедийн хүчийг дараах байдлаар тооцов.

$$F_A = \rho g V \quad (5)$$

Энд: ρ - усны нягт, 1000 кг/м^3 ; $g=9.8 \text{ м/с}^2$ - хүндийн хүчний хурдатгал; V - объектын эзлэхүүн, м^3 .

Объект бүхэлдээ усанд автсан байх учир гидростатик даралтанд оршино. Усны мандалд татаж гаргах хурд бага гэж үзэж буй учир гидродинамик даралтыг тооцоогүй болно.

Гидростатикийн даралтын хүчийг дараах байдлаар тооцов.

$$p_h = \rho ghA \quad (6)$$

Энд ρ - усны нягт, 1000 кг/м^3 ; $g=9.8 \text{ м/с}^2$ - хүндийн хүчний хурдатгал; h - объект байрлах усны гүн, м; A - гидростатик даралт үйлчилж буй талбай, м^2 .

Усанд живсэн байгаа объектын нийт жингийн хэмжээ буюу татах хүч:

$$F = (G + p_h) - F_A \quad (7)$$

Энд: G - объектын хүндийн хүч (ачаатай жин), Н; p_h - объектод үйлчлэх гидростатик даралтын хүч, Н; F_A - шингэн дотор байгаа биед үйлчлэх өргөх хүч буюу Архимедийн хүч, Н.

Нуурын гүнээс өргөөд гүехэн хэсэгт авчирсан объектыг эрэгт чирч гаргах хүч

$$mg + F_n + F_{\text{үрэлт}} + F_{\text{чирэх}} = ma \quad (8)$$

байна. Газрын хэвгийгээс шалтгаалан өгсүүр чиглэлд чирч гаргах ба хүчийг вектороор задалж бичвэл

$$\sum F_x = 0, \quad -mgsin\alpha - F_{\text{үрэлт}} + F_{\text{чирэх}} = 0$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_n - mgcos\alpha = 0; \quad F_n = mgcos\alpha$$

болно. Эндээс татах хүчний хэмжээ

$$F_{\text{татах}} = F_{\text{үрэлт}} + mgsin\alpha = fF_n + mgsin\alpha = mg(fcos\alpha + sin\alpha)$$

гэж олдоно. Хөрсний үрэлтийн коэффициентийг чулуутай, элс, шавартай нөхцөл хэмээн үзэж $f=0.42-0.6$ хязгаарт тооцов [28, 29].

д) Фермийн тооцоо

Ферм нь хөвүүр гүүрийн тавцан дээр байрлаж объектыг татаж гаргах зориулалттай. Фермийн металл хийцийг татан гаргах ажлын онцлог, үйлдвэрлэх технологи, харилцан солилцол, угсрах, задлах, тээвэрлэх аргатай уялдуулан зохиох бүтээх, даацыг тооцох бат бэх, хэв гажилт, хүчитгэх нөхцөлийг тооцов.

Фермийн дамнуурын алгасал, тулгуурын өндрийг үндсэн элементүүдийг харилцан угсрах замаар өөрчлөх боломжтой, нийт жин 5.2 т-оос ихгүй.

22-р зураг. Фермийн хийц. 1-куб хэлбэрийн металл рам; 2-боолтны нүх; 3-резинэн тусгаарлагч; 4-бэхлэгээний ган татлага; 5-ташуу металл тулаас; 6-булан төмөр; 7-модон шат; 8-хөвүүр гүүрний шилжилт хязгаарлах металл хийц; 9-труба; 10-дамар; 11-гар таль бүхий механизм

Фермийн дамнуурын төв хэсэгт ган татлаганд зориулагдсан дамартай суурь (10), дамнуурын хоёр талд 3.2 т ба 5.0 т-ны тус бүр 2 ширхэг дагуул араан дамжуулга бүхий лебёдка угсрагдана.

Фермийг 50x50x5 мм, 70x70x7 мм хэмжээтэй адил талт булан төмрөөр хийв (Q235¹). Дамнуурын хэлбэрийн хувьд 6 загвараас шилбэнд үүсэх хамгийн их сунгалт, шахалт, гулзайлтын дотоод хүч, нормаль ба тангенциал хүчдэл, нийт хэв гажилт, жингийн харьцуулалтыг гүйцэтгээ сонгов.

¹ <https://redstonemanufacturing.com/q235-steel/>

23-р зураг. Фермийн дамнуурын дотоод хүч, гулзалтын хүчдэл, сунгалт шахалтын хүчдэл, жингийн тооцооны үзүүлэлтийн харьцуулалт

Энэхүү тооцооноос үндэслэж фермийн дамнуурын ерөнхий хэлбэрийг зурагт үзүүлсэн хэлбэртэй байхаар зохион бүтээж тооцоог ANSYS Workbench программд дахин шалгав. Мөн фермийн үндсэн хэсгүүдийг хооронд нь холбох боолтон холболтын тооцоог Autodesk Inventor программаар гүйцэтгэв.

24-р зураг. Фермийн металл хийцийн хүчдэл, хэв гажилт, нөөцийн коэффициентын үр дүн

Тооцоогоор фермийн металл хийцийн хүчдэл дунджаар 75 МПа, гагнуур бүхий онцгой байрлалд хүчдэлийн төвлөрөл 678 МПа гарсан. Үйлдвэрлэх явцад гагнуурын чанарт анхаарахаар тогтов.

Дамрууд байрлах металл зангилаанд хэв гажилт хамгийн их буюу 2.48 мм хэмжээтэй, дамнуурын гол хэсэгт хотойлт 1.69-1.74 мм хэмжээтэй гарав. Энэхүү хэсэгт дамнуураас фермийн баганад тулах ташуу тулаас, мөн дамнуурын доод талд дундын холболтод уртын дагууд адил талт булан төмрөөр хүчитгэх ажлууд нэмэлтээр хийгдсэн.

Дамнуурын нөөцийн коэффициент дамрын зангилаанд $n=0.36$ гарсан учир тухайн зангилааны доор байрлах куб хийцийг дотор талаас нь ташуу тулаасаар хүчитгэв. Дамнуурт, голын ташуу шилбэний нөөцийн коэффициент 5 хүртэл (ногоон өнгө бүхий шилбэнүүд), бүхэлдээ дунджаар $n=5-10$ хэмжээтэй гарав. Лебёдка байрлах металл суурьд нөөцийн коэффициент хангалттай байв.

Ийнхүү цаашид фермийг үйлдвэрлэх явцад дээрх бүгдийг анхаарч үндсэн загвар, хэмжээгээр тодорхой хэмжээгээр нэмэлт хүчитгэлийг гүйцэтгэж зохион бүтээхээр тогтов.

е) Объектийг усанд тээвэрлэх үеийн гидродинамик ачаалал

Объектыг хөвөх тавцан дээр татаж гаргалгүйгээр усанд нь тээвэрлэж нуурын гүехэн хэсэгт авчрах 5-10 км-ийн тээвэрлэлт хийгдэх нөхцөл байсан учир гидродинамик ачааллыг тооцов.

25-р зураг. Объектийг усанд тээвэрлэх үеийн талбайн хэмжээ

Энэхүү тооцоогоор объектийн эсэргүүцэл үзүүлэх талбай 5.02-16.05 м², тээвэрлэх хурд 4-6 м/с-тэй үед 0.8-1.9 т хэмжээтэй нэмэлт ачаалал үүсэхийг тооцоолов. Тээвэрлэх үеийн хурдыг 4 км/ц-аас ихгүй байхаар зөвлөв.

ОБЪКТИЙГ УСАНД ТЭЭВЭРЛЭХ ҮЕИЙН ГИДРОДИНАМИК АЧААЛАЛ

3-Р ХҮСНЭГТ.

№	Үзүүлэлт	Томьёо	Т-100								
			5.02	5.02	5.02	7.77	7.77	7.77	8.22	8.22	8.22
1	Хажуу талбай (max), м ²	A	5.02	5.02	5.02	7.77	7.77	7.77	8.22	8.22	8.22
2	Усанд байх өндөр, м	h	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	3.9	3.9	3.9
3	Усны нягт, кг/м ³	ρ	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
4	Хөдөлгөөний хурд, км/ц	v	4	5	6	4	5	6	4	5	6
5	Гидростатик даралт, Н	$Ph = \rho ghA$	133.0	133.0	133.0	205.8	205.8	205.8	314.5	314.5	314.5
6	Гидродинамик хүч, Н	$Pd = \rho v^2 A/2$	8000	12500	18000	8000	12500	18000	8000	12500	18000
7	Хөдөлгөөний хурднаас ирэх ачаалал, т	F	0.8133	1.2633	1.8133	0.8206	1.2706	1.8206	0.8314	1.2814	1.8314

№	Үзүүлэлт	Томьёо	ЗИЛ130								
			5.08	5.08	5.08	12.16	12.16	12.16	16.05	16.05	16.05
1	Хажуу талбай (max), м ²	A	5.08	5.08	5.08	12.16	12.16	12.16	16.05	16.05	16.05
2	Усанд байх өндөр, м	h	3.2	3.2	3.2	2.5	2.5	2.5	6.7	6.7	6.7
3	Усны нягт, кг/м ³	ρ	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
4	Хөдөлгөөний хурд, км/ц	v	4	5	6	4	5	6	4	5	6
5	Гидростатик даралт, Н	$Ph = \rho ghA$	159.5	159.5	159.5	298.2	298.2	298.2	1054.9	1054.9	1054.9
6	Гидродинамик хүч, Н	$Pd = \rho v^2 A/2$	8000	12500	18000	8000	12500	18000	8000	12500	18000
7	Хөдөлгөөний хурднаас ирэх ачаалал, т	F	0.8159	1.2659	1.8159	0.8298	1.2798	1.8298	0.9055	1.3555	1.9055

Ажиллагаа бүрийн хувьд нэмэлт тооцоолол, технологийн хувьд тодотгох ажлууд, мөн төлөвлөлтийн тэмдэглэлүүд давхар хөтөлсөн байдаг.

26-р зураг. Өдөр болгоны таталтын тооцоо, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэсгээс

В. Лебёдка, ган татлага, нэмэлт тоноглолын тооцоо

Объектийг нуурын гүнээс татаж гаргах лебёдкийн тооцоо, сонголт, мяндсан утас, ган татлагын сонголт, сүвлэгээ хийгдэх төрөл бүрийн металл хийцийн (автомашинны рам, дэгээ, лебёдкийн суурь, дамрын гол, зангууны суурь г.м) бат бэх, хэв гажилтын тооцоолол хийгдсэн байдаг.

а) Лебёдка, ган татлагын тооцоо

Лебёдкийн цахилгаан хөдөлгүүрийн чадлыг нуурын гүнээс татаж гаргах объектуудын хүчний тооцооноос хамааруулж тодорхойлов.

$$P = \frac{Fv}{\eta} \quad (9)$$

Энд: F - ачааны жин, т; v - ачаа татах хурд, м/с; $\eta=0.85$ - механик дамжуулгын АҮК.

Тооцоогоор 5.4 кВт чадалтай 4 ш лебёдка, 10.9 кВт чадалтай 2 ш лебёдка, 21.7 кВт чадалтай нэг ширхэг лебёдкийг хэрэглэх боломжтой гэж тооцоолов. Энэхүү үндсэн дээр БНХАУ-аас Allman Industry Co.,Ltd-ийн 7.2 кВт-ын AMW3200 маркийн 3.2 т-ны лебёдка 2 ш, 15.0 кВт-ын AMW5000 маркийн 5.0 т-ны лебёдка 2 ш-ийг захиалж ферм дээр суурилуулж ашигласан. Энэ нь хамгийн багадаа $F_{min}=3.2$ т, ихдээ $F_{max}=16$ т ачааг өргөх боломжтой гэж тооцов.

27-р зураг. Ферм дээр угсрагдсан лебёдка, ган татлага ажлын дамартай холбогдох бүдүүвч

Лебёдкийн ган татлагын зөвшөөрөгдөх хүчдэлийг $[\sigma_{rope}]=1800$ МПа [30], хүчийг $F_{max}=15$ т гэж тооцож диаметрийг сунгалтын бат бэхийн нөхцөлөөс тодорхойлж

$$\sigma_{ten} = \frac{F_{ten}}{A} = \frac{4F_{ten}}{\pi d^2} \leq [\sigma_{rope}] \quad (10)$$

$$d \geq \sqrt{\frac{4F_{ten}}{\pi[\sigma_{ten}]}}$$

диаметр багадаа $d_{min}=10.3$ мм гарсан бөгөөд нөөцийн коэффициент, ашиглалтын нөхцөлийг тооцож 12-18, 22 мм-ийн диаметртэй, 240 м хүртэл урттай ган татлагыг лебёдкад ашиглав.

Ган татлагын уртын хэмжээг объект живсэн гүн, хөвүүр гүүрийн тавцангийн нуурын мандал долгионы улмаас шилжих хэмжээнээс хамааруулж нөөцтэй тооцов.

28-р зураг. Ган татлагын уртыг тооцсон байдал

Объектод эхний сүвлэгээ хийхэд зориулж 900 Н сунгалтын ачааллыг даах, бат бэх, уян шинжтэй, исэлдэлтэд тэсвэртэй, усанд уусдаггүй, хүний биед шууд харьцах болон хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй КВ Флекс 500 полипропилен мяндсан утсыг сонгов [31]. Мяндсан утастай 5 мм-ийн хатуу ногоон бүрээстэй ган татлагыг залгах, улмаар 12, 16, 18 мм-ийн ган татлагаар томруулах байдлаар холболт хийгдсэн. Зөөлөн бүрээстэй ган татлага нь үрэлт ихтэй байсан учир шаардлага хангахгүй байв.

б) Зангууны тооцоо

Нуурын мандалд хөвүүр гүүрийг хөдөлгөөнгүй байлгах буюу байршлын координатыг хадгалах

зангууны жин, түүний ган татлагын урт, суурийн бат бэхийг доорх томъёонуудаар тооцов.

Гулзайлтын бат бэхийн нөхцөл (bending stress):

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max}}{W_x} < [\sigma_b] \quad (11)$$

Энд M_{max} - гулзайлгах моментийн хамгийн их утга, Нм; W_x - огтлолын эсэргүүцлийн момент, м³; σ_{max} - гулзайлтын хүчдэлийн утга, МПа; $[\sigma_b]$ - материалын гулзайлтын хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх утга, МПа.

Огтлолын бат бэхийн нөхцөл (shear stress):

$$\tau_s = \frac{F_{max}}{A_s} < [\tau_s] \quad (12)$$

Энд F_{max} - ачаалах хүч, Н; A_s - огтлолын талбай, м²; τ_s - огтлолын хүчдэлийн тооцооны утга, МПа; $[\tau_s]$ - огтлолын хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх утга, МПа.

Гулзайлтын хэв гажилтын хэмжээ:

$$f = \frac{F \cdot l^3}{3EI_x} < [f], \quad \theta = \frac{F \cdot l^2}{2EI_x} < [\theta] \quad (13)$$

Энд: F - гулзайлгах хүч, Н; l - гулзайлганд ажиллах хэсгийн урт, м; I_x - инерцийн момент, м⁴; E - материалын уян харимхайн модуль, МПа; f - тахийлтын тооцооны утга, мм; $[\theta]$ - тахийлтын зөвшөөрөгдөх хэмжээ, мм; θ - эргэлтийн өнцгийн тооцооны утга, град; $[\theta]$ - эргэлтийн өнцгийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ, град.

Зангууны лебёдкийн металл суурийн хүчдэл, тахийлт, нөөцийн коэффициентийг тооцов. Тооцоогоор эквивалент хүчдэл хамгийн ихдээ 27 МПа, сул үзүүрийн тахийлт хамгийн ихдээ 0.0856 мм, нөөцийн коэффициент 7.5 байхаар гарав.

29-р зураг. Зангууны лебёдкийн металл суурийн эквивалент хүчдэл, тахийлтын хэмжээ

Хөвүүр гүүр бүхий фермийг далайн мандалд хөдөлгөөнгүй бэхлэхэд хөшүүн (taut mooring) болон хөшүүн бус (transitional mooring or catenary mooring) аргамжааны системийг ашиглаж болно. Татан гаргах ферм бүхий хөвүүр гүүрний системийг найдвартай байдлыг харгалзан 3, 4 цэгт зангуугаар хөшүүн бус байдлаар аргамжих тооцоог гүйцэтгэв.

Хөвүүр гүүрийг нуурын мандалд хөдөлгөөнгүй аргамжих үед үйлчлэх салхины болон салхинаас үүсэх давлагаанаас бий болох хүчнүүдийг

$$F_{wind} = \frac{1}{2} \rho_{air} v_{wind}^2 S_{dry} C_{d,air} \quad (14)$$

$$F_{water} = \frac{1}{2} \rho_{water} v_{wave}^2 S_{wet} C_{d,w} \quad (15)$$

байдлаар тодорхойлов [32]. Энд: ρ_{air}, ρ_{water} - агаар ба усны нягт, кг/м³; v_{wind}, v_{water} - салхины болон салхинаас бий болох давлагааны хурд, м/с; S_{dry}, S_{wet} - хөвүүр гүүр бүхий ажлын талбарын салхи болон давалгаанд өртөх талбайн хэмжээ, м²; $C_{d,air}, C_{d,w}$ -

хөвүүр гүүрний агаар болон давлагааны эсэргүүцлийн коэффициентууд. Хөвүүр гүүрний хувьд агаарын эсэргүүцлийн коэффициент 1.1 (хавтгай боловч фермтэй), давлагааны эсэргүүцлийн коэффициент 0.55...0.65 хооронд тооцов.

Хөвүүр гүүрний аргамжаанд шаардлагатай гинж эсвэл ган татлагад ирэх хүчний хэмжээг

$$R_c \geq 5(pgH + T_{ho}) \quad (16)$$

гэж шалгаж хүчний хэмжээг тэсвэрлэхүйц бат бэхтэй байхаар сонгон авна. Энд: $T_{ho} = F_{wind} + F_{water}$ - хөдөлгөөнгүй хөвүүр гүүрэнд бий болох салхи ба давалгааны хүчний нийлбэр буюу аргамжааны хүч, Н; p - аргамжих гинж болон ган татлаганы усан доторх жин, кг/м; H - усны гүн, м; g - хүндийн хүчний хурдатгал, м/с² болно.

Гинж эсвэл ган татлагад ирэх хамгийн бага хүчний хэмжээ, Н:

$$T_f = K_{wear}(T_{ho} + pgH) \quad (17)$$

Энд: K_{wear} - аюулгүйн коэффициент.

Гинж эсвэл ган татлаганы хамгийн бага урт, м:

$$L \geq H \sqrt{1 + \frac{2T_{ho}}{pH}} \quad (18)$$

Гинж эсвэл ган татлаганы боломжит хамгийн их урт буюу зөвшөөрөгдөх уртны хэмжээ:

$$L \leq \frac{(U - B_r) \rho_w g - M_f}{p} \quad (19)$$

Энд: U - хөвүүр гүүрний нийт эзлэхүүн, м³; B_r - хөвүүр гүүрийн хөвүүлж буй эзлэхүүн, м³; M_f - хөвүүр гүүрний жин, кг.

Зангууны орчимд эргэлдэх радиусны хэмжээ, м:

$$r_m = \sqrt{L^2 - H^2} \quad (20)$$

Зангууны зөвшөөрөгдөх жинг:

$$M \geq K \frac{T_{ho} \delta}{g(\delta - \rho_w) \tan \varphi} \quad (21)$$

Энд: K - аюулгүйн коэффициент (1.5); δ - зангууны нягт (бетонд 2400 кг/м³); φ - нуурын ёроолын хөрсний дотоод үрэлтийн өнцөг (шаварлаг хөрс, 30°).

Зангууны жин нь салхины хурд болон усны долгионы хурдаас хамаарах бөгөөд хамаарлыг дараах графикт харуулав.

30-р зураг. Салхины, давлагааны хурд зангууны жингийн хамаарал

Салхины хурдыг нуурын мандалд хамгийн ихдээ 8 м/с хүртэл гэж тооцвол харгалзах зангууны жин 2359 кг болж байна. Хэрэв хөвүүр гүүрийг ийм нөхцөлд 4-н цэгт хөшүүн бус аргамжина гэвэл нэг цэгт 589.75 кг-аас багагүй жинтэй зангуу хэрэглэнэ. Мөн зангууг хөвүүр гүүртэй 18 мм-ийн ган татлагаар холбох бөгөөд ган татлаганы газарт чирэгдэх хүч 10 м тутамд 11.41 кг-аар нэмэгдэнэ. Тооцоог Sealite програм дээр давхар нягтлав [33]. Нуурын мандалд салхины дундаж хурд 6 м/с-ээс дээш байх тохиолдолд зангуу болон аргамжааны систем хөвүүр гүүрийг тогтоон барих боломжгүй гэж тооцов.

в) Эд ангиудын бат бэхийн тооцоо

Лебёдкийн ган татлагыг сүвлэж ачаалал хүлээж авах эд ангиудын (автомашинны рам, урд ба арын дэгээ, нум, тэнхлэг, нугас, боолтон холболт, дамар, тэнхлэг г.м) бат бэх, хэв гажилтын тооцоог дараах томъёоны дагуу гүйцэтгэв.

Гулзайлтын бат бэхийн нөхцөл (bending stress):

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max}}{W_x} < [\sigma_b] \quad (22)$$

Энд: M_{max} - гулзайлгах моментийн хамгийн их утга, Нм; W_x - огтлолын эсэргүүцлийн момент, м³; σ_{max} - гулзайлтын хүчдэлийн утга, МПа; $[\sigma_b]$ - материалын гулзайлтын хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх утга, МПа.

Огтлолын бат бэхийн нөхцөл (shear stress):

$$\tau_s = \frac{F_{max}}{A_s} < [\tau_s] \quad (23)$$

Энд F_{max} - ачаалах хүч, Н; A_s - огтлолын талбай, м²; τ_s - огтлолын хүчдэлийн тооцооны утга, МПа; $[\tau_s]$ - огтлолын хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх утга, МПа.

Гулзайлтын хэв гажилтын хэмжээ:

$$f = \frac{F \cdot l^3}{3EI_x} < [f], \quad \theta = \frac{F \cdot l^2}{2EI_x} < [\theta] \quad (24)$$

Энд: F - гулзайлгах хүч, Н; l - гулзайлтанд ажиллах хэсгийн урт, м; I_x - инерцийн момент, м⁴; E - материалын уян харимхайн модуль, МПа; f - тахийлтын тооцооны утга, мм; $[f]$ - тахийлтын зөвшөөрөгдөх хэмжээ, мм; θ - эргэлтийн өнцгийн тооцооны утга, град; $[\theta]$ - эргэлтийн өнцгийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ, град.

Тээврийн хэрэгслийг үндсэн рамнаас, эсвэл зориулалтын дэгээнээс өргөж гаргах тохиолдолд хамгийн аюулгүй болохыг дээрх тооцооноос гарав. Иймд ажиллагааны явцад тракторыг түүний чиргүүл татах металл зангилаанаас, автомашин ба чиргүүлүүдийг металл рамнаас (ар талаас) тус бүр ган татлагыг холбож гаргасан байдаг.

ДҮГНЭЛТ

Монгол Улсын боломжид нийцүүлэн боловсруулсан аргачлал, технологийн дагуу Хөвсгөл нуурын их гүнээс тээврийн хэрэгслийг татан гаргах ажлыг анх удаа зохион байгуулав. Ажиллагаа нь дараах онцлогтой:

- Хөвсгөл нуурт живсэн тээврийн хэрэгслүүдийг 7, 28, 42, 55 жилийн дараа 33.4 м-ээс 128 метр хүртэлх нуурын гүнээс нийт долоон нэгж техник хэрэгслийг татан гаргасан;
- Хамгийн ихдээ 128 м-ийн гүнээс чиргүүлтэй ЗИЛ-130 автомашиныг гаргаж авсан байдаг;
- Татан гаргасан эдгээр тээврийн хэрэгсэлд байсан нийт 34.7 т шатахуун, тос, тослох материалыг юүлж, бохирдлыг холбогдох дүрэм, зааврын дагуу устгах ажлыг зохион байгуулж, нуурын бохирдлыг бууруулахад бодит хувь нэмэр оруулсан байна;
- Нуурын гүнээс татаж гаргасан хамгийн хүнд жинтэй техник болох Т-100 тракторын хувьд өргөх хүч 15 т байв;
- Нуурын гүнд илэрсэн объектийг татан гаргах нэг ажиллагаа дунджаар 6-10 өдөр үргэлжлэв;
- Фермийн үндсэн зангилаанууд хөнгөн учир хөвүүр гүүрний тавцанд угсрах, задлахад өргөх механизмын зардлыг хэмнэсэн;
- Лебёдкиг гадаадаас худалдан авсан ба сонгосон загвар нь овор хэмжээ, жин, ачаалах нөхцөл, ажиллагааны хувьд шаардлагыг хангав;
- Татах объектын живсэн цэгт зангуу орхиж хөвүүр гүүрний тавцанг хөдөлгөөнгүй байрлуулж катеруудыг ажиллуулахгүй байсан нь шатахуун зарцуулалт, мото-нөөцийг хэмнэсэн байдаг. Мөн цахилгаан үүсгүүрийг зөвхөн ган татлага дэлгэх, үндсэн таталт хийхэд ашиглаж холбогдох зардлыг хэмнэсэн;
- Объектыг эрэгт дөхүүлж шумбагчаар ган татлага холбох ажлыг хөнгөн нөхцөлд гүйцэтгэж үүнтэй холбоотой зардлыг мөн хэмнэсэн байна;
- Татан гаргасан объект дахь бохир шатахууныг асгахгүй тээвэрлэх бүх талын бэхэлгээг хийх, эрэгт 2-3 м-т дөхүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн нь эргээс татах ажиллагааны техникийн зардлыг хэмнэсэн;
- Харин хөвүүр гүүрний тавцангаас буулгах ган татлагын уртыг хэмжих, усны гүнд гэрэлтүүлэх, шөнийн тээвэрлэлтийн гэрэлтүүлгийн багаж, тоноглолыг шийдэх шаардлагатайг дурдав. Мөн металл хийцийн хэв гажилтыг мэдрэгч ашиглан судлах багаж тоноглолыг хэрэглэх, анализ хийх шаардлага судлаачдад үүссэн байна.

Ажиллагааг монгол инженер, эрдэмтэд өөрсдийн боловсруулсан тооцоолол, инженерийн шийдэл, ажил гүйцэтгэх технологийн дагуу осол аюулгүй зохион байгуулсны үр дүнд олон улсын жишиг үнэлгээ болон төлөвлөсөн зардлаас 4 дахин бага зардлаар эдгээр объектуудыг нуурын гүнээс гаргав.

ТАЛАРХАЛ

Зохиогчид Хөвсгөл нуурт живсэн тээврийн хэрэгслийг татан гаргах ажиллагааны өргөх

байгууламж, фермийг үйлдвэрлэсэн BML Solution LLC хамт олонд гүн талархал илэрхийлж байна.

Мөн туршилт гүйцэтгэх жижгэрүүлсэн загварыг зохион бүтээж хийсэн ШУТИС.БАС-ийн багш Э.Эрдэнэбат, ШУТИС.МехТС-ийн Механик, мехатроникийн салбарын багш Б.Дондогжамц, мөн сургуулийн Техникийн механикийн тэнхимийн сургалтын мастер О.Золзаяа, Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт хөтөлбөрийн 4-р курсийн оюутан А.Бадарбаясгалан, Э.Эрхэмбаяр нарт гүн талархал илэрхийлж байна.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, НОМ ЗҮЙ

- [1] Мэдээллийн МОНЦАМЭ агентлаг
<https://montsame.mn/mn/read/298992>
- [2] Orkhonselenge, A., Uuganzaya, M., Davaagatan, T. (2022). Lake Khuvsgul. In: Lakes of Mongolia. Syntheses in Limnogeology. Springer, Cham
https://doi.org/10.1007/978-3-030-99120-3_16
- [3] Алын харгаа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого. Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. Ногоон хөгжлийн нэгдүгээр үе шат (2021-2030 он)
<https://legalinfo.mn/mn/detail/15406>
- [4] “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн Ногоон хөгжлийн бодлогын 5.1.2
<https://www.meds.gov.mn/hutulbur>
- [5] National Emergency Management Agency,
<https://nema.gov.mn/n/147218>
- [6] SALVAGE MANUAL - U.S. Navy Salvage Manual. Volume 1 Strandings, Harbor Clearance, and Afloat Salvage.
- [7] U.S. NAVY. SALVAGE MANUAL. VOLUME 2. Pol offloading
- [8] U.S. Navy Ship Salvage Manual Volume 3 - Firefighting and Damage Control.
- [9] Rogowska, J., Wolska, L., NamieŚnik, J., “Impacts of pollution derived from ship wrecks on the marine environment on the basis of s/s “Stuttgart” (Polish coast, Europe). Sci. Total Environ. 408, 5775–5783, 2010.
- [10] Monfils, R., Gilbert, T., Nawadra, S., “Sunken WWII ship wrecks of the Pacific and East Asia: The need for regional collaboration to address the potential marine pollution threat” Ocean Coast. Manag. 49, 779–788, 2006.
- [11] https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BjskbeMy3_Q
- [12] M. Heinrich, Peter K. LeHardy "Record Breaking Deep Ocean Salvage Operations". OCEANS 2021: San Diego – Porto: 1–6. Archived from the original on 19 April 2022. Retrieved 19 April 2022.
- [13] https://en.wikipedia.org/wiki/Flyaway_Deep_Ocean_Salvage_System
- [14] [https://en.wikipedia.org/wiki/VB-10.000_\(ship\)](https://en.wikipedia.org/wiki/VB-10.000_(ship))
- [15] <https://www.youtube.com/watch?v=GjznC4KZE8I>
- [16] Chan-Soo Lee, Han-Sam Yoon, Dongha Kim, Won-Bae Na "Lifting forces required to salvage a sunken vessel and caisson and their response to bottom friction, buoyancy release, surface tension, water capture and water release" Ocean Engineering. Volume 125, 1 October 2016, Pages 82-89
- [17] Ku, N., Ha, S., 2014. Dynamic response analysis of heavy load lifting operation in ship yard using multi-cranes. Ocean Eng. 83, 63–75.
- [18] Park, K.P., Cha, J.H., Lee, K.Y., 2011. Dynamic factor analysis considering elastic boom effects in heavy lifting operations. Ocean Eng. 38, 1100–1113
- [19] Li, L., Gao, Z., Moan, T., Ormberg, H., 2014. Analysis of lifting operation of a monopole for an offshore wind turbine considering vessel shielding effects. Mar. Struct. 39, 287–314.
- [20] Images of transport in Mongolia, British Library, EAP264/1/11/1, <https://eap.bl.uk/archive-file/EAP264-1-11-1>
- [21] Jue Zhang, Ping He, Xiaoping Hu, Zhumei Liu. Dynamic Lake Ice Movement on Lake Khovsgol, Mongolia, Revealed by Time Series Displacements from Pixel Offset with Sentinel-2 Optical Images. Remote Sens. 2021, 13, 4979.
<https://doi.org/10.3390/rs13244979>.
- [22] Xiaoge Liu, Wenbin Xu, Natalia Radziminovich, et al. Coseismic Fault Slip and Transensional Stress Field in the Hovsgol Basin Revealed by the 2021 Mw 6.7 Turt, Mongolia Earthquake. ESS Open Archive. August 12, 2021.
<https://doi.org/10.1002/essoar.10507741.1>
- [23] Battogtokh, D., Bayasgalan, A., Wang, K., Ganzorig, D., & Bayaraa, J. (2021). The 2021 M_w 6.7 Khankh earthquake in the Khuvsgul rift, Mongolia. Mongolian Geoscientist, 26(52), 46–61.
- [24] <https://ru.wikipedia.org/wiki/ТИИП-М>
- [25] <https://ru.wikipedia.org/wiki/БМК-130>
- [26] [https://ru.wikipedia.org/wiki/T-100_\(трактор\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/T-100_(трактор))
https://en.wikipedia.org/wiki/M1_Heavy_Tractor
- [27] Рыбаков К.В., Савин В.Д., Митягин В.А. Автомобильные цистерны для транспортирования нефтепродуктов. Изд., Транспорт, М., 1979. - 160 с. ил., табл.
- [28] https://ru.wikipedia.org/wiki/Сила_трения_скольжения
- [29] <https://flot.com/publications/books/shelf/conning/58.htm?print=Y>
- [30] Гангийн зөвшөөрөгдөх хүчдэл ба материалын механик шинж чанар https://razvitie-pu.ru/?page_id=4121
- [31] Каменсхимкволокно, КВ Флекс 500
https://shop.kvolokno.ru/catalog/shpagat/senovyazalnyy/485-kv_fleks_500
- [32] IALA Guidline: G1066 The design of floating aid to navigation moorings
- [33] <https://www.sealite.com/seamoor-mooring-calculator/>
- [34] <https://doi.org/10.5564/mgs.v26i52.1361>
- [35] Якоря. Определение веса якоря (randewy.ru)
- [36] Мэдээллийн NEWS.MN
<https://news.mn/r/266819/>

ХӨВСГӨЛ НУУРТ ЖИВСЭН СҮХБААТАР ХӨЛӨГ ОНГОЦЫГ ТАТАН ГАРГАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИНЖЕНЕРИЙН ТООЦОО, ТЕХНОЛОГИ

Цэгмэдийн ГАНХӨЛӨГ¹, Лочингийн ХЭНМЭДЭХ², Бадарчийн АЮУРЗАНА³, Пүрэвсүрэнгийн
ӨЛЗИЙСАЙХАН⁴, Ядамийн РЭНЧИНВАНЖИЛ⁵, Раднаагийн НАЙДАНДОРЖ⁶, Намжилийн ХАШ-ОЧИР⁷,
Даваагийн ГАЛБАДРАХ⁸, Гомбожавын ИДЭР⁹

¹ Монгол улс, Улаанбаатар, ЗХЖШ, Зэвсэгт хүчний инженерийн алба

² Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль, Физикийн тэнхим

³ Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Барилга, архитектурын сургууль, Инженерийн байгууламжийн
салбар

⁴ Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Механик, тээврийн сургууль, Техникийн механикийн тэнхим

⁵ Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Механик, мехатроникийн салбар

⁶ Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Нээлттэй боловсролын төв

⁷ Монгол улс, Улаанбаатар, Оюу Толгой ХХК, Сайтын дэд бүтцийн хэлтэс, Өргөх тоног төхөөрөмжийн
хяналт шалгалт, нийцлийн баг

⁸ Монгол улс, Улаанбаатар, ЗХЖШ

⁹ Монгол улс, Улаанбаатар, ҮБХИС

Холбоо барих зохиогчийн и-мэйл хаяг: ulziisaikhan_p@must.edu.mn

Хураангуй: 2021 оны аравдугаар сард “СҮХБААТАР” хөлөг онгоцыг Хөвсгөл нуураас татан гаргасан. Живсэн хөлөг онгоцыг гаргахад шаардагдах татах хүчийг тооцоолж, технологийг боловсруулсан. Усан онгоцыг татах хүч 3.1 - 8.1 MN хязгаарт байв. Тооцоонд нуурын ёроолын үрэлт, хөлөг онгоцны хөвөх чадвар, гидростатик даралт, лебёдка, ган татлагын тооцоо, эд анги ба металл хийцийн бат бэх, хэв гажилтын тооцоо, хөлөг онгоцны гурван хэмжээст загвар, түүний загварчлал, туршилт, хөлгийг хөвүүлэх, өргөх зориулалттай хийн бөмбөлөг, ивээс зэргийг харгалзан үзэв. 1985 онд Хөвсгөл нуурт живсэн “СҮХБААТАР” хөлөг онгоцыг ОБЕГ-ын Тэргүүн дэд дарга, хурандаа Ж.Чүлтэмсүрэнгээр ахлуулсан Онцгой байдлын ерөнхий газар, Батлан хамгаалах яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб, ШУТИС, дээрх байгууллагуудын харьяа ангуд, Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Далайн захиргааны газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ, Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Цагдаагийн газар, Алаг-Эрдэнэ сумын Хатгал тосгоны Захирагчийн ажлын алба, “Хөвсгөл усан зам” ХК-ийн нийт 120 гаруй хүн, 50 нэгж техник хэрэгслээр татан гаргасан юм.

Түлхүүр үг: живсэн хөлөг онгоц, өргөх хүч, хөвөгч хүч, аврах ажиллагаа.

I. ОРШИЛ

Хөвсгөл нуур нь Монгол Улсын хойд хэсэгт хилийн ойролцоо орших том, гүн, цэнгэг устай нуур юм. Нуур нь оросын Байгаль нуурын дараа Ази дахь хамгийн том цэнгэг устай нуур юм. Мөн дэлхийн хамгийн эртний нууруудын нэг бөгөөд ойролцоогоор 2-5 сая жилийн настай гэж үздэг. Нуур нь ойролцоогоор 2,760 хавтгай дөрвөлжин километр талбайг эзэлдэг бөгөөд хамгийн их гүн нь 262 метр юм. Хөвсгөл нуурт 90 гаруй гол горхи цутгаж Эгийн гол эх аван Байгаль нуурт цутгадаг. Энэ нуур нь уулсаар хүрээлэгдсэн бөгөөд Хорьдол Сарьдгийн нуруу орно.

Нуур болон түүний ойр орчмын газар нутгийн экологи, соёлын хосгүй үнэт зүйлээ хамгаалах үүднээс ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн шим мандлын сүлжээнд Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газрыг 2022 онд бүртгэсэн байдаг [1].

Хөвсгөл нуурыг хамгаалах, эко системийг тэнцвэржүүлэх, аюултай хог хаягдлаас нэн даруй цэвэрлэж, ирээдүйд учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг нэн яаралтай

авч хэрэгжүүлэх нь манай улс төдийгүй дэлхий нийтийн эрх ашигт бүрнээ нийцнэ гэж үзэн төрөөс дараах асуудлыг бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжилтийг зохион байгуулах үүргийг холбогдох мэргэжлийн салбаруудад оногдуулсан байна. Үүнд:

- “Цэнгэг усны нөөц гол, мөрний урсац бүрэлдэх зэрэг онцлог эко системийг тусгай хамгаалалтад авч, унаган байгалийг хамгаална” [2];

- “Хөвсгөл нуурын экосистемийн бохирдлын эрсдэлийн судалгаа хийж, нуурт живсэн машин техникийг татаж гаргах ажлыг олон улсын байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна.” [3];

- “Хөвсгөл нуурт живсэн тээврийн хэрэгслүүдийг гарган авах ажлыг ОХУ-ын талтай хамтран хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажиллах” [4].

Дээрх төлөвлөгдсөн ажил, арга хэмжээний хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны 117 дугаар захирамж, Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 2021 оны А/74 дүгээр

тушаалаар байгуулагдсан Хөвсгөл нуурын эко системийг хамгаалах, нуурын ёроолын аюултай хог хаягдлыг цэвэрлэх, бохирдлыг бууруулах, нуурт живсэн “Сүхбаатар” хөлөг онгоцыг татан гаргах, суурь судалгаа хийж, бэлтгэл ажлыг хангах үүрэг бүхий дэд ажлын хэсгийн шийдвэрийн дагуу Батлан хамгаалахын сайдын 2021 оны А/199 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан дэд ажлын хэсэг, татан гаргах ажиллагааг зохион байгуулах тухай ОБЕГ-ын даргын 2021 оны А/210 дугаар тушаалаар нуурт живсэн “Сүхбаатар” хөлөг онгоцыг татан гаргах ажиллагаа зохион байгуулагдав.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх “Хөвсгөл нуурыг хамгаалах үндэсний чуулган”-ыг санаачлан оролцож, хэлсэн үгэндээ “... нуурт живсэн Сүхбаатар хөлөг онгоцыг татан гаргах арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр НҮБ-ийн Ерөнхий Ассамблейн 70 дугаар чуулганаар баталсан ‘Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд болох уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр нөлөөг багасгах болон далай тэнгисийн нөөцийг хамгаалах’ үйлсэд Монгол Улс бодит хувь нэмрээ оруулж буй хэрэг юм” гэж онцлон дурдсан байдаг.

А. Судлагдсан байдал

Цаг агаарын тааламжгүй нөхцөл байдал, хоорондоо мөргөлдөх, хүний санамсар болгоомжгүй байдал болон бусад шалтгааны улмаас тогтворын байдлаа алдагдсаны улмаас хөлөг онгоцнууд хөмөрч, живсэн байдаг [5].

Техникийн хувьд их гүнээс хөлөг онгоцыг гаргаж авах боломжтой боловч өртөг нь ихэвчлэн өндөр байдаг. Аврах хүндрэл, өртөг нь гүнээс ихээхэн хамаардаг. 30 м-ээс их гүнд, живсэн хөлөг онгоц, том объектыг аврах нь эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй гэж тооцогддог боловч үнэ цэнтэй эсвэл чухал ачааны хувьд татан гаргах ажиллагааг зохион байгуулдаг. Сүүлийн үед сүйрсэн хөлөг онгоцыг гаргах ажлууд их хийгддэг болсон бөгөөд ялангуяа далайн эргийн усан тээвэрт аюул учруулах, ачаа, түлш нь байгаль орчинд хохирол учруулах өндөр эрсдэлтэй тохиолдолд хийгдэж байна [5].

Томоохон ослын дараа байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн талаар [8], "Комсомолец" цөмийн шумбагч хөлөгийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө [9], мөн дэлхийн 2-р дайны үеийн Номхон далай, Зүүн Азийн бүсэд живсэн хөлөг онгоцнуудын сүйрлийн нөлөөллийн талаар ажлууд байна [10].

Дурдагдсан тохиолдлуудаас харахад хөлөг онгоцны ослын 75-аас дээш хувь нь хүний хүчин зүйл байдаг тул олон сүйрлийн үндсэн шалтгаан болдог [11]. Хүний хүчин зүйлд ядрах, харилцаа холбооны нөхцөл, техникийн мэдлэг дутмаг, хөлөг онгоцны системийн талаарх мэдлэг дутмаг, хөлөг

онгоцны удирдлагын асуудал, засвар үйлчилгээ хийгдээгүй г.м нөхцөлүүд ордог.

Аврах инженерийн өмнө дөрвөн үндсэн даалгавар тавигддаг: Хөвөх чадвар, тогтворын үндсэн зарчмууд дээр тулгуурлан живсэн болон хөмөрсөн хөлөг онгоцны нөхцөл байдлыг тодруулах; Шаардлагатай өргөх буюу эсвэл байрлал өөрчлөх хүчийг тодорхойлох; Хүрээлэн буй орчны нөлөөллийг үнэлэх; Аргачлал боловсруулах [5].

Далайн аврах ажилд нэг буюу хэд хэдэн аргыг ашиглахдаа шаардлагатай өргөх ба/эсвэл татах хүчийг тодорхойлох шаардлагатай. Энэ нь живсэн хөлөг онгоцны геометр, далайн ёроолын нөхцөл, усны урсац, усны гүн ба бусад хүчин зүйлд үндэслэн тогтооно [12]. Зарим нэг судалгаануудаас дурдвал: Олон тооны кран ашиглан блок дамрын тусламжтайгаар хөлөг онгоцыг өргөх үйл ажиллагаа [13], харимхай сумтай өргөгч хүнд ачаа өргөх үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөө [14], далайд байрлах салхин сэнсний суурийг өргөх үйл ажиллагаа [15] г.м эх сурвалжууд бий бөгөөд эдгээрээс АНУ-ын Тэнгисийн цэргийн материал болох Хөлөг онгоцыг аврах гарын авлага, 1-р боть [5, 6, 7] нь холбогдох, нарийвчилсан агуулга бүхий цорын ганц баримт бичиг юм.

Монгол Улсын хувьд өмнө нь нуурт болон далайд живсэн их жинтэй хөлгийг татан гаргасан, өргөн тээвэрлэсэн туршлага, сургамж түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдээгүй, баримт нотолгоо байхгүй, живсэн үеийн шалтгаан тодорхой бус, онолын болон инженерийн ажлын хувьд судлагдаж байгаагүй байна. Нуурын ёроолд шигдсэн, урьдчилсан тооцооллоор 1200 тн хүртэл жинтэй биетийг, хүйтний улиралд, ус ба хуурай газар, гулсалтын үрэлтэнд татах, өргөх инженерийн тооцоолол, технологийн карт, ажиллагааны бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилтийг удирдлагаар хангах чиглэлээр ямар нэгэн судалгаа, шинжилгээний ажил хийгдэж байгаагүй юм.

Харин Олон Улсын далайн тээврийн салбарын хувьд далай, тэнгист живсэн, сөнөсөн усан онгоц, ашиглагдахаа больсон нефтийн цамхаг зэргийг тусгай зориулалтын өргөх, татах төхөөрөмж бүхий хүнд даацын тээврийн хөлөг онгоц, түүн дээр суурилагдсан өргөх краныг ашиглан [16] хийгдсэн ажлуудын хэсэгчлэн татан гаргаж байсан дүрс бичлэг, өгүүлэл [12], [17], [18] гарын авлага [5], [6], [7], [19] г.м эх сурвалжууд цахим байдлаар олддог.

Энэ төрлийн ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалтын талаар ямар нэгэн судалгаа нийтлэгдээгүй байна.

а) Хөвсгөл нуурын далайн тээврийн талаар

1905 онд Дархад (Хөвсгөл нуурын орчим)-ын сав газар руу морин тээврээр ачаа тээвэрлэдэг,

далайн боловсрол эзэмшсэн Орос Улсын худалдаачин Карвонов нь Хөвсгөл нуурын баруун эргийн Жиглэг голын ам гэх газар хүртэл усан замаар ачаа тээвэрлэх анхны санал гаргажээ. Энэхүү саналыг тухайн үеийн Ханх суурингийн дацан (бурхан тахих, ном сургаал)-гийн нутгийн түшмэд эсэргүүцсэнгүй. Иймд Ханх орчимд дээрх орос худалдаачны мөнгөөр 50 орчим тонн даацтай анхны модон усан онгоцыг барьж эхэлсэн байна. Уг усан онгоцонд 40 морины хүчтэй уурын зуухыг суурилуулж, 1910 онд анхны аялалдаа гарсан байна. Тухайн үед усан онгоцоор хүндэт зочин болох Ханх дацангийн лам зорчив. Жиглэг голын орчим усан онгоц ёроолоороо хайргадаж, үүнээс айсан лам усан онгоцны модон тавцан дээр мөргөл үйлдэхээр гал асаахыг оролдсон бөгөөд галыг нэн даруй усан онгоц дээрээс шидсэн байна. Орос худалдаачин энэхүү үл ойлголцлыг арилгахын тулд ламаас усан онгоцод нэр өгөхийг хүсэхэд тэрээр: *Монголд баригдсан болохоор би үүнийг Монгол гэж нэрлэмээр байна* гэжээ. Уг усан онгоц нь 1930 он хүртэл нуурын эрэг дээр тогтмол ачаа тээвэрлэдэг байв [20].

Монгол Улсын Засгийн газрын захиалгаар 1931 онд 100 морины хүчтэй дизель хөдөлгүүртэй модон хөлөг онгоцыг Маньт-Толгой орчмын Ханхын хээрийн лагерьд барьжээ. Уг хөлөг онгоц 100 тонны даацтай, 40 зорчигч тээвэрлэх боломжтой байж. 1921 оны Ардын хувьсгалын 10 жилийн ойг билэгдэж усан онгоцыг “Монголын 10 жил” гэсэн нэр өгсөн байна [20].

1-р зураг. Images of transport in Mongolia [21]

Монгол Улсад 1950-иад оноос эхлэн өвлийн улиралд түлш, бордоо, шатахуун, бараа материал тээвэрлэдэг автомашинууд Хөвсгөл нууран дээгүүр зорчих үед нуурын мөс цөмөрч живснээс Хөвсгөл нуурын ёроолд өнөөдрийг хүртэл том, жижиг нийлээд 50 гаруй тээврийн хэрэгсэл нуурын эко системийг бохирдуулж байгаа албан бус тоо баримт дурдагдсан.

1955 оны 6-р сард Сайд нарын Зөвлөлийн 269 дүгээр тогтоолоор 1956 онд ЗХУ-тай байгуулсан худалдааны хэлэлцээрийн дагуу уурын хөдөлгүүрт 400 морины хүчин чадалтай, 60 тн-ын даацтай, 40 хүний суудалтай “Сүхбаатар” онгоцыг хэсэгчилсэн угсралттайгаар Култук өртөөгөөр дамжуулан Ханхад авчирч хээрийн нөхцөлд

угсарч ашиглалтад оруулжээ. Хөлөг онгоц нь 2-3 чиргүүл онгоц чирч, цагт 18-20 км/цаг хурдтай явах ба онгоцны бие бүрэлдэхүүнд 18 хүн ажилладаг байв. 1955 онд ашиглалтад орсон “Сүхбаатар” хөлөг онгоц 1985 онд ашиглалтаас хасагдах хүртлээ 30 жил ашиглагдсан. Нэг удаа хөвөхдөө 60-70 куб метр мод, жилд 3861 куб метр мод түлдэг байжээ [34].

б) Удирдлага зохион байгуулалт, оролцсон бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг, үндсэн техник

Монгол Улсын Засгийн газраас Зам, тээврийн хөгжлийн яам болон Онцгой байдлын ерөнхий газрын хуулиар хүлээсэн чиг үүрэгт багтах “Хөвсгөл нуурт живсэн Сүхбаатар хөлөг онгоцыг татан гаргах ажиллагаа”-нд дээрх салбаруудын харьяа байгууллагуудаас гадна Батлан хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб, Үндэсний Батлан хамгаалахын Их сургууль, Шинжлэх ухаан технологийн Их сургууль, Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас холбогдох мэргэжилтэн, эрдэмтэд, цэргийн зөвлөх инженерүүд, техник, тоног төхөөрөмжийг татан оролцуулах шийдвэрийг гаргасан байдаг.

Энэхүү ажиллагаанд ОБЕГ-ын тэргүүн дэд дарга, хурандаа Ж.Чүлтэмсүрэнгээр ахлуулсан БХЯ, ЗХЖШ, түүний харьяа Зэвсэгт хүчний 011, 186, 234, 7780 дугаар анги, ОБЕГ, түүний харьяа Үндэсний аврах бригад, Давтан сургалт, сэргээн заслын төв-113, Ар тал хангалтын 115, Уул уурхайн аврах ангийн 09 дүгээр анги, Нийслэлийн болон Орхон, Хөвсгөл аймгийн Онцгой байдлын газар, ЗТХЯ-ны харьяа Далайн захиргааны газар, МХЕГ, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ, ШУТИС, Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ, Цагдаагийн газар, Алаг-Эрдэнэ сумын Хатгал тосгоны захирагчийн ажлын алба, “Хөвсгөл усан зам” ХК-ийн нийт 120 гаруй алба хаагч, 50 нэгж техник хэрэгсэлтэй оролцсон юм [22].

ТАТАН ГАРГАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЛЭСЭН ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ, САЛБАР БҮЛЭГ

1-Р ХҮСНЭГТ.

Салбар, бүлэг	Ашигласан техник	Үүрэг
Хөвүүр гүүрийн бүлэг	Хөвүүр гүүр - 5 иж; Моторт катер - 3 нэгж; Ачааны автомашин - 3 нэгж; 23 цэргийн албан хаагч.	Нуурын мандалд ажлын байр бэлтгэх; ган татлагыг нуурын мандалд хөвөх, хураан авах; өргөх, ус сорох зориулалттай техникийг нуурын мандалд ажиллуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх.

Чирэгчийн бүлэг	Танк чирэх зориулалттай БТС-4 загварын чирэгч - 3 нэгж; Маз-537 загварын тээвэрлэгч - 1 нэгж; 7 цэргийн албан хаагч.	Объектыг технологийн картын дагуу эргээс татах
Дэмжлэгийн бүлэг	Тээвэрлэгч - 2 нэгж. 2 цэргийн албан хаагч.	Танкийн чирэгчийг тээвэрлэх, таталтад дэмжлэг үзүүлэх

Татан гаргах ажиллагаанд маш олон төрлийн машин, техник ашиглагдсан. Үндсэн техник нь шаардлагатай зөөлөн хүчээр татах лебёдка ба татлагын нэмэлт тоноглолтой, тулгуурын реакцыг үзүүлэх бульдозер, өөрөө явагч суурьтай, танк чирэх зориулалттай БТС-4 загварын техник [23] байв.

Мөн цэргийн инженерийн хөвүүр гүүрний паркийг [24] усны мандалд татан гаргах ажиллагаанд ашигласан болно .

b)

б)

в)

2-р зураг. Таталтын үндсэн техникүүд. а) БТС-4 загварын танкийн чирэгч; б) ПМП загварын хөвүүр гүүр тээвэрлэгч Краз 255В загварын автомашин; в) Маз 537 загварын цэргийн хүнд тээвэрлэгч

Цэргийн зөвлөх инженерүүд нь ажиллагааны газар оронд инженерийн туршуул, судалгаа хийх; Ажиллагааг зохион байгуулах бодлого төлөвлөгөө боловсруулах; Ажил гүйцэтгэх аргачлал, шийдэл, технологийн карт боловсруулах; Техникийн бэлэн байдлыг хангах, техник үйлчилгээ хийх, лебёдкины хүчийг нэмэгдүүлэх, хүч хожих хэрэгсэл, механизм бүрдүүлэх г.м үүрэгтэй ажиллав.

Бие бүрэлдэхүүнийг эрх зүйн хүрээнд нэгэн зорилго дор нэгтгэж, татан гаргах ажиллагааг төлөвлөн удирдан зохион байгуулахад цэргийг удирдах, удирдлага, төлөвлөлтийн баримт бичгийн загварыг хөрвүүлэн ашигласан болно.

ШУТИС-ийн Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль, Барилга архитектурын сургууль, Механик тээврийн сургууль, Нээлттэй боловсролын төвөөс 6 багш ажилласан бөгөөд татан гаргах инженерийн тооцоо, шийдэл, технологийн карт боловсруулах; Судалгаа, ажиглалт, хяналтыг гүйцэтгэх; Ажиллагааны явцад тухай бүр ажил гүйцэтгэх аргачлал, шийдэл, технологийг боловсруулах; Зарим ажилбаруудын удирдлага зохион байгуулалтыг гүйцэтгэх үүрэгтэй тус тус ажиллав.

В. Живсэн Сүхбаатар хөлөг онгоцны мэдээлэл

Сүхбаатар хөлөг онгоц нь ЗХУ-д (хуучин нэрээр) 1956 онд үйлдвэрлэгдэн Ханх боомтод угсрагдсан, 400 м.х-тэй, 60 тонны даацтай, 40 зорчигчийн суудалтай, Бор-500 загварын хөдөлгүүртэй [25], усан замын тээвэрт 30 жил үүрэг гүйцэтгэж байгаад усан замын зогсоолд буруу байршуулснаас хазайлт өгч 1985 оны 12-р сарын 12-ны өдөр живсэн байдаг. Хөлгийн өөрийн жинг дээрх бичиг баримтад 309 т гэж тэмдэглэсэн байдаг.

3-р зураг. Сүхбаатар хөлөг онгоц

Хөлөг онгоц нь Хатгал дахь усан замын зогсоолын ойролцоо (N50°28'14.25" E100°10'18.78") Хөвсгөл нуурын баруун урд үзүүрийн эргээс 110-120 метр зайд, 12-16 метр гүнд, нуурын гүн тийш хазайсан, усны мандал дээр хөлгийн баруун бөөр ил гарсан байдалтай, урд хэсэг нь бетон зогсоол орчимд, сүүл хэсэг нь живсэн модон зогсоолын ойролцоо, баруун хойноос зүүн урд зүг чиглэсэн байв (4-р зураг), усны гүндээ видео бичлэг [26] нөхцөлд байв. Энэхүү орчны нуурын ёроол нь эрэг орчмоороо $d=100-250$ мм хэмжээтэй ширхэгтэй чулуурхаг хурдастай, нуурын 10 м-ээс гүн хэсэгт нарийн ширхэгтэй сэвсгэр шаварлаг хурдастай байв.

4-р зураг. Живсэн Сүхбаатар хөлөг онгоцны агаараас харагдах байдал (2021.08-р сар)

Сүхбаатар хөлөг онгоцыг татан гаргах инженерийн судалгаанд зориулсан хэмжилтийн ажлыг 2021 оны 8-р сарын 21-ны өдөр хийж живсэн хөлөг онгоцны усан дахь байрлал, живсэн гүн, оврын болон их бие дэх усны хэмжээ, орчны барилга байгууламж, нуурын ёроолын өндөршил (13 цэгт), эргээс таталт хийх цэгүүд (P1-P13), ажиллагааг зохион байгуулах газар орны зураглалыг боловсруулсан.

5-р зураг. Хэмжилтийн цэгүүдийн байршил

Хөлөг онгоцны хувьд гурван цэг дээр байрлал, гүн, нуурын ёроолын өндөржилтийг, хөлөг онгоцны хажуугийн зогсоолын хувьд дөрвөн булангийн цэг, зогсоолоос үргэлжлэх хагас далангийн усны гүнийг тодорхойлох 5 цэг, зогсоолд дөхөх далан дээрх татах байрлал тодорхойлох 1 цэг дээр хэмжилтүүдийг гүйцэтгэсэн байдаг.

6-р зураг. Живсэн үеийн хэмжээ

Хөлөг онгоц нь хойд хэсгээрээ усны түвшнээс 9 м, урд хэсгээрээ 3.2 м орчим гүнд байрласан, нуурын ёроолд 1.4 ~ 1.9 м -ийн гүнд шаварт (~591.5 м.куб) шигдсэн байдалтай байв (8-р зураг).

II. ТАТАН ГАРГАХ АЖИЛЛАГААНЫ АРГАЧЛАЛ

Ажлын хэсгийн гишүүд дэлхийн бусад улс, оронд далайд живсэн хөлөг онгоцыг хэрхэн татан

гаргасан тухай баримт, татан гаргалтыг гүйцэтгэсэн инженерийн шийдэл, түүнд ашигладаг материал, техникийн үзүүлэлт, бусад холбогдох мэдээллийг судлан, татан гаргах ажиллагааны хувилбар, инженерийн шийдэл, туршилт хийх, төлөвлөлтийн баримт бичиг, тооцоо боловсруулах ажлыг ОБЕГ-ын штабт 2021 оны 08 дугаар сарын 15-аас 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хугацаанд гүйцэтгэсэн байдаг.

А. Үндсэн үе шат

Нуурт живсэн хөлөг онгоцыг татан гаргах ажлын зохион байгуулалт, инженерийн шийдлийг дараах үндсэн хэсгээс бүрдэхээр ажлын дарааллаар татан гаргах ажиллагааг удирдан зохион байгуулав. Үүнд:

- I үе: “Газар орны байр зүй, инженерийн судалгааг хийх, бэлтгэлийг хангах үе шат” 2021.08.17 - 09.26 (39 өдөр);
- II үе: “Татан гаргах ажиллагааг зохион байгуулах үе шат” 2021.09.29 - 11.07 (38 өдөр);
- III үе: “Татан гаргах ажиллагааны төгсгөлийн үе шат ” 2021.11.07 - 2021.11.15 (7 хоног).

Хөлөг онгоцыг татан гаргах ажиллагааны бодлого-төлөвлөгөө, ажил гүйцэтгэх технологийн картыг боловсруулан ОБЕГ-ын даргаар баталгаажуулж ажиллав. Мөн ажиллагааны бүх үе шатанд хөдөлмөрийн болон хөдөлгөөний аюулгүй байдал, хяналт, эрүүл ахуй, ариутгал, халдваргүйтгэлийн журмыг баримтлан мэргэжлийн улсын байцаагчийн хяналтад ажиллав.

a)

b)

7-р зураг. Татан гаргах шийдэл. а) Хөлгийг живсэн байрлалаас гүехэн хэсэг рүү татах; б) Нуурын гүехэн хэсэгт хөлгийг эргүүлж босгох, усыг соруулах хөвүүлэх; в) Хөлгийг нуурын эрэгт татан байрлуулах

Татан гаргах ажиллагааг зохион байгуулах II үе шат нь цаг үеийн хувьд дэлхий даяар өргөн тархсан COVID-19 цар тахлын үе байсан учир Монгол Улсад ашиглагдаж байгаа техникийн боломж, чадамжид тулгуурлан дараах шийдлээр татан гаргах ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөж, хэрэгжилтийг хангасан. Үүнд:

- 1-р шат. Хөлгийг живсэн байрлалаас гүехэн хэсэг рүү татах;
- 2-р шат. Нуурын гүехэн хэсэгт эргүүлж босгох таталт;
- 3-р шат. Хөлгийн их бие дэх усыг соруулах, хөвүүлэх;
- 4-р шат. Хөлгийг нуурын эрэгт татан байрлуулах /усан сан/.

Технологийн картад Хөвсгөл далайн нөхцөл байдлыг долгионы өндөр бага ($H < 0.5$ м), салхины хурд тогтуун ($sm < 7$ м/с) нөхцөлд ажиллана гэж тусгасан байв.

В. Технологи, 3D загвар, туршилт

Хөлөг онгоцыг усны гүнээс татан гаргах инженерийн судалгааг бодит газар оронд хоёр удаа гүйцэтгэсэн байдаг. Энэхүү судалгаа, туршилт, хэмжилтийн үндсэн дээр тооцооны актыг танилцуулсан бөгөөд технологийн карт, хөлөг онгоцны жижгэрүүлсэн загвар, туршилт явуулах ажлын үндэс болов.

а) Технологийн карт

Хөлөг онгоцыг татан гаргах олон шатлалт технологийн шийдлийг гаргаж, шийдэл бүрийн ажилбарыг гүйцэтгэх технологийн картыг хоёр хувилбараар боловсруулан хэрэглэсэн. Эдгээр нь:

1-р хувилбар. Олон улсын жишигт нийцүүлэн боловсруулсан хувилбар. Агаар шахах ачаа өргөгч бөмбөлөгтэй ажил гүйцэтгэх технологийн карт;

2-р хувилбар. Монгол Улсад ашиглагдаж байгаа машин техникийн нөөц боломж, санхүүгийн боломж, COVID-19-ийн нөхцөл байдал нийцүүлэн боловсруулсан аргачлал.

8-р зураг. Технологийн картын хэсэг

1-р хувилбар нь хөлөг онгоцыг татан гаргах ажиллагааны II үеийн нийт 28 ажилбартай, 2-р хувилбар нь 40 ажилбартай боловсруулагдсан.

Технологийн карт нь ажлын гүйцэтгэлийг хянах хяналтын карттай боловсруулагдсан ба хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах, эрүүл ахуйг сахих дүрэм, журмаар тогтоосон эрх зүйд нийцүүлэн ажил гүйцэтгэх технологийн карт юм.

Технологийн сонголтод нөлөөлөх олон хүчин зүйл байсны нэг нь COVID-19-ийн нөхцөл байдал байв.

б) Хөлөг онгоцны жижгэрүүлсэн загвар, туршилт

Сүхбаатар хөлөг онгоцны жижгэрүүлсэн загвар, полистпастын дамрын жижгэрүүлсэн эд ангиудыг ШУТИС-ийн MexTC-ийн iDesign лабораторид 1:100 харьцаатайгаар 3D принтерээр хэвлэж туршилтад бэлтгэв.

9-р зураг. Сүхбаатар хөлөг онгоц, полистиастын жижгэрүүлсэн загварын хэвлэх явц

Загвар дээр хөлөг онгоцны (927 гр) усан дахь байрлалыг тооцож нуурын эргээс гүн рүү 15 градус, мөн татах чиглэлтэй перпендикуляр нуурын эргээс 6 градусын налууд хөрсний үрэлтийн нөхцөлд таталтыг туршив. Туршилтын ажлын зорилго нь хөлөгт бэхэлсэн гурван цэгээс ээлжлэн татаж хөдөлгөөний хэлбэрийг харахад оршиж байв.

10-р зураг. Жижгэрүүлсэн загварын хөндлөн чиглэл дэх ачааллын туршилт

Туршилтаар: хөлөг онгоцны толгойн хэсэг буюу 1-р цэгээс татсан хүч нь хөлөг онгоцны сүүлийн хэсэг буюу 3-р цэгээс татах хүчнээс бага хүчээр хөдөлж байсан; Хөлөг онгоцны дунд хэсэг 2-р цэгээс татах хүч 1 болон 3-р цэгүүдээс татах хүчнээс их хүчээр уртын дагуу нар буруу эргэх хөдөлгөөн хийж байсныг тогтоосон.

Таталтын явцад хөлөг онгоц урд хэсгээрээ хөнгөн байсан нь дээрх туршилттай адил байсныг тэмдэглэх хэрэгтэй юм.

III. ИНЖЕНЕРИЙН ТООЦООЛОЛ

Татан гаргах ажиллагааны инженерийн тооцооллын бүрэлдэхүүнд хөлгийн жин, эзлэхүүн, Архимедийн хүч, гидростатик даралт, хөвүүлэх хүч, эргүүлэх хүч, татах хүч, тулгуурын реакц, эрэгт гаргах татах хүч, хийн ивээс дэрний тооцоо зэргүүд хийгдсэн байдаг.

A. Хөлгийн жин, хүчний тооцоо

Хөлөг онгоцыг уснаас татан гаргах ажиллагааг төлөвлөн зохион байгуулахын тулд дараах туршилт, тооцооллыг гүйцэтгэсэн. Үүнд:

- Хөлөг онгоцны геометр, эзлэхүүн, жин ба Архимедийн хүч, хүндийн төв, тулах цэгийн байрлалыг тооцох;
- Хөлгийг хөвүүлэх боломжийн тооцоо;
- Туршилт хийгдэх гурван хэмжээст загварыг 1:200, 1:100 хэмжээгээр хийж турших;
- Хөлөг онгоцыг нуурын ёроолд живсэн байрлалаас үндсэн байрлалд шилжүүлэх таталт, эргүүлэх мөр, хүчний тооцоо;
- Полистиастын системийн тооцоо;
- Ган татлагын сонголт, бат бэхийн тооцоо;
- Гидростатикийн даралтын тооцоо;
- Хөлгийг эргүүлж босгох үеийн хүч, тулах цэг, хөшүүргийн мөрийг тодорхойлох тооцоо;
- Таталтад хэрэглэх бүх төрлийн метал хийцийн (хөшүүрэг, бэхэлгээ, холбоос) бат бэх, хэв гажилтын тооцоо;
- Статик үрэлтээс динамик үрэлт үүсгэх, динамик үрэлтийн үед үндсэн чиглэлд эргээс татах хүчний тооцоо;
- Хөлөг онгоцны их биеэс ус соруулах шахуургын тооцоо;
- Хийлдэг ивээс дэрний тооцоо;
- Хөлөг онгоцны доод хэсгийн тасалгааны эзлэхүүн, түүнд хуримтлагдсан шавар, онгоцны хажуу тавцан дахь шаврын хэмжээг тодорхойлох тооцоо г.м.

a) Хөлөг онгоцны жин, гидростатик даралтын тооцоо

Хөлгийн өөрийн жин, доторх усны хэмжээ, Архимедийн өргөх хүч, усны гидростатик даралт, хөлөг шигдсэн нуурын ёроолын хөрсний барьцалдах хүч г.м тодорхойлох шаардлагатай гэж үзсэн. Хөлгийн эзлэхүүнийг хэсэгчлэн бодож нийлбэрээр тодорхойлов.

11-р зураг. Сүхбаатар хөлөг онгоцны эзлэхүүнийг тооцсон огтлол

СҮХБААТАР ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ ЭЗЛЭХҮҮН, м³

№	Тайлбар	Талбай, м ²	Гүн, м	Эзлэхүүн, м ³	Нийлбэр эзлэхүүн м ³
1	Хөлгийн ёроол	0	0	0.00	0.00
2	Хөлгийн суултын хэсэг	115.5	1.6	184.80	184.80
3	Хөлгийн хөдөлгүүрийн хэсэг	216.5	0.8	173.20	358.00
4	Хөлгийн тавцангийн хэсэг	320.14	1.9	608.27	966.27
5	Нэгдүгээр давхрын хэсэг	107.7	1.6	172.32	1138.59
6	Хоёрдугаар давхрын хэсэг	30.02	2.6	78.05	1216.64

2-р ХҮСНЭГТ.

Хөлгийн нийт эзлэхүүн нь 1216.64 м³ байх ба үүнээс хөлгийн бүтээц, байгууламжийн ган болон модон хэсгийн эзлэхүүнийг хасвал хоосон буюу живсэн үед ус дүүрэн байх хэсгийн эзлэхүүн гарна. Хөлгийн хатуу хэсгийн эзлэхүүнийг гангаар тооцож үзвэл (~Архимедийн хүч)

$$V_x = m/\rho = 309/7700 = 40.13 \text{ м}^3 \quad (1)$$

бөгөөд дээрхийг тооцвол хөлгийн доторх усны нийт эзлэхүүн 1176.51 м³ (1176.51 т), живсэн жинг 1176.51 + 309 = 1485.51 т гэж олдов.

Хөлөг онгоцны жинг тодорхойлсон тооцооны үр дүнг шалгаж баталгаажуулах зорилгоор энгийн геометр дүрсийн тооцоогоор мөн нягталж үзэв [22].

Хөлөг онгоц нь бүхэлдээ усанд автсан байх учир анхны таталтын үед гидростатикийн даралт онгоц дээр дарна. Таталт хурдан явагдах нөхцөлд гидродинамикийн даралт хөлгийн бөөрнөөс үйлчлэх боловч полистпастын таталтын хурд маш бага байх учир уг хүчийг тооцохгүй орхив.

12-р зураг. Хөлөг онгоцны жин, гидростатик даралтын тооцооллын зураг

Гидростатикийн даралтын хүчийг анхны таталтын үед тодорхойлбол:

$$p_h = \rho W = 1152.71 \text{ т} \quad (2)$$

Энд ρ - усны нягт, 1000 кг/м³; W - хөлөг дээр дарж буй усны эзлэхүүн, м³ байна.

Хөлгийн хажуу талд гидростатикийн даралт үйлчилж буй бөөрний талбайг зургаас 234.1 м² ба дарж буй усны дундаж гүнийг 4.92 м гэж үзэж усны эзлэхүүнийг $W = A_t h_d = 234.14.92 = 1152.71 \text{ м}^3$ гэж тодорхойлов.

б) Хөлөг онгоцыг эргүүлж босгох хүчийг тодорхойлох тооцоо

Хөлөг онгоцыг анх байсан суурь дээр нь эргүүлж босгох хүчийг

$$F = G_{sh} \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} \quad (3)$$

гэж тодорхойлов. Энд: G_{sh} - хөлгийн өөрийн жин, т; a - хөлгийн жингийн эргэх цэгтэй харьцангуй хүчний мөр, м; b - татах хүчний эргэх цэгтэй харьцангуй хүчний мөр, м; β - хөлгийн жингийн эргэх тэнхлэгтэй харьцангуй өнцөг, град; α - татах хүчний эргэх тэнхлэгтэй харьцангуй өнцөг бөгөөд үүнд татах өнцөг агуулагдсан байна, град.

13-р зураг. Хөлөг онгоцыг анхны суурь дээр нь эргүүлэх тооцооны бүдүүвч

Эндээс, хөлөг онгоцыг анх байгаа суурь дээр нь эргүүлэхэд шууд таталтыг 821 т-оос багагүй хүчээр (F_{max}), эсвэл усан дээр 7.6 м-ээс багагүй өндөртэй цамхаг байрлуулж татвал 219 т хүч шаардагдах үр дүн гарав.

Техникийн хувьд онгоцны уртын дагууд 3 цэгт усан дээр 7.6 м өндөртэй цамхгийг цагаан байр оролцуулан барих, хураангуйлал өндөр полиспастр зохион бүтээх, эргийн дагуу лебёдкийн суурин байгууламж барих нь хүндрэлтэй, хөлөг онгоц цаашаагаа гулсах магадлалтай гэж үзсэн учир эрэгт ойртуулж дээрх ажиллагааг гүйцэтгэхээр болов.

Хөлөг онгоцыг нуурын эргээс 55 м хүртэл ойртсон үед эргээс P4...P8-аар байршлаас онгоцыг эргүүлж босгох үед хөшүүргийн мөрний хэмжээнээс хамаарч 2.5 т-оос багагүй хүчээр эргүүлж болохыг дээрх аргачлалын дагуу тооцоогоор гаргав.

14-р зураг. Хөлөг онгоцыг эргээс дөхүүлсэн үед хөшүүрэг хэрэглэж эргүүлэх нөхцөл

в) Ачаа өргөгч бөмбөлөг ашиглан хөвүүлэх боломжийн тооцоо

Олон улсын туршлагаас харахад нийтлэг хэрэгжүүлдэг арга хэмжээ нь хөлгийг усанд хөвүүлэх ажиллагаа байна. Иймд ачаа өргөгч бөмбөлөгийг ашиглан хөлгийг хөвүүлж өргөх боломжийг тооцож үр дүнг гаргав.

15-р зураг. Живсэн хөлөгт бөмбөлөг байрлуулах бүдүүвч

Шүхэр, цилиндр хэлбэрийн бөмбөлгүүдийг хөлөг онгоцны эргэн тойронд байрлуулж өргөхөд шардагдах хүчний тооцоог гаргаж дараах хүснэгтээр харуулав.

БӨМБӨЛӨГИЙН ӨРГӨХ ХҮЧ, т
3-р ХҮСНЭГТ.

Бөмбөлөг	тоо	Нэгж даац	Нийт даац, тн	Тайлбар
Шүхэр хэлбэрт	10	30	300	Нэгжийн тоог уртын хэмжээнд үндэслэв.
Цилиндр хэлбэрт	18	30	540	Нэгжийн тоог уртын хэмжээнд үндэслэв.
Нийт өргөх хүчний хэмжээ, тн			840	> 821.07 тн боломжтой.

Мөн түүнчлэн хөлгийг эрэгт ойртуулсан үед эрэгт гаргахын тулд хөлгийн их биеийг газарт гулсуулахгүйгээр өнхрөлтийн үрэлтийг үүсгэх ивээс дэрийг (Pneumatic roller bags for launching and lifting ships) ашигладаг. Тооцоогоор хөлгийн ёроолд хоорондоо 4.8 м-ийн зайтай байрлах 10 ш ивээс дэр шаардлагатайг гаргав [27].

г) Хөлөг онгоцыг эргээс татах тооцоо

Нуурын эргээс 100 гаруй метрийн цаана байрлах хөлөг онгоцыг хийн бөмбөлөг ашиглан хөвүүлж гаргах технологийг хэрэгжүүлэх боломжгүй үед, эрэгт ойртуулж татах боломжийг тооцох үүднээс энэхүү тооцоолол хийгдсэн.

Хөлгийг ар хэсгээс нь уртын дагууд татах, мөн хөндлөн чиглэлд татах хүчийг машин техникийн тусламжтайгаар гүйцэтгэв. Харин хөлөг онгоцыг нуурын мандалд эгц дээш өргөх хүчийг “УРГАЦ” баржийн түлшний савны эзлэхүүнийг ашиглах замаар (218 м³ хүртэл), Эрдэнэт үйлдвэрээс нийлүүлсэн 30 ширхэг олгой хаймрыг (хэмжээ: 27,00-49; 21,00-33; 18,00-25) хөлөг онгоцны дотор хийлж байрлуулах замаар шийдсэн байдаг.

16-р зураг. Эргээс татах тооцооны бүдүүвч

Хөлөг онгоцыг нуурын эргээс уртын дагууд нь чирэх хүчийг Ньютоны II хуулийн дагуу

$$mg + F_n + F_{\text{үрэлт}} + F_{\text{чирэх}} = ma \quad (4)$$

гэж тооцов. Газрын хэвгийгээс шалтгаалан уруу, өгсүүр чиглэлд чирэх ажиллагаа хийгдэх ба тооцооны бүдүүвчийг дараах зурагт үзүүлэв.

22-р зураг. Хөлөг онгоц живсэн орчны усны гүний гадаргуугын хэмжилтээр байгуулсан зураглал

В. Лебёдка, ган татлага, нэмэлт тоноглолын тооцоо

Татах ажиллагааны лебёдка, полистпаст, ган татлага ба сүлжээ, төрөл бүрийн металл хийцийн (хөшүүрэг, кнехт, хөндлөн холболт г.м) сонголт, хийцийн шийдэл, бат бэх, хэв гажилтын тооцоолол хийгдсэн байдаг.

а) Ган татлага, лебёдкийн тооцоо

Өмнөх тооцооноос хүчийг тооцохдоо хамгийн багадаа $F_{min}=309$ т, хамгийн ихдээ $F_{max}=821$ т гэж тооцов. Хөлөг онгоцыг уртын дагуу гурван цэгээс татах тохиолдолд салаа тус бүрт 103...274 т хүчээр ачаалагдана. 15 т-ны лебёдкиг хэрэглэх тохиолдолд хураангуйллын тоо 6.8...18.2 үзүүлэлтэй полистпаст шаардлагатай гарав. Дээрх үзүүлэлттэй бэлэн хийцийн олдоц, эсвэл үүнийг зохион бүтээх, үйлдвэрлэхэд хүндрэлтэй, мөн 15 кВт-аас өндөр чадлын лебёдка захиалах зардал, түүнд тохирсон суурийн байгууламж барих, хугацаа г.м нөхцөлүүд хүндрэлтэй байв.

Ган татлагын зөвшөөрөгдөх хүчдэлийг $[\sigma_{rope}]=1800$ МПа [29], хүчийг $F_{max}=831$ т гэж тооцож ган татлагын диаметрийг сунгалтын бат бэхийн нөхцөлөөс тодорхойлов.

$$\sigma_{ten} = \frac{F_{ten}}{A} = \frac{4F_{ten}}{\pi d^2} \leq [\sigma_{ten}] \quad (7)$$

$$d \geq \sqrt{\frac{4F_{ten}}{\pi[\sigma_{ten}]}}$$

Тооцоогоор ган татлагын диаметр 26.99...145.71 мм хязгаарт гарав.

Тооцооноос үндэслэн таталт хийх үед 28-50 мм-ийн диаметртэй ган татлага ашиглахаар тогтов. Хөлөг онгоцыг татан гаргахад шаардлагатай 18, 21, 29 мм-ийн диаметртэй, 50 орчим төрлийн технологийн урттай ган татлагыг 200 удаагийн тасдалтаар бэлтгэн, 150 удаа хоёр үзүүрийг сүлжиж үндсэн таталт болон бэхэлгээнд ашигласан.

Ийнхүү хөлөг онгоцыг татан гаргах ажиллагаанд дээрх тооцооны үндэслэл, татлагын иж бүрдэл тоноглол, тулах реакцийн хувьд шаардлага хангах тоноглолтой техник болох 200 м

урттай ган татлага бүхий 25 тн-ын 3-ны хураангуйлалтай полистпасттай нийт 75 тн-ы хүчтэй лебёдокаар тоноглогдсон БТС-4 загварын гинжит чирэгч 3 нэгж, 20 тн-ын лебёдкаар тоноглогдсон дугуйт чирэгч 1 нэгж техникийг ашиглав. Полиспастыг /сүлжээ/ нийт 95 удаа дэлгэж 56 удаагийн таталтад ашигласан байдаг.

Таталтын явцад ган татлага эрчлэх, тасрах, ган татлагын бэхэлгээ хийгдсэн онгоцны эд анги, зангилаа эвдрэх, мултрах, ханзрах, чирэгчүүдийн полиспастын явалт ханах, лебедканы хураалт автоматаар зогсох, татах техник гулсах, автомашины авцалдуулах холбооны перда диск шатах зэрэг хүндрэлтэй нөхцөл байдалд ажил гүйцэтгэсэн болно.

б) Металл эд ангийн бат бэхийн тооцоо

Кнехтийн бат бэхийн тооцоо. Хөлөг онгоц дээр байрлах кнехтээс (bits) ган татлагыг бэхлэгдэж хэрэглэгдэж байсан учир бат бэх, хэв гажилтын тооцоо хийгдсэн.

23-р зураг. Хөлөг онгоц дээрх кнехтийн байрлалууд

Кнехт нь бэхэлгээний дагуу үйлчлэх гадаад хүчний үйлчлэлд ажиллах (28-р зураг) ба гулзайлт, огтлолд нөхцөлд ажиллана.

24-р зураг. Кнехт дээрх ачаалал

Кнехтийн гулзайлтын бат бэхийн нөхцөл (bending stress):

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max}}{W_x} < [\sigma_b] \quad (8)$$

Энд M_{max} - гулзайлгах моментийн хамгийн их утга, Нм; W_x - огтлолын эсэргүүцлийн момент, м³; σ_{max} - гулзайлтын хүчдэлийн утга, МПа; $[\sigma_b]$ - материалын гулзайлтын хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх утга, МПа.

Огтлолын бат бэхийн нөхцөл (shear stress):

$$\tau_s = \frac{F_{max}}{A_s} < [\tau_s] \quad (9)$$

Энд F_{max} - ачаалах хүч, Н; A_s - огтлолын талбай, м²; τ_s - огтлолын хүчдэлийн тооцооны утга, МПа; $[\tau_s]$ -огтлолын хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх утга, МПа.

Дээрх тооцоогоор кнехт огтлолын бат бэхийн нөхцөлийг хангаж, гулзайлтын бат бэхийн нөхцөлийг хангахгүй байсан учир ган татлагыг кнехтэнд бэхлэхдээ аль болох тавцанд шахаж, баганын суурьт тулгаж бэхлэх; Бэхэлгээний бат бэхийг хангалттай байлгах зорилгоор ган татлагыг олон ороох зөвлөмжийг өгсөн байдаг.

Хөшүүрэг, дамнуурын бат бэхийн тооцоо. Хөлөг онгоцыг эргүүлж босгох, мөн үндсэн таталтын ган татлагуудыг холбох хөндлөн дамнуурыг хөлөг онгоцны сэнсний хүрээнд бэхэлж таталтын явцад хэрэглэсэн байдаг. Уг хэсгүүдэд 6 м-ийн урттай №30 Швеллерыг хэрэглэсэн байна.

25-р зураг. Хөшүүргийн швеллэр байрлах бүдүүвч

Хөшүүргийг 3 эгнээ, 12 м урттай, тус бүр нь хоорондоо гагнаатай хоёр ширхэг швеллер хэрэглэхээр шийдэж тооцоог гүйцэтгэв. 3.1.2-р хэсэгт тооцсоноор хөшүүрэгт үйлчлэх гадаад хүч 16.6...24.8 т хэмжээнд тооцож гулзайлтын бат бэх, хэв гажилтын нөхцөлийг шалгав.

26-р зураг. Хөшүүргээр эргүүлэх тооцооны бүдүүвч

Гулзайлтын бат бэх (bending stress):

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max}}{W_x} < [\sigma_b] \quad (10)$$

Энд M_{max} - гулзайлгах моментийн хамгийн их утга, Нм; W_x - огтлолын эсэргүүцлийн момент, м³; σ_b - гулзайлтын хүчдэлийн тооцооны утга, МПа; $[\sigma_b]$ - швеллерийн материалын гулзайлтын хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх утга, МПа [30].

27-р зураг. Сэнсний хүрээ хооронд суурилуулах металл дамнуурын тооцооны бүдүүвч

Гулзайлтын хэв гажилтын хэмжээ:

$$f = \frac{F \cdot l^3}{3EI_x} < [f], \quad \theta = \frac{F \cdot l^2}{2EI_x} < [\theta] \quad (11)$$

Энд: F - гулзайлгах хүч, Н; l - гулзайлтанд ажиллах хэсгийн урт, м; I_x - инерцийн момент, м⁴; E - материалын уян харимхайн модуль, МПа; f - тахийлтын тооцооны утга, мм; $[f]$ - тахийлтын зөвшөөрөгдөх хэмжээ, мм; θ - эргэлтийн өнцгийн тооцооны утга, град; $[\theta]$ - эргэлтийн өнцгийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ, град.

№30 Швеллерийн [31] хувьд хөшүүргийн гулзайлтын бат бэхийг шалгаж, тооцооны үр дүн хангалттай буюу хамгийн ихдээ 96.12 МПа гарав. Мөн хөшүүргийн гулзайлтын хэв гажилтын тооцооны үр дүн зөвшөөрөгдөх хязгаарт буюу хамгийн ихдээ 2.7 мм, эргэлтийн өнцөг 1.15 градус гарав.

Сэнсний дамнуурын хэв гажилт 3-7 мм хэмжээтэй гарав. Бодолтуудыг MIT Calc дээр нягталж шалгав.

IV. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан энэхүү ажиллагааг гүйцэтгэхийн тулд Засгийн газрын тогтоолоор “Ажлын хэсэг”, Батлан хамгаалахын сайдын тушаалаар “Дэд ажлын хэсэг” байгуулагдаж ажиллав.

Монгол Улсад ашиглагдаж байгаа машин, техникийн нөөц боломжид тулгуурлан татан гаргах ажиллагаанд зориулсан судалгаа, тооцоог боловсруулах, татан гаргах ажиллагааг зохион байгуулах үүрэг хүлээсэн.

Тухайн үед Монгол Улсад энэ төрлийн үйл ажиллагаанд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг “Тусгай зөвшөөрөл”-тэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай

хамтран ажиллах санал тавихад зөвлөх үйлчилгээний үнэлгээ өндөр, судалгааны түвшинд хамтран ажиллах дадлага, туршлага, онолын мэдлэг багатай байсан, COVID цар тахлын улмаас гадаад худалдан авалт зохион байгуулах боломжгүй, цаг хугацаа шахагдсан зэрэг нөхцөл байдлаас шалтгаалан зөвлөх үйлчилгээ авахгүйгээр өөрсдөө зохион байгуулахад санал нэгдсэн юм.

Судалгаа, тооцоолол, инженерийн шийдэл, ажил гүйцэтгэх технологийн карт, ажиллагааны удирдлага, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулахдаа дараах зарчмыг баримтлан боловсруулж, ажил гүйцэтгэх шийдвэрт хүрсэн. Үүнд:

- Татан гаргах ажиллагааны төлөвлөлт, инженерийн шийдлийг судалгаа, тооцоонд үндэслэн боловсруулах;
- Монгол Улсад ашиглагдаж байгаа техник, тоног төхөөрөмжийг ашиглах;
- Усны гүнд шумбагч ажиллах тоог багасгах, хүндрэл, эрсдэлийг бууруулах;
- Дахин ашиглагдахгүй материалын худалдан авалтаас татгалзах, үргүй зардал гаргахгүй байх;
- Ард иргэдийн амралт, зугаалгын үед ажиллагааг зохион байгуулахгүй байх.

Технологийн сонголтод нөлөөлөх олон хүчин зүйл байсны нэг нь COVID-19-ийн нөхцөл байдал, Монгол Улсад уул, уурхайн үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, байгууллагаас үндсэн таталтад ашиглах боломжтой бульдозерыг тээвэрлэн татан авах, буцаан хүргэх, ашиглалтын засвар үйлчилгээ хийх, нэмж тоноглох, түрээслэх зардал их г.м нөхцөлүүд тооцогдож байв.

Цэргийг удирдах, удирдлага төлөвлөлтийн баримт бичгийг загварчлан ажиллагааны ерөнхий төлөвлөлтийг боловсруулж, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг мэргэжлийн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангасан.

Дэлхийн жишигт нийцүүлэн ажил гүйцэтгэх технологийн карт боловсруулахад ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжийг бүрдүүлэх зардлын хэмжээ эт өндөр тооцогдож байсан бол Монгол инженер, эрдэмтэн багш нарын оюуны чадамжид (competency) тулгуурлан боловсруулсан тооцоолол, технологийн картыг хэрэгжүүлэх зардал дэлхийн жишигтэй хариуцуулахад 4 дахин бага зардлаар гүйцэтгэх тооцоолол гарсан байдаг.

ДҮГНЭЛТ

Монгол Улсын дотоод нөөц боломжид нийцүүлэн боловсруулсан аргачлал, технологийн дагуу усны гүнээс живсэн хөлөг онгоц татан гаргах

ажлыг анх удаа амжилттай зохион байгуулав. Ажиллагаа нь дараах онцлогтой:

- Сүхбаатар хөлөг онгоцыг нийт 56 удаагийн таталтаар эргийн зүг 135 метр шилжүүлж гаргав;
- Хөлгийн шилжилт нэг өдөр хамгийн ихдээ 40 м, багадаа 30 см гэж тэмдэглэгдсэн байдаг. Хөдлөхгүй 7 хоног байсан тохиолдол бий;
- Хөлөг онгоцыг чирэх хүч газрын хэвгийн налуугаас шалтгаалан ачааллыг нэмэлтээр тооцоолсноор 428 т хүрч байв;
- Татах техникүүд хамгийн ихдээ 279 т хүчийг таталтын явцад гаргасан, полиспастыг 95 удаа дэлгэсэн байдаг;
- “УРГАЦ” баржийн тусламжтай 218 т хүртэл өргөх хүчийг бий болгож нуурын ёроолын огцом налуугаас хөлөг онгоцыг гаргаж шулуун татах боломжийг бүрдүүлсэн. Нэмэлтээр автомашины дотуур олгойг (30 ш, нийт 96-137 м³) хөлөг онгоцны дотор байрлуулж өргөх хүчийг бий болгосон;
- Шулуун таталтын явцад хөлөг онгоцны анхны хазайлт 122 градусын налууг 3 ширхэг хөндлөн хөшүүргийн тусламжтайгаар татах явцад зэрэг эргүүлж эгц босоо байрлалд оруулав;
- Ус соруулах явцад эгц байсан хөлөг онгоц тэнцвэрийн нөхцөлөө алдсанаас болж 20 гаруй градусаар хажуу тийш налж эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсгэсэн байдаг. Мөн ижил тогтвор алдагдуулсан явдал “УРГАЦ” баржтай холбоотой гарсан. Энэ нь баржийн тус тусдаа байх түлшний савнуудын дотоод шугам хоолойнуудын эвдрэлээс үүдэж шахуургаар ус юүлэх явцад тэнцвэр алдагдуулсан эрсдэл үүссэн байдаг;
- Хөлөг онгоцны арын хэсэгт жингийн ихэнх хувь нь ноогдож байв. Мөн хөлөг онгоцны хөдөлгөөн хийдэг үндсэн чиглэлийн эсрэг арагшаа таталт хийх шаардлагатай болсон нь 2 том сэнс газар шигдэх, таталт хийх нөхцөлийг маш ихээр хүндрүүлж тооцооны хүчнээс давсан эсэргүүцэх хүчийг нэмэлтээр бий болгож байв;
- Таталтын явцад ган татлага эрчлэх, тасрах, ган татлагын бэхэлгээ хийгдсэн онгоцны эд анги, зангилаа эвдрэх, мултрах, ханзрах, чирэгчүүдийн полиспастын явалт ханах, лебёдкины хураалт автоматаар зогсох, татах техник гулсах, автомашины авцалдуулах холбооны перда диск шатах зэрэг хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсэж байсан. Ялангуяа

таталтанд хэрэглэгдсэн ган татлагыг дахин хэрэглэх нь маш эрсдэлтэйг тэмдэглэв;

- Таталтад цаг хугацаа их зарцуулсан нэг шалтгаан нь усны ёроолын гадаргуугийн нөхцөл байдлыг бүрэн дүүрэн судлаагүйтэй холбоотой байв.

Ажиллагааг монгол инженер, эрдэмтэд өөрсдийн боловсруулсан тооцоолол, инженерийн шийдэл, ажил гүйцэтгэх технологийн дагуу осол аюулгүй зохион байгуулсны үр дүнд олон улсын жишиг үнэлгээ болон төлөвлөсөн зардлаас 4 дахин бага зардлаар 1985 оны 12-р сарын 12-ны өдөр живсэн “Сүхбаатар” хөлөг онгоцыг 2021 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр буюу 34 жил 11 сар 5 хоногийн дараа нуурын ёроолоос татан гаргаж, нуурын бохирдлыг бууруулж, дэлхийн цэвэр усны 0.4 хувь, Монгол орны цэвэр усны нөөцийн 70 хувь болсон нуурыг бохирдуулах болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж чадсан юм.

ТАЛАРХАЛ

Зохиогчид Сүхбаатар хөлөг онгоцны 3D загварыг гаргах, хэвлэх ажилд тусалсан ШУТИС. МехТС-ийн сургалтын мастер Б.Дэлгэрбаяр, О.Анхбаяр нарт талархал илэрхийлж байна.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, НОМ ЗҮЙ

- [1] Мэдээллийн МОНЦАМЭ агентлаг <https://montsame.mn/mn/read/298992>
- [2] “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого. Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. Ногоон хөгжлийн нэгдүгээр үе шат (2021-2030 он) <https://legalinfo.mn/mn/detail/15406>
- [3] “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн Ногоон хөгжлийн бодлогын 5.1.2 <https://www.meds.gov.mn/hutulbur>
- [4] “Монгол Улс, ОХУ-ын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 100 жилийн ойг 2021 онд тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 2.15
- [5] SALVAGE MANUAL - U.S. Navy Salvage Manual. Volume 1 Strandings, Harbor Clearance, and Afloat Salvage.
- [6] U.S. NAVY. SALVAGE MANUAL. VOLUME 2. Pol offloading.
- [7] U.S. Navy Ship Salvage Manual Volume 3 - Firefighting and Damage Control.
- [8] Rogowska, J., Wolska, L., Namieśnik, J., “Impacts of pollution derived from ship wrecks on the marine environment on the basis of s/s “Stuttgart” (Polish coast, Europe). Sci. Total Environ. 408, 5775–5783, 2010.
- [9] Høibråten, S., Thoresen, P.E., Haugan, A., “The sunken nuclear Submarine Komsomolets and its effects on the environment” Sci. Total Environ. 202, 67–78, 1997.
- [10] Monfils, R., Gilbert, T., Nawadra, S., “Sunken WWII ship wrecks of the Pacific and East Asia: The need for regional collaboration to address the potential marine pollution threat” Ocean Coast. Manag. 49, 779–788, 2006.

- [11] Rothblum, A.M., 2000. “Human error and marine safety” Maritime Human Factor Conference, Linticum, United States
- [12] Chan-Soo Lee, Han-Sam Yoon, Dongha Kim, Won-Bae Na “Lifting forces required to salvage a sunken vessel and caisson and their response to bottom friction, buoyancy release, surface tension, water capture and water release” Ocean Engineering. Volume 125, 1 October 2016, Pages 82–89.
- [13] Ku, N., Ha, S., ” Dynamic response analysis of heavy load lifting operation in ship yard using multi-cranes” Ocean Eng. 83, 63–75, 2014
- [14] Park, K.P., Cha, J.H., Lee, K.Y., “Dynamic factor analysis considering elastic boom effects in heavy lifting operations” Ocean Eng. 38, 1100–1113, 2011.
- [15] Li, L., Gao, Z., Moan, T., Ormberg, H., ”Analysis of lifting operation of a monopole for an offshore wind turbine considering vessel shielding effects” Mar. Struct. 39, 287–314, 2014.
- [16] Wreck removal Baltic Ace - Smit Salvage, <https://www.youtube.com/watch?v=ZpOug8xsxa0> <https://boskalis.com/about-us/projects/wreck-removal-baltic-ace>
- [17] Dewei Pan, Yuqiang Sun, Zhaoxin Zhou, Kangdi Zhao and Yancai Chen "Calculation on Refloating a damaged ship with salvage pontoon" Mater. Sci. Eng. 772 012078.
- [18] Ham, S.H., Roh, M.I., Kim, J.S., Lee, H.W., Ha, S., "Physics-based salvage simulation for wrecked ship considering environmental loads" J.Soc.Nav.Archit. Korea52 (5), 387–394. 2015.
- [19] Michael S. Dean "Salvage Operations" Springer Handbook of Ocean Engineering pp 985–106.
- [20] LiveJournal . <https://7dogs.livejournal.com/868396.html?fbclid=IwAR2wyMRhymQICiAF8Xal530t00CAVJZ4uWltZ0DSBqfx1er8roOi-A6Kg>
- [21] Images of transport in Mongolia, British Library, EAP 264/1/11/1, <https://eap.bl.uk/archive-file/EAP264-1-11-1>
- [22] Хөвсгөл усан зам https://mn.wikipedia.org/wiki/Хөвсгөл_усан_зам
- [23] <https://vpk.name/library/f/bts-4.html>
- [24] <https://ru.wikipedia.org/wiki/ТИП-М>
- [25] ru.wikipedia.org/wiki/Сүхбаатар_(теплоход)
- [26] <https://www.youtube.com/watch?v=A9D4gNveHxc>
- [27] Ажлын хэсгийн тайлан “Хөвсгөл нуурт живсэн Сүхбаатар хөлөг онгоцыг татан гаргах ажиллагааны тайлан” ОБЕГ, УБ., 2020.08.29
- [28] https://ru.wikipedia.org/wiki/Сила_трения_скольжения
- [29] <https://flot.com/publications/books/shelf/conning/58.htm?print=Y>
- [30] Гангийн зөвшөөрөгдөх хүчдэл ба материалын механик шинж чанар https://razvitiye-pu.ru/?page_id=4121
- [31] Швеллеры ГОСТ 8240-97. <https://www.vashdom.ru/gost/8240-97/>
- [32] Мэдээллийн МОНЦАМЭ агентлаг <https://montsame.mn/mn/read/280314>, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тамгын газар <https://president.mn/21417/> <https://flot.com/publications/books/shelf/maritimehandbook/18.htm>

ТУУЛ ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ДЭЭД ХЭСГИЙН ХАГШААСНЫ УРСЦЫН МОДУЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ БОЛОМЖ

Шаравын ГАНЗОРИГ¹, Бадарчийн АЮУРЗАНА², Сүхбаатарын ЧИНЗОРИГ³

¹Монгол улс, Улаанбаатар, Престиж инженеринг ХХК гүйцэтгэх захирал. Зөвлөх инженер

²Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Барилга Архитектурын Сургууль, Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга,

³ Монгол улс, Улаанбаатар, ШУА, Газарзүй Геоэкологийн Хүрээлэн, Усны нөөц ашиглалтын секторын эрхлэгч
Холбоо барих зохиогчийн и-мэйл хаяг: ganzorig@prestige.mn; avur@must.edu.mn; chk_chnz@yahoo.com

Хураангуй: Хагшаасны урсцыг тооцох нь боомт, хиймэл нуурыг төлөвлөхөд хамгийн төвөгтэй тооцооны нэг байдаг. Монгол орны хувьд боомтын байгууламж харьцангуй цөөн баригдсан байдаг боловч шинээр томоохон боомт, хиймэл усан сангуудыг байгуулах шаардлагууд чухал зорилт болж байна. Сүүлийн жилүүдэд хагшаасны урсцын модулийг ус хурах талбайн газрын гадаргын элэгдлийн нөхцөл байдлыг тооцсон олон төрлийн загварын аргуудыг өргөнөөр хэрэглэх болсноор тооцооны үр дүн нь харьцангуй илүү нарийвчлалтай болж байна. Дэлхийн хөгжингүй орнуудад хагшаасны урсцыг тооцоходоо хагшаасны урсцын модулийн хэмжээгээр тооцоог хийж байна. Туул усан цогцолборын ТЭЗҮ-ийг боловсруулж байгаа судалгааны тооцооны үр дүнгүүдийг жишээ болгон авч үзэхэд янз бүрийн аргачлалаар тооцсон хагшаасны урсцын модулийн тооцооны утгууд хэт их хэлбэлзэлтэй тооцогджээ. Иймд Монгол орны томоохон голууд дээр баригдахаар төлөвлөж байгаа боомт, хиймэл усан сангийн тооцоог хийхдээ элэгдлийг урьдчилан таамаглах арга дээр тулгуурлах аргачлалыг хэрэглэх зайлшгүй хэрэгцээ байна гэж үзлээ. Туул голын сав газрын дээд хэсгийн хагшаасны урсцын модулийг тодорхойлох судалгааг RUSLE загварыг ашиглан ГМС-ийн аргаар хийх боломжтой гэж үзэж байна.

Summary: Calculating sediment load is one of the most complex calculations in the design of dams and reservoirs. As for Mongolia, relatively few dams have been built, but the requirements to build new large dams and reservoirs have become an important objective. In recent years, the sediment load calculation results are relatively more accurate due to the widespread use of various estimation methodologies that use the surface erosion rate of the catchment area. In the developed countries of the world, sediment load is estimated based on the sediment yield. As an example, when considering the calculation results of the study that is developing the feasibility study of Tuul water complex, the calculation values of the sediment yield calculated by various other methods were calculated with excessive fluctuations. Therefore, it is considered that there is an imperative need to use an erosion prediction-based method for the planning and construction of dams and reservoirs on Mongolia's major rivers. We consider that the study to determine the sediment yield of the upper portion of the Tuul river basin can be effectively done through the application of the GIS method utilizing the RUSLE model.

Түлхүүр үг: Хагшаасны урсац, булингар, хиймэл нуурын лагжилт, хагшаасны урсацын модуль, RUSLE загвар, ГМС газарзүйн мэдээллийн систем.

Key words: Sediment load, turbidity, reservoir sedimentation, sediment yield, RUSLE, GIS.

I. УДИРТГАЛ

Хиймэл усан сангийн лагжилт явагдах хурд нь голын усаар зөөвөрлөгдөх хагшаасны урсацын хэмжээнээс хамаардаг бөгөөд их биш хэмжээний эзлэхүүнтэй, булингар ихтэй гол дээр баригдсан боомтын хиймэл усан сангийн хувьд хэдхэн жилийн дотор нийт эзлэхүүн нь хагшаасаар дүүрдэг. Харин булингар буюу хагшаасны урсац багатай, ихээхэн хэмжээний эзлэхүүнтэй хиймэл усан сангийн хувьд бага лагжилт явагдаж, хагшаасаар дүүрэх хугацаа хэдэн зуун жилээр хэмжигдэнэ. 1987 онд хийсэн судалгаагаар [1] дэлхийн хэмжээнд боомт бүхий хиймэл усан сангуудад жил бүр 50 км³ хагшаас хуримтлагдаж, энэ нь хиймэл усан сангийн нийт эзлэхүүний 1 % болж байгааг ойролцоогоор тодорхойлсон байдаг. Энэ тооцоогоор 1986 он хүртэл дэлхийн хэмжээнд 1,100 км³ хагшаас хуримтлагдсан байгаа нь хиймэл нуурын нийт эзлэхүүний тавны нэг хэмжээнд лагжилт явагдсан байна. АНУ-ын хувьд томоохон хиймэл усан сангуудад жилд дундажаар эзлэхүүний 0.2 %-д нь лагжилт явагддаг бол

БНХАУ-ын хувьд энэ хэмжээ 2.3 % болж байна [2].

Шинээр барих боомтын байгууламжийг төлөвлөх, эдийн засгийн үр ашгийг тооцоход хагшаасны урсцыг боломжийн нарийвчлалтайгаар урьдчилан таамаглахыг зорьдог. Гэвч бодит байдал дээр хиймэл усан сангийн лагжилтын тооцоог өндөр нарийвчлалтай тооцох нь туйлын хүндрэлтэй тооцооны асуудал байдгийг дэлхийн усны барилгын инженерүүд хүлээн зөвшөөрдөг юм. Хагшаасны урсац, хиймэл усан сангийн лагжилтын тооцоог хийдэг уламжлалт арга болох голын урсац болон умбуур хагшаасны хамаарлын муруйг байгуулж хагшаасны урсцыг тооцоход хэрэглэдэг хамгийн гол өгөгдөл болох голын булингарыг хэмждэг хэмжилтийн үр дүн нь маш их цаг хугацаа, хөрөнгө зарцуулдаг боловч найдвартай мэдээллийн өгөгдөл болж чаддаггүй юм. Хагшаасны урсцын олон жилийн, улирлын зэрэг цаг хугацааны өөрчлөлтийн хэлбэлзлэл нь голын урсацтай харьцуулахад маш их тогтворгүй байдаг. Судлаачдын үзэж байгаагаар боомтын

зураг төслийн төлөвлөлтийг хийхэд хамгийн багаар бодоход боомтын ашиглах хугацааны хагастай тэнцэх хугацаанд хийгдсэн булингарын хэмжилтийн мэдээлэлтэй байх нь зүйтэй гэсэн зөвлөмжийг өгсөн байдаг. Гэхдээ хуурай болон хагас хуурай уур амьсгалтай бүс нутагт голын урсцынөөрчлөлт их байдагтай адил хагшаасны урсцын өөрчлөлтийн хэлбэлзлэл ч их байдаг тохиолдолд л ийм өгөгдлийг ашиглах боломжтой байдаг [2].

Дээр дурьдсан тооцоолох хүндрэлүүд байдаг боловч олон оронд боомтын зураг төслийг боловсруулах явцад нөхцөл байдлыг илүү өөдрөгөөр төсөөлж, хиймэл усан санг бодит байдлаас удаан хугацаанд дүүрнэ гэсэн тооцоог хийж байна. Эсвэл эсрэгээр маш богино хугацаанд хэт их хэмжээтэй лагжилт явагдана гэж үзэн хиймэл усан сангийн эзлэхүүний хэмжээ, усны барилга байгууламжийн өртгийг нэмэгдүүлж, төслийн эдийн засгийн үр ашиг муу харагдах нэг шалтгаан болж байна.

Манай орны хувьд 1960 оноос хойш усалгаатай газар тариалангийн зориулалттай 60 гаруй том, жижиг боомт бүхий хиймэл усан сангууд баригдснаас эхний томоохон хиймэл усан сангууд нь 0.9-8.3 сая м³ ус хуримтлуулах хүчин чадалтай баригджээ. Эдгээр олон хиймэл усан сангууд жишээ нь Говь-Алтай аймгийн Хаяа, Хуримт болон Төв аймгийн Борнуурын хиймэл усан сангууд хагшаасаар дүүрч, хүчин чадал нь буурсаар байна [3].

Монгол улсын өсөн нэмэгдэж байгаа усны эрэлт хэрэгцээний хэтийн төлвийг хангахын тулд томоохон голууд дээр боомт бүхий хиймэл усан сангуудыг барьж байгуулах шаардлагууд нэн чухал зорилт болж байгаа билээ. Монгол улсын УИХ, Засгийн газрын хөгжлийн бодлогын бичиг баримтуудад голуудын усыг нөөцлөх хиймэл усан сангуудыг барьж байгуулахаар төлөвлөгдсөн байна.

Эгийн голын УЦС, Эрдэнэбүрэнгийн УЦС, Байдрагийн УЦС болон Орхон-Онги төслийн ТЭЗҮ-үүд, Туул усан цогцолбор, Хэрлэн голын төслийн урьдчилсан ТЭЗҮ-ийн судалгаанууд хийгдсэн байдаг. Мөн “Хөх морь” төслийн хүрээнд боомт, хиймэл усан сангийн 30 гаруй байршлыг тодорхойлсон байна [4].

Том боомтуудын олон улсын комисс (ICOLD)-ын 1997 оны 19-р их хурлын үеэр Лагжилтын комисс (Sedimentation Committee) бүх гишүүн орнуудад хандаж хагшаас болон хөрсний шинж чанарт үндэслэсэн газрын гадаргын элэгдлийг урьдчилан таамаглах аргачлалыг боловсруулах, хиймэл усан сангийн лагжих үйл явцыг загварчлах, урьдчилан тооцоолох компьютерын загвар боловсруулахыг уриалсан тогтоолыг [5] гаргасан байдаг.

Ус хурах талбайн элэгдлийн хэмжээг тодорхойлоход голчлон туршилтын аргачлал болон хээрийн судалгааг явуулдаг инженерийн тооцооны аргыг хэрэглэдэг. Сүүлийн жилүүдэд хагшаасны урсац, хиймэл усан сангийн лагжилтын тооцоог хийхдээ голын усны булингарын хэмжилтийн үр дүнгээс гадна тухайн боомт хүртэлх ус хурах талбайн газрын гадаргын элэгдэл, хагшаасны зөөвөрлөх хэмжээг тооцоолох загваруудыг ихээр хэрэглэж байна. Эдгээр аргачлалууд нь ус хурах нэгж талбайгаас урсан ирэх хагшаасны урсцын модуль гэсэн үзүүлэлтийг тодорхойлох үндсэн дээр тооцоог хийж байна.

Монгол орны томоохон голууд дээр баригдахаар төлөвлөж байгаа боомт, хиймэл усан сангийн тооцоог хийхэд газрын гадаргын элэгдлийг урьдчилан таамаглах арга дээр тулгуурласан аргачлалыг хэрэглэх зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагыг энэ өгүүлэлээр дэвшүүлж байна.

II. ХАГШААСНЫ УРСАЦ, ХАГШААСНЫ УРСЦЫН МОДУЛЬ ТОДОРХОЙЛОХ АРГАЧЛАЛУУД

Гол горхи, суваг шуудуу, нуур, цөөрөмд усны урсгалаар зөөгдөн урсах уулын чулуулаг, хөрс болон органик гаралтай зүйлсээс төрөл бүрийн диаметртэй хатуу хэсгийг хагшаас гэнэ. Хагшаасны урсац нь ус, салхи, мөс, нуралтаас бий болох газрын гадаргын элэгдлийн үр дүнд бий болно. Ус хурах талбайн хэвтээ элэгдэл болон гуу, жалгануудын элэгдлүүдийн нийлбэр нь нийт элэгдэл болно. Гэвч элэгдлийн бүх материал голын сүлжээнд нийлүүлэгддэггүй бөгөөд зарим элэгдлийн материал нь голын голдирол, татмын дагуу аллювийн хурдас болон хуримтлагддаг. Голын сүлжээгээр дамжин зөөвөрлөгдөж байгаа тухайн голын авч үзэж байгаа цэг дээрх элэгдлийн материалын хэмжээг хагшаасны урсцын хэмжээ гэнэ [6].

Хагшаасыг урсгалд хөдөлж байгаа байдлаар нь умбуур болон ёроолд өнхрөх гэж ангилдаг. Хагшаасны том мөхлөг нь урсгалын нөлөөгөөр хөдөлгөөнгүй байж болох бөгөөд энэ нь голын ёроолын хурдсыг бий болгоно. Умбуур хагшаас доош сууж тунах үзэгдлийг лагжилт гэнэ. Өнхрөх хагшаасны хуримтлал явагдах процесс нь умбуур хагшаасныхаас умбах байдлаараа нэлээд ялгаатай. Урсгалын нэгж эзлэхүүнд байх умбуур хагшаасны тоо ширхгийн хэмжээг булингар гэж нэрлэнэ. Усны урсгалд байх хагшаасны ханасан хэмжээг буюу усны эзлэхүүнийг хагшаасны хэмжээнд харьцуулсан хэмжээгээр усны булингар гэсэн ойлголтоор авч үздэг. Энэ хэмжигдхүүнийг заримдаа гидромеханикийн хувьд консистенци болон концентраци гэж нэрлэнэ.

Боомт бүхий хиймэл усан санд тунах хагшаасны лагжилтын хэмжээг тооцоолоход урсан ирж байгаа хагшаасны урсцыг хэмжих урт хугацааны

хэмжилтийг ашиглан тооцохыг зорьдог. Гэхдээ эдгээр тооцоо нь ихэвчлэн алдаатай байдаг тул олон тооны хиймэл усан санд анх тооцоолсноос илүү хурдацтайгаар лагжилт хуримтлагддаг. Голын ус хурах талбайгаас нийлүүлж байгаа ихэнх хагшаас маш богино хугацаанд, үерийн үед ирдэг бөгөөд энэ явцыг нарийвчлан хянаж байх ёстой. Урт хугацааны хагшаасны урсцын тухай мэдээлэл, мөн шаардлагатай хугацаан дахь өөрчлөлтийн мэдээлэл, хур тунадасны эрчимжилтийг зайлшгүй үнэлсэн байх шаардлагатай. Хиймэл усан сан уруу нийлүүлэгдэх хамгийн их урсац, түүнтэй хамт урсан ирэх хагшаасны урсцын хувьд орон зайн өөрчлөлт, газар нутгийн нэгж талбайнуудад хагшаасны урсцыг бууруулах нөхцөлүүдийг тооцсон байх нь зүйтэй. Ажиглалтын хугацаанд хагшаасны урсцын урт хугацааны хандлага нь хэдэн арван жилийн хугацаанд хиймэл усан сангийн лагжилтыг хянаж, удирдах боломжийг бий болгоно [7].

Монгол оронд одоо ашиглагдаж байгаа ихэнх хиймэл усан сангуудын лагжилтыг дараах байдлаар тодорхойлсон байдаг. Бидний хэрэглэдэг уламжлалт тооцооны аргачлалаар хагшаасны урсац нь усны урсацын зарцуулгын булингарын хэмжээгээр үржүүлж [8], [9], [10], [11] илэрхийлнэ.

$$R = \rho Q \quad (1)$$

Энд:

R – Хагшаасны урсац;
 ρ – Голын булингарын хэмжээ;
 Q – Голын урсацын өнгөрөлт;

Хагшаасны урсацын жилүүдийн дундаж үзүүлэлтийг олон жилийн дундаж хагшаасны зарцуулга $R_{олс}$, тухайлсан жилийн умбуур хагшаасны дундаж үзүүлэлтийг жилийн дундаж хагшаасны зарцуулга $R_{жс}$ гэнэ.

Жилийн турш голоор зөөвөрлөгдөж байгаа хагшаасны жилийн урсцын норм $P_{жс}$ гэх бөгөөд тонноор [8] хэмжинэ.

$$P_{жс} = \rho W_0 10^{-6}, \text{ т/жил} \quad (2)$$

Энд:

W_0 – Усны жилийн урсцын олон жилийн дундаж норм;

Энэ хэмжээг хиймэл усан санг ашиглах жилээр үржүүлж хагшаасны лагжилтыг хуримтлуулах хөдлөшгүй эзэлхүүний хэмжээг тодорхойлдог.

Дэлхийн хөгжингүй орнуудад хагшаасны урсацын тооцоог бидний хэрэглэдэг уламжлалт аргаас өөр хагшаасны урсцын модуль гэсэн үзүүлэлтээр тооцож байна. Энэ нь булингарын хэмжилтийн бодит үр дүнг хэрэглэхээс гадна хагшаас бий болж байгаа үндсэн эх үүсвэр болох ус хурах талбайн газрын гадаргын элэгдлийн нөхцөл байдал,

түүнээс зөөвөрлөгдөн ирэх хагшаасны хэмжээг тодорхойлж байгаа аргачлал юм.

Хагшаасны урсцын модуль нь ус хурах нэгж талбайгаас бий болох хагшаасны урсаар илэрхийлэгдэнэ. Хагшаасны урсацыг хөрсний элэгдлийн хэмжээнээс хамааруулж авах бөгөөд түүнийг тооцоход хэрэглэх коэффициентийг тодорхойлох нь их хүндрэлтэй асуудал юм. Усны барилга байгууламж, хиймэл усан санд бий болох хагшаасны лагжилт нь ус хурах талбайн газрын гадаргын хөрсний элэгдлээс шууд хамаарна [7].

Элэгдлээр бий болсон хагшаас нь газрын гадаргын дагуу голдирлын урсацаар дамжин хэдэн арван жилийн турш урсадаг тул газрын гадаргаас элэгдэж байгаа материалын эзлэхүүн болон хиймэл усан санд зөөвөрлөгдөн хуримтлагдах хагшаасны хэмжээний хоорондын зөрүүг зайлшгүй тодорхойлох шаардлагатай. Элэгдэх болон зөөвөрлөгдөх үйл явцыг урсгалын доор орших хиймэл усан сангийн хагшаасны хуримтлал болох лагжилтын хэмжээгээр үнэлэх хэрэгтэй.

АНУ-ын мелиорацийн хорооноос (USBR) боловсруулсан аргачлалаар хуримтлагдах хагшаасны хэмжээ хур тунадас түүний эрчимшил, хөрсний төрөл болон геологийн тогтоц, газрын бүрхэвч, газар ашиглалт, байр зүй, налуугийн элэгдэл, урсац, хагшаасны шинж чанар болон голын гидравлик шинж чанар зэрэг үзүүлэлтийг тооцдог дараах хамаарлаар [11] тооцож байна.

$$Q_s = 1.098 A^{-0.24} \quad (3)$$

Энд:

Q_s - жилийн дундаж хагшаасны хэмжээ, $\text{м}^3/\text{км}^2/\text{жил}$;
 A - ус хурах талбай, км^2 ;

Дэлхийн бусад орнуудын хувьд хагшаасны урсцыг тодорхойлох газрын гадаргын элэгдлийн хэмжээг авч үзсэн арга аргачлалаар тухайн бүс нутгийн онцлогт тохирсон үзүүлэлтүүдийг иж бүрнээр авч үзэх загварын аргуудыг хэрэглэж байна. Эдгээр аргачлалын талаар олон судалгаанууд хийгдсэн байдаг бөгөөд эдгээр судалгааны тоймыг зарим эх сурвалжуудад [5] [7] [11] [12] тодорхой дэлгэрэнгүй авч үзсэн байдаг. Мөн сүүлд 2016 онд Дутга [13] хөрсний элэгдэл, хагшаасны урсцын модуль, хиймэл усан сангийн лагжилтын судалгаануудын аргачлалуудыг тоймлон шинжилсэн байдаг.

Эдгээр аргууд нь ус хурах талбайгаас нийлүүлэгдэж байгаа хагшаасны урсцын модулийг тодорхойлох бөгөөд ус хурах талбайн дараах хүчин зүйлсүүдийг авч үздэг байна.

- Хур тунадасны хэмжээ, эрчимшилт;
- Хөрсний бүтэц, геологийн тогтоц;
- Газрын гадаргын бүрхэвч;

- Газар ашиглалт;
- Топографын нөхцөл;
- Уулын элэгдлийн түвшин, ус зайлуулах голын сүлжээний нягтшил, түүний голдирлын сувгийн налуу, хэлбэр, хэмжээ;
- Усны урсац;
- Хагшаасны мөхлөгийн хэмжээ, эрдэжилт зэрэг үзүүлэлтүүд;
- Голдирлын гидравлик үзүүлэлтүүд;

Элэгдлийн хэмжээг тооцоолох туршилтын ихэнх аргачлал нь дараах аргуудын аль нэгээр хийгддэг [5]:

- Хөрсний элэгдлийг тооцох нэгдсэн тэгшитгэл (USLE Universal Soil Loss Equation), эсвэл түүний өөрчилсөн хувилбарууд;
- Ус зайлуулах талбайгаас хамаарах хагшаасны урсцын модуль;
- Ус зайлуулах сүлжээний онцлог шинжээс хамаарах хагшаасны урсцын модуль;

Туршилтын тэгшитгэлийг газарзүйн тодорхой бүс нутгуудаас цуглуулсан өгөгдлүүдийг ашиглан боловсруулах бөгөөд эдгээр тэгшитгэлд хэрэглэх өгөгдлүүдээр хязгаарлагдсан бүс нутгуудад хэрэглэнэ. Зарим судлаачид өөр өөр бүс нутгуудад хөрсний элэгдлийн универсал тэгшитгэлд өөрчлөлт оруулан ашигладаг. Номхон далайн баруун өмнөд бүсийн агентлаг хоорондын комисс PSIAC (Pacific Southwest Interagency Committee), RUSLE хөрсний элэгдлийн универсал шинэчлэгдсэн тэгшитгэл болон GIS, WEPP зэрэг бусад олон төрөл хувилбаруудыг [5] [7] [14] [15] [16] [17] [18] ашиглаж байна.

RUSLE тэгшитгэл нь дараах байдлаар илэрхийлэгдэнэ:

$$A = RKLSCP \quad (4)$$

Энд:

A – Элэгдлийн бий болсон хагшаасны зөөвөрлөлт буюу хагшаасны урсцын модуль, т/км²/жил;

R – Хур борооны үзүүлэлт;

K – Хөрсний элэгдлийн үзүүлэлт;

L – Налуугийн уртын үзүүлэлт;

S – Огцом налуугийн үзүүлэлт;

C – Газар ашиглалтын менежментийн үзүүлэлт;

P – Хөрс хамгааллын арга хэмжээний үзүүлэлт;

Энэ тооцоогоор хагшаасны урсцын модулийн хэмжээ буюу нэгж ус хурах талбайгаас урсах хагшаасны тоо хэмжээг жин буюу эзлэхүүнээр тооцож болно. Хэмжээг т/км²/жил эсвэл м³/км²/жил гэсэн нэгжээр үзүүлнэ. Энд хагшаасны

нэгж хэмжээг хуримтлагдсан хагшаасны нягтаар хөрвүүлж байна.

Энэ тооцоогоор хагшаасны урсцын хэмжээг тооцоолж, ус хурах талбайн хэмжээнд гарах өөрчлөлтөөс хамаарч хагшаасны урсцын өөрчлөлтийн ерөнхий хэмжээг тодорхойлох юм.

Өөр нэг арга нь тасралтгүй ажиллагаатай хиймэл усан сангийн хагшаасны хуримтлал, лагжилтын хэмжилт, судалгааг явуулж, түүний үр дүнг харьцуулан хуримтлагдсан лагжилтын эзлэхүүнийг тодорхойлох юм. Ингэснээр ус хурах талбайгаас нийлүүлэгдэх хагшаасны хэмжээний нийлбэр болох хуримтлагдах хагшаасны эзлэхүүнийг хуурай жинд хөрвүүлэн тооцооны үр дүнг сайжруулах байдлаар тооцоолно [7].

Хэрвээ топо зураглалын найдвартай өгөгдөл байхгүй олон жил ашиглагдаж байгаа хиймэл усан сангийн хувьд хэдэн жил лагжилт хуримтлагдаж эхэлсэн болон лагжилт үүссэн бүсэд 1950-аад сүүлчээс цөмийн туршилтаас агаар мандалд тархсан цезийн (Cesium) дээжийг авч шинжилж болно [7].

Энэ аргачлал нь мониторинг байнга хийдэггүй бөгөөд лагжилт хуримтлагдахаас өмнөх топографикийн зураглалын анхны өгөгдлүүд нь үнэн зөв хийгдсэн тохиолдолд, мөн дараагийн судалгааны шинэчлэлийг хэдийд ч үргэлжүүлэн хийх боломжтой. Үерийн их урсцын үед хэмжилт хийх шаардлагагүй, мөн хиймэл усан санд судалгааг хийснээр голын хагшаасны хэмжилт мониторингийн станцуудад зарцуулах зардлаас бага өртөгтэй байдаг. Гэхдээ лагжилтын хэмжээсийг тодорхойлох зорилгоор өрөмдлөгийн ажил хийгдэх тохиолдолд зардал их байж болно. Батометрийн багажаар дээж авах судалгааг өндөр нарийвчлалтай хийх боломжтой. Ёроолын нийт хагшаасны хэмжээг тооцох боломжтой [7].

III. ТУУЛ ГОЛЫН ХАГШААСНЫ УРСАЦ, ХАГШААСНЫ УРСЦЫН МОДУЛЬ

Энэ хэсэгт Туул голын сав газрын дээд хэсгийн хагшаасны урсцын тодорхойлж байсан судалгаануудын үр дүн нэгтгэн, түүнийг хагшаасны урсцын модулийн үзүүлэлтээр илэрхийлж танилцуулж байна. Мөн Туул голын дээд хэсэгтэй байгаль цаг уур, геоморфологи, хөрсний угаагдлын нөхцөлөөр ойролцоо бүс нутгуудад хийгдсэн өмнөх судалгааны ажлуудын үр дүнг тоймлон авч үзэв.

Өмнө дурдагдсан аргачлалуудаар хагшаасны урсцын модулийг тодорхойлсон үр дүнд хагшаасны модулийн газрын зургийг боловсруулагддаг. Монгол орны хувьд хагшаасны урсцын модулийг тодорхойлсон ямар нэгэн зураглалын суурь судалгаа өнөөдрийг хүртэл хийгдээгүй байна.

Дэлхийн хэмжээний газрын зургийг Уалиннг болон Вэбб нарын олон судлаачид [19] зохиосон байдгийн сүүлийн хувилбарыг Зураг 1-д үзүүлэв. Энэ зургийг боловсруулах үндсэн стратеги нь хагшаасны урсцын шинж чанар нь нэгэн жигд байх томоохон газарзүйн бүс нутаг, дэд мужлалд хуваасан байдаг [20].

Доорх газрын зургаас харахад Туул голын сав газар нь **5-20 т/км²/жил** байхаар байна.

Зураг 2. Дэлхийн хагшаасны урсцын модулийн орон зайн тархалтын зураг

Мөн улс бүрийн судлаачид өөрийн орны хагшаасны урсцын модулийн газрын зургийг зохиосон байдгийн нэг жишээ болгож манай хойд хөрш болох ОХУ-ын эрдэмтдийн [21] зохиосон зургийг Зураг 2-д мөн үзүүлж байна.

Зураг 2. Европ Азийн хагшаасны урсцын модулийн тархалтын зураг

Энэ зургаас харахад Монгол оронтой хил залгаа ойролцоо байгаль цаг уурын нөхцөлтэй Байгаль нуур Сэлэнгэ мөрний сав газарт **5-40 т/км²/жил** байхаар байна.

Махмуд (1986) зарим томоохон голуудын хагшаасны урсцын модулийг үзүүлсэн байдаг [1] бөгөөд энд ОХУ-ын Енисей, Лена мөрний хувьд **5 т/км²/жил**, Амар мөрний хувьд **28 т/км²/жил** гэж тодорхойлсон байна.

АНУ-ын мелиорацийн хороо (USBR)-ноос боловсруулсан аргачлал буюу (3) томъёогоор Туул голын хагшаасны урсцын модулийн хэмжээг

тооцоход 3 хөндлүүрүүд дээр **250; 217; 204 т/км²/жил** гэсэн нилээд их утга [27] гарчээ.

Туул голын сав газрын дээд хэсэгтэй ойролцоо газарзүйн бүс нутагт баригдсан болон барихаар төлөвлөж ТЭЗҮ-ийн судалгаа болон бусад судалгааны материалуудыг авч үзэв. Гэхдээ газарзүйн мужлалаас гадна доорх зурагт үзүүлсэн хөршийн усанд эвдрэх байдлаар ижил нөхцөлтэй мужлал хамрах бүс нутагт [22] хийгдсэн судалгаануудыг авч хамруулав.

Зураг 3. Хөрс усанд эвдрэх байдлын газрын зураг

Эгийн голын УЦС-ын 1993 оны ТЭЗҮ-ийн тайланд [23] жилд 360,000 тонн/жил хагшаас хуримтлагдана гэсэн тооцоот үзүүлэлтийг авчээ. Үүнийг хагшаасны урсцын модулар тооцоход **8.5 т/км²/жил** болж байна. Харин 2014 ТЭЗҮ-ийн нэмэлт судалгааны тайланд [24] энэ үзүүлэлтийг 5%-иар нэмэгдүүлж авсан байна.

Зураг 4. Монгол орны голуудын усны булингарын тархацын зураг

1983 онд боловсруулсан Туул голын ТЭЗҮ-д [25] Туул голын булингарын хэмжилтүүдийг хийсэн үр дүнгүүдийг нэгтгэн голын булингарын дундаж хэмжээг 109 г/м³ гэж тооцсон байна.

Харин Монгол орны гол мөрний булингарын тархацын зурагд Туул голын эхэн хэсэг 25 г/м³-ээс бага булингартай бүсэд байна (Зураг 4) [26].

Хуримтлагдсан хагшаасны нягтыг хагшаасны нормд хөрвүүлж болно. Судалгаанд хуримтлагдсан хагшаасны нягтыг Лара, Пембертон болон Миллерийн томъёогоор тооцсон ба хуримтлагдсан хагшаасны нягт 1.4538 т/м³ байсан. Хагшаасны лагжилт нь ихэвчлэн усан дор

байх бөгөөд шавар 3.23%, лаг шавар 25.38%, элс 71.38% гэж үзсэн [27]. Эдгээр өгөгдлөөр Туул голын хагшаасны урсцын модулийг тооцоход **14.9 т/км²/жил** байна. Харин Булингарын тархацын зургаар үүнээс ч бага байна.

Туул голын дагууд усны булингар, умбуур хагшаасны байнгын тогтмол ажиглалт хэмжилт байхгүй тул тодорхой жилүүдийн сар бүрийн жинлэгдсэн бодис болон зарим жилүүдэд алдаг оног хийсэн булингарын хэмжилтийн дүнгээс тооцож үзсэн байдаг. Туул голын булингар, умбуур хагшаас тэдгээрийн урсцын хэмжээ буюу шар усны болон хур борооны үер, гачиг үе зэрэг горимын тодорхой үеүдийн онцлогийг илэрхийлнэ. Өөрөөр хэлбэл их устай үерийн үед голын булингар, хагшаас нэмэгдэж, гачиг үед багасах ерөнхий хандлагатай болно. Энэхүү хандлага, хамаарлыг Туул голын сав газрын эхэнд хийсэн зарим жилийн ажиглалт хэмжилтийн дүнгээр [28] доорх зурагт үзүүлэв.

Зураг 5. Туул голын дагуух үерийн гидрограф ба хэмжсэн булингар

Туул голын сав газрын дээд буюу Туул-Улаанбаатар, Тэрэлж-Тэрэлж чиглэлд хагшаасны урсац тооцох ажлын хүрээнд их, бага болон дундаж урсацтай хэд хэдэн жилийн хоногийн гидрограф, сар жилийн дундаж урсац, сард нэг удаа тодорхой өдрүүдэд хэмжсэн булингарын олон жилийн өгөгдөл мэдээлэл, түүнчлэн булингар болон хагшаасны урсацыг хэмжсэн зарим өгөгдөл мэдээлэл зэргийг ашиглан боловсруулалтыг хийсэн байна.

Туул-Улаанбаатар харуулд хийсэн ажиглалт хэмжилт бүхий зарим жилүүдийн өгөгдлөөр урсац болон хагшаасны хоорондын хамаарал гаргаж,

энэхүү хамаарлаар хагшаасны урсцыг тооцжээ. Булингарын жилийн дундаж агууламж буюу жинлэгдсэн умбуур хагшаасны хэмжээ элбэг урсац жилд 9.1 мг/л, дундаж урсацтай жилд 2.8 мг/л, бага урсацтай жилд 2.0 мг/л тус тус байх тул булингарын агууламжийг 50 мг/л хэмээн тооцвол их байж болохоор байна гэжээ.

Зураг 6. Голын урсац болон хагшаасны урсцын хамаарал болон Туул-Улаанбаатарт тооцсон жилийн дундаж хагшаасны урсац

Туул голын жил бүрийн дундаж усны өнгөрөлт ба хагшаасны урсацыг тн/жил хамаарлаар тооцвол Туул гол олон жилийн дунджаар 13,681.8 т/жил умбуур хагшаасны урсацтай байх тооцоо [28] гарч байна. Энэ тооцоогоор Туул голын хагшаасны урсцын модуль **0.42 т/м²/жил** байна.

Математик тооцооллоор байгуулсан урсац болон хагшаасны урсцын харилцан хамаарлын муруйн дутагдалтай тал нь дээж авсан өгөгдөл хангалтгүй, цөөн хэдэн тоогоор илэрхийлэгддэгт оршино. Математик тооцооллоор квадрат логарифмаар илэрхийлж хамаарлын муруйг байгуулахад ихэвчлэн анхны өгөгдлийн багцад заасан утгаас хэтрэхгүй утгыг гаргахад томоохон алдаа гардаг дутагдалтай талтай байдаг.

Монгол орны хэмжээнд 60 гаруй том жижиг усан сан, боомт байдгаас төслийн бүсэд ойролцоо 3 усалтын системийн боомтын өгөгдлүүдийг уг усалтын системүүдийн ажлын зургийн

тайлангуудыг ашиглан тодорхойлсон (Зураг 7). Судалгаанд хамрагдсан усалтын системийн боомтын байрлалыг Зураг 7-д үзүүлэв.

Зураг 7. Усалтын системийн боомтуудын байрлал

Харин хагшаасны урсцын модулийн тооцооны үр дүнг доорх хүснэгтэд нэгтгэн харууллаа.

УСЛАЛТЫН СИСТЕМИЙН БООМТ БҮХИЙ ХИЙМЭЛ НУУРЫН ХАГШААСНЫ УРСАЦЫН ХЭМЖЭЭ
1-Р ХҮСНЭГТ.

Боомтын нэр	Дундаж урсац	Ус хураах талбай	Хагшаасны урсцын модуль (т/км ² /жил)
	(м ³ /сек)	(км ²)	
Жаргалант	0.102	393	9.25
Аюушийн ам	0.039	608	2.86
Арангат	0.31	1969	0.57

Газарзүй, цэвдэг судлалын хүрээлэн (хуучин нэрээр) Булган аймгийн Хангал сумын Хангал, Баян голын сонгосон талбайд 1971-1983 онуудад судалгаа хийж гадаргын болон хажуугийн урсац, хөрсний угаагдлыг харьцуулан судалсан байдаг [29]. Уг судалгаагаар хөрсний угаагдал дунджаар байгалийн нөхцөлөөр байвал 5-50 т/км²/жил, тариалангийн талбайд 50-500 т/км²/жил гэсэн үр дүн гарсан байна. Бага утга нь гадаргын налуу бага байхад, их утга нь гадаргын налуу их байхад тооцоолжээ.

Монгол Оросын хамтарсан экспидеци 1982-1985 онд Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын нутагт ой хээр ба хээр, түймэрт өртсөн газруудыг хамруулан хөрсний угаагдлын судалгааг хийсэн байдаг [26]. Энэ судалгааны үр дүнг доорх хүснэгтэд нэгтгэн үзүүлээ.

ХЭНТИЙН НУРУУНЫ ОЙН БҮСЭД ХИЙСЭН ХӨРСНИЙ ЭЛЭГДЛИЙН СУДАЛГАА

2-Р ХҮСНЭГТ.

Ангилал	Хэвгий, (градус)	Хур тунадас, (мм)	Урсац, (мм)	Хөрсний угаагдал, (т/км ² /жил)
Ойн бүс	15	231	1.27	1.44
25-30% ой	17	250	4.09	5.19
Мод татах замд	15	231	5.5	36.6

Судалгааны үр дүнгээс нэгж талбайгаас орж ирэх хөрсний угаагдал мод татах зам дээр **36.6 тн/км²/жил** [27] байсан байна.

Солонгосын мэргэжилтнүүд Туул голын эхэн хэсгийг тооцоходоо Монгол улстай ойрхон орших

БНХАУ-ын Хэбэй мужийн хойд хэсэг ӨМӨЗО-ны заагаас эх авч урсан Ляонин мужаар дайрч Шар тэнгист цутгадаг Лиано гол, мөн ОХУ-ын Амар мөрөн дээр хийгдсэн судалгааг авч үзэж үр дүнг дараах байдлаар гаргасан (Хүснэгт 3).

ЛИАО, АМАР МӨРНИЙ ХАГШААСНЫ УРСАЦЫН МОДУЛЬ

3-Р ХҮСНЭГТ.

Ангилал	Нэгж	Гол	
		Лиано	Амар
Ус хураах талбай	км ²	232,000	1,855,000
Голрилын урт	км	1,345	2,824
Жилийн дундаж урсац	мм	35	180
Услаг улирлын дундаж урсац	м ³ /сек	500	11,400
Хагшаасны урсцын модуль	т/км ² /жил	240	28

Туул усан цогцолборын ТЭЗҮ-д [27] Туул голын авч үзэж байгаа хөндлүүрүүдийн хувьд хагшаасны урсцын модулийн тооцсон хэмжээний үр дүнгүүдийг Хүснэгт 4-д нэгтгэн үзүүлж байна.

ХАГШААСНЫ УРСАЦЫН МОДУЛИЙН ТООЦООНЫ ҮР ДҮН

4-Р ХҮСНЭГТ.

Тооцооны арга	Байршил	Хагшаасны урсцын модуль, т/км ² /жил
USBR-ын томьёо	Туул гол	250.1
		216.6
		203.5
Хөвүүр хагшаасны өнгөрөлтийн тайлан	Туул гол	0.4
Усалтын системийн хиймэл нууруудын тооцоогоор	Жаргалант	9.2
	Аюушийн амны усан сан	2.9
	Арангат усан сан	0.6
Хөвүүр хагшаасны зураг	Туул гол	14.9
Хэнтийн нурууны ойн бүсэд хийсэн судалгаа	Ойд	1.4
	25-30% ой	5.2
	Мод татах замд	36.6
Монгол улстай ойролцоо орших голууд дээрх судалгаа	Лиано гол	261.7
	Амар мөрөн	30.5

Хэрвээ хиймэл усангийн лагжилтын хэмжээг хэт бага тооцвол лагжилтаас үүдэн ус авах хаалт нь ажиллагаагүй болох, хиймэл усан сангийн эзлэхүүний хэмжээ буурах зэргээр Улаанбаатар хотын ус хангамжийн найдвартай ажиллагааны түвшин буурах эрсдэл байна. Мөн үерийн улмаас Туул голын эрэг тогтмол өөрчлөгдөх, Туул голын ус хурах талбайн газрын гадаргын элэгдэл хүний үйл ажиллагаанаас хамаарч нэмэгдэх чиг хандлагатай байна. Иймд хагшаасны урсац, түүний эрчимшил нэмэгдэх, уур амьсгалын өөрчлөгдөх нөхцөлүүдийг авч үзэж хагшаасны

урсцын модулийг хэт бага дүнгээр авч болохгүй гэж үзсэн байна.

Ингээд хагшаасны урсцын модулийг дээрх эрдслүүдийг харгалзан үзэж Монгол Оросын эрдэмтэдийн хийсэн газрын гадаргын элэгдлийн хээрийн судалгааны үр дүнг хамгийн муу байх хувилбараар үзүүлэлтийг авч, уг үзүүлэлтийг 20%-иар өсгөж **43.6 т/км²/жил** болгон [27] авсан юм.

Энэ хэмжээг Туул гол дээр баригдах хиймэл усан сан, боомтын хэмжээг тооцох үндэслэл болгон ашиглажээ.

Туул усан цогцолбор төслийн ТЭЗҮ-ийн драфт тайланд боомтын 3 байршлыг авч үзсэн. Эдгээр боомтуудын хөндлүүрийн байршлыг доорх зурагт үзүүлэв.

Зураг 8. Төслийн талбайн байршлын зураг

Энэхүү судалгаагаар хиймэл усан санг ашиглах хугацааг 100 жил байхаар, хөдлөшгүй эзлэхүүний хэмжээ, түвшинг тооцсон.

Боомтын хөндлүүрийн хувилбар тус бүрээр хагшаасны хуримтлалыг тооцсон, хөдлөшгүй эзлэхүүний тооцоог Хүснэгт 5-д үзүүлэв.

ХАГШААСНЫ ХУРИМТЛАЛЫН ТООЦООНЫ ҮР ДҮН
5-Р ХҮСНЭГТ.

Боомтын хөндлүүр	Ус хураах талбай	Хагшаасны урсцын модуль		Лагжилтын эзлэхүүн
	км ²	т/км ² /жил	м ³ /км ² /жил	сая м ³
Боомт 1	2,261	43.6	30	5.7
Боомт 2	4,115	43.6	30	12.4
Боомт 3	5,407	43.6	30	16.2

Энэ тооцоогоор боомтын сүүлийн үеийн загварчлалын дагуу АНУ-ын мелиорацийн хороо (USBR)-ны талбайн бууралтын эмпирик аргачлалаар 100 жилийн турш хуримтлагдах хагшаас, лагжилтын эзлэхүүнийг тооцсон.

IV. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Туул голын хагшаасны урсцын дээрх судалгаагаар хагшаасны урсцын модулийн хэмжээ **0.4-261.7 т/км²/жил** гэсэн хэт их хэлбэлзлэлтэй үр дүнтэй байна. Туул усан цогцолборын драфт тайланд энэ үзүүлэлтийг **43.6 т/км²/жил** гэж авчээ.

Эндээс үзэхэд хагшаасны урсцын тооцоог хагшаасны урсцын модулийн хэмжээгээр тооцох, энэ хэмжээг тооцоход орчин үеийн арга аргачлал, тооцооны загваруудыг ашиглах шаардлагатай гэж үзэж болохоор байна.

Хөрсний элэгдлийн универсал тэгшитгэл (USLE) (Musgrave, 1947, Wischmeier and Smith, 1965), сайжруулсан хөрсний элэгдлийн универсал тэгшитгэл (MUSLE) (Williams, 1975), эсвэл засварласан хөрсний элэгдлийн универсал шинэчилсэн тэгшитгэл (RUSLE) (Ренард ба бусад, 1991)-ийг газрын гадаргын элэгдэл ба хагшаасны урсцыг тооцоход ашиглагддаг (Ferro, Minacapilli, 1995; Ferro, 1997; Kothyari and Jain, 1997). Элэгдлийн бүтээмжийн нөлөөллийн тооцоолуур (EPIC) (Williams et al., 1984) болон Хөдөө аж ахуйн гаралтай элэгдлийн цэгийн загвар (AGNPS) (Young нар, 1987) нь олон ус хурах талбайд хөрсний элэгдлийн универсал тэгшитгэлийн (USLE) аргачлалаар хөрсний элэгдлийн тооцоог хийсэн байна. USLE/RUSLE загвар нь туршилтын үндсэн дээр засвар хийдэг бөгөөд хөрсний элэгдлийг бодит дүрсэлж чаддаггүй ч амар олдох өгөгдөл болон хялбар байдлаараа дэлхий даяар өргөн тархсан байна (Bartsch et al., 2002, Jain, Kothyari, 2001, Jain нар, 2001). USLE нь газар дээр нь хөрсний элэгдэл эвдрэлийг сайн тооцоолдог (Wischmeier and Smith, 1978) [13] [30].

Ус хурах талбайн газрын гадарга, хөрс, газар ашиглалт зэрэг параметр үзүүлэлтийг орон зайн хувьд нэгтгэн тодорхойлоход газарзүйн мэдээллийн системийг (ГМС) ашиглах нь тун тохиромжтой юм.

Зураг 9. RUSLE загвараар ГМС-ийг ашиглах ерөнхий дараалал

Туул голын сав газрын дээд хэсгийн хагшаасны урсцын модулийг тодорхойлох судалгааг RUSLE загвараар ГМС-ийн ашиглан хийх боломжтой гэж үзэж байна. Эдгээр арга аргачлалаар дэлхийн олон газарт хагшаасны урсцын модулийг тодорхойлжээ[15] [16] [17] [18] [30] [31] [32] [33].

Энд хамгийн боломжит бага өгөгдлийн багцыг ашиглан хөрсний элэгдэл болон хагшаасны урсацын хуваарилах хуваарилалтыг тодорхойлно.

RUSLE хөрсний элэгдлийн универсал шинэчлэгдсэн тэгшитгэл нь (4) томъёогоор илэрхийлэгдэнэ.

Хөрсний элэгдсэн шинэчлэгдсэн нэгдсэн тэгшитгэл, ГМС-ийн энэхүү аргыг хэрэглэн ус хурах талбайг жижиг талбайнууд болгон хувааж, хөрсний элэгдэл болон элэгдлийн хуримтлал үүсэх талбайнуудыг тодорхойлоход нөлөөлөх газрын гадаргын налуу, газар ашиглалт, хөрсний төрөл зэрэг олон төрлийн үзүүлэлтүүдийг тооцоолох юм.

Түүнчлэн талбайг суваг, сайр, жалга зэргийг тооцсон жижиг хэсгүүдэд хувааж тус тусад нь хөрсний элэгдлийг ГМС-ийн зохих хэрэгслийг ашиглан үнэлэх бөгөөд мөн хагшаас зөөвөрлөлтийг харьцааг тодорхойлох замаар ус хурах талбайн хагшаасны урсцын модулийг тодорхойлно.

Хөрсний элэгдлийг урьдчилан таамаглах газрын налуу, газар ашиглалт, уур амьсгал зэрэг мэдээллийг агуулсан өгөгдлийн сан бүхий ГМС-ийн загвар нь элэгдлийн хэмжээ болон томоохон ландшафтын хагшаасны урсацын менежментийн үр нөлөөг судлах боломжийг олгодог. RUSLE загвараар ГМС-ийг ашиглах ерөнхий дарааллыг Зураг 9-д үзүүлээ.

ГМС нь орон зайд тархсан мэдээллийн олон давхаргыг хянах боломжийг олгодог өгөгдлийн сангийн систем юм. Мэдээллийн давхаргуудыг хэрэглэгчдэд нэгтгэн дүгнэх болон тайлбарлахад зориулж Зураг 10-д үзүүлсэн зарчмаар давхарлан байрлуулж нэгтгэнэ.

Зураг 10. ГМС-ийн давхарга байрлуулах зарчим

Манай оронд Хөрсний элэгдлийн универсал шинэчлэгдсэн тэгшитгэлийн болон ГМС-ийн өгөгдлийн сан бүрдүүлэлт боломжийн өгөгдлүүдтэй байна [34]. Газрын зохион байгуулалт, геодез, зураг зүйн ерөнхий газар, БОАЖЯ-ны УЦУСМХ-д байгаа ГМС-ийн тодорхой мэдээллүүд байгаа бөгөөд эдгээр мэдээлэл, өгөгдлүүдийг нэгтгэн авч, бусад сансрын зураглалыг ашиглан тодотгох болно. Мөн ГМС-ийн торны хэмжээг тодорхой болгож,

шаардлагатай бол нарийвчлалыг нэмэгдүүлэх боломжтой.

Цаашид судалгааг нарийвчлахын тулд Туул голын эхэн хэсгийн хамарсан бүс нутагт хээрийн судалгааг хийж гүйцэтгэнэ. Хээрийн ажлаар элэгдэл ихээр явагдах гуу, жалгуудын хамарсан хэмжилт судалгаа, шаардлагатай тодруулгуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Мөн энэ бүс нутагт ашиглагдаж байгаа хиймэл усан сангуудын хагшаасны хуримтлал, лагжилтыг хэмжих судалгааг гүйцэтгэх боломжтой.

Энд танилцуулсан аргачлалын дагуу Туул усан цогцолборын боомтуудын хөндлүүр бүр дээр тооцоог боловсруулж, үр дүнг хээрийн судалгааны ажлын хэмжилтийн үнэлгээгээр баталгаажуулна гэж үзэж байна.

ДҮГНЭЛТ

Энэхүү өгүүлэлтэй холбогдуулан дараах дүгнэлтийг өгч байна. Үүнд:

1. Далай тэнгисээс алслагдсан хагас хуурай, хуурай, уур амьсгал хийгээд газарзүйн өвөрмөц онцлогтой манай орны хувьд голын сав газраас хагшаас үүсэх явц, гол мөрний умбуур болон ёроолын хагшаас зөөгдлийг зөв тодорхойлох нь усны барилга байгууламж, түүний ашиглалтыг урт хугацаанд зөв явуулахад онцгой ач холбогдолтой;
2. Иймд хагшаасны урсцын тооцоо хийх хандлагыг өөрчлөн бусад орнуудын ашиглаж буй орчин үеийн арга аргачлалыг хэрэглэх шаардлага тулгарч байна;
3. Цаашид орчин үеийн арга аргачлалыг ашиглан сонгосон ус хурах талбайнууд болон хиймэл усан сангуудад судалгааны ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж зөвлөмжийг боловсруулна.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, НОМ ЗҮЙ

- [1] K.Mahmood “Reservoir Sedimentation. Impact, Extent and Mitigation” World Bank Technical Paper №71.
- [2] <https://archive.internationalrivers.org/sedimentation-problems-with-dams>
- [3] Б.Сэмжин “Усны барилга байгууламжийн голын голдирлын өөрчлөлт, хагшаасны нөлөөлөх байдал”. ШУТИС-ын Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №12/145. Улаанбаатар хот, 2013 он. Хуудас 102-110.
- [4] БОАЖЯ “Монгол оронд гадаргын усны хуримтлалыг бий болгох, урсцын тохируулга хийх замаар усны нөөцийг нэмэгдүүлэх ХӨХ МОРЬ төсөл”. Улаанбаатар, 2019 он.
- [5] US Department of the Interior Bureau of Reclamation “Erosion and Sedimentation Manual” Nov 2006

- [6] Ш.Ганзориг “Хагшаас урсац, хагшаасны урсцын модуль”. Монголын Усны АКадеми. Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл 2022 №1(1). Улаанбаатар хот, 2022 он. Хуудас 122-131.
- [7] Gregory L.Morris, Jiahua Fan “Reservoir Sedimentation Handbook” McGraw-Hill. Page 7.1-7.44
- [8] А.Н.Иванов, Т.А.Неговская. “Гидрология, регулирование стока” Колос. 1970 г. Стр 202
- [9] Г.Н.Железников и др. “Гидрология, регулирование стока” Колос. 1984 г. Стр 247
- [10] А.В.Караушев “Теория и методы расчета речных наносов” Ленинград 1977 г.
- [11] United State Department of the Interior Bureau of Reclamation “Design of Small Dams” Water Resources Technical Publication. p 534.
- [12] INTERNATIONAL HYDROLOGICAL PROGRAMME “Modelling erosion, sediment transport and sediment yield” UNESCO, Paris, 2002
- [13] S.Dutta “Soil erosion, sediment yield and sedimentation of reservoir: a review”
- [14] Умберто Бланко, Раттан Лал “Хөрс хамгаалал ба менежментийн зарчим” Улаанбаатар хот. 2011 он. 74-р хуудас.
- [15] J.M.Kusimi, A.B.Yiran & E.M.Attua “Soil Erosion and Sediment Yield Modelling in the Pra River Basin of Ghana the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE)”
- [16] C.T.Yang, T.J. Randle, S.K.Hsu “Surface erosion, sediment transport, and reservoir sedimentation”
- [17] Asnake Yiman Yesuph, Amare Dagneu “Soil erosion mapping and severity analysis based on RUSLE model and local perception in the Beshillo Catchment of the Blue Nile Basin, Ethiopia”
- [18] Merersa Kebede Leta, Muhammad Wassen8 Khawar Rehman, Jens Tranckner “Sediment yield estimation and evaluating the best management practices in Nashe watershed8 Blue Nile Basin, Ethiopia”
- [19] D. E. Walling & B. W. Webb “Erosion and sediment yield: a global overview”
- [20] A.Roosboom, H.H.Lotriet “The new sediment yield map for southern Africa”
- [21] K.A.Maltsev, O.P.Yermolaev & V.V.Mozzherin “Suspended sediment yield mapping of Northern Eurasia”
- [22] ШУА, Газарзүй геоэкологийн хүрээлэн, Монгол улсын Үндэсний атлас. Улаанбаатар хот, 2022 он. Зургийн дугаар 105.
- [23] ADB. Egiin Hydroelectric Project, Mongolia. T.A No1653 Mon. Feasibility study. Final Report. App A.Hydrology and Meteorology. 7.1-7.4. April 1993.
- [24] Tractbeel Engineering, EGIIN GOL HPP. Feasibility Study. August 2014. P.006808-RP07-Volume I- Main Report. Charter 4: Hydrology and Meteorology. 6 Sedimentation.

- [25] СССР, ТЕХНОСТРОЙЭКСПОРТ, Новые источник водоснабжения г. Улан-баатор, Гидроузел на реке Тола. Технико-экономическое обоснование. Том IV Природные условия. Книга 1. Климат и гидрология. Москва-1983.
- [26] Ус, цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн. Эмхэтгэсэн Г.Даваа (Ph.D). Монгол орны гадаргын усны горим, нөөц. Улаанбаатар. 2015 он.
- [27] Улаанбаатар хотын УСУГ, БНСУ-ын Юүшин ХХК, Престиж ХХК. “Туул Усан Цогцолборл Төслийн Техник Эдийн Засгийн Үндэслэл болон Техникийн Зураг Төсөл” ТЭЗҮ-ийн драфт тайлан. БНСУ-ын Юүшин, Престиж ХХК. 2016
- [28] Г.Даваа “Туул голын хагшаасны урсац тооцсон үр дүн” Туул усан цогцолборын ТЭЗҮ-д зориулж хийсэн тооцооны тайлан. 2015 он.
- [29] Ц.Сугар, З.Санжмятав. ШУА. Газарзүй, цэвдэг судлалыг хүрээлэн. “Жижиг гол, хөрсний угаагдал”. Улаанбаатар хот, 1987 он.
- [30] Rabin Bhattarai, Dushmata Dutta “Estimation of Soil Erosion and Sediment Yield Using GIS at Catchment Scale”
- [31] Manoj K. Jain, Umesh C. Kothiyari “Estimation of soil erosion and sediment yield using GIS”
- [32] Richarde Marques da Silva, Celso A.G. Santos “Redicting soil erosion and sediment yield in the Tapacura catchment8 Brazil”
- [33] C. Fernandez, J.Q.Wu, D.K.McCool and C.O. Stockle “Estimating water erosion and sediment yield with GIS, RUSLE and SEDD”
- [34] <https://eic.mn/land/gis.php>

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН СУУРТ ХӨРСНИЙ УСНЫ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛЛИЙН СУДАЛГАА

Жамцын АЛТАНЦЭЦЭГ¹,

¹Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Барилга, Архитектурын сургууль, Барилгын инженерийн салбар

u-мэйл хаяг: jamts_altaa@must.edu.mn¹

Хураангуй: Газар доорх усны шилжилт хөдөлгөөн, чийгийн хуваарилалт нь барилга байгууламжийн доорх буурь хөрсөнд овойлт, хүйтний хагарал, халиа, дошин зэрэг физик–геологийн процессуудыг идэвхжүүлснээр барилгын бүтээцүүдэд эвдрэл гэмтэл үүсгэх гол шалтгаануудын нэг болдог. Иймээс Улаанбаатар хотын төвийн бүсэд баригдсан барилга, байгууламжид газар доорх усны үзүүлэх нөлөөг судлах зорилгоор туршилтын цооногуудыг байгуулж гүний янз бүрийн түвшинд хөрсний чийг болон TRIME-HD багажийг ашиглан хөрсний температурыг хэмжсэн. Барилга байгууламжийн хүчдэл, хэв гажилт, ашиглалтын өнөөгийн байдалд хэмжилт, судалгаа хийх, эвдрэлийн шалтгааныг тогтоох зорилгоор судалгааны бүсчлэлийн зүүн захыг Сэлбийн голын баруун, зүүн эргээр, баруун талыг “Дэнжийн 1000”-ын дэнжээс 17-ын тойргоор, урд талыг төмөр замаар хязгаарлан энэ бүсэд байгаа барилга, байгууламжид үзлэг шалгалт хийж, ан цав эвдрэлд хэмжилтийг хийсэн. Энэ судалгааны үндсэн дээр барилга байгууламжийн хүчдэл хэв гажилт, ашиглалтын өнөөгийн байдалд дүгнэлт хийж, эвдрэлийн шалтгааныг тогтоох, газар доорх усны нөлөөлөл, хор уршигт үнэлэлт дүгнэлт өгч, хөрсний усны түвшнийг доошлуулах байнгын шүүрүүлийн системийг хийх талаар зөвлөмж гаргав.

Түлхүүр үг: гэсэлт, хөөлт, суулт, овойлт, хэв гажилт

I. УДИРТГАЛ

Барилга байгууламжийн эвдрэл гэмтлийн гол шалтгаануудын нэг бол газар доорх усны шилжилт, хөдөлгөөн, чийгийн хуваарилалтаас үүсэх ул хөрсний хөлдөлтийн овойлт, хүйтний хагарал, халиа, дошин зэрэг физик – геологийн процесс, үзэгдлүүд болж байдаг. Үүнтэй холбогдуулан Улаанбаатар хотын төв ба хойд хэсгийн ул хөрсний ус, барилгын суурь байгуулалтын талаар урьд өмнө хийгдсэн судалгааны материалуудыг ашиглан барилга байгууламжийн хүчдэл хэв гажилт, ашиглалтын өнөөгийн байдалд судалгаа хийж, барилгын эвдрэлийн шалтгааныг тогтоох, газар доорх усны нөлөөлөл, хор уршигт үнэлэлт өгч, хөрсний усны түвшнийг доошлуулах талаар зөвлөмж боловсруулах асуудал зүй ёсоор тавигдаж байгаа юм. Энэ зорилгоор Улаанбаатар хотын төв ба хойд хэсгийн нутаг дэвсгэрийн цаг уур, инженер–геологийн нөхцөлийг нарийвчлан авч үзэж, газар доорх ус, чийгийн хуваарилалт, газар доорх усны идэмхий чанар, ул хөрсний төрөл, тогтцын байдал, тэдгээрийн хүйтний овойлтын шинж чанарын судалгааг явуулсан юм.

Барилга, байгууламжид газар доорх усны үзүүлэх нөлөөллийг тэдгээрийн ашиглалтын нөхцөл болон хүчдэл, хэв гажилтын төлөв байдалд ажиглалт хийж, нарийвчилсан хэмжилт хийх замаар судалсан юм. Судалгаанд хамрагдсан нийт 100 орчим барилгаас хүчитгэсэн 10 барилга, аваарын төлөвт байгаа 10, хөрсний усанд 20 орчим барилга байнга автдаг бөгөөд эдгээр барилгуудад их бага ямар нэгэн хэмжээгээр ан цав, эвдрэлүүд үүссэн байна.

Дээрх судалгаа, шинжилгээний үндсэн дээр барилга байгууламж усанд автсанаас гарах сөрөг үр

дагаврыг тогтоож, хүйтний овойлтын үйлчлэлээс барилгад гарах эвдрэл гэмтэлд дүн шинжилгээ хийж, хөрсний усны түвшнийг доошлуулах зохистой гүнийг тодорхойлсон ба ул хөрсний усны түвшнийг доошлуулахад гарч болзошгүй үр дагаврын тандан судалгааг хийж, барилга болон инженерийн байгууламжийг хөрсний усны үйлчлэлээс хамгаалах аргачлал боловсруулах юм.

II. УЛААНБААТАР ХОТЫН ТӨВ БА ХОЙД ХЭСГИЙН ХӨРСНИЙ УСНЫ ГОРИМ БА УЛ ХӨРСНИЙ ШИНЖ ЧАНАР

A. Өмнө хийгдэж байсан судалгааны тойм.

Улаанбаатар хотын төв ба хойд хэсгийн ул хөрс, суурийн байгуулалтын асуудлыг газар доорх усны шилжилт хөдөлгөөнтэй холбож судалсан судалгаа, ялангуяа ул хөрсний хөлдөлт-гэсэлт, хөлдүү хөрсний шинж чанарын судалгааны талаар үе үеийн судлаачид багагүй материал хуримтлуулсан байдаг. Тухайлбал: Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр дээр хөлдүү ул хөрсний шинж чанарын талаарх судалгааг 1932 онд Ленинградын экспедиц Н.А.Цытовичийн удирдлагаар хийсэн байна [1].

1940-1960 онд ЗХУ-ын геологи хайгуулын экспедицүүд зарим барилга байгууламжийн барилгын талбайд хэсэгчилсэн судалгааг хийсэн бөгөөд Улаанбаатар хотын ул хөрс овойх чанартай болохыг В.П.Ушкалов, В.Ф.Жуков нар болон бусад судлаачид тогтоосон байна. 1966-1971 онд Барилгын эрдэм шинжилгээний институтын эрдэм шинжилгээний ажилтан А.Ананд, Л.Бадгай нар ул хөрсний хөлдөлтийн гүн, хүйтний овойлтын шүргэх хүчдэл ба хэв гажилтыг тодорхойлох зорилгоор талбайн туршилтуудыг явуулсан байна.

Эдгээр туршилтын үр дүнд хөдөлтийн норматив гүний тархалтын зургийг зохиож, овойлтын хэв гажилт ба шүргэх хүчдэлийн норматив утгыг дүүрэг нэг бүрээр тодорхойлсон.

Үүний зэрэгцээ барилгажсан талбайн багагүй хэсэг дээр олон тооны барилга байгууламж ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангаж чадахааргүй төлөв байдалд байгааг 1970 – аад онд Барилгын эрдэм шинжилгээний институтээс явуулсан ул хөрсний хөдөлт-гэсэлтийн ба овойлтын судалгааны дүн харуулсан байдаг. Энэхүү судалгаагаар бидний авч үзэж буй Улаанбаатар хотын төв хэсэгт судалгаанд хамрагдсан 1528 барилга байгууламжийн 61% нь ханандаа ямар нэгэн хэмжээний ан цавтай [5], түүгээр ч барахгүй хэд хэдэн барилга байгууламж аваарын төлөв байдалд байгаа нь тогтоогджээ. Тухайлбал: Хуучин пионерын ордон (одоогийн Урлан бүтээх төв), одоогийн Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 5 дугаар бүрэн дунд сургууль, барилгачдын эмнэлэг, 7-р хороолол (одоогоор Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр) дахь хүнсний дэлгүүр (одоо нурсан), хүүхдийн цэцэрлэг, түүнчлэн орон сууцны олон барилга эвдэрч их засварт орсон байна. Энэ үед зөвхөн Дүрслэх урлагийн дунд сургуулийн хичээлийн байрны барилгын засварт 260000 мянган төгрөг зарцуулсан нь тухайн үеийн мөнгөний ханшаар ихээхэн өндөр зардал байсан байна. Дүрслэх урлагийн дунд сургуулийн хичээлийн байрны барилгын эвдрэл нь газар доорх усны шилжилт хөдөлгөөн буюу чийг нүүлтээс үүсэх овойлтын нөлөөгөөр эвдэрсэн байна. Үүнтэй нэгэн адил шалтгаанаар VII бичил хорооллын (тухайн үеийн нэршлээр) хэд хэдэн барилга, автобусны “Хоёр буудал” орчмын 1 км урт автозам ашиглалтаас бүрэн гарсан байна.

Энэ бүхнээс дүгнэлт хийж үзвэл Улаанбаатар хотын төв ба хойд хэсгийн нутаг дэвсгэрт ул хөрсний шинж чанарт нөлөөлөх хүйтний овойлтын талаар багагүй судалгаа хийгдэж байсан боловч газар доорх усны нөлөөллийг тухайлан авч үзсэн судалгаа өнөөдрийг хүртэл хийгдсэн нь бага байна.

B. Газар доорх усны шинж чанар

Ул хөрсний усны хүчил, шүлтгийн концентраци их байх нь барилгын материал, ялангуяа бетонд идэмхий үйлчилгээг үзүүлнэ. Хэрэв хүчил ихтэй бол металл бүтээцийн коррозийг улам идэвхжүүлнэ. Улаанбаатар хотын төв ба хойд хэсэгт 1959, 1985, 2002 [7] онуудад хийгдсэн ул хөрсний химийн шинжилгээний нэгдсэн дүнг үндэслэн усны хүчлэг, шүлтлэг нь газар доорх бүтээцийн чанарт ямар нөлөөлөл үзүүлж байгааг авч үзлээ. Авч үзэж буй нутаг дэвсгэрийн ул хөрсний усны найрлагад агуулагдаж буй хүчил, шүлтгийн хэмжээг илэрхийлэх устөрөгчийн ион (H^+) – ы концентраци буюу рН – ын хэмжээг авч үзвэл хамгийн өндөр утга нь 8.6 (Сүхбаатар дүүргийн орчимд 2002 оны байдлаар), хамгийн бага утга нь 6.1 (1959 оны хэмжилтээр Х-67 ба Ц-932-р цооногуудад) байгаа нь суурь болон газар

доорх бусад бүтээцийн чанарт нөлөөлөхөөргүй хэвийн хэмжээнд ($pH=4-9$) байна. Гэхдээ 2002 оны хэмжилтийн дүнг 1959 болон 1985 оны хэмжилтийн үр дүнтэй харьцуулж үзэхэд рН – ын хэмжээ сүүлийн жилүүдэд өссөн байгаа нь цаашдаа хэвийн хэмжээнээс шүлтлэг тал руугаа хэтрэх магадлалтайг харуулж байна. Иймд хотын төв ба хойд хэсэг дэх газар доорх ус нь химийн найрлагын хувьд цаашид газар доорх бүтээц болон байгууламжийн материалын хувьд үл хүлцэх хэмжээнд хүрч болзошгүй байна.

C. Ул хөрсний төрөл, тогтоц

Инженер-геологийн судалгаагаар Улаанбаатар хотын төв ба хойд хэсгийн нутаг дэвсгэр нь инженер-геологийн II бүсэд хамрагдах (Л.Бадгай) ба геоморфологийн хувьд өмнө зүг рүү бага зэрэг хэвийлттэй Сэлбэ голын хаялгын конуст хамрагдана. Хотын төв ба хойд хэсэгт элс, элсэнцэр, шавранцар, шавар хөрс голлон тархаж том хэмхдэст хэсгүүдийг агуулна. Ургамлын үеэс доош 2-2.5 метрт хайрга агуулсан шавранцар, түүнээс доош элсэнцэр нь шаварлаг чигжээстэй хайр-сайрган үед шилжинэ [4]. Энэ бүсийн ул хөрсний ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнд хийсэн шинжилгээний дүнг 1-р зурагт үзүүлэв.

1-р зураг. Улаанбаатар хотын төв ба хойд бүсийн ул хөрсний ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн.

D. Ул хөрсний овойлт, овойлтын хүч

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт тархсан ул хөрсний дийлэнх хэсэг нь шаварлаг ба тоосорхог хэсгийг их хэмжээгээр агуулсан хөрсний усны түвшин өндөр, хөдөлтийн гүн их байдаг учир хөдөлтөөс хүчтэй овойх нөхцөлийг бүрдүүлдэг байна. Хүйтний овойлт нь газрын гүнээс хөдөлтийн хил рүү чийг шилжин нүүх үзэгдлээр нөхцөлдөх ба овойлтын хэмжээ ба эрчим нь газар доорх усны түвшний тухайн үеийн байрлалаас шууд хамаарч байна.

Агаарын харьцангуй чийг 50-70%, жилд унах хур тунадасны хэмжээ дунджаар 257.2 мм, үүний 70 орчим хувь нь зун, намрын 3 сар буюу 7, 8, 9 дүгээр сард газар хөлдөж эхлэхийн өмнө (Л.Нацагдарж, 1988) буюу өвлийн улирлын эхэнд их хэмжээний хур тунадас ордог нь газар доорх усны түвшин дээшилж, хөрс хөлдөж эхлэх үед түүний өнгөн үеүд ихээхэн хэмжээгээр чийгших

нөхцөлийг бүрдүүлж хүйтний овойлтыг бий болгосноор бага оврын барилга байгууламжууд их хэмжээгээр эвдрч байна. Сүүлийн жилүүдэд Зүүн сэлбэ голыг дагасан Улаанбаатар хотын хойд хэсгүүдэд баригдсан бага аврын барилгууд их хэмжээгээр эвдэр байгаа нь газар доорх усны үйлчлэлээс бий болсон хөрсний чийг нүүлтийн нөлөөгөөр овойлтод өртөх, өвлийн улиралд голын ай саванд үүссэн халиа тошингоос болж байна.

Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороонд хийсэн хээрийн талбайн туршилт (Л.Бадгай 1974, Б.Батхуяг 1983, А.Ананд 1977, Д.Дашжамц 1998)-ын үр дүнгүүдээс харахад овойлтын шүргэгч хүчдэлийн дундаж утга нь 0.155МПа байгаа ба энэ бүсэд тархсан хүчтэй овойлттой хөрсний ширгэх хүчдэлийн норматив утга нь 0.12МПа байна. Мөн хөрсөнд үүсэх шүргэгч хүчдэлийн хамгийн их утга 1.3 метр гүнд тогтмол үүсэж байсан бөгөөд шүргэх хүчдэлийн утга нь 0.286МПа байсан байна. Иймээс ул хөрсний овойлтын нөлөөг багасгах зорилгоор 1980 – иад оны сүүлчээр доктор, профессор З.Биндэрьяа 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн туршилтын талбайд суурийн доор элсэн дэр хэрэглэн элсэн дэртэй суурийн ул хөрсийг тооцож төсөллөх аргачлалыг боловсруулсан байна.

Ш. УЛААНБААТАР ХОТЫН ТӨВ БА ХОЙД ХЭСЭГТ БАРИГДСАН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИД ГАЗАР ДООРХ УСНЫ НӨЛӨӨЛӨЛ, ҮР ДАГАВАР

Судалгаанд Улаанбаатар хотын төв ба хойд хэсэг буюу баруун талаараа Дэнжийн 1000, хойд талаараа 17-ийн тойрог, зүүн талаараа зүүн сэлбэ, өмнө талаараа Төмөр замаар тус тус хязгаарлагдсан нутаг дэвсгэрт байрлах 100 орчим барилга байгууламж, мөн гэр хорооллын хашаа байшингуудыг хамруулав. Судалгаанд хамрагдсан барилга байгууламжийн ашиглалтын нөхцөл болон хүчдэл хэв гажилтын төлөв байдал, түүний үр дагавар ямар байгаад ажиглалт хийж нарийвчилсан хэмжилт судалгааг хийв. Судалгаанд хамрагдсан нийт 100 орчим барилгын 70 орчим хувь нь газар доорх усны шууд болон дам нөлөөгөөр их бага ямар нэг хэмжээний эвдрэл, гэмтэлд өртсөн байна. Эдгээрээс 73 барилгад нарийвчилсан судалгаа хийснээс ул хөрсний усанд 20 орчим барилга байнга автдаг, 10 гаруй барилга аваарын буюу ашиглах боломжгүй төлөв байдалд байгаа нь судалгаагаар тогтоогдов.

Иргэний ба орон сууцны, үйлдвэрлэлийн барилгууд усанд автагдахаас гадна уг нутаг дэвсгэр дээрх инженерийн байгууламжууд их хэмжээгээр усанд автагддаг байна (2-р зураг). Тухайлбал: МУИС-ийн хичээлийн 2-р байр, хүүхдийн нэгдсэн II эмнэлгийн бохирын худаг хавар, зуны улиралд хөрсний усаар дүүрдэг бөгөөд усыг соруулж авснаас хойш нэг хонгийн дараа дахин дүүрдэг байна. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 50

дугаар дунд сургуулийн дулааны болон бохирын худаг, Чингэлтэй дүүргийн 108-р цэцэрлэг орчимд газар доорх инженерийн шугам сүлжээ бүхэлдээ усанд автагдаж, зарим худгууд байнга усаар дүүрэн хальж хүйтний улиралд халиа, мөсөн талбай үүсгэдэг байна.

2-р зураг. Усанд автагдсан барилгын зоорийн давхар

Е. Барилга байгууламж усанд автсанаас гарах сөрөг үр дагавар

Усанд автагдсан барилгуудын зоорийн шалнаас дээш 0.8-1 метр хүртэл устай байсан бөгөөд барилга байгууламж усанд автагдаж, чийгшилтэд өртсөнөөр барилга байгууламжид учруулж буй түгээмэл хор уршгийг авч үзвэл:

Барилга байгууламж бүхэлдээ буюу хэсэгчилсэн байдлаар усанд автах, улмаар чийгшилтийн нөлөөгөөр хана, таазанд мөөгөнцөр, хөгц үүсэхээс гадна 1 дүгээр давхрын айлуудын хананд цанталт үүссэн (3-р зураг);

Ул хөрсний хүйтний овойлтоос болж барилгуудад эвдрэл гэмтэл үүсэж эд материалын хохирол учруулах (магистраль шугамууд коррозид орж, элэгдэж цоорох) (4-р зураг);

Хөрсний усны шүүрэлтийн тогтвортой байдал алдагдаж барилга байгууламжид жигд бус суулт үүсэх (5-р зураг);

Газар доорх хийц бүтээц материал өгөршилт орох;

3-р зураг. Барилгын зоорийн давхарт мөөгөнцөр, хөгц тогтсон байдал

4-р зураг. Бохирын худагт тогтсон хөрсний усны үйлчлэлээс шугам хоолойд үүссэн зэврэлт

5-р зураг. Барилгуудын даацын хананд үүссэн ан цав

Газар доорх усны түвшин дээшилснээр газар шороо, суурийн ажлыг гүйцэтгэхэд хүндрэл учруулдаг тул усны түвшнийг доошлуулах, суурийн бүтээцийг уснаас хамгаалах зэрэг нэмэлт арга хэмжээг авахад нэмэгдэл зардал их гарч байдаг.

Г. Ул хөрсний хүйтний овойлт

Судалгаанд хамрагдсан барилгуудад газар доорх уснаас үзүүлж буй нөлөөллийн хамгийн түгээмэл хэлбэрүүдийн нэг нь ул хөрсний хүйтний овойлт юм. Эвдэрч гэмтсэн барилга байгууламжуудын дийлэнх олонх нь ул хөрсний овойлтын нөлөөлөлд хүчтэй өртсөнийг судалгааны үр дүн харуулав. Газар доорх усны түвшин газрын гадаргууд ойрхон байгаа нөхцөлд уг нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархсан шавранцар чигжээстэй ул хөрсөнд хүйтний улирал эхэлмэгц чийг нүүлт эрчимтэй явагдсанаар жигд бус овойлт үүсэж өвлийн төгсгөлд хамгийн их хэмжээний жигд бус суулт үүсэх нөхцөл бүрэлдэж ачаалал багатай бага оврын барилгуудад эвдрэл гэмтэл үүссэн байна. Тухайлбал Дэнжийн 1000-ын 1 давхар сууцны барилгууд, Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 4, 39, 50 дугаар сургуулиудын барилга, Сэлбэ голын ай саванд байрлах 1-ээс 2 давхар хувийн орон сууцны барилга болон дэлгүүр, хорооны барилгуудад их, бага хэмжээгээр эвдрэлд орсон байна. 39 болон 50 дугаар сургуулийн барилгуудад багагүй хөрөнгө хүч зарцуулж хүчитгэл засвар хийсэн боловч эвдрэл, ан цавын хэмжээ одоо ч нэмэгдсээр байна.

6-р зураг. 4 дүгээр сургуулийн гадна болон дотор хана, суурьт гарсан ан цавууд

7-р зураг. 50 дугаар сургуулийн гадна болон дотор хананд нэвт гарсан ан цавууд

Газар доорх усны түвшин дээшилсэнтэй холбоотойгоор уг нутаг дэвсгэрт гидродинамикийн олон янзын процесс идэвхжиж байна. Тухайлбал, газар доорх усны шүүрэлтийн тогтвортой байдал алдагдах (барилга байгууламжид жигд бус суулт, үл хүлцэх хэв гажилт үүсэх гол нөхцөл), ул хөрсний хөөлт, цэвдгийн гэсэлт явагдах, хүйтний овойлт эрчимжих, хөрсний нүх сүв усаар ханаж ул хөрсний бат бэх, хэв гажилтын үзүүлэлтүүд буурах, гидродинамикийн нөхцөл өөрчлөгдөх зэргээр усны горимд ихээхэн өөрчлөлт орсон байна.

IV. БАРИЛГА БОЛОН ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙГ ГАЗАР ДООРХ УСНЫ ҮЙЛЧЛЭЛЭЭС ХАМГААЛАХ АРГА

Дээрх судалгааны үр дүнгээс харахад газар доорх усны түвшнийг доошлуулах уу, эсвэл усанд автахас хамгаалах уу, аль эсвэл ул хөрс, барилга байгууламжийн ус тэсвэрлэлтийг сайжруулах уу, гэдэг асуудлыг шийдвэрлэх ёстойг тэмдэглэх хэрэгтэй. Хөрсний усны түвшнийг доошлуулж хөрсийг эгшээх энгийн арга нь шүүрүүлийн систем байгуулах явдал юм. Шүүрүүлийн системийг хоёр хувилбараар хийж болно.

Нэгдүгээрт: уг системийг барилгажилтын авч үзэж буй бүх талбайг хамруулан хийх;

Хоёрдугаарт: аль нэг юм уу, нэг хэсэг барилгын хувь авч үзэх;

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийх шүүрүүлийн системийг хийхдээ өөр хоорондоо холбоо бүхий хэд хэдэн бүлэг систем байдлаар төлөвлөх нь оновчтой юм. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хөрсний усны түвшнийг доошлуулах схемийг сонгоход ус агуулах горизонтын ачаалал буурах байдал, усны байгалийн ундаргын эх үүсвэрийг үл үндэстэй судлах шаардлагатай юм. Түүнчлэн нутаг дэвсгэрийн усанд автах зэрэг, түүний геологийн нөхцөл, геоморфологийн байршлыг тодорхойлох хэрэгтэй.

Байж болох доор дурдсан дренажийн системүүдийг техник эдийн засгийн хувьд харьцуулалт хийж үр ашигтайг сонгох нь зүйтэй. Үүнд:

- Усны тооцох эх үүсвэр голын уснаас гэжээгдэж байгаа бол эргийн шугаман шүүрүүлийн систем;
- Өөр хоорондоо параллель, эсвэл перпендикуляр шугаман систем, аль эсвэл цацраг хэлбэрийн систем;
- Битүү хүрээ үүсгэсэн цагариг хэлбэрийн шугаман дренаж;
- Өөр хоорондоо холбогдсон хосолсон систем; гэх мэт.

Улаанбаатар хотын төвийн бүсүүдэд хөрсний усны түвшин доошлуулахад ашигласан үндсэн аргуудад гүний давхаргад шилжүүлэх арга (Голомт хотхонд), ус тусгаарлах систем байгуулах (Embassy tower), байнгын ажиллагаатай далд ус зайлуулах систем (Зүүн хүрээ шилтгээн хотхон) – үүдийг хийсэн.

“Зүүн хүрээ шилтгээн” орон сууц, үйлчилгээний цогцолбор хотхоны гидрогеологийн онцлог нөхцөл нь ан цавтай хадархаг хөрстэй бөгөөд огцом налуутай эргийн доор байрлах ба газрын дээд талд байрлах хорооллын далд ус энд цуглардаг учраас байнгын нуур цөөрөм тогтдог газар юм. Иймээс газар доорх ус зайлуулах зорилгоор байнгын ажиллагаатай далд ус зайлуулах систем барьсан бөгөөд ус цуглуулах болон дамжуулах кооногууд гаргаж нэгдсэн төв худагт цуглуулаад түүнээс өргөх насосоор хотын үерийн ус зайлуулах далд сувагтай холбосон. Хотхоны талбайд 7 ширхэг ус цуглуулах босоо худаг хийж тэдгээрийг хооронд нь хэвтээ ус цуглуулах болон дамжуулах үүрэг бүхий хоолойнуудаар холбосон. Талбайн захад цугларсан усыг өргөж цуглуулах үүрэг бүхий өргөх насос бүхий худаг байрлуулсан (8-р зураг). Ус зайлуулах худагуудад стандартын бохирын шугаман төмөрбетон худгийн бүтээцүүдийг ашигласан ба дамжуулах хоолойнуудад БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн 200-ийн пластмасс хоолойнуудыг ашигласан.

8-р зураг. “Зүүн хүрээ шилтгээн” хотхоны ус зайлуулах систем ба барилгын суурийн холболтын схем

9-р зураг. Ус зайлуулах худагуудыг холбосон хэвтээ шугамын зүсэлт

ДҮГНЭЛТ

Судалгаанд авч үзсэн бүсэд гадар доорх усны түвшин өндөр байгаа нь бүх төрлийн барилга байгууламжид тааламжгүй нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Үүнд:

1. Судалгаанд хамрагдсан нутаг дэвсгэрт геологи, гидрогеологийн нөхцөлийн хувьд гүн хөлдөж хүчтэй овойлт үүсгэдэг хөрс голлон тарсан байна.
2. Газар доорх усны түвшин дээшилснээр тухайн бүс дэх ул хөрсөнд чийг нүүх үзэгдэл бий болсноор ул хөрс гүн хөлдөж хүчтэй овойх, гэсэх үедээ жигд бус суулт үүсгэх, халиа тошин үүсгэх зэргээр геодинамикийн үзэгдэл, процессууд идэвхжих нөхцөл бүрэлдэн бий болж, усны горим, түүний химийн найрлага барилга, байгууламжийн бүтээцүүдэд сөрөг нөлөөлөлтэй байгааг судалгааны үр дүн харуулж байна.
3. Ул хөрсний ус түвшин өндөр байгаагаас барилга, инженерийн байгууламжууд бүхэлдээ болон хэсэгчилсэн байдлаар усанд автсанаар орон сууцны барилгуудын хана, таазанд мөөгөнцөр үүсэж хүн амын эрүүл мэндэд хортойгоор нөлөөлөд зогсохгүй эд материалд асар их хэмжээний хохирол учруулж байна. Тухайлбал барилгын ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангахын тулд зөвхөн 1 барилгын зоорийн давхрын усыг шавхан зайлуулахад жилд дунджаар 276 сая төгрөг шаардагдаж байна.
4. Газар доорх усны түвшингийн өөрчлөлтөөс болж хөрсний физик-механик шинж чанарт өөрчлөгдөж улмаар ул хөрсний жигд бус хэв гажилт, тогтвор алдалтын улмаас барилгын даацын бүтээцэд үл хүлцэх хэв гажилт үүсэх, улмаар барилга байгууламж ашиглалтаас бүр мөсөн гарах зэрэг нөхцөлийг бүрдүүлж хувь хүн байгууллагын үйл ажиллагаанд гарз хохирол учрах, эрчим хүч, дулааны алдагдал, барилга байгууламжийг барьж босгоход

хүндрэл бэрхшээл, зардал чирэгдэл гарах зэрэг сөрөг нөлөөлөл, хор хохирлыг учруулж байна.

5. Судалгаанд хамрагдсан бүсэд ул хөрсний уснаас хамгаалах арга замуудаас хамгийн үр дүнтэй бөгөөд бүх хүндрэл, бэрхшээлийг нэгэн зэрэг арилгаж чадах оновчтой шийдэл нь газар доорх усны түвшинг доошлуулах шүүрүүлийн системийг хийх явдал юм.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, НОМ ЗҮЙ

- [1] Цытович.Н.А. Вечная мерзлота в районе г.Улан-батора Гр.Института мерзлотоведения им.К.А.Обручева, т. VII. М.1950
- [2] Ю.М.Правдивец. Инженерно-мелиоративные сооружения. Издательство Ассоциации Строительных Вузов. Москва 1998.
- [3] Батхояг.Б. Оценка деформаций морозного пучения пылевато-глинистых грунтов оснований малозаглубленных фундаментов при многократном промерзании и оттаивании в условиях МНР. Автореферат дисс. на соиск.уч.степени к.т.н.– Ленинград . 1990г
- [4] Биндэрья.З. Взаимодействие малозаглубленного фундамента на песчаной подушке с промерзающим пучинистым грунтом основания в условиях МНР. Автореферат дисс. на соиск.уч.степени к.т.н. – Ленинград . 1991г
- [5] Дегтярев.Б.М и др. Защита оснавании зданий и сооружений от воздействия подземных вод. М. Стройиздат 1985
- [6] Жуков.М.Ф Особенности строительства в МНР в связи с глубоким сезонным и многолетним промерзанием грунтов. – Промышленное строительство, № 4 /1957/, с.23 – 26
- [7] [11]. Киселев.М.Ф, Ананд.А, Рекомендации по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах в условиях глубокого промерзания в Монголии. – УБ, 1981
- [8] Д.Дашжамц, Ж.Алтанцэцэг, “Зүүн хүрээ” төслийн газар доорх ус зайлуулах системийн ажлын зураг. 2013
- [9] Д.Дашжамц, З.Биндэрьяа, Ж.Алтанцэцэг “Хөрсний усны түвшинг доошлуулах” төслийн тайлан. 2004 он.
- [10] Таван үндэс ХХК-ийн “Улаанбаатар хотын усны дээжүүдэд хийсэн химийн шинжилгээн”-ий нэгдсэн дүн. 2002

СЭЛБЭ ГОЛЫН ЁРООЛЫН ХАГШААСНЫ БОХИРДЛЫН СУДАЛГААНЫ ДҮНГЭЭС

Ганцэцэг ҮҮРИЙНТУЯА¹, Минжүүрлүндэн ЭНХТУЯА², Эрдэмжаргал ПҮРЭВ-ЭРДЭНЭ³, БАДРАХ
РЭНЧИНБУДРАХ⁴, Сүрэнжав ЭРДЭНЭЧИМЭГ⁵, Баданжүний УРАНГОО⁶
Монгол улс, Улаанбаатар, ШУА, Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн, Усны нөөц, ус ашиглалтын салбар
Холбоо барих зохиогчийн и-мэйл хаяг: uuriintuya_g@mas.ac.mn¹

Хураангуй: Сэлбэ гол нь Хэнтийн нуруунаас эх аваад хойноос урагш чиглэлтэй урсан Улаанбаатар хот дундуур урсан өнгөрдөг учир тус голын ус, хагшаасны бохирдол нэмэгдэх, экологийн тэнцвэрт байдал алдагдах нөлөөтэй юм. Ёроолын хагшаас нь микро элементүүдийн шингээгч болдог ба бохирдлын эх үүсвэр болж байдаг. Сэлбэ голын эхэн, дунд, адаг цэгээс 2023 оны 11 сард 4 хагшаасны сорьц цуглуулж физик-химийн үзүүлэлтүүд болох шатаахаас гарах алдагдал, орчин, цахилгаан дамжуулах чадвар, макро болон микро 44 элементийн анализыг хийж гүйцэтгэсэн. Нийт ууссан давсны агууламж нь голын эхэн хэсгийн ёроолын хагшаасанд бага, гэр хорооллын бүсэд нийт ууссан давс нэмэгдсэн үзүүлэлттэй. Саармагаас сул шүтлэг орчинтой, шатаахаас гарах хорогдлын дүнд голын эхэн ба дунд хэсэгт бусад 2 цэгүүдээс 2.24-2.72 дахин өндөр байв. Макро элементүүдийн хувьд $Fe_2O_3 < Na_2O < K_2O < CaO < MgO < TiO_2 < MnO < P_2O_5 < SO_3$ агууламжтай байсан бол 100 айл цэгээс цуглуулсан сорьцод кальцийн ислийн агууламж бусад цэгүүдээс өндөр илэрсэн. Микро элементүүдийн агууламжаар гео хуримтлалын индекс тодорхойлоход Cr, Cu, La, Li, Ni, Sc, Zr нь хуримтлагдсан бохирдолгүй, As, Ba, Co, Pb, Sr, Y, Zn элементүүдийн хувьд бохирдоогүйгээс дунд зэргийн бохирдолтой байсан. Бохирдлын зэрэг (CD) нь бүх цэг дээр $6 < CD < 12$ илэрсэн ба дунд зэргийн бохирдолтой ангилалд хамаарсан. Хуримтлалын хүчин зүйл (EF) Ba, As, P, Sr элементүүд нь судалгаанд хамрагдсан бүх цэгүүдэд хүний хүчин зүйлийн нөлөөгөөр бага зэрэг хуримтлагдсан. Sr нь голын эхэн болон дунд цэгт дунд зэргийн хуримтлалтай гарчээ.

Түлхүүр үг: гео-хуримтлалын индекс, голын седимент, элементийн анализ

I. УДИРТГАЛ

Хүний үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл аж ахуй, хотжилтын хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөлөл жил ирэх тусам нэмэгдсээр байгаа юм. Сэлбэ гол нь Хэнтийн нуруунаас эх аваад хойноос урагш чиглэлтэй урсан Улаанбаатар хот дундуур урсан өнгөрөх ба энэ нь тус голын ус, хагшаасны бохирдол нэмэгдэх, экологийн тэнцвэрт байдал алдагдахад чухал нөлөө үзүүлж байна. Сэлбэ голын усны чанарын хувьд өмнөх судлаачдын дүнгээс харахад эрдэсжилт болон бохирдлын үзүүлэлтүүд нэмэгдсээр байна [1]. Усны чанар, найрлага нь хагшаасны найрлагад нөлөөлөх ба эргээд хагшаасны бохирдол нь усны чанарт нөлөөлдөг тул голын усны хагшаасны бохирдлыг судлах нь усан орчны экосистем, бохирдлыг үнэлэх чухал үзүүлэлт болдог. Бидний судалгааны ажлын зорилго нь Сэлбэ голын ёроолын хагшаасны бохирдлын судалгааг хийж гүйцэтгэх юм. Энэхүү зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаа: сорьц цуглуулах, лабораторийн сорьц бэлтгэл, сорьцод элементийн анализ хийж гүйцэтгэх, бохирдлын болон хуримтлалын индексийг тодорхойлох.

II. СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ

Голын ёроолын хагшаасны судалгааг манай орны хувьд 60-аад оны үед ЗХУ-ын Н.Т.Кузнецов, О.А.Шлякина нарын судлаачид хөвүүр хагшаас болон хурдасны механик ба химийн бүтцийг шинжилж, М.Н.Страхов (1960-1967) хагшаасанд

агуулагдах химийн идэвхжилийн хир хэмжээг тодорхойлсон байна [2]. Туул голын ёроолын хагшаасны бохирдлын судалгааны дүнд 2008 оны хаврын улиралд Pb, Cr, As элементүүдийн агууламж Дээд Сонгино орчим Туулын салаатай нийлснээс доош өндөр илэрсэн бол намрын улиралд Pb, As агууламж Зайсангийн гүүр орчин өндөр илэрч, Дээд Сонгино орчимд төв цэвэрлэх байгууламжийн бохирын ус нийлснээс доош цэгт Cr -ын агууламж 7 дахин өндөр тодорхойлогдож байжээ [2]. Мөн Туул голын хагшаас нь дунд хэсэгтээ Pb, Zn, Cu, Ni эдгээр микро элементийн агууламжаар дунд зэргийн бохирдолтой.

Хагшаасанд агуулагдах As-ын агууламжид байгалийн болон хүний хүчин зүйлийн нөлөөлөл нөлөөлж байгааг тодорхойлжээ (Dalai, 2013). Хараа голын ёроолын хагшаасны микро элементийн судалгааг 2013 онд хийж гүйцэтгэсэн үр дүнгээс харахад хөнгөн цагааны агууламж маш өндөр мөн Бороо голын хагшаасанд хөнгөн цагаан, төмрийн агууламж их гарчээ (Эрдэнэцэцэг, 2013). 2015 онд Хангал голын ёроолын хагшаасны судалгааг микро элементүүдийн агууламжаар бохирдуулагч хүчин зүйл (CF), бохирдлын индексийг (PLI) тодорхойлсон үр дүнд дээрх хоёр индексийн утга нь бохирдолтой гэсэн ангилалд багтсан байв [3]. 2016 онд судалгаанд хамрагдсан давст нуурын хагшаас нь сул шүтлэг орчинтой найрлагад нь цахиурын оксид, хөнгөн цагааны оксид, кальцийн оксид микро элементүүдээс Sr, Ba, Cr -ын агууламж зонхилсон байв [4]. Байгаль

нуурын хагшаасны элементийн анализын үр дүнд Mn, Zn, Cu, Pb-ын агууламж дэлхийн царцдаст агуулагдах дундаж суурь утгаас их, хуримтлалын фактор, геологийн хуримтлалын индексийг тооцоход K, Ca агууламж нь газарзүйн онцлогоос үүдэлтэй байв [5]. 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн Сэлэнгэ мөрний хагшаасны судалгааны дүнд Sr, Zn, As, Cr, Ni, Pb элементүүд нь байгалийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөр, геологийн тогтоц, эрдэс чулуулгийн найрлагаас шалтгаалан хуримтлагдсан байна [6]. 2021 онд хийж гүйцэтгэсэн хот дотор орших голын хагшаасанд агуулагдах микро элементийн 90% нь 5 см-ээс 180 см-ийн хооронд илэрсэн байна. Антропогены бохирдол, үйлдвэрлэлийн хог хаягдал нь бохирдлын гол эх үүсвэр байв [7]. 2024 онд хийж гүйцэтгэсэн хот суурин газрын нөлөөлөлд өртсөн голын ус, хагшаас дахь микро элементүүдийн бохирдлыг үнэлсэн үр дүнд Igeo болон CF утгууд нь бага бохирдолтой тодорхойлогджээ [8].

Голын экосистемийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох хагшаас нь микро элементүүдийн шингээгч ба эх үүсвэр болж байдаг. Ихэнх микро элементүүд нь гол мөрөнд орсны дараа хагшаасанд хуримтлагддаг байна (Peter, et al. 2020). Голын хагшаасанд бохирдол харьцангуй их, үүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс нь газар ашиглалт, хүний үйл ажиллагаанаас ихээхэн хамаарч буй нь дээрх судлаачдын үр дүнгээс харагдаж байна. Иймд бидний судалгааны ажлын зорилго нь хотжилт, суурьшлын бүсийн нөлөөлөлд буй Сэлбэ голын хагшаас дахь макро, микро элементүүдийн найрлага, тэдгээрийн бохирдлын түвшнийг үнэлэх юм. Хагшаасны бохирдол, хуримтлалыг тооцох нь голын усны чанар, голын экосистемд үзүүлж буй нөлөөллийг тодорхойлоход хувь нэмэр оруулах чухал үзүүлэлт болох боломжтой.

III. СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ

A. Физик-химийн үзүүлэлт

Сонгосон талбайгаас цуглуулсан сорьцыг хатааж, квадрат дээж авалт буюу дундаж сорьц авалтын аргыг ашиглан сорьцыг авна. Тухайн сорьцыг 0.2 мм-ийн шигшүүрээр шигшиж лабораторийн шинжилгээнд бэлтгэнэ. Бэлтгэсэн сорьцод физик-химийн үзүүлэлтүүд болох шатаахаас гарах алдагдал, орчин, цахилгаан дамжуулах чадварыг тодорхойлж, макро болон микро элементийн анализыг хийж гүйцэтгэнэ.

Гео-хуримтлалын индекс (Igeo): Хагшаасны микро элементийн хуримтлалын бохирдлыг үнэлэх зорилгоор гео-хуримтлалын индекс (1) -ийг Мюллер (1979) онд антропоген хүчин зүйл болон байгалийн нөлөөллийн суурь түвшинд үндэслэн тогтоосон [9].

Igeo индекс нь зөвхөн сонгосон нэг металлын бохирдлыг тооцдог бөгөөд Igeo-ын утгаар 7 ангиллыг 1-р хүснэгтэд үзүүлэв.

$$Igeo = \log_2 \frac{C_n}{1.5 \times B_n} \quad (1)$$

ГЕО-ХУРИМТЛАЛЫН ИНДЕКС АНГИЛАЛ
1-Р ХҮСНЭГТ.

№	Igeo индекс	Ангилал
1	$Igeo \leq 0$	Бохирдоогүй
2	$0 < Igeo \leq 1$	Бохирдоогүйгээс дунд зэргийн бохирдолтой
3	$1 < Igeo \leq 2$	Дунд зэргийн бохирдолтой,
4	$2 < Igeo \leq 3$	Дунд зэргийн бохирдлоос их бохирдолтой
5	$3 < Igeo \leq 4$	Их бохирдолтой
6	$4 < Igeo \leq 5$	Их бохирдолтойгоос маш их бохирдолтой
7	$5 < Igeo$	Маш их бохирдолтой.

Бохирдуулагч хүчин зүйл (CF): Бохирдуулагч хүчин зүйлийн утга нь тодорхойлсон элемент болон суурь утгын харьцаагаар илэрхийлэгддэг [9].

$$CF = \frac{\text{Сорьц дэх металлын концентрац}}{\text{Металлын стандарт, суурь концентрац}} \quad (2)$$

БОХИРДУУЛАГЧ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН АНГИЛАЛ
2-Р ХҮСНЭГТ.

№	Бохирдолтын үзүүлэлт	Ангилал
1	$CF < 1$	Бага бохирдолтой
2	$1 \leq CF \leq 3$	Дунд зэргийн бохирдолтой
3	$3 \leq CF \leq 6$	Их бохирдолтой
4	$CF > 6$	Маш их бохирдолтой

Бохирдолтын зэрэг (C_D): Тухайн цэг дээрх элементүүдийн бохирдуулагч хүчин зүйл (CF) утгын нийлбэрээр тооцно (Hakanson, 1980).

$$C_D = \sum_{i=1}^{i=n} CF \quad (3)$$

БОХИРДОЛТЫН ЗЭРЭГ (C_D)
3-Р ХҮСНЭГТ.

№	Бохирдолтын зэрэг	Ангилал
1	$C_D < 6$	Бага бохирдолтой
2	$6 < C_D < 12$	Дунд зэргийн бохирдолтой
3	$12 < C_D < 24$	Их бохирдолтой
4	$C_D > 24$	Маш их бохирдолтой

Бохирдлын түвшний индекс (PLI):

$$PLI = (CF_1 \times CF_2 \times \dots \times CF_n)^{1/n} \quad (4)$$

Бохирдлын түвшний индекс (4) нь нийт хүнд металлуудын агууламжаар аль хэсэгт бохирдсон байгааг тогтооно. Хагшаасанд агуулагдах микро элементүүдээс 0.5 мг/кг-аас их агууламжтайг сонгон тооцно. $PLI < 1$ Бохирдолгүй, $PLI > 1$ Бохирдолтойг илтгэнэ (Tomlinson et al, 1980).

Хуримтлалын хүчин зүйл (EF): Хагшаасанд агуулагдах микро элементүүд нь хүний үйл ажиллагааны улмаас хуримтлал үүссэн эсэхийг тодорхойлох түгээмэл хэрэглэгддэг арга юм. Fe нь ихэвчлэн байгалийн өндөр агууламжтай байдаг бөгөөд хүний хүчин зүйлийн нөлөөллийг тооцоход суурь элемент болгон сонгодог. $EF = (C_n/Fe_n) / (C_b/Fe_b)$ суурь утга, энд C_n нь тодорхойлсон элементийн концентраци, C_b нь суурь утга юм. Үр дүнг дараах байдлаар ангилна: $EF \leq 1$ Суурь концентраци, $EF 1-2$ Бага зэрэг хуримтлал, $EF 2-5$ Дунд зэргийн хуримтлал, $EF 5-20$ Их хэмжээний хуримтлал, $EF 20 - 40$ Маш өндөр хуримтлалтай буюу хүний хүчин зүйлийн нөлөөлөлд өртсөн байна гэж үзнэ [10].

IV. СУДЛАГААНЫ ТАЛБАЙ

Сэлбэ гол нь Хэнтийн нурууны урд хэсгийн салбар уулсад багтах бөгөөд далайн түвшнээс дээш 1510-1620 метр өндөрт оршдог. Нийт 342.2 км.кв нутаг хамардаг. Энэ голын сав газарт ургамлын аймгийн 7 зүйл мод сөөг, 40 овгийн 183 зүйл ургамалтай. Голын гулдрил нь аажим өөрчлөлтэй, харгиа, цүнхээлтэй, зарим газруудад бага зэргийн арал үүсгэсэн байна. Голын гулдрилын өргөн эргээрээ 20-25 м, усны дундаж гүн 0.1- 0.5 м, голын эрэг 0.4 - 0.6 м-ийн өндөртэй.

СУДАЛГААНЫ ТАЛБАЙН СОЛБИЦОЛ
4-р ХУСНЭГТ.

№	Цэгүүд	Уртгаг	Өргөрөг
1.	Ойн булаг	106°53'16.2"	48°07'42.62"
2.	6-н буудал	106°55'31.39"	47°57'52.19"
3.	100-н айл доод	106°53'16.2"	47°56'14.47"
4.	Адаг	106°55'54.59"	47°54'30.9"

1-р зураг. Сорьц цуглуулсан цэгүүдийн байршил

V. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

Сэлбэ голоос 2023 оны 11 сард 4 хагшаасны сорьц цуглуулж физик-химийн үзүүлэлтүүд болох шатаахаас гарах алдагдал, орчин, цахилгаан

дамжуулах чадварыг тодорхойлсон. Мөн хагшаасанд 44 элементийн анализыг Гео аналитик лабораторид индукцийн холбоост плазмын масс спектрометрээр хийж гүйцэтгэсэн.

Физик-химийн үзүүлэлтүүд

Хагшаасны сорьцод нийт ууссан давс (ЕС), орчин (рН), шатаахаас гарах хорогдлыг тодорхойлсон. Нийт ууссан давсны агууламж 97.3-924 $\mu\text{S}/\text{cm}$, хамгийн их утга нь 6-н буудал цэг, хамгийн бага утга нь Ойн булгийн цэг байв. Голын эхэн хэсэгт нийт ууссан давсны агууламж бага, гэр хорооллын бүсэд нийт ууссан давсны агууламж нэмэгдсэн байна. Орчны хувьд голын эхээс адаг хэсэг руу нэмэгдэж саармагаас сул шүлтлэг орчинтой болж өөрчлөгдөж байна. Шатаахаас гарах хорогдол нь тухайн хагшаасанд агуулагдаж буй органик бохирдлыг илэрхийлдэг бөгөөд голын эхэн хэсэг ба дунд хэсгийн цэгүүдэд бусад хоёр цэгээс өндөр тодорхойлогдсоныг 2, 3, 4-р зурагт үзүүлэв.

2-р зураг. Хагшаасны шатаахаас хорогдол

3-р зураг. Хагшаасны орчин

Макро элементийн анализ

Гол ионы анализ нь хагшаасны найрлага, шинж чанарыг ойлгоход чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болдог ба төрөл бүрийн геологийн үйл явц, хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдал, бохирдлын эх үүсвэрийн талаар тодорхой ойлголтыг өгдөг. Мөн хагшаасны өгөршлийн процесс, химийн урвалын талаар мэдээлэл өгөх боломжтой. Хагшаасны бохирдол нь усны чанарт өөрчлөлт оруулах, усан орчинд сөргөөр нөлөөлөх зэрэг хүрээлэн буй орчинд ихээхэн нөлөө үзүүлдэг [11]. Голын хагшаас дахь макро элементийн агууламжийг шинжлэхдээ нийт найрлагад нөлөөлж буй гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд анхаарлаа хандуулах нь чухал байдаг. Цахиур, хөнгөн цагаан, төмөр, кальци, натри, кали, магни, титан зэрэг гол элементүүд нь голын хагшаасанд элбэг байдаг бөгөөд хагшаасны шинж чанар, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бүрдүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг (Islam, 2023). Иймд бид Сэлбэ голын хагшаасны сорьцод Al_2O_3 , Fe_2O_3 , SiO_2 , TiO_2 , MnO , MgO , CaO , Na_2O , K_2O , P_2O_5 , SO_3 эдгээр элементүүдийг тодорхойллоо.

4-р зурагт 9 макро элементүүдийг харуулав. Үр дүнд хагшаасанд төмрийн ислийн дундаж утга 3.96 ± 0.05 , натрийн исэл 3.01 ± 0.08 , калийн исэл 2.47 ± 0.18 , кальцийн исэл 2.02 ± 0.5 , магнийн исэл 0.1 ± 0.05 , титаны исэл 0.51 ± 0.07 , манганы исэл 0.1 ± 0.01 , фосфорын исэл 0.12 ± 0.01 , хүхрийн исэл 0.11 ± 0.03 тус тус тодорхойлогдсон.

4-р зураг. Сэлбэ гол, хагшаасны макро элементүүдийн агууламж

Судалгаанд хамрагдсан 3 цэгийн хувьд макро элементүүд нь $Fe_2O_3 < Na_2O < K_2O < CaO < MgO < TiO_2 < MnO < P_2O_5 < SO_3$ агууламжтай байсан бол 100 айл цэгээс цуглуулсан сорьцод кальцийн ислийн агууламж бусад цэгүүдээс өндөр илэрчээ.

5-р зураг. Сэлбэ гол, хагшаасны макро элементүүдийн агууламж

Хөнгөн цагаан исэл (Al_2O_3) ба цахиурын давхар исэл (SiO_2) нь голын хурдас дахь нийтлэг хоёр эрдэс юм. Нийт сорьцуудад цахиурын исэл болон хөнгөн цагааны ислийн агууламж бусад макро элементүүдээс өндөр тодорхойлогдсон 5-р зураг.

Цахиурын ислийн хувьд хагшаасны хамгийн элбэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь бөгөөд дундаж агууламж нь $70.0\% \pm 2.5$ байна. Энэ нь дунджаар SiO_2 нь сорьцын найрлагын ойролцоогоор 70.0% -ийг бүрдүүлж байгааг илэрхийлж байна. Энэ нь янз бүрийн ашигт малтмал, түүний дотор кварцын гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм. SiO_2 нь ихэвчлэн боржин чулуу, элсэн чулуу зэрэг кварцаар баялаг чулуулгийн өгөршлөөс үүсдэг. Цахиурын давхар исэл нь химийн өгөршилд тэсвэртэй бөгөөд тунадасны тогтвортой байдалд чухал нөлөө үзүүлдэг. Энэ нь тунадасны нийт найрлагад томоохон хувь нэмэр оруулдаг бөгөөд голын гольдролын бүтэц, нэгдэлд нөлөөлдөг. Цахиур нь ерөнхийдөө биологийн идэвхгүй гэж тооцогддог. Гэсэн хэдий ч энэ нь хагшаасны физик бүтэцэд үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд янз бүрийн усны организмын амьдрах орчинд нөлөөлдөг. Энэ нь усны химийн найрлагад болон pH-д нөлөөлдөг [12].

Хөнгөн цагааны ислийн хувьд дундаж агууламж нь $12.15\% \pm 0.8$ тодорхойлогдсон. Ихэвчлэн хөнгөн цагааны исэл эсвэл корунд гэгддэг эрдэс хэлбэрээр оршдог. Голын хагшаас дахь Al_2O_3 нь голын эхэн хэсгийн геологийн тогтоц дахь хөнгөн цагаан агуулсан эрдсийн өгөршлөөс үүдэлтэй байж болдог ба Al_2O_3 -н агууламжид нөлөөлөх түгээмэл ашигт малтмалд хээрийн жонш, шаварлаг эрдэс орно. Мөн хөнгөн цагааны агууламж нь усны хагалбар дахь чулуулаг, эрдэс бодисын элэгдэл, эвдрэлийг илтгэх боломжтой. Хөнгөн цагаан ислийг ерөнхийдөө идэвхгүй гэж үздэг бөгөөд усанд уусах чадвар багатай байдаг. Гэсэн хэдий ч түүний

агууламж нь хүрээлэн буй орчны pH-д нөлөөлж, усны организмд тодорхой шим тэжээлийн хүртээмжид нөлөөлдөг [13].

Микро элементийн анализ

Микро элементүүдийн голын хагшаасанд хуримтлагдах ерөнхий арга замууд нь өгөршил, чулуулгийн элэгдэл, олон тооны антропоген эх үүсвэрүүд юм. Бохирдлын эх үүсвэр нь ерөнхийдөө аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагаа, гадаргын урсац, бохир ус зайлуулах зэргээс үүдэлтэй байдаг.

Хагшаасанд Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sn, Sr, Ti, V, W, Y, Zn, Zr эдгээр 33 элементийн анализ хийж гүйцэтгэсэн. Дараах элементийн агууламж Ag, Al, Be, Bi, Ca, Cd, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, P, S, Sb, Sn, Ti, W нь Сэлбэ голын хагшаасанд харьцангуй бага илрэлтэй байв. Харин As, Ba, Co, Cr, Cu, La, Li, Ni, Pb, Sc, Sr, V, Y, Zn, Zr эдгээр элементүүдийн агууламжийг Зураг-3 т харуулав. Хагшаас дахь микро элементүүдийн агууламжийг (Be, Co, Cu, Ni, Pb, Sr, Zn, Sc, Y, V) Turekian & Wedepoh (1961) Vinogradov (1962) дэлхийн царцдасны элсэрхэг чулуулаг хагшаас дахь дундаж суурь утгатай харьцуулахад As, Sr, Ba элементүүдийн агууламж суурь утгаас их, бусад элементүүд нь суурь утгаас хэтрээгүй боловч Cr, Zn, Pb, Ni агууламж нь харьцангуй өндөр илэрсэн байна.

Микро элементийн бохирдлын үнэлгээ

A. Гео-хуримтлалын индекс (I_{geo}):

I_{geo} индексийг 1960 оноос эхлэн хагшаасанд агуулагдах микро элементийн бохирдлыг үнэлэх зорилгоор ашиглаж ирсэн байна [14]. Сонгосон 4 судалгааны цэгийн хагшаасны сорьцод агуулагдах As, Ba, Co, Cr, Cu, La, Li, Ni, Pb, Sc, Sr, Y, Zn, Zr эдгээр элементүүдийн хувьд гео-хуримтлалын индексийн дундаж утга нь 0.71, 0.74, -0.10, -1.22, -1.81, -2.30, -0.85, -1.69, -0.04, -0.27, 0.83, -0.10, 0.07, -0.99 тус тус харгалзан тодорхойлогдсон. Cr, Cu, La, Li, Ni, Sc, Zr эдгээр элементүүдийн хувьд $I_{geo} < 0$ тодорхойлогдсон учир бохирдолгүй ангилалд хамаарч байна. Тус сөрөг утгыг илэрхийлж байгаа нь тухайн цэг дээр дээрх элементүүдийн хувьд хуримтлагдсан бохирдол үүсээгүй байгааг илтгэнэ.

6-р зураг. Сэлбэ гол, Гео-хуримтлалын индекс

As, Ba, Co, Pb, Sr, Y, Zn элементүүдийн I_{geo} утга нь 0.04-0.99 хооронд тодорхойлогдсон ба эдгээр үзүүлэлтүүдийн хувьд тухайн цэг дээр бохирдоогүйгээс дунд зэргийн бохирдолтой ангилалд хамаарсан. As нь бүх цэг дээр 0.58-0.79 тодорхойлогдож 6-н буудал, Сэлбэ голын адаг цэгүүдэд 0.79, Ba нь мөн адил 0.62-0.78 тодорхойлогдож 6-н буудал, Сэлбэ голын адаг цэгүүдэд 0.78, Sr нь 0.64-0.99 тодорхойлогдож Ойн булаг, 100-н айл цэгүүдэд 0.88, 0.99 тус тус дүн гарсан. 100-н айл цэгт As, Ba, Co, Pb, Sr, Y, Zn элементүүд болон Сэлбэ голын адаг цэгт As, Ba, Pb, Sr, Zn элементүүдээр бохирдоогүйгээс дунд зэргийн бохирдолтой тодорхойлогдсон нь судалгаанд хамрагдсан 4 цэгээс хамгийн олон элементээр бохирдолтой цэгүүдийг 6-р зурагт харууллаа.

B. Бохирдуулагч хүчин зүйл (CF), бохирдлын зэрэг (CD)

Бохирдуулагч хүчин зүйлийг тодорхойлоход As, Ba, Sr элементүүдээс бусад тодорхойлсон элементүүдийн хувьд $CF < 1$ буюу бага зэрэг бохирдолтой. Харин As, Ba, Sr хувьд бүх цэгүүдэд $1 \leq CF \leq 3$ буюу дунд зэргийн бохирдолтой байв.

7-р зураг. Сэлбэ гол, бохирдуулагч хүчин зүйл

As, Ba, Co, Cr, Cu, La, Li, Ni, Pb, Sc, Sr, Y, Zn, Zr эдгээр элемент тус бүр дээр бохирдуулагч хүчин зүйл (CF) тодорхойлсон үр дүнгийн нийлбэрээр тухайн цэг дээрх бохирдлын зэргийг үнэлсэн. Бохирдлын зэрэг (CD) нь бүх цэг дээр $6 < C_D < 12$ илэрсэн ба дунд зэргийн бохирдолтой ангилалд хамаарсан. Хамгийн өндөр утга нь 100-н айл цэгт тодорхойлогдсон энэ нь суурьшлын бүс

хүний үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөж буйг илтгэж байгааг 7, 8-р зурагт үзүүлэв.

С. Хуримтлалын хүчин зүйл (EF)

Хуримтлалын хүчин зүйлийг тодорхойлсноор микро элементийн бохирдлын эх үүсвэрийг үнэлэх боломжтой юм (Owanda, 2018). Нийт тодорхойлсон элементүүдээс хамгийн өндөр утгууд илэрсэн элементүүдийг Зураг-8-д харууллаа. Cr, Cu, La, Li, Ni, Sc, Y, Zn, Zr эдгээр элементүүдийн хувьд $EF \leq 1$ бага буюу суурь концентрацитай байгааг илтгэсэн. Бусад судлаачдын үр дүнгээс харахад $EF 0.5-1.5$ хооронд байх нь байгалийн өгөршлийн процессыг илтгэдэг бол $EF > 1.5$ -аас дээш илрэх нь хүний үйл ажиллагааны нөлөөгөөр хуримтлал үүсэж байгааг илтгэдэг байна [15]. Co, Pb, Ti элементүүдийн хувьд бүх цэгүүд дээр $EF \leq 1.5$ тодорхойлогдсон нь тухайн элементүүдийн хувьд байгалийн өгөршлийн процесст орсон байна. Ba нь EF утга 1.75-1.98, As нь EF утга 1.71-1.99, P нь EF утга 1.18-1.60, Sr нь EF утга 1.79-2.27 тус тус илэрсэн нь тухайн цэгүүд дээр хүний үйл ажиллагааны нөлөөгөөр дээрх элементүүд нь бага зэрэг хуримтлагдсан байгааг харуулж байна. P -ийн хувьд EF-1.60 утга нь зөвхөн 100 айл цэгт илэрсэн нь бусад цэгүүдийн хувьд байгалийн өгөршлийн процесс давамгайлж тус цэгт хүний хүчин зүйлийн нөлөөгөөр бага зэрэг хуримтлал үүссэнийг харуулж байна. Sr нь Ойн булаг, 100-н айл цэгүүдэд EF 2.10-2.27 утгатай тодорхойлогдсон нь тус 2 цэгт дунд зэргийн хуримтлал мөн үүссэнийг илтгэж байна 9-р зураг.

9-р зураг. Сэлбэ гол, Хуримтлалын хүчин зүйл (EF)

ДҮГНЭЛТ

1. Сэлбэ голын хагшаасны физик химийн үзүүлэлтүүдийн хувьд нийт ууссан давс голын эх хэсэгт $97.3 \mu\text{S/cm}$ маш бага, дунд хэсэгт $924 \mu\text{S/cm}$, харин 100-н айл, адаг хэсэгт $342 \mu\text{S/cm}$, $437 \mu\text{S/cm}$ байв. Орчны хувьд pH 6.15-7.86, шатаахаас гарах хорогдлыг тодорхойлоход голын эхэн хэсэг ШГА-6.10 болон дунд хэсэгт ШГА-6.75 байв.
2. Макро элементүүдийн агууламжийг ихээс нь бага руу схемчлэхэд $\text{SiO}_2 < \text{Al}_2\text{O}_3 < \text{Fe}_2\text{O}_3 < \text{Na}_2\text{O} < \text{K}_2\text{O} < \text{CaO} < \text{MgO} < \text{TiO}_2 < \text{MnO} < \text{P}_2\text{O}_5 < \text{SO}_3$ тодорхойлогдсон. Зонхилох элементүүд нь SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 байв. Al_2O_3 , SiO_2 агууламж өндөр байх нь тодорхой ашигт малтмалын өгөршил, элэгдэл эвдрэлийн процесст байгааг илтгэж байна.
3. Микро элементүүдийн агууламжаар гео хуримтлалын индекс тодорхойлоход Cr, Cu, La, Li, Ni, Sc, Zr нь хуримтлагдсан бохирдолгүй, As, Ba, Co, Pb, Sr, Y, Zn элементүүдийн хувьд бохирдоогүйгээс дунд зэргийн бохирдолтой байсан.
4. Бохирдлын зэрэг (CD) нь бүх цэг дээр $6 < C_D < 12$ илэрсэн ба дунд зэргийн бохирдолтой ангилалд хамаарсан. Хамгийн өндөр утга нь 100-н айл цэгт тодорхойлогдсон энэ нь суурьшлын бүс хүний үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөж буйг илтгэж байна.
5. Хуримтлалын хүчин зүйл (EF) Ba, As, P, Sr элементүүд нь судалгаанд хамрагдсан бүх цэгүүдэд хүний хүчин зүйлийн нөлөөгөөр бага зэрэг хуримтлагдсан. Sr нь голын эхэн болон дунд цэгт дунд зэргийн хуримтлалтай гарчээ.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, НОМ ЗҮЙ

- [1] Balintova, S. a. (2019). Enrichment Factor and Geo-Accumulation Index of Trace. Earth and Environmental Science.

- [2] Cui, S., Zhang, F., Hu, P., Hough, R., Fu, Q., Zhang, Z., ... & Chen, P. (2019). Heavy metals in sediment from the urban and rural rivers in Harbin city, northeast China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(22), 4313. <https://doi.org/10.3390/ijerph16224313>
- [3] Dalai, B., & Ishiga, H. (2013). Geochemical evaluation of present-day Tuul River sediments, Ulaanbaatar basin, Mongolia. *Environmental monitoring and assessment*, 185(3), 2869–2881. <https://doi.org/10.1007/s10661-012-2757-z>
- [4] David N., Emilie S., Julien N et all. (2020). Sedimentological and geochemical data in bed sediments from a tropical river-estuary system impacted by a developing megacity, Ho Chi Minh City -Vietnam. Elsevier, 261-269.
- [5] Feng Wang, Wenyi Dong, Zilong Zhao, Hongjie Wang, Wenzheng Li, Guanhan Chen, Feifei Wang, Yue Zhao, Jie Huang, Ting Zhou, (2021). Heavy metal pollution in urban river sediment of different urban functional areas and its influence on microbial community structure. *Science of The Total Environment*, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146383>.
- [6] Garcia D., Fonteilles M. Moutte J. (1994). Sedimentary fractionations between Al, Ti and Zr and the genesis of strongly peraluminous granites. *J. Geol.*, 411-422.
- [7] Hakanson L. (1980). An ecological risk index for aquatic pollution control: a sedimentological approach. *Water Res.* 975-1000.
- [8] Madukwe. (2016). Geochemistry, classification and maturity of the sandstone facies of the Abeokuta formation, South Western Nigeria. *European journal of Basic and Applied Sciences*.
- [9] Md Saiful Islam., Md Humayun Kabir., Mir Mohammad Ali., Md Towhidul Islam., Asfia Niger., Md Humayun Kabir., Zuhilmi Ismail., Sujat Ahmed., Khalid A. Ibrahim., Abubakr M. Idris. (2023). Assessment of ecological risk for heavy metals in surface sediment of an urban river in a developing country. *International Journal of Sediment Research*, 834-846.
- [10] Muller G., 1969. Index of geo-accumulation in sediments of the Rhine River. *Geological Journal*, 2(3): 108-118.
- [11] Müller G., 1981. The heavy metal content of the sediments of the Neckar and its tributaries: An inventory. *Chemische Zeitung*; 105; 157-164
- [12] Owanda Alam Pugung, T. P. (2018). Chemical characteristics of the surface sediment in the Java Sea. *Earth and Environmental Science*
- [13] Peter, P.O.; Rashid, A.; Hou, L.; Nkinahamira, F.; Kiki, C.; Sun, Q.; Yu, C.-P.; Hu, A. Elemental Contaminants in Surface Sediments from Jiulong River Estuary, China: Pollution Level and Ecotoxicological Risk Assessment. *Water* 2020, 12, 1640. <https://doi.org/10.3390/w12061640>
- [14] Rozirwan, R., Az-Zahra, S. A. F., Khotimah, N. N., Nugroho, R. Y., Putri, W. A. E., Fauziyah, F. ... Siregar, Y. I. (2024). Ecological Risk Assessment of Heavy Metal (Pb, Cu) Contamination in Water, Sediment, and Polychaeta (Neoleanira Tetragona) from Coastal Areas Affected by Aquaculture,
- [15] Urban Rivers, and Ports in South Sumatra. *Journal of Ecological Engineering*, 25(1), 303-319. <https://doi.org/10.12911/22998993/175365>
- [16] Tomlinson DL., W. J. (1980). Problems in the assessment of heavy-metal levels in estuaries and the formation of a pollution index, Helgoland. *Mar Res.*
- [17] Анударь Л. (2016). Говь-Алтай аймгийн давст нуурын "Ус-седимент" систем дэх ионы шилжилт хөдөлгөөнийг тогтоох. Улаанбаатар.
- [18] Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам. (2017). Усны бохирдол. In Монгол орны байгаль орчин (pp. 43-77). Улаанбаатар.
- [19] Батдулам Б. (2016). Байгаль нуурын ус-седимент дэх элементийн шилжилт, өөрөө цэвэрших процессын судалгаа. Улаанбаатар.
- [20] Баярцэцэг Б. (2018). Сэлэнгэ мөрний томоохон цутгал голуудын кальцийн карбонатын тэнцвэр, Ус-седимент дэх элементийн шилжилтийн судалгаа. Улаанбаатар.
- [21] Сувдмаа О. (2015). Хангал голын ёроолын хагшаасан дах хүнд металлын судалгаа. Улаанбаатар.
- [22] ШУА, Геоэкологийн хүрээлэн. (2010). Туул голын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн загварчлал, усан орчны экологийн судалгаа. Улаанбаатар.
- [23] Эрдэнэцэцэг Ц.(2013). Хараа голын адаг хэсгийн усны чанар, хагшаасны бичил элементийн судалгаа. Улаанбаатар.

ХЭРЛЭН ГОЛЫН УСНЫ ГОРИМ, НӨӨЦ, ХУВЬСАЛ ӨӨРЧЛӨЛТ

Хасбаатарын БАДАРЧ¹, Болдбаатарын ДАВААЖАРГАЛ¹

¹Монгол улс, Улаанбаатар, ШУА, Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн, Усны нөөц, ус ашиглалтын салбар

Холбогдох зохиогчийн и-мэйл хаяг: khasbaatarbadarch@gmail.com

Хураангуй: Хэнтий нурууны Чинзэт-Ян /2221.3 м/ уулын өврөөс усжих Зүүн салаа ба Цагаан чулуутын Ян /2195.9 м/ уулын араас усжих Тарвагатайн голын бэлчирээс Хэрлэн гол хэмээн нэрлэгдэнэ. Эхэндээ өмнө зүгийг чиглэн урсч аажмаар зүүн тийш эргэн хилийн чанадад орших Далай нуурт цутгадаг. Монгол орны нутагт ус хурах талбай 94629 км², голын нийт урт 1382 км, Монгол улсын нутагт 1163 км, ус хурах талбайн дундаж өндөр 1138 м, хамгийн өндөр цэг нь 2452 м, нам цэг нь улсын хилд 629 м байна. Хэрлэн голд Өндөрхаан хүртэл Богд, Баян, Хойт ба Дунд Хориуд /Хороот/, Илүүр, Хонгон, Жаргалант, Тэнүүн, Зоргол, Баруун, Зүүн Байдлаг, Цэнхэр, Мөрөн зэрэг олон гол, горхи түүнд цутгах бөгөөд түүнээс доош цутгах гол үгүй болно. Олон жилийн дундаж өнгөрөлт Багануур орчимд 21.6 м³/с, Өндөрхаанд 19.6 м³/с, Чойбалсанд 18.4 м³/с, БНХАУ-ын Алтан-Эмээлд 14.2 м³/с байна.

Түлхүүр үг: Усны горим, олон жилийн дундаж урсац, урсацын норм, хангамшил

УДИРТГАЛ

Физик, газарзүй, уур амьсгалын нөхцөл, байгалийн бүс, бүслүүрийн онцлог болон хүний үйл ажиллагааны нөлөө, үйлчлэлээр тодорхойлогдох усны урсац, түвшин, балансын зэрэг үзүүлэлтийн цаг хугацааны хуваарилалтаас усны горим хамаардаг [1]. Уур амьсгалын дулаарал, хүний хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр сүүлийн жилүүдэд Хэрлэн голын усны нөөц багасах, горим өөрчлөгдөж байгаа нь ажиглагдах болсон.

Голын урсац, түүний өөрчлөлт нь голын сав газрынхаа экологийн төлөв байдлын цогц мэдээллийг өөртөө агуулж байдаг [4].

Энэ мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж экологийн төлөв байдалд гарч буй өөрчлөлтийн шалтгааныг илрүүлэх, голын усны горимын өөрчлөлтийг нарийвчлан судлах, цаашдын чиг хандлагыг тогтоох, шаардлагатайг харуулж байна.

Ингэснээр Хэрлэн голын сав газрын усны нөөцийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах, голын урсац бүрдэх зүй тогтолыг улам нарийвчлах боломжтой болно.

Судалгааны зорилго нь Хэрлэн голын ус судлалын харуулуудын олон жилийн ажиглалтын мэдээний статистик үзүүлэлтүүдийг тооцож, усны горим, нөөц тодорхойлсон үр дүнгээс танилцуулж байна.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, АРГАЗҮЙ

Урсацын нормыг тодорхойлоход тавих шалгуур гол үзүүлэлтэд урсацын хэлбэлзлийн элбэг ба татруу үе буюу бүтэн мөчлөг заавал хамрагдсан байх явдал юм.

Судалгааны ажилд Хэрлэн голын горимын ажиглалт хийдэг УЦУОСМ-ийн хүрээлэнгийн харьяа Хэрлэн-Мөнгөнморьт (2000-2021), Хэрлэн-Багануур (1950-2021), Хэрлэн-Өндөрхаан (1959-2021), Хэрлэн-Чойбалсан (1947-2021) ус судлалын харуулуудын

өгөгдөл, мэдээний эх үүсвэр, төрөл, масштаб, цаг хугацаа зэргийг дараах хүснэгтэд үзүүлэв.

1-р ХҮСНЭГТ. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

Харуулын нэр	Ус хурах талбай (км ²)	Харуул дээр ажиглалт хийж эхлэсэн хугацаа	
		Түвшин	өнгөрөлт
Хэрлэн-Мөнгөнморьт	4172	2000-	2000-
Хэрлэн-Багануур	7650	1943-	1951-
Хэрлэн-Өндөрхаан	3940	1942-	1959-
Хэрлэн-Чойбалсан	7150	1942-	1947-

1-р зураг. Ус судлалын харуулуудын байршил

Энэ судалгааны ажилд энгийн харьцуулан дүгнэх аргаас гадна Хэрлэн голын урсацын норм, горимын үзүүлэлтүүдийг статистик тооцоо, график

аналитикын арагаар тооцов. Урсацын норм гэдэг нь тухайн голд ажиглагдсан усны өнгөрлтийн хэд хэдэн тэгш тооны бүтэн мөчлөгийг хамруулсан урсацын цувааны олон жилийн дундаж юм [4]. Урсацын нормыг дараах үндсэн үзүүлэлтээр илэрхийлнэ. Олон жилийн дундаж өнгөрөлт $-Q_0-$ (m^3/c), эзлэхүүн $-W$ ($км^3$), урсацын модуль $q-$ ($л/(с·км^2)$), урсацын давхраа $-h$ ($мм$) байна.

Олон жилийн ажиглалтын тасралтгүй цувааг сонгон математик статистик аргаар урсацын нормыг тодорхойлоход гарах квадрат дундаж алдаа $\delta = \pm 5-10$ хувиас үл хэтэрнэ. Ажиглалтын цувааны тоо хангалтай эсэхийг шалгах үүднээс ялгаварт интеграл муруй байгуулж урсацын мөчлөгийг тогтоов.

Урсацын нормыг тэгш тооны бүтэн мөчлөгийг хамруулан сонгосон статистик цувааны арифметик дунджаар тодорхойлно. Илэрхийлбэл:

$$Q_n = \frac{Q_1 + \dots + Q_{n-1} + Q_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n Q_i}{n} \quad (1)$$

Үүнд: Q_n- урсацын норм, m^3/c , $Q_1 \dots Q_{(n-1)}$ –жил бүрийн дундаж урсац, m^3/c , $n-$ ажиглалтын цувааны жилийн тоо.

Ажиглалтын N жилийн урт цуваагаар тогтоосон урсацын бодит норм (Q_n) n тооны ажиглалтын богино цувааны дунджаас ялгаатай учир түүний алдааг (δ_{qn}) дараах томъёогоор олно.

$$\delta_{qn} = \pm \frac{\delta g}{n} \quad (2)$$

Янз бүрийн услагтай голын урсацын нормын нарийвчлалыг өөр хооронд нь жишихийн тулд квадрат дундаж алдааг харьцангуй (δ_n) хэлбэрээр илэрхийлнэ. Үүний тулд δ_{qn} ба Q_{on} -ийн харьцаагаар, хувиар илэрхийлж, урсацын нормын харьцангуй квадрат дундаж алдааг n жилд дараах байдлаар олно.

$$\delta_n = \frac{\delta_{qn}}{Q_{on}} \cdot 100\% \quad (3)$$

Үүнд: Q_{on} – олон жилийн дундаж урсац, m^3/c , δ_{qn} – урсацын квадрат дундаж алдаа

Урсацын хэлбэлзэл их байх горимтой голд, түүний нормыг тодорхойлоход ажиглалтын урт цуваа, харин урсацын хэлбэлзэл багатай голд ажиглалтын харьцангуй богино цуваа шаардагдана. Иймээс жилийн дундаж урсацын квадрат дундаж хазайц (σ) ба олон жилийн дундаж урсацын (Q_{on}) харьцаагаар илэрхийлэгдэх янз бүрийн хувьслын илтгэлүүрийн $C_v = \frac{\sigma}{Q_{on}}$ үед зохих нарийвчлалтайгаар урсацын нормыг тодорхойлох ажиглалтын жилийн тоог дараах байдлаар тооцно.

$$N = \frac{C_v^2 \cdot 10^4}{\delta_{qn}^2} \quad (4)$$

Ажиглалтын цуваа ба түүнд тохирох статистик хуваарилалтын онолын муруйг сонгон авч, ажиглалтын урт цуваатай голыг дундаж ба янз бүрийн хангамшилтай урсацыг олно. Тухайн жилийн дундаж урсац тодорхой хугацаанд давтагдах, түүнийг давах магадлалыг дараах томъёогоор тодорхойлдог.

$$p = \frac{m-0.3}{n+0.4} \cdot 100 \quad (5)$$

Үүнд: p –хангамшил, хувь, m – ажиглалтын цувааны дугаар ($m=1,2,\dots,n$), n – ажиглалтын цувааны тоо Жилийн дундаж урсацын хувьслын итгэлцүүр (вариацийн итгэлцүүр)-ийг дараах томъёогоор олно.

$$C_v \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (k_i-1)^2}{n-1}} \quad (6)$$

Үүнд: k – урсацын модулийн итгэлцүүр, $K = \frac{Q_i}{Q_{on}}$, Q_i - тухайн жилийн дундаж урсац

Жилийн дундаж урсацын цувааны хэмтэгшгүйн итгэлцүүр (асимметрийн итгэлцүүр)-ийг өндөр нарийвчлалтай тодорхойлоход нэн олон жилийн ажиглалтын мэдээ шаардагдана. Иймээс ажиглалтын урт цуваатай голын жилийн дундаж урсацын хэмтэгшгүйн итгэлцүүрийг дараах байдлаар ойролцоо үнэлж болно.

$$C_s = \frac{\sum_{i=1}^n (k_i-1)^3}{n \cdot C_v^3} \quad (7)$$

Үүнд: C_s - урсацын урт ба богино цувааны хэмтэгшгүйн итгэлцүүр

Жилийн дундаж урсацын статистик хуваарилалтын муруйг онолын, эмпирик буюу ажиглалтын гэсэн үндсэн 2 хэсэгт хуваана.

Онолын муруй нь янз бүр байх ба жилийн дундаж урсацын статистик тооцоонд К.Пирсоны 3 дугаар хэлбэрийн хуваарилалт, К.Пирсоны 3 дугаар хэлбэрийн логарифм хуваарилалт, хоёр параметртэй логарифм-нормаль хуваарилалт, 3 параметртэй логарифм-нормаль хуваарилалт зэргийг жилийн дундаж, их ба бага урсацын тооцоонд ашигладаг.

Эдгээр онолын муруйг $C_s = 1.5 \cdot C_v, 2 \cdot C_v, 3 \cdot C_v, 4 \cdot C_v,$ гэсэн янз бүрийн харьцаагаар өөрчилж, эмпирик муруйд хамгийн ойр цэгүүдийн тархацтай онолын муруйг сонгож, C_s ба янз бүрийн хангамшилтай жилийн дундаж урсацыг тогтооно. Онолын муруй дараах үндсэн хэлбэртэй байна.

$$Q_i = \mu + \sigma \cdot K_T \quad (8)$$

Үүнд: μ - олон жилийн дундаж урсац, K_T - давтамжийн параметр

Урсацын жилийн доторх хуваарилалтыг улирал, сар, арав хоногоор жилийн эзэлхүүнээс хувиар тооцож гаргах ба тооцооны аргад В.Г. Андреяновын эвлүүлэх аргыг хэрэгллээ.

ҮР ДҮН

Хэрлэн гол нь усны горимын Монгол орны бусад голуудын адил шар усны үер, хур борооны үер, зун ба өвлийн гачиг үе гэсэн усны горимтой голд хамаарна.

Хэрлэн голын олон жилийн дундаж урсац Мөнгөнморьт харуулын ажиглалтын материалаар олон жилийн дундаж урсацын модуль 2.87 л/с км², өнгөрөлт 12.0 м³/с, Багануур харуулаар урсацын модуль 2.89 л/с км², өнгөрөлт 21.6 м³/с, Өндөрхаан чиглэлрээр урсацын модуль 0.50 л/с км², өнгөрөлт 19.6 м³/с, Чойбалсан харуулаар урсацын модуль 0.26 л/с км², өнгөрөлт 18.4 м³/с тус тус байна.

2-Р ХҮСНЭГТ.ОЛОН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ УРСАЦ

Харуулын нэр	Ус хурах талбай (км ²)	Олон жилийн дундаж	
		Урсац м ³ /с	Модуль л/с км ²
Хэрлэн-Мөнгөнморьт	4172	12.0	2.87
Хэрлэн-Багануур	7650	21.6	2.89
Хэрлэн-Өндөрхаан	39400	19.6	0.50
Хэрлэн-Чойбалсан	71500	18.4	0.26

Харуулуудын мэдээгээр олон жилийн дундаж урсацын хангамшлын муруйг байгуулан янз бүрийн хангамшилтай олон жилийн дундаж урсацын хэмжээг эмпирк муруйгаар тооцож харууллаа.

Мөнгөнморьт харуулаар жилийн дундаж урсац 5 хувийн хангамшилтай буюу их устай жилд 25.6 м³/с, 25 хувийн хангамшилтай элбэг устай жилд 14.0 м³/с хүрэх ба харин 75, 90, 95 хувийн хангамшилтай буюу бага устай жилд 6.08 м³/с, 4.77 м³/с, 4.38 м³/с болж тус тус буурч байна (зураг 2).

Багануур харуулаар жилийн дундаж урсац 5 хувийн хангамшилтай буюу их устай жилд 44.3 м³/с, 25 хувийн хангамшилтай элбэг устай жилд 26.4 м³/с хүрэх ба харин 75, 90, 95 хувийн хангамшилтай буюу бага устай жилд 14.2 м³/с, 12.1 м³/с, 11.5 м³/с болж буурна (зураг 3).

Өндөрхаан харуулаар жилийн дундаж урсац 5 хувийн хангамшилтай буюу их устай жилд 38.6 м³/с, 25 хувийн хангамшилтай элбэг устай жилд 22.2 м³/с хүрэх ба харин 75, 90, 95 хувийн хангамшилтай буюу бага устай жилд 11.0 м³/с, 9.12 м³/с, 8.57 м³/с болж буурна (зураг 4).

Чойбалсан харуулаар жилийн дундаж урсац 5 хувийн хангамшилтай буюу их устай жилд 36.6 м³/с, 25 хувийн хангамшилтай элбэг устай жилд 20.9 м³/с хүрэх ба харин 75, 90, 95 хувийн хангамшилтай буюу бага устай жилд 10.1 м³/с, 8.33 м³/с, 7.80 м³/с болж тус тус буурч байна (зураг 5).

2-р зураг. Мөнгөнморьт харуулын дундаж урсацын хангамшлын муруй

3-р зураг. Багануур харуулын дундаж урсацын хангамшлын муруй

4-р зураг. Өндөрхаан харуулын дундаж урсацын хангамшлын муруй

5-р зураг. Чойбалсан харуулын дундаж урсацын хангамилын муруй

6-р зураг. Хэрлэн голын олон жилийн урсацын хэлбэлзэл, өөрчлөлт (ус судлалын харуулуудаар)

Эдгээр харуулуудын ажиглалтын материалаас харахад урсацын олон жилийн хувьсал өөрчлөлт нь ерөнхийдөө ижил зүй тогтолтой байна. Төлөөлүүлж Хэрлэн-Багануур харуулын урсацын олон жилийн хувьсал өөрчлөлтөөс үзэхэд 1963, 1964, 1966, 1967, 1969-1971, 1973-1975, 1983-1985, 1988, 1990-1995, 1998, 1999, 2012-2015, 2018 оноос хойш ус элбэгтэй урсац жилүүд, харин 1965, 1968, 1976-1981, 1986-1987, 1989, 1996, 1997, 2000-2011, 2014-2017 онд татруу устай байсан байна.

Гол мөрний усны нөөцийн ашиглалтын горим, хэмжээ нь тухайн голын урсацын жил, улирлын хуваарилалтаар тодорхойлогдоно. Жилийн доторх урсац бүрэлдэн буй болоход нэг талаас голын сав газар дахь чийгийн нөөцийн хуримтлал, алдагдал буюу уур амьсгалын, нөгөө талаас дэвсгэр нутгийн хүчин зүйлс нөлөөлнө. Дундаж, татруу, элбэг устай үед харгалзах оныг сонгон жилийн урсацын хурваарилалтыг жилийн урсацаас хувиар илэрхийллээ (хүснэгт 3).

3-Р ХҮСНЭГТ. ЖИЛИЙН ДОТОРХИ УРСАЦЫН ХУВААРИЛАЛТ ЭЛБЭГ, ЕРДИЙН, ТАТРУУ УСТАЙ ЖИЛД

(жилийн урсацаас хувиар)

Гол-Харуул		IV	V	VI	VII	VII	IX	X	XI	XII	I	II	III
Хэрлэн-Мөнгөнморьт	Элбэг	2.71	11.2	23.0	23.7	12.8	16.2	7.68	1.80	0.31	0.03	0.09	0.52
	Дундаж	1.72	9.20	17.0	21.5	19.5	17.0	11.0	2.35	0.47	0.01	0.02	0.24
	Татруу	5.84	7.46	8.19	6.98	16.1	10.4	7.46	2.14	0.35	0.02	0.02	0.17
Хэрлэн-Багануур	Элбэг	1.19	2.33	8.95	16.5	37.0	23.9	7.66	2.00	0.32	0.00	0.01	0.12
	Дундаж	4.46	9.22	16.5	21.1	17.5	14.2	12.6	3.46	0.58	0.08	0.00	0.23
	Татруу	0.99	6.21	4.52	7.92	29.1	27.7	16.2	4.72	1.07	0.42	0.55	0.65
	Элбэг	1.50	2.56	4.42	23.2	24.8	27.2	13.0	2.97	0.23	0.01	0.00	0.16

Хэрлэн-Өндөрхаан	Дундаж	3.86	11.1	10.9	14.3	22.6	21.2	13.9	1.80	0.03	0.00	0.00	0.23
	Татруу	4.38	21.6	18.2	17.8	17.3	8.52	8.88	3.21	0.07	0.00	0.00	0.07
Хэрлэн-Чойбалсан	Элбэг	3.41	4.21	4.37	12.0	27.5	31.2	13.2	3.17	0.49	0.00	0.00	0.48
	Дундаж	5.81	6.50	7.29	7.33	26.8	26.2	14.6	4.58	0.12	0.09	0.04	0.62
	Татруу	5.35	17.1	17.9	18.9	16.1	8.43	10.5	5.30	0.33	0.00	0.00	0.13

Мөнгөнморьт харуулаар жилийн урсацын 86 хувь нь хавар зуны улиралд / 4-9сар /, 14 хувь нь намар өвлийн улиралд /10-3 сар/, үүнээс 13 хувь нь намрын улиралд /10-11 сар/, 1 хувь нь өвлийн улиралд /12-3 сар/ тус тус ногдоно. Элбэг устай байсан 2021 онд жилийн урсацын 23 орчим хувь 7-р сард ногдож байна. Бага устай байсан 2015 онд жилийн урсацын 25 хувь нь 6,7-р сард ногдож байна.

Багануур харуулаар жилийн урсацын 83 хувь нь хавар зуны улиралд / 4-9сар /, 17 хувь нь намар өвлийн улиралд /10-3 сар/, үүнээс 16 хувь нь намрын улиралд /10-11 сар/, 1 хувь нь өвлийн улиралд /12-3 сар/ тус тус ногдож байна. Элбэг устай байсан 1994 онд жилийн урсацын 62 орчим хувь 6,7, 8-р сард ногдож байна. Бага устай байсан 2017 онд жилийн урсацын 12 хувь нь 6,7-р сард ажиглагдсан байна.

Өндөрхаан харуулаар жилийн урсацын 84 хувь нь хавар зуны улиралд / 4-9сар /, 16 хувь нь намар өвлийн улиралд /10-3 сар/, үүнээс 15 хувь нь намрын улиралд /10-11 сар/, 1 хувь нь өвлийн улиралд /12-3 сар/ тус тус ногдоно. Элбэг устай байсан 1990 онд жилийн урсацын 52 орчим хувь 6,7, 8-р сард ногдож байна. Бага устай байсан 2011 онд жилийн урсацын 36 хувь нь 6,7-р сард ажиглагдсан байна.

Чойбалсан харуулаар жилийн урсацын 80 хувь нь хавар зуны улиралд / 4-9сар /, 20 хувь нь намар өвлийн улиралд /10-3 сар/, үүнээс 19 хувь нь намрын улиралд /10-11 сар/, 1 хувь нь өвлийн улиралд /12-3 сар/ тус тус ногдоно. Голын услагаас үл хамааран урсацын дийлэнх хувь нь дулааны улиралд ноогддог. Элбэг устай байсан 1993 онд жилийн урсацын 44 орчим хувь 6,7, 8-р сард ногдож байна. Бага устай байсан 2011 онд жилийн урсацын 37 хувь нь 6,7-р сард ногдож байна.

ДҮГНЭЛТ

Хэрлэн голын олон жилийн дундаж урсац уртын дагууд Мөнгөнморьт орчмоор 12.0 м³/с, Багануур харуулаар 21.6 м³/с, Өндөрхаан харуулаар 19.6 м³/с, Чойбалсан харуулаар 18.4 м³/с тус тус байгаа нь Багануур хүртэл урсац бүрдэж түүнээс доош урсац алдагдагдаж эхэлж байна. Голын урсац бүрдэх зүй тогтолыг улам нарийвчлахын тулд ус

судлалын харуулууд болон нэмэлт өөр чиглүүдэд хэмжилт хийж сав газрын ус хэрэглээ, хур тунадас, газрын доорх усны түвшний өөрчлөлтийн материалыг ашиглан нарийвчлах нь зүйтэй байна.

Олон жилийн урсацын хувьсал өөрчлөлтөөс үзэхэд 1963, 1964, 1966, 1967, 1969-1971, 1973-1975, 1983-1985, 1988, 1990-1995, 1998, 1999, 2012-2015, 2018 оноос хойш ус элбэгтэй услаг жилүүд, харин 1965, 1968, 1976-1981, 1986-1987, 1989, 1996, 1997, 2000-2011, 2014-2017 онд татруу устай байсан байна.

Голын урсацын жилийн доторх хуваарилалт жигд бус жилийн урсацын хуваарилалтын 80-85% нь хавар зуны улиралд /4-9 сар /, 10-14% нь намар өвлийн улиралд /10-3 сар/, үүнээс 8-9% нь намрын улиралд /10-11 сар/, 1% нь өвлийн улиралд /12-3 сар/ тус тус ногдож байна. Голын услагаас үл хамааран урсацын дийлэнх хувь нь дулааны улиралд ногдож байна.

Голын сав газарт явуулсан болон явуулж буй хүний үйл ажиллагаа, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө нь голын усны горим, нөөц, физик, хими, биологийн шинж чанарын өөрчлөлтөөр илэрдэг. Цаашид сав газрын хэмжээнд гадаргын усны тэнцлийг тооцохын тулд ус ашиглалт, хэрэглээ, хур тунадас, цутгал голуудын нөөц, горим, сав газрын ууршил, газрын доорх усны түвшин, бууралтын мэдээг бүрдүүлэн судлах хэрэгцээ шаардлага байна.

НОМ ЗҮЙ

1. Даваа Г. 2015. “Монгол орны гадаргын усны горим, нөөц” Улаанбаатар
2. Цэнгэл Т., Даваа Г., (2010). Ус хэмжихүй ухаан. Улаанбаатар
3. Мягмаржав.Б., Даваа.Г., 1999. Монгол орны гадаргын ус. Улаанбаатар
4. “Хэрлэн голын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө. УБ, 2016 он
5. ШУТИС 2006. Онги голын ус татарч буй шалтгаан нэгдсэн дүгнэлт
6. Усны хайгуул, зураг төслийн институт. (1981) Хэрлэн голын усны нөөцийг нэгдмэлээр ашиглах, хамгаалах атлас

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ТӨВ СУУРИН ГАЗРЫН УНДНЫ УСНЫ ЧАНАРЫН АСУУДАЛД

Тогтохын ЭНХЖАРГАЛ¹, Ганцэцэгийн ҮҮРИЙНТУЯА², Болдсайханы ОЮУН-ЭРДЭНЭ³, Бадрахын РЭНЧИНБУД⁴, Эрдэмжаргалын ПҮРЭВ-ЭРДЭНЭ⁵, Сандагын ДАЛАЙЖАРГАЛ⁶

Монгол улс, Улаанбаатар, ШУА, Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн, Усны нөөц, ус ашиглалтын салбар

*Холбоо барих зохиогчийн и-мэйл хаяг: enkhjargalt@mas.ac.mn*¹

Summary: This study was conducted at the Institute of Geography and Geo-Ecology as part of the project titled "Selenge Province's Drinking Water Quality Study: Conclusion and Recommendations." A total of 70 groundwater samples were collected in 2022, and hydrochemical parameters, microelements, and bacteriological analyses were performed to determine the chemical composition, quality, and pollution levels. Additionally, Water Quality Indices (WQI) were evaluated based on monitoring data. The hydrochemical facies of the groundwater were of a mixed type. The most prominent water types in terms of anions were as follows: Ca-HCO₃ (64.3%), Mixed-HCO₃ (10%), Na-SO₄ (4.2%), Na-HCO₃ (4.2%), Na-Cl (4%), and Mixed-[HCO₃-SO₄], Na-[HCO₃-SO₄] (15.3%) representing mixed types of water. Regarding mineralization, 62.9% of all water samples were classified as fresh, while 5.73% were either fresh or relatively highly mineralized, and 10% were classified as salty. In terms of hardness, 1.4%, 11.4%, 57.2%, 12.9%, 11.4%, and 5.7% of the samples were classified as very soft, soft, slightly soft, slightly hard, hard, and very hard water, respectively. Furthermore, 10% of all samples exhibited high mineralization, and 18.6% had hardness levels that did not meet the requirements of the "Drinking Water: Hygienic Requirements and Assessment of Quality and Safety MNS 0900:2018" standard. The nitrate concentration in the studied samples ranged from 0.0 to 95 mg/l, with 7.1% of the total samples exceeding 1.04-1.92 times the standard MNS limit, indicating high nitrate pollution. Additionally, 53.7% of all samples exhibited fluoride concentrations that exceeded the MNS and WHO recommended levels (0.7-1.5 mg/l). According to the microelements analysis, strontium, uranium, and manganese exceeded the limits specified in the MNS drinking water standard in some groundwater samples. The bacteriological analysis revealed that in 4.3% (3 out of 70 samples), the total number of bacteria detected in 1 ml was higher than the drinking water standard. Moreover, 5 wells showed the presence of coliform bacteria, indicating contamination. The WQI results indicated that groundwater samples were categorized as excellent (22.9%), good (50%), poor (21.4%), very poor (2.9%), and 2.9% of the samples were deemed unsuitable for drinking purposes (WQI > 300).

Түлхүүр үг: Газрын доорх ус, усны чанарын индекс

УДИРТГАЛ

Хуурай, хагас хуурай бүс нутагт газрын доорх ус нь хүн амын унд, ахуйн усны гол эх үүсвэр болдог [1]. Манай орны томоохон гол, голуудын хөндийг даган хот, төвлөрсөн сум, суурин газрууд байрших байх бөгөөд унд, ахуйн, үйлдвэрлэлийн усан хангамжийн хэрэгцээнд голчлон газрын доорх усыг ашиглаж байна. Газрын доорх усны зарим эх үүсвэрүүд нь хотжилт буюу хүн амын хэт төвлөрөлт, үйлдвэр, гэр хорооллын онцлог, технологийн хоцрогдол, техник, тоног төхөөрөмжийн элэгдэл, хорогдол, газар тариалангийн үйл ажиллагаа (бордоо, пестицидийн замбараагүй хэрэглээ), хатуу хот хаягдал, гүйцэд цэвэршүүлээгүй хаягдал бохир ус зэргээс шалтгаалан бохирдох хандлагатай байна. Үүнээс улбаалан зарим газруудад ундны усны чанар, найрлага өөрчлөгдөн эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүйд хүрээд байна. Хуурай ба хагас хуурай газар нутаг дахь хөгжиж буй орнуудад газрын доорх усны чанар муудаж, усны нөөцөд хомсдол үүсэх асуудал нь эцэстээ нийгмийн тогтвортой байдал, тогтвортой хөгжилд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй [2]. Усны эх үүсвэр бохирдсоноор хүн, амьтан, усны амьтдын амьдрах орчин дооройтож, хүний эрүүл мэндэд шууд ба шууд бусаар нөлөөлж болно [2]. Тиймээс байгаль орчны нөөц, баялгийг зохистой ашиглах, хамгаалах бодлого, чиглэлийг боловсронгуй болгоход усны нөөцийн хэмжээ,

тархалт, усны чанар, найрлага, бохирдлыг судлах, түүний чанарыг сайжруулан унд, ахуй болон бусад хэрэгцээнд нийцүүлэн ашиглах шаардлага гарч байна.

НҮБ-ын 2015 оны дээд чуулганаар хүн төрөлхтний өмнө тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхээр Тогтвортой Хөгжлийн 17 зорилтууд батлагдсаны 6-д “Баталгаат ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангах” зорилт тавигдсан байдаг [3]. Хүн амыг найдвартай ус хангамжаар хангах нь тухайн орны засгийн газрын үүрэг, хүний үндсэн эрхэд хамаарах асуудал боловч хөдөө, орон нутгийн иргэдийн хувьд цэвэр усны хүртээмж хязгаарлагдмал байна. Ундны усны чанар гэдэг нь эрүүл ахуйн шинжлэх ухааны үүднээс авч үзвэл найрлагын хувьд хүний бие махбодод зохимжтой, ахуй, амьдралын бүхий л шаардлагад хүрэлцээтэй хэмжээний усаар хангагдах боломжийн тухай нэгдсэн ойлголт юм [4]. Усны чанарыг илтгэх үзүүлэлтэд усны найрлага дахь элементүүдийн зохистой харьцаа, хэмжээ хамаардаг.

Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд гадаргын усны чанар, бохирдлын талаар судалгааны ажил нэлээдгүй хийгдсэн байдаг боловч газрын доорх усны судалгаа гадаргын устайгаа харьцуулахад харьцангуй бага байна. Тухайлбал “Сэлэнгэ мөрний сав газрын нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө” боловсруулах судалгааны ажлыг

хуучнаар Геоэкологийн хүрээлэнгийн судлаачид 2014 онд хийж гүйцэтгэсэн байна. Уг судалгаагаар Сэлэнгэ аймгийн нийт 5 сумын 2011, 1974-1989 онуудын 59 худгийн усанд тус хүрээлэнгийн усны шинжилгээний лабораторит хийгдсэн шинжилгээний дүнг нэгтгэсэн ба газрын доорх усны дундаж эрдэсжилт 348.7-416.3 мг/л, хатуулаг 3.5-3.9 мг-экв/л-ийн хооронд хэлбэлзэж, чанарын хувьд ус цэнгэг, зөөлөвтөр устай байна. Судалгаанд хамрагдсан бүх худаг ундны усны стандартын шаардлагыг химийн найрлагын хувьд хангаж байна Гэвч бичилэлемент буюу хүнд металлын агууламжийг тодорхойлоогүй байна [5, 6].

Тус хүрээлэнд 2022 онд хэрэгжсэн “Сэлэнгэ аймгийн төв болон сум, суурин газрын ундны усны чанарын судалгаа, дүгнэлт, зөвлөмж” гэрээт ажлын хүрээнд хийгдсэн судалгааны үр дүнд боловсруулалт хийж энэхүү өгүүлэлдээ оруулсан.

Усны чанарын индексийн аргыг (УЧИ) Браун нар анх 1970 онд боловсруулсан. УЧИ-ийн арга нь усны чанарын мэдээллийг бүрэн илэрхийлэх чадвартай тул дэлхий олон улс оронд газрын доорх усны чанарын үнэлгээнд өргөн хэрэглэгддэг [5]. Усны чанарын индекс гэдэг нь олон тооны усны чанарын үзүүлэлтүүдийн мэдээллийг нэг тоон утга руу нэгтгэгдэн харуулдаг учир хот суурин газрын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, газрын доорх усны чанарыг тодорхойлоход усны чанарын индекс (УЧИ) чухал ач холбогдолтойгоос гадна шийдвэр гаргагчдад илүү сайн төлөвлөлт, менежмент хийхэд хялбархан ойлгогдохуйц цогц арга хэрэгслийг бий болгодогоруо давуу талтай [7]. Түүнчлэн УЧИ-ийн үнэлгээ нь тухайн газар нутгийн одоогийн болон ирээдүйн усны менежментэд зайлшгүй шаардлагатай. Иймд бид энэхүү судалгааны хүрээнд шинжилгээний үр дүнд тулгуурлан Сэлэнгэ аймгийн сум, суурин газрын хүн амд ашиглагдаж буй газрын доорх усыг унд, ахуйд нийцэж буй эсэхийг үнэлэх зорилгоор УЧИ-ийг физик, химийн 13 үзүүлэлтүүдээр тооцож үнэлсэн болно.

СУДАЛГААНЫ АРГАЗҮЙ

Судалгааны талбай

Сэлэнгэ аймаг нь Монгол улсын хойд хэсэгт Орхон Сэлэнгийн савын дунд зэргийн уулс бүхий нутгийг эзлэн оршино. Сэлэнгэ аймгийн нутаг нь д.т.д 1000 м өндөрт орших бөгөөд нутаг дэвсгэрийн талбайн хэмжээ 41,152.63 км². Сэлэнгэ аймгийн нутгийн баруун, баруун өмнөд хэсгээр Бүтээлийн нуруу, Бүрэнгийн нурууны салбар уулс, зүүн өмнөд хэсгээр Хэнтийн нурууны салбар уулс, хойд хэсгээр Малханы нуруу, Минжийн нурууны салбар уулс хамрагдана. Тус аймаг нь хойд талаараа ОХУ-тай 342 км, зүүн талаараа Хэнтий аймагтай 25 км, өмнө талаараа төв аймагтай 422 км, Баруун талаараа Булган аймагтай 187.5 км, Орхон

аймагтай 30 км тус тус хиллэн оршдог. Физик газарзүйн мужлалын хувьд Төв Азийн геоморфологийн их муж, Сибирийн геоморфологийн их мужийн Орхон Сэлэнгийн муж, Хэнтийн мужийн Ерөө голын, Хэнтийн төв, муж, Сэлэнгийн, Туулын дэд мужид хамрагдана [8].

Уур амьсгалын хувьд “Сэрүүн бүс”-эд хамаарах ба ерөнхийдөө эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай, зэврүүн зунтай, өвөлдөө хахир хүйтэн, өвлийн улиралд цас их хэмжээгээр орж, газар гүн хөлдөх бөгөөд үнэмлэхүй хүйтэн 35-42 хэм, зун, намрын улиралд бороо нэлээд хэмжээгээр орох ба үнэмлэхүй халуун 30-36 хэм байдаг. Хавар, намрын улиралд тогтворгүй чиглэлийн салхитай 12-17 м/с хүрдэг. Жилд дунджаар 300-400мм хур тунадас унадаг[http://www.neargov.org/mn/page.jsp?mnu_uid=3686]. Жилийн чийгийн хангамж <1.0 байна. Агаарын дундаж температур 1 дүгээр сард 22.9С. Жилийн унах хур тунадасны хэмжээ дунджаар 280 мм, 1960-1990 онуудад 277 мм, 1990-2005 онд 274 мм, хур тунадас орж байжээ. Аймгийн нутаг ерөнхийдөө эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай, өвлийн улиралд цас их хэмжээгээр орж, газар гүн хөлдөх бөгөөд үнэмлэхүй хүйтэн 35-42 хэм, зун, намрын улиралд бороо нэлээд хэмжээгээр орох ба үнэмлэхүй халуун 30-36 хэм байдаг. Хавар, намрын улиралд тогтворгүй чиглэлийн салхитай 12-17 м/с хүрдэг. Жилд дунджаар 300-400мм хур тунадас унадаг [8].

Сорьцолт, хэмжилтийн аргазүй

Уг судалгааг 2022 оны 11-р сард хийж гүйцэтгэсэн ба тус аймгийн 17 сум, 4 тосгоны ус хангамжийн эх үүсвэрийн худгуудаас нийт 70 сорьц авсан бөгөөд судалгаанд 5-115 м-ийн гүнтэй худгууд хамрагдсан (Зураг 1).

Хээрийн судалгаагаар физик үзүүлэлт болох усны температур (ТС), усны орчин (рН), цахилгаан дамжуулах чадвар (ЦДЧ), нийт ууссан давс (TDS), исэлдэн ангижрах потенциал (ORP) зэрэг үзүүлэлтүүдийг Nach Multiparameter (HANNA HI 98195), булингарыг (HANNA HI 93703) зэрэг зөөврийн багажаар тус тус хэмжиж тодорхойлсон.

Ерөнхий химийн шинжилгээ буюу үндсэн ионууд (Ca²⁺, Mg²⁺, Cl⁻, HCO₃⁻, CO₃²⁻), исэлдэх чанар (ПИЧ)-ийг титрлэлтийн аргаар, NO₂⁻, NO₃⁻, NH₄⁺, Fe³⁺, SO₄²⁻ ионуудыг зөөрийн спектрофотометр (DR1900) багажаар тодорхойлсон. Бичил элементүүд буюу хүнд металлуудыг (Na⁺, K⁺, Al, As, Cd, Cu, Co, Pb, Sr, Hg ба U) олон улсын сүлжээ “SGS IMME” лабораторид индукцийн холбоост плазмын масс спектрометрийн (ICP-MS) багажаар, изотопын шинжилгээг МУИС, Цөмийн судалгааны төвийн лабораторид тус тус тодорхойлсон. Харин ерөнхий хатуулгийг тооцооны аргаар тодорхойлсон.

1-р зураг. Сорьц авсан цэгүүдийн байршил

Усны чанарын индекс тооцох аргачлал:

Усны чанарын индекс (УЧИ)-ийг зэрэглэл тогтоох арга техник гэж тодорхойлдог бөгөөд энэ арга нь усны чанарын илтгэгч физик, химийн үзүүлэлтүүдийг холбогдох стандарттай нь харьцуулан усны чанарыг үнэлэх арга юм [9]. Энэхүү аргыг дэлхийн олон улс, оронд газрын доорх усны чанарыг үнэлэхэд ашигладаг [10].

Усны чанарыг үнэлэхдээ сонгож авсан 13 физик, химийн үзүүлэлтүүдээр (pH, EC, TDS, Cl, SO₄, HCO₃, Ca, Mg, Na, NO₃⁻, U, Sr, F) холбогдох стандарттай нь харьцуулан тооцсон. Тухайн үзүүлэлтийн усны чанар болоод хүний эрүүл мэндэд үзүүлж буй нөлөөнд үндэслэн харьцангуй хэмжээ (wi)-нд оноож өгнө (Хүснэгт 1). Утга нь 1-ээс 5-ын хооронд байх бөгөөд энэ утгыг физик, химийн үзүүлэлт тус бүрийн ундны усны чанарт нөлөөлөх байдлаас нь хамааруулан тооцдог [9, 10].

Усны чанарын индексийг доорх томъёогоор тооцож гаргана.

$$Wi = \frac{wi}{\sum_{i=1}^n wi} \quad (1)$$

wi-химийн үзүүлэлт тус бүрийн хэмжээ

n-химийн үзүүлэлтүүдийн тоо

W_i- харьцангуй хэмжээ

Чанарын ангиллын тооцоо (*qi*)-г дараах томъёогоор бодно.

$$qi = \frac{Ci}{Si} * 100 \quad (2)$$

qi- чанарын эрэмбэ

C_i-химийн үзүүлэлт тус бүрийн агууламж

S_i- үзүүлэлт тус бүрийн ЭМБ-ын стандарт агууламж

Дэд индексийг үзүүлэлт тус бүрээр бодож, усны чанарын индексийг доорх томъёогоор олно.

$$SIi = Wi * qi \quad (3)$$

$$WQI = \sum SIi \quad (4)$$

ФИЗИК, ХИМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ХАРЬЦАНГУЙ ХЭМЖЭЭ.

I-P ХҮСНЭГТ.

Үзүүлэлтүүд	WHO стандарт	Хэмжээ, (wi)	Харьцангуй хэмжээ, (Wi)
pH	6.5-8.5	3	0.056
TDS (мг/л)	500	5	0.093
EC (µS/cm)	1500	5	0.093
Ca ²⁺ (мг/л)	75	4	0.074
Mg ²⁺ (мг/л)	30	4	0.074
Na ⁺ (мг/л)	200	4	0.074
HCO ₃ ⁻ (мг/л)	120	1	0.019
Cl (мг/л)	250	4	0.074
SO ₄ ²⁻ (мг/л)	250	4	0.074
NO ₃ ⁻ (мг/л)	10	5	0.093
F (мг/л)	0.7-1.5	5	0.093
U (мкг/л)	5	5	0.093
Sr (мкг/л)	0.1-0.5	5	0.093
Нийт		∑wi=54	∑Wi=1

Үнэлгээний систем: Усны чанарын индексийн утга дээр үндэслэн усны чанарыг <50 хүртэл маш сайн, 50.1-100 сайн, 100.1-200 дунд зэрэг, 200.1-

300 муу, >300.1-ээс их бол маш муу буюу хүний унданд тохиромжгүй гэж ангилсан.

III. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

3.1. Усны чанарын анализ

Физик, химийн голлох үзүүлэлтүүдийн хураангуйг Хүснэгт 1-д үзүүлэв. Усны орчин (pH)-ийн утга 6.62-8.06, дундаж утга 7.40, саармагаас сул шүтлэг орчинтой, нийт сорьц нь MNS болон ДЭМБ (6.6-8.5)-ийн зөвлөмжийн шаардлагад

нийцэж байна. Цахилгаан дамжуулах чанар (EC)-ийн утга 291-2162 $\mu\text{S/cm}$, дундаж утга нь 659.8 $\mu\text{S/cm}$ ба нийт сорьцын 7.17% нь MNS 0900:2018 (EC-1000 $\mu\text{S/cm}$), 10% нь ДЭМБ 2017 (EC 1500 $\mu\text{S/cm}$) зөвлөмж стандартаас тус тус хэтэрсэн байна. TDS-ийн утга 160-1189 мг/л хооронд хэлбэлзэж, дундаж утга 381.7 мг/л байна. Нийт сорьцын 27.14% нь ДЭМБ-ын зөвлөмжид (TDS-500 мг/л) заасан хэмжээнээс давсан байна (Хүснэгт 1).

ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ ГОЛ ИОНУУДЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

1-Р ХҮСНЭГТ.

Үзүүлэлтүүд	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	WHO 2017	MNS 0900:2018	Стандартаас давсан, %	
							WHO	MNS0900:2018
pH	6.62	8.06	7.40	0.33	6.5-8.5		0.0	
EC, ($\mu\text{S/cm}$)	291.0	2162.0	659.8	422.8	1500	1000	7.17	10
TDS, (мг/л)	160.0	1189.0	381.7	242.2	500	-	27.14	-
Эрдэс, (мг/л)	255.0	1639.4	533.5	299.8	-	1000	-	8.57
Хатуулаг, (мг-экв/л)	0.6	15.4	4.7	2.3	7.0	7.0	17.15	
Ca ²⁺ , (мг/л)	7.8	150.3	57.9	24.8	75	100	7.14	8.57
Mg ²⁺ , (мг/л)	2.8	96.1	22.4	15.1	30		18.57	
Na ⁺ , (мг/л)	5.2	458.0	58.5	72.2	200		0.0	
Cl ⁻ , (мг/л)	3.6	227.2	35.7	48.2	250	350	0.0	0.0
SO ₄ ²⁻ , (мг/л)	6.0	460.0	89.5	111.7	250	500	0.0	0.0
HCO ₃ ⁻ , (мг/л)	158.6	1043.1	255.6	114.3	-	-	-	-
CO ₃ ²⁻ , (мг/л)	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
F ₂ , (мг/л)	0.2	1.88	0.94	0.5	0.7-1.5		53.23	
NO ₃ , (мг/л)	0.0	95.8	12.6	20.0	45	50	0.0	7.14
U, (мкг/л)	0.001	68.0	12.0	12.7	30		4.3	
Sr, (мкг/л)	13.0	4397.0	751.0	769.4	-	2000	-	5.42
Mn, (мкг/л)	5.0	117.0	8.6	17.8	100		1.43	

Үндсэн ионууд: катионоос кальцийн (Ca²⁺) ион нь 7.8-150.3 мг/л, дундаж утга нь 57.9 мг/л, магнийн (Mg²⁺) ион нь 42.8-96.1 мг/л, дундаж утга нь 22.4 мг/л байна. Кальцийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ нь 75 мг/л, 100 мг/л ба (MNS, 2018, ДЭМБ-ын зөвлөмж) нийт сорьцын 7.14%, 8.57% нь дээрх стандартуудаас хэтэрсэн үзүүлэлттэй байна. Магнийн (Mg²⁺) ион нь 13 худгийн усанд MNS-ийн зөвшөөрөгдөх хязгаараас (MNS, 2018, ДЭМБ-ын зөвлөмж, 30 мг/л) хэтэрсэн, энэ нь нийт сорьцын 18.57%-ийг эзэлж байна. Натрийн (Na⁺) 5.2-458 мг/л, дундаж утга нь 58.5 мг/л байна. Анионуудаас гидрокарбонатын (HCO₃⁻) ион 158.6-1043.1 мг/л, дундаж утга нь 255.6 мг/л, хлорын ион нь (Cl⁻) 3.6-227.2 мг/л, дундаж утга нь 35.7 мг/л, сульфатын ион (SO₄²⁻) 6.0-460 мг/л, дундаж утга нь 89.5 мг/л байна. Хлор, сульфат, натрийн ионууд нь MNS 2018 болон ДЭМБ-ын зөвлөмжөөс хэтрээгүй, стандартын шаардлага хангаж байна. Шим бохирдолтын үзүүлэлтээс аммони, нитрит зэрэг ионууд нь харьцангуй бага илэрцтэй, илрүүлэх хязгаараас доогуур үзүүлэлттэй, стандартын шаардлага хангаж байна (Хүснэгт 1).

Нийт эрдэжилт нь ундны усны стандартад 1000 мг/л-ээс ихгүй байна гэж заасан байдаг ба эрдсийн хэмжээ нь стандартаас **1.05-1.64** дахин их, нийт сорьцын 8.57% нь MNS2018 ундны усны стандартаас давсан байна (Хүснэгт 1).

2-р зураг. Газрын доорх усны эрдэс, хатуулгийн ангилал

Эрдсийн хувьд цэнгэгээс давсархаг (эрдэжилт 255-1639.4 мг/л, дундаж утга нь 533.5 мг/л байна. Нийт эрдэжилтийн хувьд 10% нь давсархаг, 27.14% нь цэнгэгдүү, 62.86 % нь цэнгэг устай ангилалд хамаарч байна. Харин хатуулгийн хувьд маш зөөлнөөс маш хатуу (хатуулаг 0.65-15.4 мг-экв/л) устай байна. Судалгаанд хамрагдсан нийт сорьцын 5.73% нь маш хатуу, 11.42% нь хатуу, 12.85% нь хатуувтар, 57.15% нь зөөлөвтөр, 11.42% нь зөөлөн 1.42% нь маш зөөлөн ангилалд тус тус хамаарч байна (Зураг 2).

3.2. Гидрохимийн шинж:

Газрын доорх усны сорьцод тодорхойлсон гол ионы концентрацийг (Piper 1944) гурвалсан диаграммаар үзүүлэв (Зураг 3).

3-р зураг. Газрын доорх усны химийн найрлага

Диаграммаас харахад судалгаанд хамрагдсан нийт сорьцын 64.3% нь Ca-HCO₃ төрөл, 10% нь Холимог-HCO₃, 4.2% нь Na-HCO₃, 4.2% нь Na-SO₄, 1.4% нь Na-Cl, 15.9% нь төрөл бүрийн холимог найрлагатай устай байна (Зураг 3).

3.3. Бичил элемент болон бусад бохирдол:

ДЭМБ зөвлөмж стандарт болон MNS 0900:2018 стандартуудад ураны агууламжийг 30 мкг/л байхаар заасан байдаг. Ураны (U) агууламж нь 0.001-68 мг/л, дундаж утга нь 12.6 мг/л байна. Шинжилгээний дүнгээс харахад уран нь 3 худгийн усанд (ГД 5, ГД 6, ГД 40) дээрх стандартуудад заасан хэмжээнээс 1.7-2.3 дахин их байна. Стронцийн агууламж нь (Sr) 13-4397мг/л, дундаж утга нь 751 мг/л, 4 худгийн усанд (ГД 6, ГД 7, ГД 8, ГД 27) MNS 2018 стандартаас 2.5-4.4 дахин их, манганы агууламж нь (Mn) 5.0-117 мг/л, дундаж утга нь 8.6 мг/л илэрсэн бөгөөд 1 худгийн усанд (ГД 20) стандартад (ДЭМБ 2017, MNS 2018) заасан хэмжээнээс 1.1 дахин их илэрсэн байна.

Нитратын агууламж (NO₃⁻) 0.0-95.8 мг/л, дундаж утга нь 12.6 мг/л байна. Ундны усан дахь нитратын зөвшөөрөгдөх дээд хязгаар нь 50 мг/л (MNS 2018), ДЭМБ зөвлөмж стандартад 45 мг/л гэж заасан байдаг ба нийт сорьцын 7.14% нь MNS 2018 стандартад заасан хэмжээнээс 1.04-1.92 дахин их илэрсэн. Фторын агууламж (F) 0.2-1.88 мг/л, дундаж утга нь 0.94 мг/л байна. Нийт 70 худгийн 26 нь буюу 37.5% нь фторын агууламж бага, 15.72% нь фторын агууламж ихтэй, ундны усны стандарт MNS болон ДЭМБ-ийн зөвлөмж стандартаас 1.02-1.26 дахин их илэрсэн байна.

Нян судлалын шинжилгээг 5 үзүүлэлтээр тодорхойлсон бөгөөд нийт 8 худаг буюу 12.9% нь ундны усны стандартын шаардлага хангаагүй. Үүнээс нийт нянгийн тоо 3 худгийн усанд (ГД 4, ГД 27, ГД 32) 1.01-1.3 дахин их, гэдэсний бүлгийн нийт нянгийн тоо 5 худгийн усанд (ГД 4, ГД 5, ГД

14, ГД 31, ГД 32) илэрсэн, нянгийн бохирдолтой гарсан. Судалгаанд хамрагдсан газрын доорх усанд ²¹⁴Pb, ²¹⁴Bi, ²²²Rn, ²²⁶Ra, ²³⁸U зэрэг цацрагийн аюулгүйн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлоход радоны агууламж (101-288 Бк/л) нь 5 худгийн усанд (ГД 6, ГД 34, ГД 35, ГД 36, ГД 38) стандартад заасан хэмжээнээс 1.01-2.88 дахин их илэрсэн байна. Бусад тодорхойлсон цацрагийн аюулгүйн үзүүлэлтүүд нь ундны усны MNS0900:2018 стандартын шаардлага хангаж байна.

3.3. Усны чанарын индекс:

Аргазүйд тусгагдсан аргачлалын дагуу физик химийн 13 үзүүлэлтээр (pH, EC, TDS, Cl, SO₄, HCO₃, Ca, Mg, Na, NO₃⁻, F, U, Sr) усны чанарын индексийг тооцсон. Усны чанарын индексийн утга нь 25.83-310.31, дундаж утга нь 56.67 байна (Хүснэгт 3, Зураг 4).

УСНЫ ЧАНАРЫН ИНДЕКСИЙН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ.

3-р ХҮСНЭГТ.

Усны чанарын Индекс			
Хамгийн бага утга	Хамгийн их утга	Дундаж	Std. Хазайлт
25.83	310.31	85.82	56.67

4-р зураг. Газрын доорх усны чанарын индекс

СУДАЛГААНД ХАМРАГДСАН ХУДГИЙН УСНЫ ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭ

4-р ХҮСНЭГТ.

Усны чанарын индексийн утга	Анги	УЧЗэрэг	Эзлэх хувь, %
<50	I	Маш сайн	22.86
50.1-100	II	Сайн	50.00
100.1-200	III	Дунд зэрэг	21.43
200.1-300	IV	Муу	2.86
>300.1	V	Маш муу	2.86

ДҮГНЭЛТ

Судалгааны ажлын хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн худаг, 17 сум, 4 тосгоны ус хангамжийн эх үүсвэрийн 70 худгийн усанд чанар бохирдлыг физик, хими, нян, бичил

элемент, изотопи гэсэн 88 үзүүлэлтүүдээр тодорхойлж, шинжилгээний үр дүнд тулгуурлан дараах дүгнэлтийг гаргалаа. Үүнд:

1. Судалгааны дүнгээс харахад нийт 70 худгаас 64 нь буюу 94.3% нь 1 юм уу хэд хэдэн үзүүлэлтээр стандартын шаардлага хангахгүй, ундны зориулалтаар ашиглахад тохиромжгүй байна. Эрдэсжилтийн хувьд нийт сорьцын 10%, хатуулагийн хувьд 18.57% нь ундны усны стандартаас давсан байна.
2. Нитратын (>50мг/л) агууламж нь ундны усны стандарт MNS 2018 болон ДЭМБ (2017)-аас гаргасан зөвлөмж хэмжээнээс **1.04-1.92** дахин их байна. Нийт худгийн 37.5% нь фторын агууламж (F 0.2-0.67 мг/л) багатай, 15.72 % нь (F 1.53-1.88 мг/л) ихтэй байна.
3. Нийт уст цэгийн 4.3% уран (U), 5.72% стронций (Sr), 1.43% манган (Mn)-ий агууламж нь (ДЭМБ, MNS 2018) стандартын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давсан үзүүлэлттэй байна.
4. Судалгаанд хамрагдсан 70 худгуудаас 5 худгийн усанд радонын агууламж (^{222}Rn 101-288 Бк/л) стандартаас давж илэрсэн.
5. Нийт 8 худаг буюу 11.4%-д нь бактери илэрсэн, стандартын шаардлага хангахгүй байсан. Эдгээр худгийн усыг хүний унданд хэрэглэхэд тохиромжгүй тул унданд цэвэршүүлж, буцалгаж хэрэглэх шаардлагатай.
6. Усны чанарын индексийг аргагүйн дагуу тооцож үзэхэд нийт уст цэгийн 22.86% нь “Маш сайн”, 50 % нь “Сайн”, 21.43% нь “Дунд зэрэг”, 2.86% нь “Муу”, 2.86 % нь “Маш муу” гэсэн ангилалд тус тус хамаарч байна.

Сүүлийн жилүүдэд худгуудыг “ухаалаг” болгож, картаар ус түгээдэг болсон нь хүмүүсийн цаг завьг хэмнэсэн, дэвшилтэт арга боловч усан сангийн ус нь дундраад тодорхой төвшинд хүрмэгц автоматаар усаа дүүргэдэг нь санд хуримтлагдсан ус нь бохирдох нөхцөл бүрдсэн байна. Судалгаагаар ухаалаг худгийн сангаас авсан усанд нийт бактери болон гэдэсний савхарцарын бүлгийн бактери илэрч байгаа нь үүнийг нотолж байна.

ЗӨВЛӨМЖ

1. Эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллөөрөө фтор нь хүний бие махбодод зайлшгүй чухал хэрэгцээтэй бичил элемент бөгөөд яс, шүдний хатуу эдийн эрдсийн солилцоонд оролцож, түүний хатуулаг, бат бөх шинж чанарыг тодорхойлж байдаг. **Фторын агууламж багатай** (F>07 мг/л) худгийн усыг хэрэглэгчид аль болох фторжуулсан нэмэлт бүтээгдэхүүн хэрэглэж, шүдээ хамгаалж байх хэрэгтэй. Харин **фторын агууламж** ундны

усны стандартын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс **хэтэрсэн** тохиолдолд хэрэглэгчид аль болох фторжуулсан бүтээгдэхүүн (фторжуулсан оо зэрэг) хэрэглэхээс татгалзах нь зүйтэй. Ундны усанд фторын ионы агууламж ихэссэнээр хамгийн түрүүнд шүдэнд сөрөг нөлөө үзүүлж эхэлнэ. Урт хугацаанд фтор ихэссэнээр ясанд хуримтлагдах ба хөших, үений өвдөлт байдлаар шинж тэмдэг эрт илэрнэ. Хүнд тохиолдлуудад ясны бүтцийг гэмтээж, үе холбоосыг шохойжуулах нь булчинг сулруулах, өвдөлт үүсгэх шалтгаан болно.

2. Зөвхөн **магнийн** ион нь стандартаас давсан нэр бүхий 4 худагт цеолитон шүүх материал бүхий ус зөөлрүүлэх төхөөрөмж тавьж болох ба өмнө нь төхөөрөмж тавьсан худгуудад зөвхөн шүүх материалыг нь солих замаар усны чанарыг сайжруулж болно.
3. **Ерөнхий хатуулаг болон кальци, магнийн** ион стандартаас давсан худгуудад катионитон шүүх материал бүхий ус зөөлрүүлэх төхөөрөмж тавьж болох ба өмнө нь төхөөрөмж тавьсан худгуудад зөвхөн шүүх материалыг нь солих замаар усны чанарыг сайжруулж, зөөлрүүлж хэрэглэх нь зүйтэй.
4. **Эрдэсжилт ихтэй давсархаг, хатуу** устай худгууд болон **нитратын** бохирдолттой, бичил элементүүд (**уран, стронци, манган**) стандартаас давж илэрсэн худгуудад мембран болон түүнтэй адилтгах шүүх материал бүхий технологиор усны чанарыг сайжруулж илүүдэл элементийг бууруулж хэрэглэх нь зүйтэй. Ундны усаар дамжих стронцийн үйлчлэл нь ялангуяа бага насны хүүхдэд рахит үүсгэх эрсдэлтэй. Хүний эрхтэн системийн хэвийн үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай элементүүдийн нэг нь манган бөгөөд эсийн олон төрлийн ферментийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай бусад олон ферментийг идэвхжүүлдэг. Удаан хугацаагаар манганы агууламж ихтэй усыг хэрэглэсэн хүнд манганизмын шинж тэмдэг илрэх магадлалтай. Ундны болон гүний усанд ураны хэмжээ их байх нь эрэгтэйчүүдэд цусны цагаан эсийн хавдар, эмэгтэйчүүдэд бөөр болон уушгины хавдрыг үүсгэх эрсдэлтэй. Мөн нитратын хэмжээ ихсэх нь хүний бие махбодод хүчилтөрөгчийн дутагдал үүсгэх буюу гипоксийн шалтгаан болох метгемоглобинемийн эрсдэлийг үүсгэж болзошгүй. Иймд улирлын давтамжтайгаар нарийвчилсан шинжилгээг хийж, дээрх үзүүлэлтүүд стандартаас давсан тохиолдолд усны чанарыг сайжруулж унданд хэрэглэх нь зүйтэй.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, НОМ ЗҮЙ

- [1] Т.Энхжаргал, Э.Учрал, Б.Одсүрэн, З.Бямбасүрэн, С.Чинзориг, Б.Мөнхтөр. (2023), Газрын доорх усны чанар, фтор болон нитратын хүний эрүүл мэндэд учирч болзошгүй эрсдэлийн судалгаа: Хэрлэн голын сав газрын жишээн дээр. Монгол Орны Газарзүй, Геоэкологи” (ISSN 3006-385X) эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, №44, х. 80.
- [2] ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн, “Хэрлэн голыг бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийг зайнаас тандах, хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан мониторинг, үнэлгээ хийх технологийн судалгааг хөгжүүлэх” судалгааны явцын тайлан, Улаанбаатар, 2023 он.
- [3] Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл, ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн. “Сэлэнгэ аймгийн төв болон сум суурин газрын ундны усны чанарын судалгаа, дүгнэлт, зөвлөмж”, “Гарьд Дизайн” хэвлэх үйлдвэр, 2022.
- [4] БОАЖЯ, “Хөгжлийн түлхүүр ус”, “Сэлэнгэ Пресс” хэвлэх үйлдвэр, х.229, ISBN978-99978-3-505-5, 2018..
- [5] Геоэкологийн хүрээлэн. “Сэлэнгэ аймгийн инженерийн хийцтэй хугдуудын гидрогеологи техникийн үндсэн үзүүлэлтүүд төслийн тайлан”. УБ., 1998.
- [6] Геоэкологийн хүрээлэн. “Сэлэнгэ аймгийн усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө” төслийн тайлан”. УБ., 2014.
- [7] Olasoji, S. O., Oyewole, N. O., Abiola, B., & Edokpayi, J. N. (2019). Water quality assessment of surface and groundwater sources using a water quality index method: A case study of a peri-urban town in southwest, Nigeria. *Environments*, 6(2), p.23. DOI:10.3390/ENVIRONMENTS6020023.
- [8] МУБИС, Математик байгалийн ухааны сургууль, Газарзүйн тэнхим, “Сэлэнгэ аймаг, нийгэм эдийн засгийн тодорхойлолт”. Судалгааны ажлын тайлан УБ., 2019.
- [9] Enkhjargal, T, Gerelt-Od D, Byambasuren Z., Erdenetsetseg Ts, Javzan Ch. (2020), Hydrochemical characteristics and groundwater quality: a case study in Emeelt area. 13th International Virtual conference on Environment and Sustainable Development of the Mongolian Plateau and Surrounding Territories, 25 September, Ulaanbaatar, Mongolia, p.152-162.
- [10] Sadat-Noori S.M., Ebrahimi K., & Liaghat A.M. (2014), Groundwater quality assessment using the Water Quality Index and GIS in Saven-Nobaran aquifer Iran, *Environmental Earth Sciences* 71.
- [11] http://www.neargov.org/mn/page.jsp?mnu_uid=3686

ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН МЭДЭЭ АШИГЛАН УУРХАЙН ЭДЭЛБЭР ГАЗРЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ЗАЙНААС ТАНДАН СУДЛАЛЫН АРГААР ТОГТООХ СУДАЛГАА

Сүхбаатарын ЖАРГАЛМАА¹ Дашийн ОЮУНЦЭЦЭГ² Бавуугийн ЧИНЗОРИГ³

^{1, 2, 3} Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Геологи уул уурхайн сургууль, Геодезийн салбар, Уурхайн технологийн салбар

Холбоо барих зохиогчийн и-мэйл хаяг: sjargalmaa@must.edu.mn¹, daoyunaa@must.edu.mn², chinzorigb@must.edu.mn³

Хураангуй: Техник технологийн хөгжил дэвшилтэй уялдан хиймэл дагуулын мэдээг ашиглан газрын бүрхэвчийн ангилал, нэгдмэл сангийн зураг боловсруулах, хөрс болон ургамал, чийгийн судалгааг зайнаас хийх бүрэн боломжтой болж байна. Энэхүү ажлаар уурхайн эдэлбэр газарт судалгаа хийж, газар ашиглалтын төрөл, ангиллаар газрын бүрхэвчийн зураг боловсруулан, хөрсний чийгийн индексийг Таван толгойн нүүрсний уурхайн талбайн орчимд зургаан өөр цаг хугацааны мэдээтэй ажиллан тодорхойлж, сэдэвчилсэн газрын зураг боловсруулсан. Мөн уурхайн эдэлбэр газар орчмын чийгийн индексийн урт хугацааны өөрчлөлтийг хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан тодорхойлсон.

Түлхүүр үг: газар зүйн мэдээллийн систем, уурхайн эдэлбэр газар, хуурайшилт, чийгийн индекс

I. УДИРТГАЛ

Сүүлийн жилүүдэд байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлт, эрсдэлийн менежмент, газар ашиглалт, барилга, эрчим хүч, хот төлөвлөлт, геологи, уул уурхай, аялал жуулчлалын салбаруудад хүрээгээ тэлсээр байна. Эдгээр салбарын хөгжил дэвшил геодезийн хэмжилт, зураглалын үр дүн, хиймэл дагуулын мэдээний боловсруулалттай салшгүй холбоотой. Орчин үеийн зайнаас тандан судлал нь идэвхгүй (оптикийн), идэвхтэй (радарын), хэт олон сувгийн (хайперспектрийн) гэж 3 үндсэн чиглэлд хөгжиж байна [1]. Энэхүү судалгааны ажилд идэвхгүй бөгөөд олон сувгийн тандан судлалын хиймэл дагуулын мэдээ, газар зүйн мэдээллийн системийн аргуудыг судалгаанд ашигласан.

1972 онд эх дэлхийн гадарга, байгалийн нөөцийг судлах зорилгоор үзэгдэх гэрлийн болон ойрын нил улаан туяаны мужид тоон мэдээлэл хүлээн авах зориулалттай MSS сканер бүхий Landsat -1 дагуулыг АНУ хөөргөсөн нь тандан судалгааны шинэ эрин үеийг нээсэн гэж үздэг [2]. Ландсатын мэдээ анхдагч төдийгүй орон зайн нягтрал өндөртэй, сувгийн мэдээний нарийвчлал ижил түвшинд, газар зүйн мэдээллийн системийн дүн шинжилгээний аргаар боловсруулахад хялбар учир судалгааны ажилд суурь өгөгдөл болгон ашиглагдсан.

Хөрсний чийгийг үнэлэхийн тулд төрөл бүрийн судалгаа хийгдсэн байдаг. Хөрсний чийгийг хэмжих зайнаас тандан судлал дээр суурилсан хоёр арга бол цахилгаан соронзон спектрийн богино долгионы хэсэг ба дулааны, хэт ягаан туяаны ажиглалт юм. Богино долгионы зайнаас тандан судлалын аргыг 1970-аад оноос хойш хөрсний дээд үе давхаргын усны агууламж гэж нэрлэдэг гадаргуугийн хөрсний чийгийг

гаргаж авахын тулд янз бүрийн орон зайн болон цаг хугацааны хэмжүүрийг ашиглаж ирсэн [4]. Иймд хөрсний чийгийн орон зайн тархалтын өөрчлөлтийг тогтооходоо зайнаас тандан судлалын аргыг ашигласан.

II. СУДАЛГААНЫ ОБЪЕКТ

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг Улаан нуурын хөндийд Улаанбаатар хотоос өмнө зүгт 540 км зайд байрлах Таван толгойн нүүрсний орд газар (1-р зураг).

Таван толгой орчмоор дунджаар 11 сарын дундаас эхэлж 3 сарын дунд үе хүртэл өвлийн улирал үргэлжилдэг. Зуны улирлын үнэмлэхүй хамгийн их температур 37.4 градус хүртэл халдаг ба 6-8 сарын хугацаанд хур тунадас 111-115 мм орчим буудаг.

Бүс нутагт жилийн дундаж байдлаар баруун, баруун хойд чиглэлийн салхи зонхилдог ба өвлийн улиралд байруун хойд, хойд чиглэлийн салхи зонхилж зуны улиралд өмнө зүгийн салхины давтагдал нэмэгддэг.

Хөрсний хувьд говийн болон карбонатлаг бор саарал хөрс зонхилон тархсан нимгэн ялзмагийн зүйлээр бага эрдэс давс нэлээд хэмжээгээр агуулсан [3].

1-р зураг. Байршлын зураг

Судалгааны талбайгаар говийн бүсэд байрлах орон нутгийн өмчит “Таван толгой” хувьцаат компанийн эзэмшилд байдаг, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий стратегийн ач холбогдолтой ордын нутаг дэвсгэрийг сонгон авсан.

III. ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН МЭДЭЭНИЙ БОЛОВСРУУЛАЛТ

Хөрсний чийгийн орон зайн тархалтыг тооцоходоо зайнаас тандан судлалын аргыг ашигласан.

Судалгааны мужийн Ландсат-3, 4, 5, 8 хиймэл дагуулын мэдээг боловсруулан дүн шинжилгээ хийж ирээдүйд гарч болох эрсдэл, тооцооллыг урьдчилан төлөвлөх юм.

Судалгааны ажилд 1974-2023 оны хиймэл дагуулын растер мэдээнүүд хамаарна. 1974 оны Ландсат 1, 1986, 1996, 2006 оны хувьд Ландсат 5, 2016, 2023 оны Ландсат 8 хиймэл дагуулуудын растер мэдээг боловсруулалт хийх шаардлага хангасан тул авч ашигласан. Ландсат хиймэл дагуулын хөөргөсөн цаг хугацааны мөчлөгийг 2-р зурагт үзүүлэв (2-р зураг) [7].

2-р зураг. Ландсат хиймэл дагуулын түүхэн хэлхээ

Ландсат хиймэл дагуулын зургийг татахдаа 6, 7, 8, 9, 10-р саруудын өөр өөр хугацааны мэдээг татаж үүлгүй, харагдалт сайтайг судалгааны ажлын анхдагч өгөгдлөөр сонгон авч (1-р хүснэгт), сувгуудын тоо 8 байхаар, band1 - band7 нь цэнхэр, ногоон, улаан өнгийн хослолтойгоор өгөгдлийг тодорхойлсон (3-р зураг).

ЛАНДСАТ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН МЭДЭЭ

1-р ХҮСНЭГТ.

№	Огноо	Хугацааны зөрүү	Зургийн шаардлага
1	1974.06.19	-	8 сувгийн мэдээг татсан. /B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B10/
2	1986.07.13	12	
3	1996.08.09	10	
4	2006.08.05	10	
5	2016.07.31	10	
6	2023.06.14	7	
7	Бүгд	49 жил	

Хамгийн сүүлд хөөргөсөн Ландсат 8 хиймэл дагуулаас авсан мэдээллээр WGS-84 эллипсоид дээр өгөгдлийг тодорхойлсон. Энэ хиймэл дагуул нь дэлхийн тойрог замыг 98.2

градусын налууугаар эргэлдэж, 98.9 минут тутамд нэг удаа тойрдог. Өдөрт ойролцоогоор 750 сцен зураглах бөгөөд нэг цэг дээр буцан ирж дахин зураглах хугацаа нь 16 хоног байдаг [5]. Нийт 11 сувгийг өөртөө агуулдаг. Эдгээр сувгуудыг хооронд нь хослуулснаар гол, нуур, ургамал, хөрс, ой зэрэг ялгаатай экосистемүүдийг ялган харах боломжтой.

3-р зураг. Ландсат хиймэл дагуулын сувгуудын хослол [8]

Судалгааны мужийн Ландсат- 3, 4, 5, 8 хиймэл дагуулын 8 сувгийн мэдээг орон зайн холболт, хөрвүүлэлт, засвар хийхэд зургийн нягтрал, нарийвчлал шаардлага хангасан тул цаашид судалгааны ажилд авч ашигласан.

Ландсат-8 дагуулын спектрийн болон орон зайн шийдийг хүснэгт 2-р хүснэгтэд харуулав.

ЛАНДСАТ-8 ДАГУУЛЫН СПЕКТРИЙН БОЛОН ОРОН ЗАЙН ШИЙД

2-р ХҮСНЭГТ.

Суваг	Спектрийн шийд (микрон)	Орон зайн шийд (м)
1	0.43-0.15	30
2	0.45-0.51	30
3	0.53-0.59	30
4	0.64-0.67	30
5	0.85-0.88	30
6	1.57-1.65	30
7	2.11-2.29	30
8	0.50-0.61	15
9	1.36-1.38	30
10	10.60-11.19	100*(30)
11	11.50-12.51	100*(30)

Хиймэл дагуулын мэдээг, газар зүйн мэдээллийн системийн дүн шинжилгээний аргаар, орон зайн холболт хийж панхроматик сувгийн мэдээний тусламжтайгаар байгалийн өнгөний зурагт оруулан газрын нэгдмэл сангийн ангилал үүсгэн, хөрсний элэгдэл эвдрэлийн зургуудыг гарган авсан. Эдгээр зургуудад тулгуурлан олон сувгийн мэдээгээр чийгийн индекс NDMI (Normalized Difference Moisture Index) -ийг зургаан өөр цаг хугацааны зурагтай ажиллаж (4-р зураг) боловсруулалт хийсэн.

ЧИЙГИЙН ЗУРАГ

4-р зураг. 1974-2023 оны чийгийн индексийн зураг

Хиймэл дагуулын мэдээний боловсруулалтаас авч үзвэл уул уурхайн үйлдвэрлэл харьцангуй бага хэмжээний газарт явагддаг ч байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл олон шалтгааны үр нөлөөтэй хамрах талбай ихсэж байна. Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум 72.5 хавтгай дөрвөлжин километр нутаг дэвсгэртэй. Тус суманд “Эрдэнэс таван толгой”, “Энержи ресурс”, орон нутгийн өмчит “Таван толгой” гэсэн гурван том компани олборлолт, тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас орчны тоосжилт их, уурхай орчмын газар элэгдэл эвдрэлд өртөж байна.

Энэ нь нийт боловсруулсан 49 жилийн зургаан өөр цаг хугацааны чийгийн индексийн агаар, сансрын зургуудыг авч үзвэл 1974 оны үр дүн -0.96-ээс 0.97 ба -0.06- аас 0.20 буюу 8, 9-р үзүүлэлт бүхий харгалзах талбай их бол 1986 оны утга -0.98-аас 0.98 хооронд -0.46-аас -0.07 бүхий 5-8-р үзүүлэлтийг хамрах талбай нэмэгдэж байна. 1974 оны 8,9-р ангиллын үзүүлэлт бүхий талбайн чийгийн үзүүлэлт чийгийн хэвийн горимруу шилжиж багассан үзүүлэлтэй.

NDMI 1974			NDMI 1986			NDMI 1996			NDMI 2006			NDMI 2016			NDMI 2023								
1	-0.96	-0.83	1.09	1	-0.98	-0.85	6.09	1	-0.91	-0.78	4.09	1	-0.99	-0.86	16806.09	1	-0.60	-0.54	16.09	1	-0.33	-0.29	21
2	-0.83	-0.70	25.09	2	-0.85	-0.72	14.09	2	-0.78	-0.66	18.09	2	-0.86	-0.73	2503.09	2	-0.54	-0.48	527.09	2	-0.29	-0.25	269
3	-0.70	-0.57	8.09	3	-0.72	-0.59	79.09	3	-0.66	-0.53	47.09	3	-0.73	-0.60	3185.09	3	-0.48	-0.42	3525.09	3	-0.25	-0.21	1664
4	-0.57	-0.45	167.09	4	-0.59	-0.46	305.09	4	-0.53	-0.41	2413.09	4	-0.60	-0.46	3861.09	4	-0.42	-0.36	10190.09	4	-0.21	-0.17	5426
5	-0.45	-0.32	650.09	5	-0.46	-0.33	12037929.09	5	-0.41	-0.28	14492276.09	5	-0.46	-0.33	4979932.09	5	-0.36	-0.30	30111.09	5	-0.17	-0.13	13374
6	-0.32	-0.19	1780.09	6	-0.33	-0.20	25910991.09	6	-0.28	-0.16	23513631.09	6	-0.33	-0.20	33318683.09	6	-0.30	-0.23	101868.09	6	-0.13	-0.09	97524
7	-0.19	-0.06	10650.09	7	-0.20	-0.07	159708.09	7	-0.16	-0.03	466692.09	7	-0.20	-0.07	608078.09	7	-0.23	-0.17	458508.09	7	-0.09	-0.05	16124160
8	-0.06	0.07	1594402.09	8	-0.07	0.06	7224.09	8	-0.03	0.10	38947.09	8	-0.07	0.07	17234.09	8	-0.17	-0.11	6746589.09	8	-0.05	-0.01	25190019
9	0.07	0.20	7938549.09	9	0.06	0.20	743.09	9	0.10	0.22	11414.09	9	0.07	0.20	3782.09	9	-0.11	-0.05	31641245.1	9	-0.01	0.03	23114
10	0.20	0.33	9799.09	10	0.20	0.33	104.09	10	0.22	0.35	5598.09	10	0.20	0.33	2115.09	10	-0.05	0.01	2450257.09	10	0.03	0.07	447
11	0.33	0.46	1465.09	11	0.33	0.46	129.09	11	0.35	0.47	4712.09	11	0.33	0.46	2202.09	11	0.01	0.07	10814.09	11	0.07	0.12	586
12	0.46	0.59	931.09	12	0.46	0.59	25.09	12	0.47	0.60	5625.09	12	0.46	0.60	2417.09	12	0.07	0.13	1327.09	12	0.12	0.16	1098
13	0.59	0.72	1917.09	13	0.59	0.72	3.09	13	0.60	0.73	13792.09	13	0.60	0.73	12151.09	13	0.13	0.20	1011.09	13	0.16	0.20	2709
14	0.72	0.84	1586.09	14	0.72	0.85	2.09	14	0.73	0.85	20148.09	14	0.73	0.86	4218.09	14	0.20	0.26	1969.09	14	0.20	0.24	155
15	0.84	0.97	425.09	15	0.85	0.98	31.09	15	0.85	0.98	94.09	15	0.86	0.99	10562.09	15	0.26	0.32	538.09	15	0.24	0.28	4

5-р зураг. Чийгийн индексийн тоон мэдээ

1996 оны хувьд -0.91- ээс 0.98 хооронд гарсан чийгийн хасах утга бүхий дундаж үзүүлэлт -0.41-ээс 0.03, хуурайшилттай талбай 5, 6, 7-р ангиллын 1974 онтой харьцуулвал бага зэрэг нэмэгдсэн, 2006 онд -0.99-өөс 0.99, чийгийн хасах утга бүхий дундаж -0.46-аас -0.07, нийт талбайн 30 %- ийг хамраад байна. 2016 оных -0.60-аас 0.32 чийгийн үзүүлэлт сайжирсан ч нийт талбайн 1/3 хувь нь хуурайшилттай хамрах талбай ихсэж байна. 2023 онд -0.33-аас 0.28 болж чийгийн үзүүлэлт нэмэгдсэн сайн үр дүнг харуулж байна. Уул уурхайн үйл ажиллагаа төдийлөн эрчимжээгүй үед газрын гадаргуугийн чийгийн индексийн үзүүлэлт тогтвортой буюу хуурайшилттай талбайн хамрах хүрээ бага 2006 онд талбай нэмэгдэж тэлсээр 2016 оны зургийн хувьд уурхайн чийгийн индексийн хасах утга агуулах талбай ихэсч харин 2023 онд хамрах талбай багассан, чийгийн үзүүлэлт сайжирсан

үзүүлэлттэй гарсан. Үүнийг тоон мэдээгээр харуулав (5 -р зураг).

Хөрсний чийгийн горимд уур амьсгалын үзүүлэлтүүдийг тооцох нь физик утга талаасаа дулаан болон чийгийн зохистой харьцаа нөлөөлнө. Энэ экосистем нь ургамал тааламжтай орчинд ургах нөхцөлийг бүрдүүлдэг гэвч ургамлын нөмрөг алдагдах нь буцаад чийгийн үзүүлэлт тогтвортой байх, нарны тусгалаас үүдэлтэй урт хугацаанд чийгээ хадгалах боломж хомсоддог. Тэгэхээр ургамал, чийг хоёрыг зайлшгүй зохистой түвшинд барьж байж уур амьсгалын өөрчлөлт гэж хэлэгдээд байгаа асуудлаас хамгаалагдах болно.

Чийгийн индекс 2016 онтой харьцуулахад 2023 онд сайжирсан шалтгаан дэлхий нийтийг хамарсан цар тахал буюу ковидын үеийн хорио цээр, дэг журам, зохион байгуулалттай ачаа тээвэрлэлттэй шууд холбоотой байх өндөр магадлалтай (3-р хүснэгт).

ЧИЙГИЙН ИНДЕКСИЙН НОРМЧЛОГДСОН ДУНДАЖ
УТГА, NMVI

3-Р ХҮСНЭГТ.

1974	1986	1996	2006	2016	2023
-0.96- 0.83	-0.98- 0.85	-0.91- 0.78	-0.99- 0.86	-0.60- 0.54	-0.33- 0.29
-0.19- 0.06	-0.20- 0.07	-0.16- 0.03	-0.20- 0.07	0.23- 0.17	-0.09- 0.05
0.84- 0.97	0.85- 0.98	0.85- 0.98	0.86- 0.99	0.26- 0.32	0.24- 0.28

Чийгийн нормчилсон индексийн гадаргуугийн хамгийн их болон дунд, бага утгуудыг шугаман графикаар үзүүлвэл 2006-2016 онд уурхайн орчмын газар хуурайшилт нэмэгдэж, 2016-2023 онд багассан эерэг үр дүнг харуулж байна (1-р график).

Иймд дээрх боловсруулсан зургууд болон тоон мэдээнүүдэд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 2006, 2016- оны зургуудын хувьд газрын гадаргуугийн хувьд мөн чийгийн индекс өөрчлөлтийн талбай өндөр гарч байсан ч 2023 онд хамрах талбай багассан учир ахин хянан өөрчлөлтийн гол шалтгааныг тогтоох зорилгоор 2017-2022 оны 6 жилийн зургуудыг боловсруулав (4-р хүснэгт).

ЛАНДСАТ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН МЭДЭЭ

4-Р ХҮСНЭГТ.

№	Огноо	Хугацааны зөрүү
1	2017.10.22	11 сар
2	2018.09.23	13 сар
3	2019.10.12	13 сар
4	2020.08.27	10 сар
5	2021.07.29	11 сар
6	2022.7.16	12 сар
7	Бүгд	6 Жил

2017- 2022 оны чийгийн индексийн зургуудыг мөн дээрх талбайн хувьд ижил аргачлалаар боловсруулсан (6-р зураг).

ЧИЙГИЙН ЗУРАГ

6-р зураг. 2017-2022 оны чийгийн индексийн зураг

Мөн 2017-2022 оны чийгийн индексийн тоон өгөгдлүүдийг зургаан оноор гарган авсан (7-р зураг).

NDMI 2017			NDMI 2018			NDMI 2019			NDMI 2020			NDMI 2021			NDMI 2022		
-0.29	-0.24	195452.1	-0.40	-0.34	6.09	-0.368	-0.32	2.09	-0.44	-0.38	1.09	-0.41	-0.34	2.09	-0.46	-0.40	12.09
-0.24	-0.19	1531364.1	-0.34	-0.28	5.09	-0.32	-0.26	11.09	-0.38	-0.32	1.09	-0.34	-0.28	22.09	-0.40	-0.34	7.09
-0.19	-0.14	5659127.1	-0.28	-0.23	38.09	-0.263	-0.21	147.09	-0.32	-0.26	6.09	-0.28	-0.21	124.09	-0.34	-0.28	5.09
-0.14	-0.09	9465210.1	-0.23	-0.17	1875.09	-0.21	-0.16	5694.09	-0.26	-0.19	227.09	-0.21	-0.15	5375.09	-0.28	-0.22	54.09
-0.09	-0.04	8386039.1	-0.17	-0.11	215360.09	-0.158	-0.11	312110.09	-0.19	-0.13	46494.09	-0.15	-0.08	9817913.09	-0.22	-0.16	1247.09
-0.04	0.01	8173734.1	-0.11	-0.06	29086789.09	-0.11	-0.05	25394431.09	-0.13	-0.07	9567293.09	-0.08	-0.02	24997333.09	-0.16	-0.10	286085.09
0.01	0.06	4392360.1	-0.06	0.00	7764954.09	-0.054	0.00	12657110.09	-0.07	-0.01	29784038.09	-0.02	0.05	2407183.09	-0.10	-0.05	34559659.09
0.06	0.11	1660052.1	0.00	0.06	2293394.09	0.00	0.05	1580405.09	-0.01	0.05	1076551.09	0.05	0.11	1105518.09	-0.05	0.01	5826460.09
0.11	0.16	737285.09	0.06	0.11	715463.09	0.051	0.10	410881.09	0.05	0.11	74083.09	0.11	0.18	626009.09	0.01	0.07	29582.09
0.16	0.21	266948.09	0.11	0.17	292204.09	0.10	0.16	157519.09	0.11	0.17	18769.09	0.18	0.24	466732.09	0.07	0.13	1352.09
0.21	0.26	85839.09	0.17	0.23	202450.09	0.155	0.21	39353.09	0.17	0.23	4459.09	0.24	0.31	369974.09	0.13	0.19	350.09
0.26	0.31	16527.09	0.23	0.28	2392.09	0.21	0.26	10693.09	0.23	0.29	1591.09	0.31	0.37	317657.09	0.19	0.25	60.09
0.31	0.36	6770.09	0.28	0.34	1424.09	0.260	0.31	2156.09	0.29	0.35	960.09	0.37	0.44	279764.09	0.25	0.31	67.09
0.36	0.41	673.09	0.34	0.40	858.09	0.31	0.36	34.09	0.35	0.41	737.09	0.44	0.50	139809.09	0.31	0.36	65.09
0.41	0.46	894.09	0.40	0.45	993.09	0.365	0.42	40.09	0.41	0.47	747.09	0.50	0.57	43094.09	0.36	0.42	61.09

7-р зураг. 2017-2022 оны Чийгийн индексийн тоон мэдээ

Чийгийн индексийн 2017 оны үр дүн -0.29-өөс 0.46 ба 2018 он -0.40-өөс 0.45, 2019 он -0.37-оос 0.42, 2020 он -0.44-оос 0.47, 2021 оны тоон мэдээ -0.41-ээс 0.57 харин 2022 оны хувьд -0.46-аас 0.42 бүхий үзүүлэлттэй гарч хамрах талбай 2017 онд их, 2018, 2019 онд буурч 2020-2022 онуудад багассан үзүүлэлттэй. 2016 оны зураг -0.60-аас 0.32 бүхий тоон утга 2017 -2022 онуудад дундаж утга -0.39- өөс 0.46 болж чийгшил сайжирсан нь батлагдав. Хөрсний ус чийгийн нөөц нь ургамал ургах гол нөхцөл болохоос гадна, гадаргын болон газар доорх усны нөөцөд шууд нөлөөлнө. Өмнөх судалгаагаар уурхайн эдэлбэр газар орчмын ургамлын индексийг тодорхойлсон. Мөн адил 2016-2023 оны үр дүн өөрчлөлт ихтэй гарсан. Хөрсөнд агуулагдах чийгийн хэмжээ нь гадаад хүчин зүйл буюу хур тунадас, агаарын температур, ургамал бүрхэц, газрын гадаргын төрх байдал, налуужилт, газар доорх усны түвшин, бусад хүний үйл ажиллагаа зэргээс хамаарна. Газрын гадаргын хөрсний чийг нь орон зай, он цаг үеийн хувьд харилцан адилгүй өөр байгаа хэдий ч газар ашиглалтын хувьд хүний үйл ажиллагаатай холбоотой хүчин зүйлийг багасгаж зөв төлөвлөлттэй, үйлдвэрлэл, уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой авто тээврийн шугаман трассын хувьд хатуу бодлого явуулбал газрын гадаргуугийн ургамлын нөмрөгт үзүүлэх нөлөөлөл багасгаж үүнийг дагаад газрын гадаргын хөрсний чийг алдагдахгүй богино хугацаанд газар өөрөө байгалийн зүй тогтлоороо нөхөн сэргээгдэх онцлог байгальд байна.

Газрын бүрхэвчийн бүтэц бүрэлдэхүүн болон түүний өөрчлөлт нь байгаль орчны өөрчлөлт болон тогтвортой хөгжлийг тодорхойлоход ашиглах хүчин зүйл юм.

Хөрсний чийгийг үнэлэхийн тулд олон судалгаа хийгдсэн байдаг. Хөрсний чийгийг хэмжих зайнаас тандан судлал дээр суурилсан хоёр арга бол цахилгаан соронзон спектрийн богино долгионы хэсэг ба дулааны, хэт ягаан туяаны ажиглалт юм [5].

Сувгийн харьцалтаар хөрсний элэгдэл эвдрэлийг нарийвчлалтайгаар тодорхойлох судалгаа хийж олон сувгийн мэдээгээр ургамлын индекс NDMI (Normalized Difference Moisture Index)- г тодорхойлов. Харин индексүүдийг тодорхойлох суваг хоорондын бодолтыг томъёог 5-р хүснэгтэд харуулсан байна [6].

ЛАНДСАТ-8 ДАГУУЛЫН МЭДЭЭНИЙ СУВГУУДЫН
ХООРОНДЫН БОДОЛТЫН ТОМЬЁО

5-Р ХҮСНЭГТ.

Index	Acronym	Formula
Middle Infrared Wavelengths	MID	Band 6 + Band 7
Moisture Stress Index	MSI	$\frac{\text{Band 6}}{\text{Band 5}}$
Normalized Difference Moisture Index	NDMI	$\frac{\text{Band 5} - \text{Band 6}}{\text{Band 5} + \text{Band 6}}$
Normalized Difference Vegetation Index	NDVI	$\frac{\text{Band 5} - \text{Band 4}}{\text{Band 5} + \text{Band 4}}$
Normalized Burn Ratio	NBR	$\frac{\text{Band 5} - \text{Band 7}}{\text{Band 5} + \text{Band 7}}$

Үр дүнд уурхайн эдэлбэр газар орчмын харьцуулсан чийгийн индексийн сэдэвчилсэн зургуудыг боловсруулав (8-р зураг).

ЧИЙГИЙН ЗУРАГ

8-р зураг. 1974-2023 оны чийгийн индексийн сэдэвчилсэн зураг

Цаашид хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан энэ төрлийн судалгаа шинжилгээг хийж, авах арга хэмжээг газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлт болоод хөдөө аж ахуйн ландшафтын нөхцөл, өөрчлөлтийг илрүүлэн шаардлагатай тохиолдолд тодорхой анхаарал татсан хэсгүүдэд өндөр нарийвчлал бүхий зургаас тодорхой хугацаан дахь өөрчлөлтийг хянах, газрын мониторингийн үйл ажиллагаанд ашиглах, үүнд зориулсан төсөв санхүүг орон нутаг, үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй аж ахуй нэгж байгууллага төлөвлөх мөн хэмжилт зураглалын ажлыг хосолсон технологийн багаж, тоног төхөөрөмжөөр хийж гүйцэтгэх зэрэг сонголт, боломжууд байна. Хэмжилт нь хөрсний чийгийг нарийн хэмжих бололцоог олгох боловч цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө их зарцуулдаг. Иймд зорилгод жижиг талбайн хувьд нарийвчлан тогтоох үнэлэх үед боломжтой юм.

ДҮГНЭЛТ

1. Хиймэл дагуулын мэдээг Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэр, хот тосгон

- бусад суурины үйлдвэр, уурхайн дэвсгэрт ойр орших суурин газрууд, уурхай дагасан суурьшлын бүсүүдийг багтаан татаж 6 өөр цаг хугацааны зургуудыг боловсруулан газрын гадаргуу, чийгийн индексийн 49 жилийн өөрчлөлтийг, ахин дараалсан зургаан онуудын зургуудыг боловсруулан тогтоов.
2. Газрын бүрхэвчийн зургийг гарган авч, ангилал үүсгэн чийгийн индексүүдийг тодорхойлох ажлуудыг гүйцэтгэж сэдэвчилсэн зураг боловсруулсан. Уурхай орчмын эдэлбэр газрын гадаргуугийн хуурайшилттай талбай 2006-2016 оны хооронд нэмэгдэж, 2016-2023 онд энэ талбай жигд багасаж сайжирсан үр дүнг үзүүлсэн.
 3. Газарзүйн хүчин зүйлийн үзүүлэлтүүдийг зайнаас тандан судлалын аргаар хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан тогтоосноор газрын гадаргуугийн чийгийн өөрчлөлтөөс үүдэлтэй гүний ус багасаж шавхагдах аюулаас хамгаалах талтай.
 4. Мөн газрын гадаргуугийн хуурайшилттай талбай нэмэгдэх нь биологийн олон төрөл зүйлийн ховор ургамал, амьтан шавьж устаж үгүй болох ахин сэргээгдэх чадвараа алдах, мөхөж сүйрэхээс хамгаалах юм. Ойрын болон дунд, урт хугацааны бодлого төлөвлөлтөөр нөхөн сэргээлтийн үр дүнгүй зардлыг бууруулах боломж байгааг судалгаагаар илрүүлэв.
 5. Иймд газарзүйн хүчин зүйлийн ерөнхий үнэлгээг хиймэл дагуулын мэдээг боловсруулан гаргаж анхаарах шаардлагатай

хэсгийг зургаас илрүүлэн тухайлсан газруудад хэмжилт, зураглал хийж тогтоох боломж байна. Уурхайн эдэлбэр орчмын нутаг дэвсгэрт чийгийн горим эрс багассан үзүүлэлттэй талбай жилээс жил нэмэгдсээр байгаа тул анхаарах, авах арга хэмжээг тодорхойлох хэрэгцээ байна. Газрын гадаргуугийн чийгийн үзүүлэлт муудвал цаашлаад гүний усны хуримтлал, байгалийн амьтан ургамлын зохистой харьцаа үгүй болсон гэж ойлгож болно.

Мөн үргэлжлүүлэн газрын гадаргуугийн налуу, түүнийг тооцох, усны нөөцийг зөв зохистой хуваарилах, хамгаалах асуудлыг авч үзэхээр ажиллаж байна.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, НОМ ЗҮЙ

- [1] D. Amarsaikhan, Ts. Bat-Erdene, J. Janzen, Ch. Narantsetseg, M. Ganzorig, B. Nergui. (2013). Applications of Remote Sensing Techniques and GIS for Urban Land Change Studies in Mongolia. American Journal of Geographic Information System, Available from <http://journal.sapub.org/ajgis>, pp. 27-36.
- [2] Газар зүйн асуудлууд “Journal of geographic issues” Улаанбаатар 2018. pp 4-38.
- [3] Narangarav Dugarsuren, Chinsu Lin, Hongor Tsogt. (2014). Land cover change detection in mongolia in last decade using modis imagery. ResearchGate
- [4] Э.Авирмэд, Б.Оюунгэрэл, Т.Рэнчинмядаг, О.Мөнхдулам... “Монгол орны ландшафтын экологийн чадвар” Улаанбаатар 2020. pp 6.3.4-200
- [5] Р.Мижиддорж, Монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлт: Өнгөрсөн, одоо, ирээдүй, Улаанбаатар 2015
- [6] Д.Амарсайхан “Зайнаас тандан судлал” Улаанбаатар 2018.
- [7] <https://landsat.gsfc.nasa.gov>
- [8] <https://gisgeography.com/earth-satellite-list/>

СЭЛБЭ ГОЛЫН ДАРЬ-ЭХ, ГАНЦ ХУДГИЙН АМНЫ ХУУРАЙ САЙРУУДЫН ҮЕРИЙН СУВГИЙН ТООЦОО ҮР ДҮНГЭЭС

Батсүхийн МӨНХТӨР¹, Хасбаатарын БАДАРЧ², Эрдэмжаргалын ПҮРЭВ-ЭРДЭНЭ³, Батсайханы ТӨРБАТ⁴

¹ Монгол улс, Улаанбаатар, ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн, Усны нөөц, ус ашиглалтын салбар

Холбогдох зохиогчийн и-мэйл хаяг: munkhturb@mas.ac.mn

Хураангуй: Уур амьсгалын нөлөөгөөр түр зуурын аадар бороо орох нь ихэсжэ байна. Түр зуурын орсон борооны эрчимшил ихтэй байгаагаас шалтгаалан уруйн үер буух улмаар ихээхэн хэмжээний аюул гамшиг тохиолдох нь ихэсжэ байна. Голын хөндий, байгалийн гуу жалга, татам сайрыг тэгшилэн суурьшлын бүс болгон амьдрах нь гэнэтийн үер усны аюулын ослын үед хохирлын хэмжээг нэмэгдүүлдэг. 2023 оны зун Улаанбаатар хотод хэд хэдэн удаагийн борооны дараа Туул, Сэлбэ, Улиастай голуудын усны түвшин нэмэгдэж аюулын түвшинд хүрсэн билээ. Мөн 2023 оны 8 сард орсон түр зуурын хүчтэй аадар борооны улмаас Баянзүрх дүүргийн 27, 29-р хороо Дарь-Эх, Ганц худгийн аманд уруйн үер болж хүний амь эрсдэж ихээхэн хэмжээний эд материалын хохирол учирсан. ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн Усны нөөц, ус ашиглалтын салбарт хэрэгжсэн “Хуурай сайрын их үерийн эрсдэлийн үнэлгээ, зураглал (Сэлбэ голын зүүн талын Дарь-Эх, Дамбадаржаа орчмын хуурай сайрууд)” суурь судалгааны ажлын хүрээнд Дарь-Эх, Ганц худгийн орчимд болсон их үерийн талаарх судалгааг хийсэн. Уг судалгаагаар Ганц худаг орчмын хэд хэдэн хуурай сайр болон үерийн суваг дээр хэмжилт хийж ус зүйн тооцоогоор гарсан үр дүнг гидравлик тооцоогоор тооцож (усан огтлолын талбай, усны хамгийн их гүн, нойтон периметр, урсгалын хурд) гаргасан.

Түлхүүр үг: УХТ (ус хурах талбай), гидравлик тооцоо, хуурай сайр

ОРШИЛ

Эрт дээр үеэс хүн төрөлхтний түүхэнд гай, гамшиг учруулсаар ирсэн олон аюулын нэг нь үер юм. Үер байгалийн хөнөөлт үзэгдэл учир үүсэх, хөгжих, тархах үйл явц нь газарзүй, цаг зуурын хүчин зүйлийн нөлөөгөөр байгалийн хуулийн дагуу болж өнгөрдөг юм. Өөрөөр хэлбэл инженерийн барилга байгууламжийн тооцоо хийх, барьж байгуулах ажлыг аль болохоор байгалийн хуулийг зөв танин мэдэх түүнийг аюул багатай өнгөрөөх талыг баримталдаг байлаа. Гэтэл хотжих үйл явц хийгээд улс үндэстний зан заншлын зарим сөрөг нөлөөллөөс хот газрын үерийн горим өөрчлөгдөж хуучин аргаар тооцоо хийж хамгаалах боломжгүй болсон нь удаа дараагийн үерийн хор, хохирлоос тодорхой болж байна. Үерийн эрсдэл, гамшигийн үнэлгээ хийхэд анхаарах нэг асуудал бол тооцох аргазүйн хандлага юм. Усанд байгалийн болон хүний нөлөөнөөс үүссэн асар их эрчим хүч хадгалагдан байдаг учир тусгай мэргэжлийн инженерийн тооцооны үндсэн дээр онцгойд тооцогддог барилга байгууламжийг төлөвлөн байгуулж үерээс хамгаалах арга хэмжээ авдаг [1].

Сүүлийн жилүүдэд хүн амын болоод суурьшлын бүсийн нягтрал, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр хөрс, ургамлын бүрхэвч муудан, ихээр талхлагдаж нэл урсацын хэмжээ нэмэгдсэн нь уруйн үерийн хүч болон тохиолдлын тоо, хор хөнөөл ихэсгэж байна. Ялангуяа хүн ам

хамгийн ихээр төвлөрөөд байгаа Улаанбаатар хотын хэмжээнд уруйн үерийн хор уршиг жилээс жилд нэмэгдэн уруйн үерт гэр хорооллын айл өрхүүд илүү өртөж, хүний амь нас ч хохирох явдал гарсаар байна. Үүнд 1982, 1994, 2003, 2009, 2012, 2023 онуудад тохиолдсон уруйн үерийг нэрлэж болно [2].

Улаанбаатар хотод 2023 оны 8 сард Дарь-Эх, Ганц худгийн орчимд болсон их үер нь ихээхэн хэмжээний хохирол учруулсан байдаг.

ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн Усны нөөц, ус ашиглалтын салбарт хэрэгжсэн “Хуурай сайрын их үерийн эрсдэлийн үнэлгээ, зураглал (Сэлбэ голын зүүн талын Дарь-Эх, Дамбадаржаа орчмын хуурай сайрууд)” суурь судалгааны ажлын хүрээнд 2023 оны 8 сард Дарь-Эх, Ганц худгийн орчимд болсон их үерийн талаарх судалгааг хийсэн.

Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд хур борооноос үүсэх үерийн хэмжээг тооцож, одоо байгаа үерийн сувгийн үер өнгөрүүлэх чадамжийг тодорхойлох зорилготойгоор хийж гүйцэтгэсэн.

Уг судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэхийн тулд дараах зорилгын хүрээнд ажилласан. Хээрийн судалгаагаар Дарь-Эх, Ганц худгийн амны хуурай сайрууд дээр хэмжилт хийх, одоо байгаа үерийн хамгаалалтын сувгийн геометр хэмжээг тодорхойлох, гидравликийн тооцооны аргаар шалгаж үр гаргах.

1-р зураг. Судалгаа явуулсан талбайн хил /2023/

СУДАЛГАА ЯВУУЛСАН ТАЛБАЙ

Судалгааны талбай ба уур амьсгал

Судалгаа явуулсан талбай нь Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүргийн 27, 28 хорооны нутаг дэвсгэр хамаарна. Уур амьсгалын мэдээг Улаанбаатар хотын мэдээллээс авч ашигласан.

Улаанбаатар хот нь Богд уулын ард, Туул голын хөндийд, эргэн тойрон Баянзүрх, Богд уул, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй уулсаар хүрээлэгдэн оршдог. Далайн түвшнээс дээш дунджаар 1300 метрт байрлана. Уур амьсгалын үндсэн нөхцөл нь агаарын чийгшил бага, хур тунадасны хуваарилалт жигд бус, зундаа их халж, өвөлдөө их хүйтрэх зэрэг эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай. Уур амьсгалын үндсэн үзүүлэлтүүдийг Улаанбаатар хот орчмын мэдээг үндэс болгов.

Агаарын температур. Улаанбаатар хот орчмын олон жилийн дундаж агаарын температур Буянт-Ухаа станцад -2.1°C, Улаанбаатар станцад -0.4°C.

Хамгийн хүйтэн 1 дүгээр сард, сарын дундаж температур -21.8°C, үнэмлэхүй бага температур -46.7°C байна. Хамгийн дулаан 6, 7 дугаар сард, зуны улирлын дундаж 15.5°C-ээс 18.3°C-ийн хооронд хэлбэлздэг, сарын дундаж температур

17°C, үнэмлэхүй их температур +39.5°C хүрнэ. Дэлхийн цаг уурын байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийн дагуу (WMO, 2017) 1991-2020 оны агаарын дундаж температурын стандарт нормыг 137 станц, 181 харуулаар, цаг хугацааны сарын алхамтай тооцсон.

Салхи. Салхины жилийн дундаж хурд 2.8 м/с бөгөөд гол төлөв баруун хойт-хойт зүгийн салхи зонхилно. Салхины зүг Улаанбаатар хот орчим хотын янз бүрийн хэсэгт болон сар, улирал, хоногоор ихээхэн ялгаатай. Буянт-Ухаад жилийн дунджаар зүүн өмнө, өмнөдийн салхи 30.7%-ийн давтагдалтай зонхилох ба ялангуяа өвлийн улиралд энэ зүгийн салхины давтагдал 53.0% болж илт давамгайлна. Зун энэ зүгийн салхи хамгийн бага 19.0% болтол буурах боловч намар дахин ихэсдэг. Энэ нь Богд уулын ар дагасан хажуугийн салхи юм. Өвөл шөнийн хугацаанд энэ зүгийн салхины давтагдал бүр ч өсөж байгаа явдал үүний нотолгоо болно.

Агаарын чийгшил. Улаанбаатар хот орчимд агаарын харьцангуй чийгшил жилд дунджаар 60.8 хувь (1997-2006 оны Тахилт өртөөний ажиглалтын мэдээгээр) байх ба 12,1-р сард 70-74 хувь, хамгийн хуурай үе болох 2 дугаар сард 48 хувь болдог байна. Олон жилийн дундаж үнэмлэхүй чийгшлийн хэмжээ 4.8 гПа, дутагдал чийг 3.8 гПа байна [3].

САРЫН АГААРЫН ДУНДАЖ ТЕМПЕРАТУРЫН НОРМ (1991-2020 ОН), °C

1-р ХҮСНЭГТ.

Станц/сар	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	жил
Буянт-Ухаа	-25.3	-19.7	-8.5	2.2	9.7	16.3	18.7	16.2	9	-0.8	-13.3	-22.9	-1.5
Өлзийт	-22.8	-18.1	-7.4	2.9	10	16.4	18.9	16.2	9.5	0.3	-11.5	-21	-0.6

Багануур	-24.9	-19.6	-9.2	1.4	9	15.1	17.5	15.1	8.2	-1	-13.7	-22.5	-2
Улаанбаатар	-21.3	-16.2	-6.7	3	10.3	16.6	19	16.6	10	0.9	-10.6	-19	0.2
Тэрэлж	-24.5	-19.8	-10.8	-0.4	6.8	12.5	14.8	12.5	6	-2.6	-14.1	-22	-3.5

АГААРЫН ДУТАГДАЛ ЧИЙГШЛИЙН САР, ЖИЛИЙН ДУНДАЖ /ТПА/

2-Р ХУСНЭГТ.

Станц/сар	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	жил
Улаанбаатар	0.3	0.6	1.7	4.2	7.8	9.4	9.4	7.8	5.7	3.3	1.1	0.4	4.3
Буянт-ухаа	0.3	0.5	1.6	4.3	8.0	9.8	9.6	7.7	5.3	3.0	0.9	0.3	4.3

II.2. Судалгааны талбайн ус зүй судалгаа

Хур борооны хамгийн их үерийн тооцоо хийхэд шаардагдах сав газрын дүрс зүйн үзүүлэлтүүдийг /ус хурах талбай, сайрын урт, сав газрын болон хажуу бэлийн хэвгий, урт, өргөн гэх мэт/ 1:25 000 хураангуйлалтай байр зүйн зураг, DEM зургаас НЕС RAS загвараар тооцоот хөндлүүрүүд дээр тодорхойлж гаргасан.

Хур борооны хязгаарын эрчимшлийн арга:

Энэ аргад тулгуурлан 200 км²-аас бага ус хурах талбайтай жижиг гол, хуурай сайрын хур борооны хамгийн их өнгөрөлтийг дараах томьёогоор тооцно.

$$Q_{1\%} = q'_{1\%} \cdot \varphi \cdot H'_{1\%} \cdot \delta \cdot \lambda_{1\%} \cdot F \quad (1)$$

Үүнд:

- $Q_{1\%}$ - 1% -ийн хангамшилтай их өнгөрөлт, м³,
- $q'_{1\%}$ - 1% - ийн хангамшилтай их урсацын модуль, л/(с·км²),
- φ - урсацын итгэлцүүр, $H'_{1\%}$ - 1%-ийн хангамшилтай хоногийн хамгийн их хур тунадас, мм,
- δ - нуур, ой, намгийн урсацын зохицуулалтын итгэлцүүр,
- $\lambda_{1\%}$ -1 %-ийн хангамшлын өнгөрөлтийг бусад хангамшилд шилжүүлэх итгэлцүүр,
- F - ус хурах талбай, км²

Урсацын их өнгөрөлтийн модулийг / $q'_{1\%}$ / тодорхойлоход шаардагдах голдрилын хэлбэрзүйн итгэлцүүр / Φ_r / болон ус хурах талбайн хажуу бэлээр ус урсах хугацааг / $t_{х.б.}$ / дараах томьёогоор тодорхойлж болно.

$$\Phi_r = \frac{1000 L}{K_r \cdot I_r \cdot F^{0.25} \cdot \varphi \cdot H_{1\%}^{0.25}} \quad (2)$$

Үүнд:

- L - тухайн чиглэл хүртгэлх үндсэн сайрын урт, км,
- K_r -сайр, горхины голдрил, татмын адраашлын итгэлцүүр,
- I_r - гол ба сайрын дундаж хэвгий, %.

Ус хурах талбайн хажуу бэлээр ус урсах хугацааг / $t_{х.б.}$ / тодорхойлоход шаардагдах хажуу бэлийн хэлбэр зүйн тодорхойлолтыг / $\Phi_{х.б.}$ / доорх томьёогоор тодорхойлов.

$$\Phi_{х.б.} = \frac{1000 \cdot e^{0.5}}{n_{х.б.} \cdot I_{х.б.}^{0.25} \cdot \varphi \cdot H_{1\%}^{0.25}} \quad (3)$$

$$\bar{e} = \frac{F}{1.8 \cdot (\sum I + L)} \quad (4)$$

Үүнд:

- \bar{e} - ус хурах талбайн хажуу бэлийн дундаж урт, км,
- $n_{х.б.}$ - хажуу бэлийн адраашлын итгэлцүүр,
- $I_{х.б.}$ - сав газрын дундаж хэвгий, %,
- $\sum I$ – цутгал сайрын уртын нийлбэр, км

Сайрын ус хурах талбайн хажуу бэлийн хэвгийг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно.

$$I_{х.б.} = \frac{\Delta \cdot \sum i}{F} \quad (5)$$

Үүнд:

- Δ -өндрийн ижил шугам хоорондын өндөр, м,
- $\sum i$ - ус хурах талбайн өндрийн ижил шугамын уртын нийлбэр,

Үерийн урсацын итгэлцүүрийг дараах томьёогоор тодорхойлов.

$$\varphi = \frac{C_2 \cdot \varphi_0}{(F+1)^{n_6}} \cdot \left(\frac{I_{х.б.}}{50}\right)^{n_5} \quad (6)$$

Үүнд:

- C_2 - хөрсний бүтцээс хамаарах итгэлцүүр,
- φ_0 - $F=10$ км²,
- $I_{х.б.} = 50$ байх үеийн урсацын итгэлцүүр,
- n_6 - хөрсний бүтцээс хамаарах итгэлцүүр,
- n_5 - уур амьсгалаас хамаарсан итгэлцүүр.

Энэ аргаар их үерийн урсацыг тооцоход хоногийн их хур тунадасны статистик тооцоог хийх шаардлагатай байдаг.

Улаанбаатар орчим хур тунадасны олон жилийн дундаж хэмжээ 252.2-275 мм бөгөөд циклоны нөлөөгөөр голдуу зуны улиралд ордог. Хур тунадасны ихэнх аадар бороо шинжтэй учир хоногийн хамгийн их хэмжээ аадар бороо орох үед ажиглагдана. Хоногийн хамгийн их тунадас 1963 оны 7-р сарын 23-нд 37.2 мм, 1967 онд 74.9 мм хүрснийг тэмдэглэсэн байдаг. 1982 оны 8 дугаар сарын 3-нд 20 минутад 44.2 мм тунадас унаж

уруйн үер үүсгэсэн нь хамгийн их эрчимтэй аадар бороо байсан. 1994 оны 8-р сарын 10-ны 08 цагаас 20 цагийн хооронд орсон 19.5 мм тунадас, хоногийн нийлбэр тунадас 23.3 мм ажиглагдсан байна. Улаанбаатар станцын олон жилийн ажиглалтын материалд үндэслэн моментын аргаар статистик боловруулалт хийж, хангамшлын муруй байгуулан тооцоод 1 хувийн хангамшил бүхий хоногийн хамгийн их тунадасны хэмжээг тооцон гаргахад 125.4 мм байх ба бид үүнийг сайруудын их урсацын тооцоонд ашигласан.

ХОНОГТ ОРСОН 1 ХУВИЙН ХАНГАМШИЛ БҮХИЙ ХУР БОРОО, ММ

3-Р ХҮСНЭГТ.

Станц	Ажигласан хугацаа	Ажигласан хугацаа		
		Их	Бага	Дундаж
Улаанбаатар	1940-2020	74.9	5.9	30

ЯНЗ БҮРИЙН ХАНГАМШИЛ БҮХИЙ ИХ УРСАЦ, М³/СЕК ММ

4-Р ХҮСНЭГТ.

Станц	Ажигласан хугацаа	Янз бүрийн хангамшил бүхий их урсац, м ³ /сек					
		1%	3%	5%	10%	25%	50%
Улаанбаатар	1940-2020	125.4	93.6	80.1	62.3	39.8	22.8

1-р зураг. Хоногийн хамгийн их тунадасны хангамшлын муруй, мм

Ганц Худгийн амны сайр нь далайн түвшнээс дээш 1663.8 м өндөр Улиастай голын баруун ус хагалбар уулнаас эх авч зүүн хойноос баруун урагш чиглэн урсаж Сэлбэ голын зүүн талаас нийлдэг. Сав газрын эхээр сайрын хөндий хавчигдуу, дунд хэсэгт бага зэрэг тэлж, адагтаа задгайран өргөсөх боловч айлуудын хашаа, шороон даланд хязгаарлагдан нарийсдаг. Сайрын ДАРЬ-ЭХ, ГАНЦ ХУДГИЙН АМНЫ ХУУРАЙ САЙРУУДЫН ЯНЗ БҮРИЙН ХАНГАМШИЛТАЙ ХОНОГИЙН ИХ ХУР ТАНАДАС, М³/СЕК

5-Р ХҮСНЭГТ

эх ойрхон, голдрил татам нь сав газрын эхээр харьцангуй бага илрэх боловч дунд хэсэгт тод илэрч үерийн усанд угаагдсан сайрын өргөн 3.0-7.0 м, эргийн өндөр зарим хэсэгт 1.0-3.0 м хүрдэг. Харин адагтаа голдрил, татам ажиглагдахгүй. Сайрын голдрил, татам дагуу айлууд байшин барилга битүү барьж суурьшсан, зарим хэсэгт сайрын голдрилыг шороо түрж тэгшлэн хашаа барьсан байна [4].

Хур борооны эрчимшлийн аргаар янз бүрийн хангамшилтай их урсацыг тооцоход их урсацын модуль, урсацын итгэлцүүр, нуур, ой, намгийн урсацын зохицуулалтын итгэлцүүр, хажуу бэлийн адраашлын итгэлцүүр, цутгал сайрын уртын нийлбэр, горхины голдрил, татмын адраашлын итгэлцүүр, өндрийн ижил шугам хоорондын өндөр, ус хурах талбайн өндрийн ижил шугамын уртын нийлбэр, хөрсний бүтцээс хамаарах итгэлцүүр, уур амьсгалаас хамаарсан итгэлцүүр зэргийг сайрын сав газарт тодорхойлов. Харин янз бүрийн хангамшилтай их өнгөрөлтийг тооцоход тодорхой хангамшлын өнгөрөлт бүрд харгалзах голдрилын хэлбэрзүйн параметр, хажуу бэлийн хэлбэрзүйн параметр, түүгээр тодорхойлогдох ус хурах талбайн хажуу бэлээр ус урсах хугацаа, голдрилоор урсах хугацаа зэргийг тодорхойлсон.

2-р зураг. Дарь-Эх Ганц худгийн ам орчмын сайрууд

л/д	Хөндлүүр байршил	Ус хурах талбай, км ²	Урт, км	Хэвгий	Их урсацын модуль, л/с км ²	Тунадас Нр, %	Өнгөрөлт Qp%, м ³ /с
1	1	5.39	4.40	47.1	0.055	125	21.7
2	2	1.45	1.57	60.8	0.075	125	7.13
3	3	0.36	0.70	125	0.16	125	7.99
4	4	0.92	1.40	89.5	0.085	125	4.97
5	5	0.27	0.66	62.4	0.13	125	3.17
6	6	0.63	1.46	58.2	0.069	125	1.83
7	7	0.90	1.85	91.6	0.069	125	4.67
8	8	1.28	1.70	85.3	0.075	125	4.28
9	9	1.22	2.00	75.5	0.074	125	6.82
10	10	12.5	6.70	37.3	0.040	125	35.4

I. СУДАЛГААНЫ АЖИЛ, ТООЦОО

2023 оны 8 сард Дарь-Эх, Ганц худгийн орчимд болсон их үер нь ихээхэн хэмжээний хохирол учруулсан байдаг. Үер болсон Дарь-Эх, Ганц худаг орчны хуурай сайруудад, одоо байгаа үерийн хамгаалалтын суваг дээр хэмжилт хийж гидрологийн тооцоонд суурилан гидравлик тооцоог хийж ус өнгөрүүлэх чадамжийг тодорхойлсон. Судалгааны талбайг 10 ус хурах талбайд хувааж гидрологийн тооцоог хийсэн.

Ус хурах талбайн гидрологийн тооцоо болон хэмжилт хийсэн хөндлүүрүүд дээрх хэмжилтийг утгыг ашиглан гидравликийн тооцоог (усан огтлолын талбай, усны хамгийн их гүн, нойтон периметр, урсгалын хурд) хийсэн. Ус хурах талбайн хэмжилтийг тус бүрд нь тодорхойлсон.

УХТ-1: Ганц худгийн толгойн зүүн талын хуурай сайр бөгөөд ус хурах талбайн хэмжээ 5.39 км², сайрын урт 4.40 км байна. Уг хуурай сайрын орчимд айл өрх багатай, үерийн хамгаалалтын суваг байхгүй уулын жалга байлаа.

3-р зураг. Хуурай сайр дээрх хэмжилт (зүүн сайр)

4-р зураг. Хөндлүүр-1 (Хуурай сайр-Зүүн)

5-р зураг. Хуурай сайр-Зүүн, гидравлик тооцооны утгын хамаарал бүхий үзүүлэлтүүд

Тус сайраар $Q_{1\%}=21.7$ м³/с, $Q_{0.1\%}=33.8$ м³/с зарцуулага өнгөрөх үед $h=0.20-1.0$ м гүнтэй, $V=0.99-3.32$ м³/с хурдтайгаар үер өнгөрөх үед чиглүүлэх болон хамгаалах байгууламжгүйн улмаас замд таарсан бүхнийг хамж үерлэдэг байна.

УХТ-3: Ганц худгийн толгойн баруун талын хуурай сайр бөгөөд ус хурах талбайн хэмжээ 1.30 км², сайрын урт 2.20 км байна. Уг хуурай сайрын орчимд айл өрх багатай, үерийн хамгаалалтын суваг байхгүй уулын жалгатай байв. Уг талбайгаас $Q_{1\%}=6.87$ м³/с, $Q_{0.1\%}=10.7$ м³/с зарцуулага өнгөрөөх үе зүйн тооцоо гарсан.

6-р зураг. Хуурай сайр дээрх хэмжилт (баруун сайр)

7-р зураг. Хөндлүүр-2 (Хуурай сайр-Баруун)

8-р зураг. Хуурай сайр-Баруун, гидравлик тооцооны утгын хамаарал бүхий үзүүлэлтүүд

Уг сайраар $Q_{1\%}=6.87 \text{ м}^3/\text{с}$, $Q_{0.1\%}=10.7 \text{ м}^3/\text{с}$ зарцууллага өнгөрөх үед $h=0.17-0.56 \text{ м}$ гүнтэй, $V=1.44-3.17 \text{ м}^3/\text{с}$ хурдтайгаар үер өнгөрнө.

УХТ-2: Тус сав газар нь 1.4 км^2 талбайг хамардаг. Уг талбайгаас $Q_{1\%}=7.05 \text{ м}^3/\text{с}$, $Q_{0.1\%}=11.0 \text{ м}^3/\text{с}$ зарцууллага өнгөрөхөөр ус зүйн тооцоо хийгдсэн. Тухайн орчинд автозамын хажуугаар урсах жижиг ус зайлуулах сувагтай. УХТ-1, 3- аас нийлсэн үер авто замын хажуугийн жижиг сувгаар урсахдаа хальж УХТ-2-ийн үертэй нийлж урсан байх боломжтой байна.

9-р зураг. Хөндлүүр-3 (Зүүн, баруун хуурай сайрууд нийлсэн хэсэг)

10-р зураг. Зүүн, баруун хуурай сайрууд нийлсэн хэсэг гидравлик тооцооны утгын хамаарал бүхий үзүүлэлтүүд

УХТ-4: Тус сав газар нь 1.28 км^2 талбайг хамардаг. Уг талбайгаас $Q_{1\%}=4.25 \text{ м}^3/\text{с}$, $Q_{0.1\%}=6.60 \text{ м}^3/\text{с}$ зарцууллага өнгөрөхөөр ус зүйн тооцоо хийгдсэн. УХТ-5: Тус сав газар нь 0.7 км^2 талбайг хамардаг. Уг талбайгаас $Q_{1\%}=4.67 \text{ м}^3/\text{с}$, $Q_{0.1\%}=7.30 \text{ м}^3/\text{с}$ зарцууллага өнгөрөхөөр ус зүйн тооцоо хийгдсэн.

УХТ-6: Тус сав газар нь 0.5 км^2 талбайг хамардаг. Ус хурах талбай-6 нь автозамын 2 талын хэсгийг хамарч байна. Мөн УХТ-1, 2, 3, 4, 5 -ийн нийлбэр зарцуулагууд томоохон хуурай сайраар өнгөрөхөөр байна. Уг хуурай сайр нь автозамтай хөндлөн огтлолцож байна.

11-р зураг. Хуурай сайр, автозамын ус гаргуур

Уг автозамын ус гаргуур нь 2.0×3.0 хэмжээтэй 2 цонхтой төмөр бетон хийцтэй байна. Тус ус гаргуураар $Q_{1\%}=44.5 \text{ м}^3/\text{с}$, $Q_{0.1\%}=70 \text{ м}^3/\text{с}$ зарцууллага өнгөрөөх ус зүйн тооцоо хийгдсэн бөгөөд гидравлик тооцоогоор уг ус гаргуураар $Q_{1\%}=49.1$

м³/с зарцуулага өнгөрөхөөр байна. Тус автозамын ус гаргуураас 350 орчим метрийн цаана ганц худгийн үерийн хамгаалалтын суваг эхэлдэг. Тус суваг нь ил ба далд гэсэн 2 хэсгээс бүрдэж байна. Ил сувгийн урт 1080 орчим метр, далд сувгийн урт 900 м орчим байна. Ил сувгийн ёроолын өргөн $b=1.8\text{м}$, $h=1.20\text{--}1.8\text{ м}$ өндөр төмөр бетон хавтан доторлогоотой трапец хэлбэртэй суваг байна. Далд сувгийн хэмжээ нь $2.0 \times 1.8\text{ м}$ хэмжээтэй төмөр бетон тэгш өнцөгт хэлбэртэй суваг байна.

12-р зураг. Ганц худгийн үерийн хамгаалалтын ил суваг

13-р зураг. Ганц худгийн үерийн хамгаалалтын далд суваг

УХТ-7: Тус сав газар нь 0.9 км^2 талбайг хамардаг. Ус хурах талбай-7 ямар нэгэн үерийн хамгаалалтын суваг байхгүй, сайрын дагууд айл өрх ихээр буусан, сайрт хог ихээр хаясан байдалтай байна. Үер болох үед сайраар орж ирсэн ус хаашаа чиглэх нь тодорхойгүй, үерийн замыг хааж хашаа барьж айл буусан байдалтай байна.

УХТ-8: Тус сав газар нь 0.9 км^2 талбайг хамардаг. Ганц худгийн үерийн хамгаалалтын сувгийн ил болон далд хэсгүүд тус талбайд байрладаг. Ганц худгийн үерийн хамгаалалтын суваг нь Сансарын колонкоос Дарь эх хүртэлх автозамын доогуур ус зайлуулах төмөр бетон хос хоолойгоор гарц цааш трапец суваг болон Сэлбэ голтой нийлдэг.

Уг ус гаргуур нь $d=1.5\text{ м}$ хэмжээтэй төмөр бетон хос хоолой байна. Гидравлик тооцоогоор тус сувгаар $Q_{1\%}=62.5\text{ м}^3/\text{с}$, $Q_{0.1\%}=97.5\text{ м}^3/\text{с}$ зарцуулага өнгөрөөх ёстой. (УХТ-1-8 хүртэлх бүх талбайн зарцуулагыг нийлүүлж тооцов.) Гэвч уг ус гаргуур нь $Q=10.6\text{ м}^3/\text{с}$ зарцуулага өнгөрүүлэх боломжтой байна. Мөн одоо байгаа үерийн хамгаалалтын трапец суваг нь $Q=35\text{--}38\text{ м}^3/\text{с}$ зарцуулага өнгөрөх үед хальж урсахаар байна. Одоо байгаа суваг $Q_{1\%}=62.5\text{ м}^3/\text{с}$, $Q_{0.1\%}=97.5\text{ м}^3/\text{с}$ зарцуулагыг

өнгөрүүлэх боломжгүй байна. Тиймээс уг сувгийг өргөтгөх шаардлагатай.

14-р зураг. Ганц худгийн үерийн суваг (авто замын гарц)

15-р зураг. Ганц худгийн үерийн суваг (трапец)

16-р зураг. Ганц худгийн трапец суваг

17-р зураг. Ганц худгийн трапец сувгийн гидравлик тооцооны утгын хамаарал бүхий үзүүлэлтүүд

II. ҮР ДҮН

Судалгаа хийсэн талбайд шинээр үерийн хамгаалалтын суваг төлөвлөх шаардлагатай байна. Тус хэсэгт зай талбай багатай учраас одоо байгаа

сүвгийн хэмжээг томруулах хэрэгтэй. Одоо байгаа автозамын хоолой болон трапец сүвгүүд нь ус зүйн тооцоогоор гарсан зарцуулагыг өнгөрүүлэх боломжгүй байна. Автозамын хос хоолой нь тооцоолсон зарцуулагаас 5.9-9.2 дахин бага зарцуулагыг өнгөрүүлэхээр байна. Мөн одоо байгаа трапец суваг нь 1.75-2.7 бага зарцуулагыг өнгөрүүлэх боломжтой байна.

ДҮГНЭЛТ

Ганц худгийн толгойн баруун болон зүүн хуурай сайрууд, мөн нийлэх хэсэг, нийлснээс доош хэсэгт усны барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулж үерийн хамгаалалтын суваг барих шаардлагатай байна.

Одоо байгаа үерийн хамгаалалтын суваг тооцоот зарцуулагыг өнгөрүүлж чадахгүй байна. Иймээс уг сүвгийг өргөтгөх эсвэл нэмэлтээр суваг төлөвлөж өгөх шаардлагатай.

Мөн үерийн хамгаалалтын сувагт хог, шороо хаяснаас болж сүвгийн бүрэн ажиллах боломжгүй болсон байна.

АШИГЛАСАН НОМ, ХЭВЛЭЛ

- [1] Л.Жанчивдорж нар. Туул гол: Экосистемийн зохицуулах үйлчилгээ ба үер” атлас, Газарзүй, геэкологийн хүрээлэнгийн бүтээл, УБ, 2017
- [2] ШУА-ийн Геэкологийн хүрээлэн. “Үерийн эрсдэлийг үнэлэх аргачлал, арга зүйн зөвлөмж” УБ, 2013
- [3] ШУА-ийн Геэкологийн хүрээлэн. “Сэлбэ голын эхийг сэргээн сайжруулах, урсац хуримтлуулах экосаунд цөөрмийн техник эдийн засгийн үндэслэл” УБ, 2013
- [4] ШУА-ийн Газарзүй, Геэкологийн хүрээлэн. “Хуурай сайрын их үерийн эрсдэлийн үнэлгээ, зураглал (Сэлбэ голын зүүн талын Дарь-Эх, Дамбадаржаа орчмын хуурай сайрууд)” суурь судалгааны тайлан, 2023

ЭГИЙН ГОЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦААС УРСЦАД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ, ТҮҮНИЙГ БУУРУУЛАХ АСУУДАЛД

Батдэлгэр ХИШИГБАТ

Монгол улс, Улаанбаатар, Эгийн голын УЦС ТӨХХК

Холбоо барих зохиогчийн и-мэйл хаяг: bkhishigbat87@gmail.com

Хураангуй: Эгийн голын усан цахилгаан станц (ЭГУЦС)-ыг барьж байгуулснаар эрчим хүчний систем дараах давуу талуудтай. Маневарлах эх үүсвэртэй болох, эх үүсвэрийн бүтцэд эерэг өөрчлөлт гарах, импортын эрчим хүчнээс хамааралтай байдалд нөлөөлөх, бүс нутгийн эрэлт хэрэгцээг хангахад чухал дэмжлэг үзүүлэх, бусад эх үүсвэрийн горим ажиллагааг дэмжих, цахилгаан эрчим хүч экспортлох боломжийг нээх, хөрш орнуудын эрчим хүчний салбарт барьж буй геополитикийн бодлогод эерэг нөлөө үзүүлэх, зүүн хойд Азийн супер грид байгуулах үйл явцад Монгол орны зүгээс бодитой нөлөө үзүүлэх стратегийн ач холбогдолтой байх болно. Эгийн голын УЦС төслийн урсцын судалгаатай холбоотой 1995 оноос 2023 онд хийгдсэн судалгааны ажлуудыг судлав. Сэлэнгэ мөрөнд үзүүлэх урсцын нөлөөллийг бууруулах, урсцыг байгалийн хэлбэлзэлийн хүрээнд байлгах, Эгийн голын УЦС-ын боомтын доош Сэлэнгэ мөрний дагууд Сүхбаатар харуул хүртэл өмнө судалсан. Эг голын байгалийн горимын урсцыг тооцооны үндсэн дээр их, дундаж, бага устай үеийн эрчим хүч үйлдвэрлэл, усан сангийн түвшний өөрчлөлтийг загварчлах бөгөөд үйлдвэрлэх боломжит эрчим хүчний хэмжээг урьдчилан тогтоосон. УЦС-ын боомтын геометр хэмжээс (үүнд: усан сангийн дүүрэх түвшин 910 м, боомтын хярын өндөр 913 м, хярын урт 740 м, боомтын өндөр 103 м), турбины тоо (68.75 МВт-ын 4 агрегат, 2 ширхэг 20 МВт), УЦС-ын чадал (315 МВт) суурилагдсан хүчин чадалтай. Түүнчлэн боомтоос гарах урсац болон Сэлэнгэ мөрний Хутаг-Өндөр харуулын урсцын мэдээгээр Сэлэнгэ мөрний Хялганат харуул дээрх урсцын өөрчлөлтийг загварчилсан нь Эгийн голын УЦС-с эрчим хүчний байгалийн горимын хувилбарыг сонгох нөхцөл бүрдсэн. Үүнийг ТБНС ажиллагаатай уялдуулан ирээдүйд үйлдвэрлэж болох эрчим хүчний хэмжээг урьдчилан тооцох үндэслэлийг боловсруулна. *Түлхүүр үг:* Усан цахилгаан станц, Эрчим хүч, Усан сангийн загварчлал, Стандарт хазайлт, тулгамдаж буй асуудлууд, Төвийн бүсийн нэгдсэн систем

УДИРТГАЛ

Эгийн гол нь Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын нутагт Сэлэнгэ мөрөнд цутгадаг Орхон голын дараа орох Сэлэнгэ мөрний томоохон цутгалуудын нэг юм [1].

УЦС-ын ашиглалт, эрчим хүч үйлдвэрлэлийн улмаас үүсэх ашиглалтын урсцын горимыг станцын эрчим хүч үйлдвэрлэх горимыг өөрчлөх замаар байгаль (экологи)-ийн урсцын горимын хүрээ дотор оруулж тохируулахад оршино.

ЭГУЦС төслийн үндсэн зорилго Монгол Улсад тулгамдаж буй эрчим хүчний хомсдлыг бууруулах тохируулгын үүрэгтэй. Төвийн эрчим хүчний системийн тогтвортой байдал оргил ачаалал, нэмэгдэх цахилгаан эрчим хүчний хэрэгцээг хангахад чиглэгдэнэ. Энэ үндсэн зорилгын хүрээнд сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх, өртөг багатай энэ эх үүсвэрээс эрчим хүчний зарим хэсгийг хангах боломжтой. ОХУ-аас импортлож буй цахилгаан эрчим хүчээс үл хамааралтай болоход чиглэж байна.

Эгийн голын УЦС-ын бүрэлдэхүүнд оруулж байгуулахаар тухайн үедээ туслах боомтын байршлыг, сонгох, усан сангийн эзлэхүүнийг тодорхойлох, станцын ажиллах өвлийн горим ажиллагааг хоёрдох усан сангаар тохируулах боломжийг тодорхойлох судалгааны ажил хийгдсэн[1].

Судалгааны ажлууд нь урсцын тохируулгын горимын хувилбар боловсруулах, усан сангийн түвшний тооцооны загварчлалыг стратегийн аргаар боловсруулж, үнлэлт дүгнэлт өгсөн байна.

Аливаа улс орны цэнгэг усны нөөц нь тухайн орны үндэсний баялаг бөгөөд ард түмний өмч мөн [2].

I. СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ

1964-1965 онуудад ЗХУ-ын “Энергосетьпроект” хүрээлэн Монгол улсын 28 байршилд усан цахилгаан станц(УЦС) байгуулж болох дүгнэлт гаргасан. Монгол Улсад анх удаа усны эрчим хүчний нөөцийг, цахилгаан эрчим хүчний хангамжаар ашиглах судалгаа, шинжилгээний ажлыг ЗСБНХУ-ын Мосгидэп Институтын судалгааны баг Монгол орны гол мөрнүүд, түүний дотор Сэлэнгэ мөрний сав газруудад хийсэн.

Судалгааны ажлын хүрээнд Сэлэнгэ мөрөнг түшиглэн УЦС байгуулах боломжтой, усны эрчим хүчний нөөц бүхий газруудыг тодорхойлсон тойм судалгаа хийсэн.

1991 онд Монгол улсын Засгийн Газар Эгийн голын УЦС барих ажлыг эхлүүлэх асуудлыг шийдвэрлсэн.

Эгийн голын УЦС анхны 220МВт ТЭЗҮг анх 1995 онд хийж байсан [4].

2014 онд 315МВт суурилагдсан хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн тооцсон. Өвлийн үед ЭГУЦС-ын доод хашицын усны зарцууллага нь оргил ачааллыг давах ашиглалтын нөхцөлөөс хамааран $60\text{ м}^3/\text{с}$ -ээс $460\text{ м}^3/\text{с}$ -ын хэмжээнд байхаар тооцож байсан.[1]. Эгийн голын Эг-Хантай усны харуулын урсацын 53 жилийн ажиглалтын материалаас олон жилийн дундаж тооцоот урсац $99\text{ м}^3/\text{с}$ байгаа болно. Эг-Хантай усны харуулаас доош ЭГУЦС-ын

хөндлүүр хүртэл Баруун, Зүүн Бэлсэг Баян голуудын урсацыг оруулан тооцоход Эгийн голын олон жилийн дундаж урсац боомтын хөндлүүр орчимд $103\text{м}^3/\text{с}$ болж нэмэгдсэн. Эндээс ЭГУЦС-ын ашиглах нөөцийн хэмжээ нь 3.25 тэрбум.м³ болно

Сэлэнгэ мөрний мөсний үзэгдэл, Эгийн голын өвлийн горимын судалгаа, Буфер далангийн /Туслах боомтын/ концепци судалгааг 2014 онд хийсэн. Өвлийн хоногийн оргил ачааллын үеийн усны зарцуулалтыг тохируулах зориулалтай судалсан [4].

2015 онд нэг сарын алхамтайгаар урсцын тооцоог Сэлэнгэ мөрөн, Байгал нуурт Эгийн голын УЦС-аас үзүүлэх ус зүйн нөлөөллийг судалсан [5]. Энэ судалгаагаар Эгийн голын УЦС-ын ашиглалт ажиллагаа нь Байгаль нуурт цутгах жилийн урсацад нөлөө үзүүлэхгүй. Сарын урсацын хуваарилалтад бага зэргийн өөрчлөлт гарна. Өвлийн урсац нэмэгдэж, хавар, намрын улиралд бага зэрэг буурна. Дэд сав газрын урсацын оролцооноос хамааран Сэлэнгэ мөрний дээд хашицаас доод хашиц руу сарын нөлөөлөл буурсан нь ажиглагдсан байна.

Эгийн голын усан санд зун хуримтлуулсан усыг өвөл ашиглах учраас жилийн хугацааны шатлалд станцын ашиглалтын нөлөөлөл гарахгүй.

Станцын ашиглалтын нөлөө илүү мэдрэгдэх үе нь намрын сүүлч бөгөөд өвлийн дунд хүртэл (4 сарын хугацаанд) явна.

Өвлийн урсац Хялгант харуулд 278%, Сэлэнгэ мөрний ус хуралтын сангийн Мостовой харуулын гаралт дээр 166% хүрч нэмэгддэг тул станцын ашиглалтын нөлөө мэдрэгдэх үе нь гол төлөв бага устай үед байх болно;

Үерийн нөлөө (Хялгант харуулд 8%-иас бага, Мостовой харуулд 3%-иас бага);

Жилийн хэмжээгээр нөлөөлөл гарахгүй.

2016 онд урсцын судалгааг 10 хоногийн алхамтайгаар ОХУ-ын ШУА-ийн сибирийн салбар “Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр баригдах гидротехникийн байгууламжууд-ын ОХУ-ын хил дээрх Сэлэнгэ мөрний хил дамнасан сав газарт үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа”-ны хүрээнд хийсэн [5].

ОХУ-ын ШУА-ын Сибирийн салбарын хүрээлэнгүүдийн боловсруулсан судалгааг Наушки харуул, цаашлаад Сэлэнгэ мөрөнд хийгдсэн судалгаа болсон.

2018-2019 онуудад Эгийн голын УЦС Сэлэнгэ мөрөнд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байгалийн горимын нөхцөлийг хангах техникийн арга хэмжээний судалгааг нэг хоногийн алхамтайгаар судалсан [6].

2019-2022 онуудад Эгийн голын УЦС төслийн Сэлэнгэ мөрөн, Байгал нуурын биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийн нэмэлт судалгааг хийсэн [7].

2023 онд урсцын судалгааг нэг цагийн алхамтайгаар Эг, Сэлэнгэ мөрний урсцын мэдээ (сүүлийн жилүүдийн өдөр бүрийн урсцын өгөгдлийг нэмж оруулсан), 1992 болон 2014 онд боловсруулсан ТЭЗҮ-д тусгасан УЦС-ын ашиглалтын горимд үндэслэн усан сан, УЦС-ын загвар HEC-ResSim загварыг шинэчилэн байгуулсан [8].

Судалгааны ажилд ашигласан өгөгдөл, мэдээний эх үүсвэр, төрөл, цаг хугацаа зэргийг дараах хүснэгтэд үзүүлэв.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

1-Р ХҮСНЭГТ.

Харуулын нэр	Харуул дээр ажиглалт хийж эхлэсэн хугацаа	
Хутаг-Өндөр	1945	2021
Хялганат	1982	2021
Хантай	1959	2021

Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Хантай багийн нутагт Эг-Сэлэнгийн бэлчрээс дээш Эгийн гол дагуу 2.5 км-ээс эхлэн Эг-Тарвагатайн бэлчрийн хооронд нийт 17,979 км² талбайд хэрэгжих юм. Эгийн гол нь Монгол орны хойд хэсэгт орших Хөвсгөл нуурын усаар тэжээгдэнэ [8].

ТЭЗҮ-д тусгасан УЦС-ын хийц, ашиглалтын гормыг мэдээнд үндэслэн загварчлал байгуулан үр дүнг гаргасан.

Судалгааны арга зүй

Практикт тоон өгөгдлүүдэд хамгийн сайн дөхөх муруйг /гадаргууг/ байгуулах шаардлагатай аргуудыг регрессийн шинжилгээнд авч үздэг. Регрессийн шинжилгээний үндсэн бодлого нь хувьсагч хоорондын хамаарлын хэлбэрийг тогтоох, регрессийн загварын функцийг үнэлэлтийг байгуулах, хамаарах хувьсагчийн мэдэгдэхгүй байгаа утгуудыг тус тус оршино [9]. Мөсний хамгийн их үйлчлэлтэй цаг хугацаанд барилгын ажиллах дэвсгэр нутагт ус цаг уур ба мөстлөгийн нөхцөлд мөсний физик-механикийн чанарын талаарх стасистикийн өгөгдлийн үндсэн дээр усны барилгад мөснөөс үүсэх ачааллыг тодорхойлно [10].

Статистикийн арга

Стандарт хазайлт (эсвэл δ) нь дундаж утгатай харьцуулахад өгөгдөл хэр тархсан болохыг илэрхийлдэг хэмжүүр юм. Бага буюу жижиг стандарт хазайлт нь өгөгдөл нь дундаж утгын ойролцоо нягт бөөгнөрсөн болохыг, харин өндөр

эсвэл том стандарт хазайлт нь өгөгдөл илүү тархсан байгааг илтгэнэ. Тэгтэй ойролцоо стандарт хазайлт нь өгөгдлийн цэгүүд дунджаас маш ойрхон байгааг илтгэдэг бол том стандарт хазайлт нь өгөгдлийн цэгүүд дунджаас хол тархаж байгааг илтгэнэ. Стандарт хазайлт нь тоонуудын тархалт хэр их байгааг илэрхийлдэг хэмжүүр юм. 1959-2021 оны урт хугацааны стандарт хэлбэлзлээр сар бүрийн дундаж урсцыг тооцож үзсэн.

Ус зүйн онцлог үеийг статистикийн аргад тулгуурлан тодорхойлсон. Жилийн цутгал урсацын 3 жилийн хөдөлгөөний дунджийг тодорхойлохдоо:

- Дундаж устай 3 жил нь 1959-2021 оны өгөгдлийн 50% ажиглагдсанд хамаарна;
- Их устай 3 жил нь 1959-2021 оны өгөгдлийн 10% ажиглагдсанд хамаарна;
- Бага устай 3 жил нь 1959-2021 оны өгөгдлийн 90% ажиглагдсанд хамаарна.

1-р зураг. УЦС-ын өөрчилсөн горимоор ажиллах үеийн Сэлэнгэ мөрөн (Эг Сэлэнгийн бэлчирт)-ий урсац (олон жилийн дундаж болон урсац, ус татруу мөчлөгүүдийн сарын дундаж)

Загвард цэнхэр өнгийн сууриар урсац мөчлөгийн +1 стандарт хазайлтаас ус татруу мөчлөгийн -1 стандарт хазайлт хүртэлх талбайг үзүүлэх бөгөөд энэ нь статистикийн хувьд тохиолдож болох өндөр магадлал (68.2%)-тай урсцын хэмжээг харуулна. Өөрөөр хэлбэл стандарт хазайлт ± 1 хэмжээгээр статистикийн хувьд хэт бага эсвэл хэт их урсцыг оруулахгүйгээр урсцыг төлөөлөхүйц ихээс бага урсцын хэмжээг харуулна. Эгийн голын УЦС-ын ажиллагааны загварчлалыг АНУ-ын инженерийн армийн корпусаас гаргасан HEC-Ressim усан сангийн загварыг ашиглан байгуулсан [11].

2-р зураг. Усан сангийн HEC-Ressim загварыг байгуулсан хэсэг.

УЦС-ын ажиллагааны загварчлалыг 1 цагийн алхамтайгаар. АНУ-ын инженерийн армийн корпусын ихэнх HEC загварын программууд оролтын мэдээг DSS форматаар шаарддаг учраас Эг гол, Сэлэнгэ мөрний мэдээ болон бусад шаардлагатай мэдээг HEC-DSSVue программыг ашиглан DSS формат руу шилжүүлэн бэлтгэсэн [7]. Эгийн голын УЦС нь 2014 оны шинэчилсэн ТЭЗҮ-ийн боомт, усан сан, турбины үндсэн үзүүлэлтийг ашиглан станцын ус ашиглалт, эрчим хүч үйлдвэрлэлийн загварыг байгуулж үр дүнг гаргасан. Үр дүнд нь тухайн жилийн их болон бага урсцын мэдээлэл стандарт хэлбэлзлээс ± 1 -с хэтрээгүй. Тодорхойлоход стандарт хазайлт ихтэй байдаг бол доорх муруй нь дунджийн эргэн тойронд илүү бөөгнөрсөн байдаг тул стандарт хазайлт бага байна. Эгийн голын УЦС нь 2014 оны шинэчилсэн ТЭЗҮ-ийн үндсэн горимоор ажиллахад өвлийн горим (12, 1, 2-р сарууд)-д болон 4-р сард Эг, Сэлэнгийн бэлчир дэх ашиглалтын урсцын хэмжээ дээрх статистикийн аргаар тодорхойлсон байгаль горимоос давж байна. Станцын эрчим хүч үйлдвэрлэлийн горимыг өөрчлөхдөө төслийн үндсэн зорилго (эрчим хүчний оргил ачааллыг зохицуулах)-ыг алдагдуулахгүй байхаар боломжит хэмжээгээр

тохируулсан. УЦС-ын эрчим хүч үйлдвэрлэх горимыг тохируулахад Эг, Сэлэнгийн бэлчир дэх ашиглалтын урсцын хэмжээ дээрх статистикийн аргаар тодорхойлсон байгалийн горимын дотор орж байна.

УЦС-ын эрчим хүч үйлдвэрлэл

Эгийн голын УЦС-ын эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжит хэмжээг 2014 оны ТЭЗҮ-д тусгасан үндсэн үзүүлэлтүүдийг ашиглан Эг голын услаг, дундаж, ус татруу 3 мөчлөгт хугацаагаар тооцсон. Услаг мөчлөгт станц нь 880 сая.кВт цаг, олон жилийн дундаж усны нөөцийн хэмжээгээр 466-480 сая.кВт цаг жил (2014 оны шинэчилсэн ТЭЗҮ-д тусгасан үндсэн горимоор) эрчим хүч жилд үйлдвэрлэх боломжтой байна [11].

Сар, улирлын урсцын тохируулга

2014 онд боловсруулсан Эгийн голын УЦС-ын ТЭЗҮ-д тусгасан үндсэн горим нь Эгийн голын усны нөөц хувьд болон эрчим хүч үйлдвэрлэлийн оргил ачааллын горимын зохицуулалт хийхэд хамгийн тохиромжтой горим байна. Гэвч УЦС (315 МВт)-ын ашиглалтын улмаас үүсэх тохируулсан урсцын хэмжээ дээрх 3 мөчлөгийн аль алинд нь Сэлэнгэ мөрний экологийн урсцын дээд хязгаарыг (Эг Сэлэнгийн бэлчирт) өвлийн саруудад (12-2 дугаар сар) давж байна. Сэлэнгэ мөрний экологийн урсцын хангах горимд өвлийн улиралд эрчим хүч үйлдвэрлэх горимын суурь ачааллыг бууруулсан, зуны горимын эрчим хүч үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн байна.

СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ БАЙГАЛИЙН УРСЦЫГ ХАНГАХ СТАНЦЫН ЭРЧИМ ХҮЧ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ГОРИМ.

2-Р ХҮСНЭГТ.

Хугацаа	00-08	08-09	09-10	10-15	15-16	16-17	17-18	18-20	20-21	21-24
1 сар		0		20			40	312	158	20
2 сар		0		20			109	312	158	20
3 сар				20						
4 сар			20			40	109	40	20	
5 сар				20						
6-8 сар	40		109			158		247	158	
9-10 сар				20						
11 сар			40			158	312	158	40	
12 сар	20		40			158	312	158	40	

20-247-ташуу тоо: услаг мөчлөгт эрчим хүч үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх боломжтой.

Жилд үйлдвэрлэх эрчим хүчний хэмжээ 506 сая.кВт цаг жил. Энэ горим нь услаг, дундаж, ус татруу 3 мөчлөгийн (ус таруу 3 жилийг эс тооцвол) аль алинд нь өвлийн өгөгдсөн горимын дагуу эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжтой бөгөөд услаг мөчлөгт өвлөөс бусад улиралд эрчим хүч үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх боломжтой.

Өдрийн урсцын тохируулга

УЦС-ын ашиглалт (суурь болон оргил ачаалал)-ын улмаас үүсэх Сэлэнгэ мөрний урсцын хэлбэлзлийг арилгах болон өвөл, хаврын улиралд мөсний сөрөг үзэгдлийг бууруулах зорилгоор туслах боомтын концепц судалгааг “Трактебел Инженеринг” компани 2014 боловсруулсан. Туслах боомт нь

УЦС-ын өвлийн горимын ашиглалт (суурь болон оргил ачаалал)-ын улмаас үүсэх Сэлэнгэ мөрний урсцын хэлбэлзлийг бууруулах дүн гарсан байна. Цаашид туслах боомтын нарийвчилсан техник, эдийн засгийн үнэлгээ хийх шаардлагатай байна [11].

II. САНАЛ, ДҮГНЭЛТ

Эг-Сэлэнгийн бэлчирээс эхлэн туслах боомт дөрвөн цэг дээр судалгаа хийсэн. Тухайн үеийн тооцоогоор станцаас гарах усны хоногийн дундаж зарцуулга 133м³/сек гарахаар тооцож байсан.

2014 онд боловсруулсан шинэчилсэн ТЭЗҮ-д тусгасан усан сан, УЦС-ын үзүүлэлтүүд болон байгалийн урсцад тохируулан өөрчилсөн эрчим хүч үйлдвэрлэх горим NEC-ResSim усан сангийн загварыг байгууллаа. Загварчлалын үр дүнд Эгийн голын УЦС-ын ашиглалтын үеийн усан сангийн түвшин, эзлэхүүний хэлбэлзэл, турбинаар гарч буй усны зарцуулга, зуны цагт үерийн үед ус халиагуураар хаяж буй усны хэмжээг гаргасан. Мөн тус УЦС-ын ашиглалтын улмаас станцын доод хашицын урсцыг загварчилсан.

УЦС жилд үйлдвэрлэх нийт эрчим хүчний хэмжээ чухал боловч байгалийн горим хангах шаардлага тулгарч байна. Мөсний үзэгдлийн нөлөөллийн нарийвчилсан судалгааг хийж байгаа ч өвлийн үед оргил ачаалалд оролцож ажиллахын тулд урьдчилсан байдлаар хоногийн тохируулга хийх загвар сарын алхамтайгаар гаргалаа. Энэхүү загвар нь бүрэн хүчин чадлаар ажиллах боломжгүй бөгөөд алдагсан боломжийн өртгийг хэрхэн тодорхойлох нь тодорхойгүй байна. Мөсний үзэгдлийн судалгаанд DynaRise загварыг ашиглан хийж гүйцэтгэж байна. Нийт төслийн нэгдсэн судалгааны загварчлалыг байгалийн түгээлтийн урсгалыг загварчлах Фортран 77 эх код руу хөрвүүлэх бусад кодуутай харьцуулан шинжлэн магадлах хэрэгтэй. Шөнийн цагаар оройны 12с өглөөний 08 цагийн хооронд 90 өдрийн турш ажиллахгүй. Энэ нийт ажиллах хугцааг ойролцоо 7 хувиар бууруулж байна. Эрчим хүчний өдрийн хэрэглээ нэмэгдүүлэхийн тулд ирээдүйд ТБНС-д зэрэгцээ ажиллах урьдчилсан ус эрчим хүчний тооцоог хийх шаардлагатай байна. Бие даасан эрчим хүчний системүүд ТБНС-д оролцон ажиллах УЦС нь горим тохируулга үүрэг гүйцэтгэх шаардлагатай. Ингэснээр МУ-ын Эрчим хүчний системд тохируулах үүрэг бүхий УЦС байх боломжтой. ЭГУЦС нь хэвийн зэрэгцээ ажиллагаанд орж одоогийн байгаа схемийн хувилбараар 320МВт хүртэл үйлдвэрлэж, хэвийн ажиллах бүрэн боломжтой.

УЦС-ын усны горимыг нэмэлтээр тохируулахын тулд ус хуримтлуурын усан цахилгаан станц байдлаар станцыг давхар ажиллуулах боломжийг нарийвчилсан судлах хэрэгтэй.

НОМ ЗҮЙ

- [1] Эгийн голын УЦС төслийн шинэчилсэн ТЭЗҮ, (2014). Tractebel Engineering
- [2] Х.Балдандорж. (2015) Монгол орны “Усны” аюулгүй байдал
- [3] Эгийн голын УЦС ТЭЗҮ,(1995). Электро Ватт Инжинеринг Сервис компани
- [4] Эгийн голын УЦС төслийн буфер далангийн концепц судалгаа, (2014). Tractebel Engineering
- [5] Сэлэнгэ мөрөн, Байгал нуурт Эгийн голын УЦС-аас үзүүлэх ус зүйн нөлөөллийн судалгаа, (2015). Tractebel Engineering,
- [6] С.Төмөрчөдөр, С.Чинзориг. (2018). Эгийн голын УЦС Сэлэнгэ мөрөнд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байгалийн горимын нөхцөлийг хангах техникийн арга хэмжээ, Эгийн голын УЦС төслийн Сэлэнгэ мөрөн, Байгал нуурын биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийн нэмэлт судалгаа
- [7] 2022 онд Эгийн голын УЦС төслийн Сэлэнгэ мөрөн, Байгал нуурын биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийн нэмэлт судалгаа,БРЛи, Престиж инженеринг, Санни Трейд
- [8] Т.Цэнгэл. (2013). Хөвсгөл нуур, Эг голын сав газрын усны нөөц, горим: индикацийн арга.
- [9] Б.Сэр-Од. (2017). Инженерийн загварчлал.
- [10]Ц.Батдорж. (2014). Усны барилга байгууламж
- [11]С.Төмөрчөдөр, С.Чинзориг. (2023). Сэлэнгэ мөрөн, Эг голын усны нөөц, горим, Эгийн голын усан цахилгаан станц төслийн усны нөөц, усан сангийн загварчлал судалгааны ажлын тайлан.

ТӨВ АЙМГИЙН УРД СУМДЫН РАШААНЫ ГИДРОХИМИЙН СУДАЛГАА

Дашдондогийн ГЭРЭЛТ-ОД¹, Хасбаатарын БАДАРЧ², Эрдэмжаргалын ПҮРЭВ-ЭРДЭНЭ³, Бадрахын РЭНЧИНБУД⁴, Энхболдын ГАН-ЭРДЭНЭ⁵

¹ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн, Усны нөөц, ус ашиглалтын салбар

Холбоо барих зохиогчийн и-мэйл хаяг: gereltodd@mas.ac.mn¹

Хураангуй: Сүүлийн жилүүдэд хүний хүчин зүйл талаасаа байгалиа хайрлах, усаа дээдлэх үзэл ихээхэн алдагдаж, рашаан усны эхийг бохирдуулах, ойр орчмыг сүйтгэн экологийн сүйрэлд оруулах болсон, байгалийн хүчин зүйл талаасаа ган гачиг болох эсвэл хүчтэй аадар орох зэргээс рашаан ус, булаг шанд ширгэх, эсвэл үерт автах зэргээр үндсэн шинж чанарт өөрчлөлт орох болсон. Ийм байдалд орсон рашааны тоонд орон нутгийн иргэдийн дунд анагаах чадал сайтай ходоод, дотор цул эрхтнүүдийн үйл ажиллагаанд сайнаар нөлөөлдөг хэмээн хүндлэгдэж ирсэн Төв аймгийн нэр бүхий рашаанууд орж байна. Эдгээр рашааныг судлан, чанар найрлагад өөрчлөлтөд орсон эсэхийг тогтоож, өнөөгийн байдалд үнэлгээ өгөн, цаашид эдгээр рашаануудыг ашиглах боломжийг тогтоох шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна. Эдгээр рашаануудын чанар найрлагыг шинэчлэн тогтоох, ашиглах боломжийг судлах зорилгоор уг судалгаа хийгдсэн болно. Бид энэхүү судалгаагаар Төв аймгийн урд болон баруун урд талын 4 сумдын рашаан, рашаан төст булгуудаар хэмжилт хийж 12 сорьц материал цуглуулав. Өлзийт нуурын ус бүлээн, бусад рашаанууд нь хүйтэвтэр устай, усны орчин сул хүчиллэгээс шүлтлэг орчинтой рН 6.40-8.82 байна. Судалгаанд хамрагдсан Баян-Өнжүүл сумын Хөх толгой, Дэлгэрхаан сумын Харанхуй, Хадан булаг, Элэнгэр, Хөрхрөө, Эрдэнэсант сумын Зүрхний рашаан нь гидрокарбонат-кальцит (Ca-HCO_3) төрөлд багтаж байна. Баян-Өнжүүл сумын Хангай, Рашаант, Шижир зэрэг рашаанууд гидрокарбонат-натрит (Na-HCO_3), Баян-Өнжүүл сумын Шижирийн рашаан кальци-сульфат (Ca-SO_4), Өлзийт нуур, Давстайн багалзуур рашаан нь натри-хлорт (Na-Cl) төрөлтэй байна.

Түлхүүр үг: Гидрохими, хүйтэн рашаан, физик-химийн үзүүлэлт

ОРШИЛ

Хүний бие махбодод анагаан илаарьшуулах зохистой нөлөө үзүүлэхүйц хэмжээний хий, эрдсийн болон биологийн идэвхт бодис агуулсан газар доорх усыг рашаан гэнэ [1]. Рашааны шинж чанар ердийн уснаас ялгаатай бөгөөд биологийн идэвхт бүрдлүүдийн агуулга, ион, давсны болон хийн найрлагын цогц хэлбэрээр хүний бие махбодод эмчилгээний идэвх үзүүлдэг байгалийн эрдэст ус юм. Ихэнх орнуудад “рашаан ус” гэсэн ойлголтыг тодорхойлохдоо 1000 мг/дм^3 болон түүнээс дээш ууссан бодисыг агуулсан нэг болон хэд хэдэн өвөрмөц бүрэлдэхүүнтэй (As, F, I, Br, Fe, Ba, Sr, Li, B, H_2S , H_2SiO_4 , CO_2 , Rn гэх мэт) гэж тэмдэглэсэн байна [2].

Рашаан усыг судлан шинжилснээр түүнийг зөвхөн эмийн бус эмчилгээний хүчин зүйл болгоод зогсохгүй, халуун рашаан усанд агуулагдаж буй эрдэс бодисын гарал үүсэл зүй тогтлыг шинжлэх ухааны үүднээс судлах нь чухал ач холбогдолтой [3].

Монгол улсын хэмжээгээр 2013 онд зохион байгуулсан гадаргын усны тооллогын дүнд 436 рашаан орд, булаг шанд тоологдсон байна [4]. Одоогийн байдлаар улсын хэмжээнд ашиглах боломжтой эмчилгээний нуур болон шаврын 12 орд байна.

Монгол орны халуун хүйтэн рашаануудыг тархалт, зүй тогтол, физик химийн шинж чанар, температур болон хийн найрлагаас нь хамааруулан азотын төрлийн халуун рашаан,

нүүрсхүчлийн хийтэй хүйтэн рашаан, метантай шорвог ба давсархаг төрлийн хүйтэн рашаан, янз бүрийн найрлагатай рашаан төст булаг гэж 4 их мужлалд хуваасан байдаг [5].

Халуун рашаанууд нь Монгол орны баруун, баруун хойд, хойд бүсээр газрын гүний хагарал элбэг байдаг учир тархмал оршино. Азотын төрлийн халуун рашааны мужид химийн найрлагаараа ихэвчлэн гидрокарбонат-натрит болон сульфат бүхий голдуу азотоор хийжсэн халуун рашаан зонхилдог. Хангайн гол нурууны өврөөр баруун хойш, зүүн урагш зэрэгцэн чиглэсэн эртний олон гүн ан цав дагуу болон тэр олон ан цаваас салбарлаж зүүн хойш чиглэн, Хангайн гол нурууг хөндлөн гулд татсан хагарлын олон ан цав дагуу хэд хэдэн халуун рашаан гарсны нэг нь Шаргалжуутын рашаан юм [6].

Оросын эрдэмтэд 1920-1940 оны эхэн үеэс Н.А.Маринов, В.Н.Попов нарын эрдэмтэд 60 орчим рашаан судалж эхэлсэн бөгөөд 1947 оноос эхлэн химич Ш.Цэрэн, эмч Дэнсмаа, газар зүйч О. Намнандорж, Жанчив, Чүлтэмбаяр, Будаев нар рашааны судалгааны үр дүнг бүтээлүүдэд тусгасан байдаг.

1960-аад оны үед О.Намнандорж, Ш.Цэрэн, Ө.Нямдорж нар Монгол орныг хамарсан рашааны судалгааг хийжээ. Тэд рашааны химийн найрлага, эрдэжилт, температур, цацраг идэвхт чанар, найрлаганд нь оролцсон бионидэвхт элемент, хүчиллэг шүлтлэг чанар, ууссан буюу холилдон

орших хий зэрэг үндсэн үзүүлэлтүүдээр нь рашааныг ангилсан байна. [7].

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт нүүрсхүчлт хүйтэн рашааны муж, азотот халуун рашааны муж гэсэн 2 муж байх бөгөөд тэдгээрийн хил заагийг бүдүүвч зураг 1-д харуулсан болно [8]. Монгол орны рашааны тархалтын мужлалын зурагт

үзүүлснээр Сэлэнгэ, Дархан, Төв аймгийн баруун талын сумдын газар нутаг нь рашаан ховор тархсан бүс нутагт хамаарагддаг байна. Төв аймгийн нутаг дэвсгэрийн барагцаалбал Улаанбаатараас хойших хэсэг нь тус орны халуун рашааны нөгөө өмнөд тал нь нүүрс хүчлийн хийтэй нэгдүгээр мужийн рашааны мужид багтана.

1-р зураг. Монгол орны рашааны мужлалтын зураг (M 1:12000000)

МАТЕРИАЛ АРГА ЗҮЙ

Төв аймгийн урд болон баруун урд 4 сумын рашаан, рашаан төст булгууд нь бүгд “хүйтэн рашаан”-ы төрөлд багтах ба судалгаанд хамрагдсан рашаан нуурыг орон нутгийн чанартай ашигладаг, ихэвчлэн дотор эрхтэн, үе мөч, арьс өнгөний өвчинд уух, шавар тавих зэргээр хэрэглэдэг байна.

Бид энэхүү судалгаагаар рашаан, рашаан төст булгийн усны физик, химийн судалгааг 2023 оны 7-р сард хийж 12 сорьц материал цуглуулав.

СУДАЛГААНД ХАМРАГДСАН РАШААНУУДЫН НЭРС

2-р зураг. Рашааны сорьц авсан цэгүүд

Хээрийн хэмжилтээр газар дээр нь усны орчин (pH), цахилгаан дамжуулах чадвар (EC), исэлдэн ангижрах потенциал (ORP), нийт ууссан давс (TDS), температур зэрэг үзүүлэлтүүдийг мультипараметр (Hanna HI98195) багажаар хэмжиж, ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн Усны шинжилгээний лабораторид рашаан усны химийн найрлагын шинжилгээг, олон улсын SGS лабораторид индукцийн холбоост плазмын оптик цацаргалтын спектрометрийн (ICP-OES) аргаар микроэлементийн шинжилгээг тус тус тодорхойлов.

Төв аймгийн рашааны булгуудын сорьц авсан цэгүүдийг 1-р хүснэгтэд харууллаа.

1-Р ХҮСНЭГТ.

д/д	Сумын нэр	Рашааны нэр	Эмчилгээ	Төрөл
1	Баян-Өнжүүл	Хөх толгой	Ходоод, дотор эрхтэн, сахар	Хүйтэн
2	Баян-Өнжүүл	Хангайн рашаан	Чихрийн шижин	Хүйтэн
3	Баян-Өнжүүл	Шижир	Элэг, ходоод, дотор эрхтэн	Хүйтэн
4	Баян-Өнжүүл	Рашаант	Ходоод, элэг, цөс	Хүйтэн
5	Баянцагаан	Өлзийт нуур	Арьс, өнгө, хоолой, үе мөч	Хүйтэн
6	Дэлгэрхаан	Элэнгэр	Элэг, дотор эрхтэн	Хүйтэн
7	Дэлгэрхаан	Хадна булаг	Даралт бууруулах, ходоод	Хүйтэн
8	Дэлгэрхаан	Давстайн багалзуур	Арьс өнгө, үе мөч, гэмтлийн дараах сэргээх үйлчилгээ	Хүйтэн
9	Дэлгэрхаан	Халзан	Дотор эрхтэн	Зун хүйтэн, өвөл бүлээн
10	Дэлгэрхаан	Харанхуй	Хоол боловсруулах, даралт бууруулах	Хүйтэн
11	Дэлгэрхаан	Хөрхрөө	Хоол боловсруулах, даралт бууруулах	Хүйтэн
12	Эрдэнэсант	Зүрхийн рашаан	Зүрх, уушиг	Хүйтэн

I. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

Рашааны температур: Рашааны температур нь түүний гарал үүсэл оршин тогтнохын зүй тогтол, байгалийн онцлогтой нягт холбоотойгоос гадна хүний биед асар их нөлөөтэй байдаг. Судалгаанд хамрагдсан рашаануудын температур 8.26-20.51°C хооронд хэлбэлзэж байна. Хамгийн хүйтэн рашаан нь Халзангийн булаг байв. Судалгаанд хамрагдсан рашаан, рашаан төст булгуудын усыг температурын ангиллаар (Ш.Цэрэн нарынхаар) ангилахад Өлзийт нуур бүлээн, бусад рашаанууд нь хүйтэвтэр устай байна (2-р хүснэгт).

Рашааны орчин (pH): Хүчиллэг ба шүлтлэг ус хүний биед янз бүрийн нөлөө үзүүлнэ. Шүлтлэг ус арьсны олон өвчний үед тааламжтай үйлчилгээ үзүүлнэ. Химийн найрлага бүрэлдэн тогтсон нөхцөлөөс хамаарч газрын доорх усны рН нь 3.0-9.5 хооронд янз бүр байж болдог. Рашааны ангиллаар Рашаантын рашааны усны орчин 6.40 буюу сул хүчиллэг, Хөх толгой, Хангай, Шижир, Харанхуй, Хадан булаг, Элэнгэр, Халзангийн булаг, Хөрхрөө, Өлзийт нуур болон Зүрхийн рашаанууд сул шүлтлэг, Давстайн багалзуурын рашаан шүлтлэг орчинтой байна.

РАШААНУУДЫН ФИЗИК ШИНЖ ЧАНАР

2-Р ХҮСНЭГТ.

Шинжилсэн он	pH	ЕС (µS/cm)	11	Булинггар (NTU)	УХ, (мг/л)	SiO ₂ (мг/л)	P (psi)	Т°C	ORP (mV)
Хөх толгой	7.98	259	155	0.07	7.15	11.08	12.228	10.76	103.6
Рашаант	6.40	191	114	22.6	5.8	5.04	12.102	-	187.7
Хангайн рашаан	7.78	120	72	2.44	11.39	9.45	12.497	14.72	160.3
Шижир	7.78	224	124	0.39	11.30	9.99	12.127	11.12	179.6
Харанхуй	7.63	552	321	0.82	11.08	6.31	12.166	14.54	173.1
Хадна булаг	7.63	499	298	7.37	10.78	6.28	12.133	13.48	184.1
Элэнгэр	7.68	570	342	5.96	11.54	6.03	12.123	14.14	180.4
Давстайн багалзуур	8.82	4784	2870	190.97	5.78	6.60	12.251	18.76	180.6
Халзан	7.98	530	318	2.36	9.20	8.05	12.212	8.26	197.5

Хөрхрөө	7.74	412	247	0.09	9.20	8.05	12.212	8.26	197.5
Зүрхийн рашаан	7.68	270	162	2.04	10.18	8.24	11.955	9.62	201.7
Өлзийт нуур	7.46	155700	93420	101.9	16.7	10.35	12.469	20.51	133.0

Рашаан усны макро элементийн анализын үр дүн

Рашаан усны эмчилгээний үнэлгээг тогтооход ууссан бодисын нийт хэмжээнээс гадна (ерөнхий эрдэсжилт) түүний ионы найрлага чухал

үүрэгтэй. Рашааныг ууж хэрэглэхэд нэн тэргүүнд эрдэсжилтийг харгалзах боловч ионы найрлагыг чухалд тооцдог. Төв аймгийн урд болон баруун урд сумдын хүйтэн рашааны гол ионуудын үр дүнг 2-р зурагт үзүүлэв.

2-р зураг. Рашааны дээсийн дэх гол ионуудын агуулга

Зургаас харахад рашаан усанд Баян-Өнжүүл сумын Хөх толгой, Дэлгэрхаан сумын Харанхуй, Хадан булаг, Элэнгэр, Хөрхрөө, Эрдэнэсант сумын Зүрхийн рашаан нь гидрокарбонат-кальцит (Ca-HCO₃), Халзангийн рашаан ус гидрокарбонат-кальци-натри-магнит (Ca-Na-Mg-HCO₃) төрөлд багтаж байна. Баян-Өнжүүл сумын Хангай, Рашаант, Шижир зэрэг рашаанууд гидрокарбонат-натрит (Na-HCO₃), Баян-Өнжүүл сумын Шижирийн рашаан кальци-сульфат (Ca-SO₄),

Өлзийт нуур, Давстайн багалзуур рашаан нь натри-хлорт (Na-Cl) төрөлтэй байна.

Баян-Өнжүүл сумын Хөх толгойн рашаан нь гидрокарбонат-кальцит (Ca-HCO₃), Рашаантын рашаан ус гидрокарбонат-натри-кальцит (Na-Ca-HCO₃) төрөлд багтаж байна. Харин Хангайн рашаан нь гидрокарбонат-натрит (Na-HCO₃), Шижирийн рашаан сульфат-кальцит (Ca-SO₄) төрөлтэй байна.

РАШААНУУДЫН ХИМИЙН НАЙРЛАГА

3-р ХУСНЭГТ.

Сорьцын нэр	Эрдэс мг/л	Хатуулаг мг-экв/л	Бохирдол (мг/л)			Индекс	Үндсэн элементүүд (мг/л)					
			ПИЧ/Fe	NH ₄ ⁺ /F	NO ₂ /NO ₃		CO ₃ ⁻ /HCO ₃ ⁻	Cl	SO ₄ ²⁻	Na ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺
Хөх толгой	203.1	1.94	2.88/0.0	0.1/1.43	0.02/18.0	C ^{Ca} _{II}	0/97.6	8.2	28.0	17.4	25.9	7.9
Рашаант	155.0	1.03	16.64/3.2	0.1/0.48	0.0/0.8	C ^{NaCa} _I	0/91.5	8.9	12.5	22.5	15.4	3.2
Хангайн рашаан	109.9	0.45	9.44/0.0	1.6/0.55	0.05/2.0	C ^{Na} _I	0/67.1	5.3	6.0	20.0	6.0	1.8
Шижир рашаан	138.6	1.48	1.60/0.0	0.0/0.16	0.0/12.0	S ^{Ca} _{II}	0/30.5	6.7	51.0	10.7	24.4	3.2
Харанхуй	440.8	4.37	3.84/0.0	0.7/0.07	0.01/16.5	C ^{Ca} _{II}	0.0/241.0	17.8	57.0	34.4	51.7	21.8
Хадна булаг	409.5	4.34	4.80/0.0	0.2/0.21	0.3/26.0	C ^{Ca} _{II}	0.0/231.8	10.3	40.0	23.0	64.1	13.9
Элэнгэр	459.1	4.44	4.80/0.0	2.1/0.59	0.03/42.0	C ^{Ca} _{II}	0.0/225.7	13.8	63.0	35.0	59.5	17.9
Давстайн багалзуур	3897.3	7.29	17.76/0.5	2.4/1.56	0.02/0.2	CI ^{Na} _I	12.0/780.8	923.0	912.0	1167.3	26.5	72.6
Халзан	452.8	4.04	1.44/0.0	0.08/0.43	0.0/8.0	C ^X _I	0.0/268.4	18.1	45.0	44.6	49.9	18.8
Хөрхрөө	346.5	3.63	2.88/0.0	0.4/0.0	0.01/31.0	C ^{Ca} _{II}	0.0/207.4	8.5	15.0	18.4	54.9	10.8
Зүрхийн рашаан	242.3	2.48	1.60/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	C ^{Ca} _I	0.0/170.2	3.6	9.0	13.7	39.9	6.0
Өлзийт нуур	110432	918.50	118.4/0.0	3.0/0.4	0.0/1.0	CI ^{Na} _{III}	1395/70.2	68266	3450	25849	581.2	10816

Судалгааны дүнгээр Баян-Өнжүүл сумын рашаануудаас химийн бүрэлдэхүүний хувьд Шижирийн рашаан ус нь сульфатын ангийн, бусад нь гидрокарбонатын ангийн, натри-кальцийн найрлагатай, 1-2-р төрлийн устай байна. Чанарын хувьд: Эрдэсжилтээрээ: Хангайн, Шижир, Рашаант гэсэн 3 рашаан нэн цэнгэг (эрдэсжилт 109.9-154.3 мг/л), Хөх толгойн рашаан цэнгэг (эрдэсжилт 203.1 мг/л) байна. Хатуулгаараа: дээрх нэр бүхий 3 рашаан ус нь маш зөөлөн (хатуулаг 0.45-1.48 мг-экв/л), Хөх толгойн рашаан зөөлөн (хатуулаг 1.94 мг-экв/л) устай байна. Бохирдолт, бичил элемент болон бусад үзүүлэлтийн хувьд: Рашаангийн рашаан бальнеологийн нэг үзүүлэлт болох төмөр (Fe) 3.2 мг/л илэрсэн тул эмчилгээний зориулалтаар тодорхой хугацаанд ууж болохыг харуулж байна.

Судалгааны дүнгээр Дэлгэрхаан сумын рашаануудаас химийн бүрэлдэхүүний хувьд Давстайн багалзуур рашаан, нуурын ус нь хлорын ангийн, бусад нь гидрокарбонатын ангийн, кальцийн найрлагатай, 1-2-р төрлийн устай байна. Чанарын хувьд: Эрдэсжилтээрээ: Элэнгэр, Хадна булаг, Халзан, Харанхуй, Хөрхрөөгийн гэсэн 5 рашаан цэнгэг (эрдэсжилт 346.5-459.1 мг/л) устай байгаа бол Давстайн багалзуур рашаан нуурын ус нь давстай (эрдэсжилт 3897.3 мг/л), хатуу (хатуулаг 7.29 мг-экв/л), хүнцэлтэй (As-156 мкг/л) рашаан учир тогтмол уухад тохиромжгүй боловч эмчилгээний зориулалтаар тодорхой хугацаанд ууж болох юм.

Шинжилгээний дүнгээс харахад химийн бүрэлдэхүүний хувьд гидрокарбонатын ион давамгайлж, анионы харьцаа $\text{HCO}_3^- > \text{SO}_4^{2-} > \text{Cl}^-$, катионуудаас кальцийн ион давамгайлж, катионы харьцаа $\text{Ca}^{2+} > \text{Na}^+ + \text{K}^+ > \text{Mg}^{2+}$, 1-р төрлийн устай байна. Чанарын хувьд цэнгэг (эрдэсжилт 242.3 мг/л), зөөлөн (хатуулаг 2.48 мг-экв/дм³) устай байна. Баянцагаан сумын Өлзийт нуурын ус нь химийн бүрэлдэхүүний хувьд хлорын ион давамгайлж, анионы харьцаа $\text{Cl}^- > \text{SO}_4^{2-} > \text{HCO}_3^-$, катионуудаас натрийн ион давамгайлж, катионы харьцаа $\text{Na}^+ + \text{K}^+ > \text{Mg}^{2+} > \text{Ca}^{2+}$, чанарын хувьд шорвог (эрдэсжилт 110432.2 мг/л), шорвог (хатуулаг 918.50 мг-экв/дм³), хатуулаг дотроо магнийн ион зонхилсон устай байна. Өлзийт нуурын усанд бичил элемент тодорхойлсон дүнгээс харахад манган (Mn), фосфор (P), цайр (Zn)-ийн агууламж нь усан орчны чанарын стандарт “MNS 4586:1998”-д заасан хэмжээнээс харгалзан 1.23, 54.6, 3.7 дахин тус тус их байна.

ДҮГНЭЛТ

Төв аймгийн урд болон баруун урд сумдын рашаан, рашаан төст булгуудын ус нь газар нутгийн байршил, нутгийн онцлогоос

хамааран Ca-HCO_3 , Na-HCO_3 , Ca-SO_4 , Na-Cl төрлийн найрлагатай рашаанууд байна.

Баян-Өнжүүл сумын Хөх толгой, Рашаант, Хангай, Баянцагаан сумын Өлзийт нуур, Эрдэнэсант сумын Зүрхийн рашаан, Дэлгэрхаан сумын Элэнгэр, Хадна булаг, Халзан, Харанхуй, Хөрхрөөгийн хүйтэвтэр рашаанууд нь Ca-HCO_3 , Na-HCO_3 , Ca-SO_4 төрлийн сул хүчиллэгээс сул шүлтлэг орчинтой, цахиурын исэл 5.04-11.08 мг/л, фтор 0.0-1.56 мг/л агуулсан байна.

Давстайн багалзуур рашаанд хүнцэлийн агууламж (As) нь MNS 3651:2004 стандартад заасан хэмжээнээс 5.2 дахин их гарсан нь бальнеологийн нэг үзүүлэлт болох хүнцэлтэй рашааны төрөлд багтаж байна.

Өлзийт нуурын ус нь шорвог, хоолны давс, шүү зонхилсон устай. Бичил үзүүлэлтүүд өндөр агууламжтай илэрсний дотор стандартуудад заасан хэмжээнээс манган (Mn) 1.23 дахин, фосфор (P) 54.6 дахин, цайр (Zn) 3.7 дахин, хөнгөнцагаан (Al) 5.5 дахин, стронци (Sr) 1.5 дахин тус тус их бөгөөд эдгээр элементүүд нь нийлж бальнеологийн ач холбогдолтой байж болох талтай.

Цаашид эдгээр хүйтэн рашаан, рашаан төст булгуудын усны гидрохимийн нарийвчилсан судалгааг хийж эмчилгээнд ашиглах явдлыг судлах нь чухал юм.

ТАЛАРХАЛ

Энэхүү судалгаа нь Төв аймгийн “Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар”-ын санхүүжилтээр хийгдсэн ба мөн рашааны сорьц авахад газарчилсан сумдын ЗДТГ болон Байгаль орчны мэргэжилтнүүдэд талархал илэрхийлж байна.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, НОМ ЗҮЙ

- [1] Доржсүрэн П, 1980. “Рашааны физик, химийн шинж чанар”. Улаанбаатар
- [2] Намнандорж О, Цэрэн Ш, Нямдорж Ө, 1966. “Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын рашаан” Улаанбаатар
- [3] Жавзан Ч, 2011. “Орхон голын сав газрын гидрохими”. Улаанбаатар
- [4] Амархүү О, 2000. “Байгаль орчныг хамгаалах Монгол зан заншил, хууль цааз” Улаанбаатар
- [5] Масару Эмото, 2005. “Усны гайхамшигт хүч чадал”
- [6] Жавзан Ч, 2009. “Рашааны судалгааны тайлан”. Улаанбаатар
- [7] Геоэкологийн хүрээлэнгийн фондын материал, 1986. Усны гидрохимийн шинжилгээний дүнгүүд, УХТЭШИ

ЦАСНЫ ХУРИМТЛАГДСАН УСАНД АВТАЖ БОЛЗОШГУЙ БҮСИЙГ ЗАЙНААС ТАНДАН СУДЛАЛЫН ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ АШИГЛАН ТОГТООХ НЬ

Батаагийн ЖАВЗАНДУЛАМ¹, Батчулууны БАТСҮРЭН², Дашийн ОЮУНЦЭЦЭГ³ Нацагдоржийн ЭНХЖАРГАЛ⁴, Норовсүрэнгийн БАЯНМӨНХ⁵, Баяраагийн БАТБИЛЭГ⁶, Мартын ЗАЯА⁷, Эрдэнэбадрахын ОЮУНБИЛЭГ⁸

¹ Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Геологи уул уурхайн уургууль, Геодезийн салбар

^{2,6} Монгол улс, Улаанбаатар, ХААИС, Магистр докторын сургууль, Агроэкологийн сургууль

³ Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Ахисан түвшний хөтөлбөрийн алба

^{4,5} Монгол улс, Улаанбаатар, Нийслэлийн Бодлогын Судалгаа Шинжилгээний Төв

⁷ Япон улс, Токио хот, Чиба их сургууль, Хүрээлэн буй орчны Зайнаас Тандан Судлалын Төв

⁸ Монгол улс, Улаанбаатар хот, МУИС, Газарзүйн тэнхим

Холбоо барих зохиогчийн и-мэйл хаяг: daoyunaa@must.edu.mn³

Хураангуй: Сэлбэ гол нь Хэнтийн нурууны салбар уулсаас эх авсан учир 4 дүгээр сарын дунд үед хуримтлагдсан цас хайлж урсах ба уулын ар хажуу, ойн захад цас ихээр хуримтлагдаж хожуу хайлдаг бөгөөд цасны урсац нь 10 цаг орчимд эхэлж 13-15 цагт оргил хэмжээндээ хүрэх бөгөөд хайлалтын хэмжээ хурдыг загварчлахаар дэлхийн олон улс орны эрдэмтэд судалсан байна. Эдгээр судалгаанаас уулын ар хэсгүүдийн цасны хайлалтыг арай хожуу хайлах тул үлдээж зүүн урд, баруун урд, урд гэх мэт энгэр эвэр газрын цасыг зүг зовхис бодож нийт цасны 67.14%-ийн хуримтлагдсан цасыг авч үзсэн бөгөөд энэ нь 41720617.5 метр.куб цас юм. Энэхүү цасыг усанд шилжүүлэхэд дэлхийн эрдэмтдийн судалгааны дундаж утгаар нийт цасны 64%-ийг усанд шилжүүлэхэд агаарын температур +4°C-ээс +5°C хүрэх үед 26701195.2 метр.куб хэмжээтэй ус урсаж болзошгүй байна.

Түлхүүр үг: DEM-Өндрийн Тоон Загвар

УДИРТГАЛ

Шар усны үер (цасан дахь усны нөөц) нь Монгол Алтайн нурууны голуудад үндсэндээ 4 дүгээр сарын дундуур, харин ус хурах талбай нь нэлээд өндөрт орших голын хаврын шар усны үер арай хожуу 4 дүгээр сарын сүүлч, 5 дугаар сарын дундуур эхэлнэ. Хөвсгөлийн уулс, Хангай, Хэнтий нуруунаас эх авсан гол мөрөнд хаврын шар усны үер голын адгаар 4 дүгээр сарын эхний 10 хоногт, ус хурах талбайн ихэнх нь 2500 м-ээс дээш өндөрт хамрагдаж байвал 5 дугаар сарын эхний 10 хоногт ажиглагдана. Хаврын шар усны үерийн хамгийн их хэмжээ 1500 м-ээс доош өндөр бүхий ус хурах талбайтай голуудад мөн сарын хоёрдугаар арван хоногт тохиолдоно. Зөвхөн Монгол Алтайн нурууны голуудад хаврын шар усны үерийн хамгийн их хэмжээ арай хожуу, 6 дугаар сарын сүүлчээр ажиглагдана. Шар усны үер Монгол Алтай нурууны голуудад 110-150 хоног, Хангай, Хэнтий нуруу, Хөвсгөлийн уулсаас эх авсан гол мөрөнд 30-50 хоног үргэлжлэх бөгөөд ус хурах талбайн өндөр ихсэх тусам үерлэх хугацаа нэмэгдэх хандлагатай байна.

Хаврын шар усны үерийн урсац уулын ар хажуу, ойн доод захад ахиу байна. Хаврын шар усны урсац цасны нөөц уснаас бүрэлдэх боловч тухайн үеийн агаарын температур чухал үүрэгтэй. Хайлсан цасны урсац өдөр 10 цаг орчимд эхэлж

13-15 цагт хамгийн их хэмжээнд хүрч, цаашид аажмаар буурч, 17-20 цагт татарна.

Шар усны үер нь хот суурин газар гэлтгүй уул нурууд ихтэй хөдөө орон нутагт элбэг тохиолддог. Иймд гуу жалганд хаягдсан малын сэг зэм болон гэр хороолол, нүхэн жорлонгуудын халдваргүйжүүлэлт хийхгүй бол агаар, дуслын замаар дамжин хүнд эрүүл мэндийн болон эдийн засгийн хор нөлөө үзүүлж болзошгүй эрсдэл үүсэх боломжтой.

Иймд “Алсын хараа-2050”-ын 9.2.20-д Голын эх, ус намаг бүхий газруудыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авч, барилгажихаас сэргийлэн ус шингээх чадварыг хэвээр нь хадгалах замаар үерийн эрсдлийг бууруулна гэсэн заалтыг үндэслэн Нийслэл хотыг шар усны үерээс сэргийлэх усны болон эрсдлийн нэгдсэн менежментэд зориулан Зайнаас Тандан Судлалын технологийг ашиглан Сэлбэ голын шар усны үерийн эрсдлийн бүсийг тогтоох арга зүй боловсруулах зорилгоор энэхүү судалгааг хийсэн болно.

I. СУДАЛГААНЫ ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН, АРГА ЗҮЙ

Судалгааны талбайгаар Сэлбэ голын ай савыг сонгосон. Уг судалгааны талбай 296.1 км² талбайг эзлэн оршино. 1-р зурагт харуулав. Сэлбэ гол нь Бага Хэнтий нурууны баруун урд

хажуугийн салбар бэсрэг уулс болох Их баян (2033.3м) ба Цохиот уул (1706 м)-ын завсраас эх авсан Баянгийн гол зүүн гар талаасаа Хандгайтын голтой нийлж Сэлбэ нэрээр өндөр биш уулсын дундуур ой нугатай хөндийгөөр урсаж Улаанбаатар хот орчмоор Туул голд цутгадаг. Сэлбэ голын баруун, зүүн талаас 10 гаруй гол горхи цутгаж их үерийн урсцыг бүрдүүлдэг. Сэлбэ голын урт 43.4 км, ус цуглуулах талбай 323 км², сав газрын дундаж өндөр 1621м, голдирлын хэвгий 14.5%, 3 дугаар эрэмбийн голд хамаарагдана. Голын хөндийн өргөн дунджаар 100-150м, зарим хэсэгтээ 400-500м, хажуу налуугийн өндөр 4-5м, нугын ургамлын бүрхэвчтэй. Голын голдирол нь аажим өөрчлөлттэй, харгиа, цүнхээлтэй, зарим газруудад бага зэргийн арал үүсгэсэн байна. Голын голдирлын өргөн эргээрээ 20-25м, усны дундаж гүн 0.1-0.5м, голын эрэг 0.4-0.6м-ийн өндөртэй.

1-р зураг. Судалгааны талбай

Өгөгдлийн хувьд ALOS PALSAR-н 12.5м-ийн нарийвчлалтай өндрийн тоон загвар болон Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын мэдээг тус тус ашигласан. Нийслэл хотод байрладаг станцаас цасны зузааны хэмжээг тодорхойлж, дундажыг гаргасан. Хүснэгт 1-д харуулав. Жич: уулархаг хэсгийн цасны зузааны хэмжээ ялгаатай.

2-р зураг. Цасны зузааныг тодорхойлсон байрилын зураг (ногоон таван хошуу-цасны зузаан тодорхойлсон байшил, ногоон хил-Нийслэл хотын хил, тасархай цагаан саарал хил-дүүргүүдийн хил)

НИЙСЛЭЛ ХОТЫН ЦАСНЫ ЗУЗААН, ДУНДАЖ 1-Р ХҮСНЭГТ.

№	Огноо	Байршил, см				Дундаж
		1	2	3	4	
1	2024 оны 2-р сарын 3	1	1	1	2	15.50
		3	4	5	0	
2	2024 оны 2-р сарын 1	1	1	1	1	15.50
		8	6	4	4	
3	2024 оны 1-р сарын 3	1	1	1	1	16.00
		5	5	6	8	
4	2024 оны 1-р сарын 2	1	1	1	1	16.00
		5	5	6	8	
5	2024 оны 1-р сарын 1	-	1	1	1	14.00
			5	4	3	
6	2023 оны 12-р сарын 3	1	1	1	1	14.50
		3	3	5	7	
7	2023 оны 12-р сарын 2	1	1	1	1	12.00
		1	1	2	4	
						14.79 см

Уг туршилт судалгааг хийхдээ ажиглалт, харьцуулалт, хэмжилт, туршилт, шинжлэх арга зүйг ашигласан. Үерийн усны эрсдлийн бүсийг тогтоох арга зүйг гаргахдаа Зайнаас Тандан Судлал болон Газарзүйн Мэдээллийн Системийн дэвшилтэт технологид суурилсан нэгдсэн аргад үндэслэсэн.

II. ҮР ДҮН

3-р зураг. Усанд автах газрыг тодорхойлох судалгааны арга зүй

Усанд автах талбайг тодорхойлохын тулд Сэлбэ голын урсац бүрэлдэх талбайн хилийн өндөржилт, зүг зовхис, налуугийн өнцөг болон

урсац зэрэг 4 хүчин зүйлийг тооцож, Сэлбэ голын хүчин чадалтай харьцуулан усанд автаж болзошгүй талбайг тодорхойлсон.

Сэлбэ голын өндөржилт: Бага Хэнтий нурууны баруун урд хажуугийн салбар бэсрэг уулс болох Их баян (2033.3 м) ба Цохиот уул (1706 м)-ын завсраас эх авсан Баянгийн гол зүүн гар талаасаа Хандгайтын голтой нийлж нам уулсын дундуур ой нугатай хөндийгөөр урсаж ёроолын хамгийн өндөр хэсэг нь 1700 м-ээс доош буун Улаанбаатар хот руу орж Нарны зам өнгөрөөд огцом баруун тийшээ тохойрон 1200 м хүртэл гадарга нь намсаж Туул голтой параллелиар 8.3 м газарт урсаад Туулд цутгадаг [2]. Сэлбэ голын ёроолын өндрийн зөрүү нь 500 м, голдирлын өргөн эргээрээ 20-25 м, усны дундаж гүн 0.1-0.5 м, голын эрэг 0.4-0.6 м-ийн өндөртэй.

4-р зураг. Сэлбэ голын өндөржилт (Нил ягаан шугамаар Сэлбэ голын ёроолын өндөржилтийг тодорхойлж графикаар харуулав.)

Судалгааны мужийн налуугийн чиглэл (aspect) [4]: Судалгааны 29610 га талбайн налуугийн чиглэлийг тогтооход 8 налуугийн чиглэл тогтооход хойд зүг 9.97%, зүүн хойд зүг 10.34%, баруун хойд зүг 12.28%-ийг тус тус эзлэх бөгөөд эдгээр зүгийн цас аажмаар хайлах тул эдгээр газрын хэмжээг судалгааны бүсийн талбайн хэмжээнээс хасаж тооцоог хийсэн.

5-р зураг. Сэлбэ голын налуугийн чиглэл (Хойд зүг-улаан, зүүн хойд зүг-улбар шар, зүүн зүг-шар, зүүн урд зүг-ногоон, урд зүг-усан цэнхэр, баруун урд зүг-цэнхэр, баруун зүг-нил

ягаан, баруун хойд зүг-ягаан, хойд зүг-улаан өнгөөр тус тус дүрсэлсэн.)

Нийт судалгааны бүсийн зүүн, зүүн урд, урд, баруун, баруун урд хэсэгт хуримтлагдсан цасны 67.14%-ийн цасыг хайлна гэж үзсэн бөгөөд цасны эзлэх хэмжээг шоо метрээр тооцож шар усны хэмжээг дараах томъёогоор тооцов.

$$SWE = Snow\ Depth \times Snow\ Density \quad [5]$$

Snow Depth – Цас хуримтлагдах гүн

Snow Density – Цасны нягт буюу нэгж эзэлхүүн дэх цасны масс

ЦАСНААС ХАЙЛАХ ШАР УСНЫ ХЭМЖЭЭ, М.КУБ-ЭЭР
2-Р ХҮСНЭГТ.

№	Налуугийн чиглэл	Газрын хэмжээ, га	Цасны эзэлхүүн м.куб	Усны хэмжээ
1	Зүүн	3438.86	5330234.15	3411349.85
2	Зүүн урд	3739.20	5795773.41	3709294.98
3	Урд	4264.49	6609966.63	4230378.64
4	Баруун урд	4526.03	7015349.00	4489823.36
5	Баруун	4459.32	6911950.48	4423648.30
Нийт		20427.9	31663273.6	20264495.1
		2	9	6

Зүүн, зүүн урд, урд, баруун, баруун урд зүгийн нийт эзлэх талбайн хэмжээ 20427.9 га бөгөөд энд цасны зузааныг дунджаар 0.147 метр гэж үзвэл цасны эзэлхүүн 31663273.69 м³ юм. Энэ нь бидний тооцож байгаагаар 20264495.16 литр буюу 20264.49 м³ ус юм [8].

Судалгааны мужийн налуу (slope) [4]: Налуу нь градусар хэмжигддэг өндрийн тоон загвар (DEM)-ийн пиксел бүрийн өндрийн өөрчлөлтийн хурдыг илэрхийлнэ. Налуу нь гадаргуугийн эгц байдлыг илэрхийлдэг. Судалгааны мужийн гадаргын налуужилтыг бодоход 1.72 градусаас 47 градус хүртэл налуутай байна.

6-р зураг. Судалгааны бүсийн налуужилт (0°-3° налуу цэнхэрээр, 3.1°-10° ягаанаар, 10.1°-47° налуу хүрэн өнгөөр тус тус ялгав.)

Үерийн эрсдэлтэй бүсийг налуужилтын утгаар 3 ангилан 0°-3° налууг үерийн эрсдэлтэй бүс, 3.1°-10° шар ус дайран өнгөрөх бүс, 10.1°-47° эрсдэлгүй бүсэд тус тус хуваалаа.

СУДАЛГААНЫ МУЖИЙН НАЛУУГИЙН ӨНЦӨГ [7]
3-Р ХҮСНЭГТ.

№	Налуугийн өнцөг	Ангилал	Газрын хэмжээ, га
1	0°-3°	Үерийн эрсдэлтэй бүс	2135.63
2	3.1°- 10°	Шар ус урсан өнгөрөх бүс	15362.89
3	10.1°-47°	Үерийн эрсдэлгүй бүс	12115.07

Хүснэгтээс харахад 2135.63 га газар усанд автаж болзошгүй байна.

Үерийн усны урсах чиглэл (Flow direction)

7-р зураг. Судалгааны мужийн урсацын зэрэг (Тод хөх зураасаар 1; 2-р зэргийн урсацыг тэмдэглэв.)

Сэлбэ голын урсацын зэрэгт ArcHydrology [3] анализ ашиглан тогтооход 1-р зэргийн урсацтай салаанд 13 салааны 2-р зэргийн урсац нийлж шар ус Нийслэл хотруу орж ирэх замыг тогтоолоо.

8-р зураг. Хөх өнгөөр усанд автах магадлалтай газрыг, улаан өнгөөр усанд автах магадлалтай барилга, байшинг дүрслэв.

Цасны хуримтлагдсан шар ус нь Нийслэл хотын суурьшлын бүсийн хэсэгт 13 салааны усыг нэгтгэн Сэлбэ голын даланг дагаж орж ирэх бөгөөд хэдийгээр энэ хэсэгт өндрийн зөрүү төдийлөн их биш боловч 2-3 м-ийн өндрийн зөрүүтэй нам газруудад байрлах барилгын орчим усанд автах магадлалтай байна. Үүнд: Дарь-Эхийн зам,

Сансрын Имарт, Чингис зочид буудлын урд замыг даган Бөхийн өргөө орчим, Шангрилла болон ойр орчмын нам хотос газрууд хамаарч байна.

Сэлбэ гол Нарны замын хөндлүүр дээр тооцоот их урсац 419 м³ хүчин чадалтай. Гэвч өнөөгийн байдлаар Сэлбэ голын эргийн хамгаалалтын далангийн хүчин чадал “S-Outlets” орчим 67.50 м³/с [2] зарцуулга өнгөрөөх бололцоотой байна.

9-р зураг. S-Outlet орчмын далангийн зураг (Улаан өнгөөр даланг тэмдэглэв.)

ДАЛАНГИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ БОЛОН ШАР УСНЫ ХЭМЖЭЭ, М³

4-Р ХҮСНЭГТ.

Шар усны хэмжээ	6183223.81 м ³
13-15 цагийн хооронд их урсацтай үед цагт урсах усны хэмжээ	2061074.60 м ³
Секундэд урсах шар ус	572.52 м ³
Далангийн хүчин чадал	67.5 м ³ /с
Зөрүү	2405.03 м ³

Сэлбэ голын тохойролт үүсгэж гадарга намссан хэсэгт байрлах далангийн хүчин чадал S-Outlet орчимд хамгийн бага буюу секундэд 67.3 метр секунд ус өнгөрөөх (ГУББГ тооцсон) бөгөөд огцом дулаарах үзэгдэл явагдсан тохиолдолд далангийн хүчин чадлаас одоогийн шар усны урсах хэмжээ 8.4 дахин их байгааг дээрх хүснэгтээс харж байна.

Халиа тошин үүсэж болзошгүй газрыг тогтоох нь (NDSI):

10-р зураг. Судалгааны талбайн цасны ялгаврын индексийг тооцсон үр дүн (бор хүрэн өнгөөр цасгүй хэсгийг, цагаан өнгөөр цастай хэсгийг дүрслэв.)

NDSI буюу цасны ялгаврын индексийг $= ((\text{band 4} - \text{band 6}) / (\text{band 4} + \text{band 6}))$ томъёогоор тодорхойлдог бөгөөд NDSI ангилал нь -1 утгаас +1 утгатай байна. 2021-2023 оны 2-р сарын эхний зургуудийг авч цасны ялгаврын индекс буюу нягтыг тодорхойллоо.

ЦАСНЫ ЯЛГАВРЫН ИНДЕКСИЙН ЭЗЛЭХ ТАЛБАЙ, ГА
5-Р ХҮСНЭГТ.

Он	Цасгүй 0.0(- 0.3)	Бага 0.1-0.3	Дунд 0.31-0.5	Их 0.51- 0.7
2021	6073.39	12,528.40	11,011.79	
2022	5916.26	12,649.4	11,047.86	
2023	5701.31	11,647.94	6243.77	6020.56

Цасны ялгаврын индексийг 4 ангилалд хуваахад 2021, 2022 оны цасан бүрхүүл болон нягтын хэмжээ адил, 2023 оны цасан бүрхүүлийн хэмжээ адил боловч нийт талбайн 20.3% нь их нягттай байна.

2021, 2022, 2023 онуудын 0.55-0.61 индексүүдийн давхардаж байгаа талбайг цасны дошин халиатаж болзошгүй талбайг тодорхойллоо.

11-р зураг. Цасны дошин халиатаж болзошгүй талбайг цайвар цэнхэр өнгөөр дүрслэв.

Ш. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Нийслэл хотын хэмжээнд хур бороо уруйн үерийн тооцоолууд нэлээд хийсэн байгаа боловч шар усны үерийн тооцоо судалгаа төдийлөн байхгүй байна. Тиймээс Зайнаас Тандан Судлалын дэвшилтэт технологитой хослуулан цасанд хуримтлагдсан усны тооцоо судалгааг нарийвчлан гаргах нь Нийслэл хотын үер усны эрсдлийн менежментийн ажилд нэн шаардлагатай байгааг энэхүү судалгааны ажил харуулж байна.

ДҮГНЭЛТ

Сэлбэ голын эргийн дагуу урсан орж ирэх цасны хуримтлагдсан усны судалгааг 29610 га талбайд хийж цасны ус хамгийн түрүүнд хайлах урд зүгүүдийг ялган авч нийт судалгааны мужийн 67.1%-ийн газар нутаг дахь цасан бүрхэвч хайлах бөгөөд огцом дулаарах үзэгдэл явагдвал 6183223.81 метр.куб цасны ус урсан Нийслэл хотод 13 салаагаар нийлж Сэлбэ голыг даган орж ирэх бөгөөд Сэлбэ голын далангийн хамгийн нарийн хэсэг болох S-Outlet орчмын далангийн хүчин чадлаас 8.4 дахин хэтрэн урсаж Дарь-Эхийн зам, Сансрын Имарт, Чингис зочид буудлын урд замыг даган Бөхийн өргөө орчим, Шангрилла болон ойр орчмын нам хотос газрууд өвлийн туршид цаснаас хуримтлагдсан усанд автах магадлалтай байна.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

- [1] Ус хэмжих ухаан; Т.Цэнгэл, Г.Даваа; УБ 2010
- [2] Геодези усны барилга байгууламжийн газрын тайлан; УБ 2023
- [3] <https://landsat.gsfc.nasa.gov/satellites/landsat-8/>
- [4] <https://www.earthdata.nasa.gov/sensors/srtm>
- [5] An Overview of Snow Water Equivalent: Methods, Challenges, and Future Outlook, Department of Civil Engineering, University of Ottawa, Ottawa, ON K1N 6N5, Canada 2022
- [6] Цаг уур орчны шинжилгээний газар, УБ 2024
- [7] Pre-Estimation of Vulnerability to Society & Economics due to Natural Disasters & Hazards: A Case Study of Ulaanbaatar, Mongolia, Enkh-Amgalan Sandag, Svetlana M. Malkhazova, Oyunchimeg Tugijav3, Natalia V. Emelianova and Doljinsuren Erdenedelger, UB 2023
- [8] <https://www.vcalc.com/wiki/snow-water-equivalent>

ҮЕРИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ (ГАНЦ ХУДГИЙН АМНЫ ХУУРАЙ САЙРЫН ЖИШЭЭН ДЭЭР)

Энхболдын ГАН-ЭРДЭНЭ¹, Баяраагийн УРАНЗАЯА², Сүхбаатарын ЧИНЗОРИГ³

^{1,3}ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн, Усны нөөц, ус ашиглалтын салбар,

²ШУТИС Барилга архитектурын сургууль, Инженерийн байгууламжийн салбар.

Холбоо барих зохиогчийн и-мэйл хаяг: chinzorigs@mas.ac.mn³

Хураангуй: Хаврын шар усны үер болон уруйн үерээс хот суурин, хүн амын амь нас, эд хөрөнгийг хамгаалах учирч болох эрсдэлийг нарийн тооцож үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг зөв төлөвлөх зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Энэ судалгааны ажлаар Улаанбаатар хотын уруйн болон шар усны үерт ихээхэн автдаг Сэлбэ голын зүүн хэсгийн томоохон хуурай сайр болох Ганц худгийн амны хуурай сайрыг сонгон авсан. АНУ-ын инженерийн армийн корпусаас хөгжүүлэн гаргасан гидрологийн НЕС-HMS загвар, НЕС-RAS гидравлик загварыг ашиглан үерийн загварыг байгуулж, үерт автах талбайг тодорхойлохыг зорилоо. Судалгааны ажлын хүрээнд урсац бүрэлдэх 8 дэд ус хурах талбайд хувааж 100 жилд нэг тохиолдох хамгийн их хур тунадаснаас үүсэх урсцын хэмжээг тооцсон. Тооцоогоор Ганц худгийн амны дэд сав газруудад тохиолдох хамгийн их үерийн урсац 6.0-28.3 м³/с хооронд байна. Үерийн загварчлалын үр дүнд суваг, хоолойгоос үерийн ус хальж судалгааны талбайд 0.3-2.5 м гүнтэй 290,420 м² талбай үерийн усанд автахаар байна. Халилт үүсэж буй үерийн суваг, хоолой, ус гаргуур орчмын хэсэгт хээрийн хэмжилтийг гүйцэтгэхэд тус хэсэг хагшаас болон ахуйн хог, хаягдлаар дүүрч хүчин чадлаараа бүрэн ажиллаж чадахгүй байгааг тодорхойлсон. Улмаар явган хүний зам, автозам, иргэдийн эд хөрөнгөд үерийн ус ихээр хальж орж байна.

Түлхүүр үг: Урсац, Ус хурах талбай, Ус гаргуур, Үерийн хамгаалалтын суваг.

УДИРТГАЛ

Хур борооны үер нь хоногт 30-40 мм болон түүнээс их хэмжээтэй орох хур борооноос, шар усны үер нь хайлсан цас, мөсний уснаас үүснэ [1]. Үер усны улмаас хот, суурин газрууд, ард иргэдийн өмч хөрөнгө усанд автах, усны аж ахуйн барилга, байгууламж, зам гүүр эвдрэх зэргээр нийгэм эдийн засагт асар их хэмжээний хохирол учруулж байна [2]. Манай орны хувьд үер нь учруулсан хохирол, тохиолдох давтамжаар бусад байгалийн гамшигт үзэгдлүүд дотроос харьцангуй их байдаг. Тиймээс дэд бүтэц хөгжихийн хэрээр усны барилга, байгууламж үерээс хамгаалах асуудал нэн чухал юм.

Сүүлийн жилүүдийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас үер үүсэх нөхцөл, хэмжээ, горим эрчимшил, давтамж орон зай цаг хугацааны хувьд харилцан адилгүй болсоор байна. Агаарын дундаж температур сүүлийн 70 гаруй жилд 2.14°C-аар нэмэгдсэн нь дэлхийн дунджаас даруй 3 дахин их байна. Жилд орох хур тунадасны хэмжээ төдийлөн өөрчлөгдөөгүй боловч хур борооны эрчимшил нэмэгдэж хэдхэн минутын хугацаанд аадар байдлаар орж хөрсөнд шингэхгүй уруйн үер болон бууж байна [3].

Монгол оронд хур тунадасны үерүүд 4-6, 9-11, 22-26, 40-50, 67-70 жилийн циклээр давтагддаг байна (Flood Country Report on Natural Disaster in Mongolia, MNT). Түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдсэн голын их үерүүд 1751, 1785, 1800, 1830, 1854, 1864, 1867, 1869, 1897, 1910, 1911, 1915, 1922, 1928, 1933, 1936, 1938, 1940, 1964, 1966, 1967, 1972, 1976, 1993, 1995 болон 1997 онуудад Монголд тохиож байжээ. Сүүлд 2023 онд ихэнх нутгаар томоохон гол, мөрний усны түвшин үерийн аюултай түвшинг давж үерлэсэн [2].

Улаанбаатар хотод Туул голын их үер 1915 (6000 м³/с), 1928, 1933, 1934, 1936, 1939, 1948 (480 м³/с), 1959 (500 м³/с), 1964 (1120 м³/с), 1966 (1580 м³/с), 1967 (1880 м³/с), 1971 (563 м³/с), 1973 (717 м³/с) ба 1995 онуудад тохиолдож байжээ. Улаанбаатар хотын дундуур урсах Сэлбэ гол 1928, 1933, 1979, 1982 онууд [2] болон 2023 оны 7-р сарын эхээр ихээр үерлэж их хэмжээний хохирол учруулсан байдаг.

Хур борооны эрчимшил нэмэгдэж сүүлийн жилүүдэд жил бүр их, бага хэмжээний үерийн тоо нэмэгдэх хандлагатай байна. БЗД-ийн Бага Дарь-Эхийн аманд тохиолдсон 2012 оны 06-р сарын үерийн мөрөөр хэмжилт хийхэд тус нутагт дэвсгэрт 71 мм тунадас унаж, уруйн үерийн өнгөрөлтийн 45.17 м³/сек хүрч, уруйн үер гэр хорооллын 5 цэгт шахагдан урсац 1.1-1.75 м хүрсэн байна [2].

Сүүлд 2023 оны 8-р сарын 5-ны өдрийн 19:10 цагаас эхлэн орсон усархаг аадар борооны улмаас Баянзүрх дүүргийн 21, 27, 28, 29 дүгээр хороо, “Дарь-Эх”, “Монель”, “Шинэ монель”, Цагаан даваа гэх газруудын орчим үерийн усанд автаж тус дүүргийн 21 дүгээр хорооны Бага дарь эхийн нэгдүгээр гудамжнаас 127 дугаар сургууль хүртэл хүчтэй уруйн үер бууж их хэмжээний хохирол учруулжээ.

Улаанбаатар хотод цаг агаарын ажиглалтын станц хотын баруун хэсгээр байрладаг. Тухайн өдөр цаг уурын станцын хэмжилтээр 5.0 мм хүртэл бороо орсон боловч Радарын үүлний хэмжилтээр хотын хойд болон зүүн хэсгээр 50-62 Dz буюу аадар борооны хүчтэй үүл хөгжсөн тул тухайн газар нутагт хэмжилтийн дүнгээс 3-4 дахин их бороо орсон байх нөхцөл бүрдэж уруйн бүр буусан байна [4].

Манай орны уур амьсгал, физик газарзүйн нөхцөлд тохирсон судалгааны дэвшилтэт арга, аргачлал, загварчлал, техник хэрэгслийг ашиглан судалгаагүй жижиг гол, хуурай сайрын хамгийн их урсцын хэмжээг тооцох хэрэгтэй байна.

Энэ судалгааны ажлаар Сэлбэ голын зүүн талын томоохон хуурай сайрын нэг болох хүн ам ихээр нягтран суурьшсан үер усны аюулд ихээхэн өртдөг Ганц худгийн амны хуурай сайрын ус хурах талбай (дэд сав газар)-ыг сонгон авч усзүйн загвар НЕС-HMS, голын гидравлик загвар НЕС-RAS-ийг ашиглан янз бүрийн хангамшил бүхий хур борооноос үүсэх үерийн хэмжээг тооцоход зорилоо.

II. МАТЕРИАЛ, АРГАЗҮЙ

А. Судалгааны талбай: Судалгааны талбайгаар их, бага хэмжээний уруйн үер ихээхэн тохиолддог хүн ам, гэр хорооллын нягтрал ихтэй Улаанбаатар хотын Сэлбэ голын дэд сав газар болох Ганц худгийн амны 12.5 км² бүхий хуурай сайрын ус хурах талбайг сонгон авсан. Засаг захиргааны хувьд БЗД-ийн 21, 27, 29-р хорооны нутаг дэвгэр хэсэгчилсэн байдлаар оршино. Тус хуурай сайр нь Улиастай голын баруун ус хагалбар уулнаас эх авч зүүн хойноос баруун урагш чиглэн урсаж Сэлбэ голын зүүн талаас нийлдэг [5].

1-р зураг. Судалгааны талбай.

В. Хур тунадасны мэдээ, өгөгдөл: Судалгааны талбайд хамгийн ойр орших Улаанбаатар (Тахилт), Их сургууль, Буянт-Ухаа Ус, цаг уурын станцуудад хийсэн ажиглалт хэмжилтийн 1980-2011 оны хооронд 12 цаг (720 минут) дугам хэмжсэн тухайн жилийн 12 цагт орсон хамгийн их хур тунадасны хэмжээг ашиглан хур борооны эрчимшлийн тодорхойлсон. Хур тунадасны мэдээлэлд дээрх онуудын 12 цаг тутмын хур тунадасны хамгийн их утгыг авч 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180, 360, 720, 1440 минут болгон хувааж үүнд харгалзах хур тунадасны утгыг эмпирик бууралтын томъёогоор тодорхойлно (1).

$$P_t = P_{12max} * (t/720)^{1/3} \tag{1}$$

Энд: P_t - нь t хугацаанд үргэлжлэх хур тунадасны хэмжээ (мм-ээр),

P_{12max} - 12 цаг тутмын хур тунадасны утга (мм-ээр), t - хур тунадасны үргэлжлэх хугацаа (мин).

Хур борооны тодорхой хугацаануудын давтамж, хамгамшил, эрчимшлийг тодорхойлоход Гумбелийн тархалтын аргыг ашигласан (2). Хоёрдугаар тэгшитгэл нь тодорхой хугацаан дах хур тунадасны хэмжээ P_T (мм-ээр).

$$P_T = P_{ave} + K_T S \tag{2}$$

Энд: P_T - нь тодорхой нэг үргэлжлэх хугацаа тус бүрийн (5, 10, 15, 30, 60, 120, 180, 360, 720, 1440 минут) хур борооны хэмжээ (мм-ээр), S - нь хур тунадасны өгөгдлийн стандарт хазайлт, P_{ave} тооцоонд ашиглаж буй хур тунадасны өгөгдлийн цувааны дундаж утга, K_T - нь Гумбелийн давтамжийн коэффициент. K_T нь хур тунадасны өгөгдлийн цувааны нийт тооноос хамааруулан Гумбелийн үнэмлэхүй хэмжээ/тооны тархалт хүснэгтүүд [γ_n , S_n]-ээс тооцно. Энэ судалгааны ажилд 32 жил байна.

С. Хур борооны үерийн хэмжээг тооцох: АНУ-ын инженерийн армийн корпусаас хөгжүүлэн гаргасан гидрологийн загварчлалын систем (НЕС-HMS)-ийг ашиглан тооцлоо. НЕС-HMS нь сав газрын усны ууршилт, цас хайлах, хөрсний чийг зэрэг тасралтгүй загварчлалд шаардлагатай горимуудыг багтаасан байдаг.

Дээрх Гумбелийн тархалтын аргаар тооцсон хур борооны эрчимшлийн хамаарлын муруй нь гидрологийн загвар НЕС-HMS-ийн оролтын мэдээ болно. Үүнээс гадна, хур борооноос сав газарт оргил урсац үүсэх хүртэлх хугацаа (T_{Lag}) ба хур борооноос урсац буурч хэвийн болох хүртэлх хугацаа (T_c) нь хур борооноос хэр хугацаанд сав газарт урсац үүсэж буйг харуулах хоёр хэмжүүрийг тооцоолон загварт оруулж өгнө. Эдгээр үзүүлэлтүүд НЕС-HMS-ийн хувьд судалгаагүй жижиг сав газар, ус хурах талбайд үерийн урсцыг тооцоолоход ашигладаг гол оролтын параметр болно. Ганц худгийн амны хуурай сайрын ус хурах талбайд ашигласан. Тус загварын T_{Lag} -ийг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлж загварт орууллаа.

$$T_{Lag} = 0.6T_c \tag{3}$$

$$T_c = \frac{1^{0.8}(S+1)^{0.7}}{1140Y^{0.5}} \tag{4}$$

$$S = \frac{1000}{CN} - 10 \tag{5}$$

Энд: S - өнгөн хөрсний хамгийн их ус хадгалах чадвар, Y -ус хурах талбайн дундаж хэвгий (-), l - сайрын урт(км).

CN -нь судалгааны талбайн газрын бүрхэвч, хөрсний ус шингээлтийг илэрхийлэх гол үзүүлэлт бөгөөд Jaafar нар (2019) дэлхийн хэмжээнд 300 м-

ийн нарийвчлал бүхий газрын бүрхэвч, 250 м-ийн нарийвчлал бүхий хөрсний өгөгдөл, мэдээллийг ашиглан 250 м-ийн нарийвчлалтайгаар GCN250 нэртэйгээр CN-ийг боловсруулжээ. Тус бүтээлд CN-ийг их, дунд бага утгуудаар боловсруулсан гарсан бөгөөд бид энэ судалгааны ажилд дундаж утгыг дараах эх үүсвэрээс (https://figshare.com/articles/dataset/GCN250_global_curve_number_datasets) татан авч НЕС-HMS загварын оролтын мэдээллийг бэлтгэлээ.

Судалгааны талбайг НЕС-HMS загвараар 8 ус хурах талбайд хуваасан (Хүснэгт 1).

УС ХУРАХ ТАЛБАЙ,

1-Р ХҮСНЭГТ.

Дэд ус хурах талбай №	Талбай, км2	Сайрын урт, км
1	5.4	2.89957
2	1.45	1.04322
3	1.2	1.38471
4	1.3051	1.18987
5	0.7288	1.10408
6	0.5383	0.72485
7	0.9212	1.09499
8	0.8988	1.21742

Дээрх 8 ус хурах дэд талбай бүрд хур борооноос үүсэх үерийн хэмжээ, гидрографийг тодорхойлсон.

Д. Үерт автах талбайг тодорхойлох: НЕС-HMS гидрологийн загварыг ашиглан тооцсон хур борооноос үүсэх үерийн хэмжээ нь НЕС-RAS гидравлик загварын хилийн нөхцөл болно.

Судалгааны талбайн үерийн усанд автах хэмжээ, үерийн ус өнгөрөөх байгууламжийн чадварыг НЕС-RAS-ийн 2D гидравлик загвараар тодорхойлсон. Тус 2D загварчлал нь өндрийн тоон загвар (DEM)-ийн нарийвчлалаас ихээхэн хамаарах бөгөөд энэ нь гол өгөгдлийн нэг юм.

Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн Физик газарзүй, орчин судлалын салбарын судлаачдын “DJI Mavic 2 pro” дроныг ашиглан боловсруулсан DEM-ыг тус НЕС-RAS загварчлалын ажилд ашигласан.

Судалгааны талбайд орших үерийн суваг, замын ус гаргууруудыг 2023 оны 11-р сараас 2024 оны 3-р сарын хооронд 3 удаа газар дээр нь хэмжиж хэмжилтийн үр дүнг загварыг байгуулахад ашигласан (Зураг 2).

Нийт судалгааны талбайн үерт өртөж болох хамгийн их хэмжээгээр загварын 2D торлогийн хэмжээг байгуулан 8 ус хурах дэд талбайн эхэн хэсэгт загварын оролтын мэдээ НЕС-HMS-ээр тооцсон гидрографийн өгөгдлийг оруулж өгсөн. Мөн одоо байгаа үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж суваг, замын ус гаргуурыг загварт оруулсан.

Ш. ҮР ДҮН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

А. Хур борооны давтамж, эрчимшил: Гумбелийн тархалт статистик шинжилгээний аргыг ашиглан хур тунадасны 100 жилд нэг удаа тохиолдож болох хамгийн их эрчимшил,

хангамшлын муруйг 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180, 360, 720, 1440 минутын хугацаатайгаар байгуулсан. Өөрөөр хэлбэл хур борооны 1%-ийн хангамшлаар тооцоо хийлээ. Статистик боловсруулалтын үр дүнгээр 100 жилд нэг удаа тохиолдож болох хур борооны хамгийн их хэмжээ 5 минутад 14.0 мм буюу 168.0 мм/цаг эрчимшилтэй, хоногт орж болох хур борооны хамгийн их хэмжээ 92.4 мм буюу 3.8 мм/цаг эрчимшилтэй байна (Зураг 3).

2-р зураг. Үерийн байгууламжийн давтан хэмжилт (2024-03-21).

3-р зураг. Хур бороо, эрчимшилийн муруй.

Өмнөх судалгааны материалуудаас үзэхэд Улаанбаатар хотод 1%-ийн хангамшил бүхий хоногийн хур борооны хэмжээг 125.5 мм гэж тооцжээ [5]. Харин НЕС-HMS гидрологийн загвараар тооцсон хэмжээ 92.4 мм гэж тодорхойлогдсон нь ашигласан мэдээний цувааны урт болон арга, аргачлалын зөрүүнээс үүссэн байж болно. НЕС-HMS загварыг байгуулахад олон параметрийг нарийвчлан тодорхойлох шаардлагатай байдаг. Эдгээр параметруудийг загварын зүгшрүүлэлтийн аргаар болон газар дээр нь нарийн хэмжилт хийж тодорхойлох боломжтой байдаг. Цаашид тус судалгааг нарийвчлахын тулд хур борооны цувааны уртыг нэмэгдүүлэн хангамшлыг тооцох, газар дээр нь хээрийн хэмжилт болон хөрсний шинж чанарыг олон цэг дээр тодорхойлох хэрэгтэй юм.

Жанчивдорж нарын (2017) судалгаагаар Улаанбаатар хотын хур борооны дундаж эрчимшил 0.02 мм/мин байх бөгөөд хамгийн их эрчим нь

ихэвчлэн 0.23-0.45 (1979 оны ҮI сарын 27-нд 0.45) мм/мин байдаг ч, нэг хоногийн хамгийн их хур тунадаснаас ихээхэн хамааралтай байдаг гэжээ. Дээрх эрдэмтэд Улаанбаатар хотод ажиглагдсан байсан зарим аадар борооны эрчимшлийн мэдээг үндэслэн борооны эрчимшлийн онолын муруйг байгуулсан байдаг (Зураг-3) [2].

В. Хур борооны үер: Хур борооны эрчимшлийн гидрологийн HEC-HMS загварын оролтын мэдээ болгон оруулж 1%-ийн хангамшил бүхий хур борооны эрчимшлээс үүсэх үерийн хэмжээг тооцоолон гаргасан. 8 ус хурах дэд талбай бүрд тооцсон бөгөөд судалгааны талбай дах үерийн хэмжээг Ганц худгийн амны доод хэсэг тооцлоо. 4-р Зураг 4-д судалгааны талбайн хамгийн том ус хурах талбайн (УХТ-1) үерийн гидрографийг үзүүллээ. УХТ 1-д 1%-ийн хангамшилтай үерийн хэмжээ 28.5 м³/сек байна.

4-р зураг. Хур бороо, эрчимшлийн муруй

8 ус хурах дэд талбай бүрд тооцсон 1%-ийн хангамшил бүхий үерийн хамгийн хэмжээг Хүснэгт 2-д үзүүллээ. Судалгааны талбайн адаг хэсэгт 1%-ийн хангамшил бүхий хамгийн их үерийн хэмжээ 53.9 м³/сек байна.

ДЭД УС ХУРАХ ТАЛБАЙ БҮРД ТООЦСОН ХАНГАМШИЛ,
2-Р ХҮСНЭГТ.

УХТ	Хамгийн их урсац, м ³ /сек	УХТ	Хамгийн их урсац, м ³ /сек
1	28.3	5	6.9
2	11.7	6	6.0
3	10.7	7	9.8
4	11.1	8	8.8
		Адаг	53.9

Судалгааны талбайн адаг хэсэгт дэх 1%-ийн хангамшил бүхий хамгийн их үерийн хэмжээ ГГХ (2024) [3]-ийн тооцоолсноор 26.2 м³/сек байна. Энэ тооцоог Хур борооны хязгаарын эрчимшлийн аргаар 200 км²-аас бага ус хурах талбайтай жижиг гол, сайраар өнгөрөх хур борооны үерийн янз бүрийн хувийн хангамшилтай хамгийн их өнгөрөлтийг $Q_{1\%} = q_{1\%} * \varphi * N_{1\%} * \sigma * \lambda_{1\%} * F$ томъёогоор тооцжээ. HEC-HMS загварчлал нь 1%-хангамшлаар 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180, 360, 720, 1440 минутын хугацаатайгаар хур бороо,

эрчимшлийн муруйг байгуулан тооцсон учир их үерийн хэмжээ харьцангуй их гарлаа.

С. Үерийн усанд автах талбай: 1% хангамшилаар үерийн усанд автах талбайг Ганц худгийн амны хуурай сайрын ус хурах талбайд HEC-RAS гидравлик загварыг ашиглан тодорхойллоо.

Загварын үр дүнгээр үерийн хамгаалалтын суваг, хоолой 1%-ийн хангамшилтай үерийн урсцыг өнгөрөөх боломжгүй байна. Үерийн оргил үед сувгаар үерийн ус хальж 0.3-2.5 м гүнтэй усанд автахаар байна (Зураг 5). Загварын үр дүнг шалгах, ус хальж буй цэгийг тодотгох зорилгоор 3 дах удаагийн хээрийн хэмжилтийг 2024 оны 03 сарын 21-ны өдөр хийж гүйцэтгэсэн. Загварын үр дүнгээр ус халилт үүсэж буй анхаарвал зохих 4 хэсэг байсан (Зураг 5).

6-р зураг. Ганц худгийн амны хуурай сайрын усанд автах талбай.

1-р хэсэг: Энэ хэсэгт халилт үүсэж буй 3 цэг байсан тул хэмжилтийг тус бүрд нь хийж гүйцэтгэсэн (Зураг 6).

6-р зураг.. Халилт үүсэж буй 1-р хэсгийн А, Б, В цэгүүд.

А цэгийн хувьд “Ганц худаг ШШГГ”-ын урд талын сайрыг хөндлөн гарсан замын ус гаргуурын хоолой хог, хагшаасаар дүүрсний улмаас бөглөрч бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах боломжгүй болсон байна (Зураг 7). Энэ цэгт загварын үр дүнгээр тус шороон замын хоолойн хэмжээ хэт жижиг учир халилт үүсэж байна.

7-р зураг. Ус гаргуурын дээд болон доод хэсэг.

Б цэгийн хувьд үерийн жалга буюу сайрыг дүүргэн шороо асгаж хашаа барьсан байна. Ямар нэгэн ус гаргах байгууламж хоолойгүй. Өөрөөр хэлбэл боомт хэлбэрийн шороо асгаас байна (Зураг 8). Хашааг буулган шороог нэн даруй зайлуулж үерийн ус өнгөрөөх нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай. Тус хашааны зүүн талын айлын иргэнээс аман судалгаа авахад 2023 оны 8-р сарын 5-ны үерийн үед тус асгасан шороонд үерийн ус тулж усны түвшин нэмэгдэж тус айлын жижиг агуулахыг усанд автуулсан байна. Загварын үр дүнгээр мөн харагдаж байна. Энэ хэсэг нь зам руу ус халих нөхцөлийг бий болгож байна. (Зураг 6).

8-р зураг. Халилт үүсэж буй Б цэг.

В цэгийн хувьд замын ус гаргуур ахуйн хог болон хагшаасаар дүүрсэн байна (Зураг 9). Автозамын урд хэсгээр үерийн суваг байгаа боловч мөн л ус гаргуур бөглөрч явган хүний зам, автозам уруу хальсан байдалтай байна (Зураг 10).

9-р зураг. В цэгийн ус гаргуур.

10-р зураг. В цэгийн замын урд хэсэг.

2-р хэсэг: Халилт үүсэж буй 2 цэг дээр хээрийн хэмжилтийг хийж гүйцэтгэсэн (Зураг 11). Загварын үр дүнгээр УХТ 1-д үүсэж буй үерийн ус шороон замыг даган урсаж зарим хэсэг нь шууд асфальтан хучилттай гол зам руу орж байна. 2024 оны 3-р сарын хэмжилтийн үед цасны ус хайлж шууд гол зам руу орж байсан (Зураг 14).

11-р зураг. 2-р хэсгийн халилт үүсэж буй хэсгүүд.

2-р хэсгийн А цэгийн хувьд үерийн хамгаалалтын сувгийн голдирол хагшаас, хог хаягдлаар дүүрсэн (Зураг 12), мөн тус хэсэгт төв зам руу хойноос шороон зам нийлдэг бөгөөд тус хэсэгт ямар нэгэн ус гаргуурыг төлөвлөөгүй учир суваг бага хэмжээний усанд ч халихаар байна (Зураг 13).

12-р зураг. Сувгийн голдирол хагшаасаар дүүрсэн байдал.

13-р зураг. Ёроолын ус гаргуур төлөвлөөгүй зам руу хальж буй хэсэг.

2-р хэсгийн Б цэгийн хувьд мөн адил ус гаргуур төлөвлөх шаардлагатай бөгөөд үерийн суваг болон зам нэг түвшинд очин үерийн ус асфальтан зам руу хальж байна (Зураг 14).

14-р зураг. Б цэг халилт үүсэж буй хэсэг.

3-р хэсэг: Загварчлалын үр дүнгээр 3-р хэсэгт үерийн усны халилт үүссэн учир тус хэсэгт хэмжилтийг дахин хийж гүйцэтгэсэн. Ус гаргуурын оролтын хэсэг баруун талаараа угаалдалд орж тус хэсгээр халилт үүссэн мөн ус гаргуур нь ахуйн хог хаягдал их хуримтлагдсаны улмаас үерийн усыг бүрэн өнгөрөөж чадахгүй байна (Зураг 16). Загварын үр дүнгээр их үерийн хэмжээг тус ус гаргуур өнгөрөөж чадахгүй байна.

15-р зураг. 3-р хэсгийн халилт үүсэж буй хэсэг.

16-р зураг. Ус гаргуурын оролтын хэсэг, одоогийн байдал.

4-р хэсэг: Энэ хэсгийн хувьд автозамын хойд хэсгийн суваг хог хаягдал болон шороо, том хэмжээтэй чулуугаар дүүрч үерийн усыг өнгөрөөх боломжгүй болсон бөгөөд хойд хэсгээс урсан ирэх үерийн ус шууд автозам руу хальж орохоор байна (Зураг 17, Зураг 18). Замын урд хэсгийн бетон сувагт хог, хагшаасны хуримтлал үүссэн бөгөөд үерийн хамгаалалтын сувгийн хувьд 2023 оны 8-р сарын 5-ны уруйн үерийн улмаас эвдрэлд орсон байна. Загварын үр дүнгээр их үерийн хэмжээг суваг өнгөрөөж чадахгүй байна. (Зураг 17).

17-р зураг. 4-р хэсгийн халилт үүсэж буй хэсэг.

ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ

НЕС-HMS загвараар тооцсон их үерийн хэмжээг Ганц худгийн аманд одоо байх үерийн хамгаалалтын суваг, ус гаргуурууд нь өнгөрөөж чадахааргүй байна.

Судалгааны талбайн үерийн суваг, ус гаргуураар үерийн ус хальж 0.3-2.5 м гүнтэй 290,420.0 м² талбай үерийн усанд автахаар байна.

2023 оны 8-р сарын 5-ны өдөр тохиолдсон үерийн улмаас үерийн суваг эвдэрсэн байна. Иймд сэргээн засварлалтын зураг төслийг хийхдээ хур борооны үерийн хэмжээг нарийвчлан тооцож төлөвлөх шаардлагатай байна.

18-р зураг. Автозамын хойд хэсгийн үерийн сувгийн одоогийн байдал.

19-р зураг. Автозамын урд хэсгийн суваг болон ус гаргуурын оролтын хэсэг.

Нийт 3 удаагийн хээрийн хэмжилтийн үед гуу жалга, сайруудад айлууд шуудаатай хог ихээр хаясан байсан. 2024 оны 3-р сарын 21-ний өдрийн хэмжилтээр гуу, жалгаар цас мөсний хайлсан ус урсаж байсан бөгөөд үерийн ус өнгөрөөх том, жижиг хоолойнууд хог болон хагшаасаар дүүрсэн байсан. Иргэд ил задгай хог хаяхгүй байх, иргэдэд хог хаягдлаас үүсэх үерийн сөрөг нөлөөллийг таниулан сурталчлах, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах шаардлагатай байна.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, НОМ ЗҮЙ

- [1] Г.Даваа (2015). Монгол орны гадаргын усны нөөц, горим. ISBN 978-99973-0-767-5
- [2] Жанчивдорж нар (2017). “Туул гол: Экосистемийн зохицуулах үйлчилгээ ба үер” атлас.
- [3] MARCC (2014). Монгол улс: Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээний илтгэл 2014. Ерөнхий редактор: Д.Дагвадорж нар.
- [4] Цаг Уур Орчны Шинжилгээний Газар.
- [5] ГГХ (2024). Хуурай сайрын их үерийн эрсдэлийн үнэлгээ, зураглал (Сэлбэ голын зүүн талын Дарь-Эх, Дамбадаржаа орчмын хуурай сайрууд). Судалгааны тайлан.

HEALTH RISK ASSESSMENT OF URANIUM IN GROUNDWATER QUALITY OF THE KHOVD PROVINCE, MONGOLIA

Erdenetsetseg TSOGTBAYAR^{1,*}, Saranchimeg BATSUKH¹, Batsaikhan TURBAT¹, Gerelt-Od DASHDONDOG, Purev-Erdene ERDEMJARГАI¹, Renchinbud BADRAKH¹

¹Division of Water Resource and Water Utilization, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

*Corresponding author email: erdenetsetsegs@mas.ac.mn

Abstract: This study executed in 2022 in the water sources and the water points in 17 soums (administrative divisions) of Khovd province which is located in the Western Region, Mongolia aimed to identify water quality and composition of drinking water, the content of trace elements, and to estimate the human health risks associated with elements exceeding the standards. In total, 64 water samples were collected from the research area, the physicochemical parameters such as electrical conductivity (EC), total dissolved solids (TDS), temperature (T°C), and pH using a HI98195 multi-parameter were measured in situ. The study result showed that in the case of mineralization, groundwater at 26.54% of all water points was determined as very fresh, 59.4% was fresh, 12.5% was freshly, and 1.56% was brackish. Regarding to the hardness, groundwater at 1.56% was very soft, 56.28% was soft, 29.7% was soft, and 10.9% was hard water, respectively. The water points studied by water-rock interactions are rock-dominated mechanisms, which tend to depend on the rocks and geology of the region. According to the analysis of microelements, the uranium concentration (U 30.1-76 µg/l) was evaluated 1.0-2.5 times higher than the drinking water standard, strontium concentration (Sr 2035 µg/l) was 35 µg/l more (1 out of 64) of the total groundwater samples. The highest concentration of uranium (76 µg/l) was detected in the drinking water wells in Duut soum. Five out of 64 water samples in the Khovd province had uranium levels above 30 µg/l. The uranium concentration was 7.82%, which indicated higher than the 30 µg/l uranium in the drinking water standard. Cancer risk ranges from 1-2 probabilities per 10000 children and 2 chances per 10000 adults who regularly drink water from the wells with high uranium concentrations.

Keywords: Drinking water, chemicals, uranium, Duut soum, health risk

ХОВД АЙМГИЙН УНДНЫ УСНЫ ЧАНАР, УРАНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Цогтбаярын ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ¹, Батсүхийн САРАНЧИМЭГ¹, Батсайханы ТӨРБАТ¹, Дашдондогийн ГЭРЭЛТ-ОД¹, Эрдэмжаргалын ПҮРЭВ-ЭРДЭНЭ¹, Бадррахын РЭНЧИНБУД¹

¹Усны Нөөц, Ус Ашиглалтын Салбар, Газарзүй, Геоэкологийн Хүрээлэн, Шинжлэх Ухааны Академи, Улаанбаатар, Монгол

Холбоо барих зохиогчийн цахим хаяг: erdenetsetsegs@mas.ac.mn

Хураангуй: Ундны усны чанар, найрлага, зарим бичил элементийн агууламжийг тодорхойлох, стандартаас хэтэрсэн элементийн эрүүл мэндийн эрсдэлийг тооцоолох зорилгоор баруун бүсийн тулгуур төв Ховд аймгийн 17 сумын ус хангамжийн эх үүсвэр, уст цэгүүдэд 2022 онд судалгааг хийлээ. Судалгаа явуулсан нутгаас нийт 64 усны сорьц цуглуулж газар дээр нь усны орчин рН, цахилгаан дамжуулах чанар (EC), TDS, исэлдэн ангижрах потенциал (ORP) болон температурыг мультметр (HANNA HI 98195) ашиглан хэмжсэн. Нийт уст цэгүүдийн 26.54% нь нэн цэнгэг, 59.4% нь цэнгэг, 12.5% нь цэнгэгдүү, 1.56% нь давсархаг, 1.56% нь маш зөөлөн, 56.28% нь зөөлөн, 29.7% нь зөөлөвтөр, 10.9% нь хатуувтар, 1.56% нь хатуу устай байна. Судалгаанд хамрагдсан уст цэгүүдээс 5 уст цэгт уран (U 30.1-76 мкг/л) харьцангуй өндөр агууламжтай илэрсэн нь ундны усны стандартаас 1.1-2.5 дахин их, 1 худгийн усанд стронци (Sr 2035 мкг/л) агууламжтай байгаа нь стандартад заасан хэмжээнээс 35 мкг/л ээр их, тус тус илэрсэн байна. Дуут сумын цагаан худагт ураны агууламж (76 мкг/л) хамгийн өндөр илэрсэн байна. Ундны усны стандартад уран 30 мкг/л заасан хэмжээнээс нийт уст цэгийн 7.82% нь ураны агууламжаар их байна. Уран нь стандартаас давсан уснаас унданд тогтмол хэрэглэдэг хүүхдүүдийн хувьд хавдрын эрсдэл үүсэх магадлал зуун мянган хүүхэд тутамд 1-2 хүүхэд, насанд хүрэгчдийн хувьд арван мянган насанд хүрсэн хүн тутамд 2 хүн өртөх магадлалтай байна. Ус чулуулгийн харилцан үйлчлэлээр судалгаанд хамрагдсан уст цэгүүд нь чулуулаг давамгайлсан мужид байгаа нь тухайн бүс нутгийн чулуулаг, геологисоо хамаарах хандлагатай.

Түлхүүр үгс: Ундны ус, химийн нэгдэл, уран, Дуут сум, эрүүл мэндийн эрсдэл

I. УДИРТГАЛ

Газрын доорх ус бол дэлхий дээрх хамгийн өргөн тархсан цэнгэг усны нөөц юм [1]. Хүн амын өсөлт, хотжилт, үйлдвэржилт нэмэгдэхийн хэрээр усны хэрэглээ нэмэгдэж, ундны усны эх үүсвэр болсон газрын доорх усны нөөц багасах, чанар, найрлага өөрчлөгдөх, бохирдох зэргээс үүдэлтэй усны олон асуудлууд үүсдэг. Хүний эрүүл саруул амьдрах нь уснаас хамааралтай болохоор усны нөөц, усны чанар нь хүний эрхийн үндсэн асуудлын нэг хэсэг болдог байна [1].

Хүний хэрэглээнд аюултай эсвэл эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй ус нь хүн амын эрүүл мэндэд ихээхэн эрсдэл учруулдаг. Эрсдэл нь үүсч болох нөхцөл байдлуудыг дүрсэлсэн математик загварчлал бөгөөд тэр ч утгаараа шинж чанарын хувьд хийсвэр юм [2]. Хүнд металлын бохирдол нь хүрээлэн буй орчин, хүмүүст хортой нөлөө үзүүлдэг тул хор нөлөөг судлах нь чухал ач холбогдолтой [3]. Хүнд металлууд нь байгалийн үйл явц, хүний үйл ажиллагаа (жишээлбэл, үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, уул уурхай, замын хөдөлгөөний үйл ажиллагаа) зэргээс шалтгаалан газрын доорх болон гадаргын усыг бохирдуулдаг [3,4]. Усанд агуулагдах хүнд металлууд хэдий бага хэмжээгээр байсан ч хүний биед хортой нөлөө үзүүлэх эрсдэлтэй.

Уран нь гүний усанд байгалиасаа агуулагддаг бөгөөд түүний концентрацид тухайн бүс нутгийн геологи болон геохими гол төлөв нөлөөлдөг [5]. Гүний усан дахь ураны хэмжээ ихсэх нь ихэвчлэн магмын болон боржин чулуулгийн ураны агууламжаас үүдэлтэй [6]. Ураны хүрээлэн буй орчны хөдөлгөөнийг рН болон усны исэлдэлтийн төлөвөөр хянадаг [7]. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ) болон Монгол улсад мөрдөгдөж буй ундны усны MNS0900:2018 стандартад ураны зөвшөөрөгдөх дээд концентраци нь 30 мкг/л байна [8,9]. Ундны усан дахь ураны агууламж зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давах, усаар дамжин бие махбодид тодорхой хэмжээгээр хуримтлагдах нь хорт хавдар үүсгэгч болон хорт хавдар үүсгэдэггүй эрүүл мэндийн эрсдэлийг үүсгэх, хүний эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлж болзошгүй юм [10]. Бусад судлаачдын судалгааны дүнгээс харахад газрын доорх усан дахь ураны агууламж нь Дорноговь аймаг, Алтанширээ сум (347 мкг/л), Төв аймаг, Угтаалцайдам сум (238 мкг/л), Дорнод аймаг, Баянтүмэн сум (248 мкг/л), Ховд аймаг, Дуут сум (84 мкг/л) тус тус хамгийн их илэрч байжээ [11]. Бид энэхүү судалгааны ажлаар Ховд аймгийн 17 сумын ундны усны эх үүсвэрийн худгууд болон уст цэгээс сорьц цуглуулж, ерөнхий химийн болон бичил элементүүдийн агууламжийг тодорхойлж ураны хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдэлийг тооцоолох зорилготой хийсэн.

II. СУДАЛГААНЫ МАТЕРИАЛ, АРГАЗҮЙ

A. Судалгааны талбай

Ховд аймаг нь газарзүйн байрлалын хувьд говь цөл, тэгш тал, ухаа гүвээт тал, нам уулс, дундаж өндөр уулс, уулс хоорондын хотос хонхор, цав толгод гэсэн хотгор гүдгэрийн бүх хэв шинжүүд агуулсан Алтайн нуруу, Монгол Алтайн их уулархаг мужид 76100 км² талбайг эзлэн оршдог. Мөн тус аймагт Мөнххайрхан, Хөхсэрх, Баатар хайрхан, Мянган Угалзат зэрэг том уулс байдаг бөгөөд нийт нутаг дэвсгэрийн 20 орчим хувийг говь тал эзэлнэ. Энэхүү судалгаагаар Баруун бүсийн тулгуур төв Ховд аймгийн 17 сумын ус хангамжийн 64 уст цэгүүд хамрагдсан (Зураг 1).

1-р зураг. Сорьц цуглуулсан цэгүүдийн байршил

Ховд аймаг нь 2022 оны 1-р улирлын байдлаар аймгийн төвд 8334 айл өрхийн 32261 хүн ам, хөдөө сумдад 14995 айл өрхийн 58866 хүн ам амьдарч байна гэж бүртгэгдсэн байна. Ховд аймаг нь эрс тэс уур амьсгалтай. Зун +40°C хүрч байхад өвөл -35°C хүрдэг. Уур амьсгал нь хуурай. Хүйтэн урт өвөлтэй, аагим халуун, богино зунтай, агаар нь хуурай, унах тунадасны хэмжээ бага. Нийт нутгаар жилд 220 мм ээс ихгүй тунадас унадаг. Уулархаг хэсэгтээ дээд тал нь 300 мм хүртэл, говь цөлийн бүсэд 50 мм хүртэл хур тунадас унадаг байна.

B. Судалгааны арга зүй

Хээрийн судалгаа: 2022 онд хээрийн судалгаагаар ундны усны зориулалтаар ашиглагдаж буй худгуудаас 56 сорьц, гадаргын 2 сорьц, шугам болон ус түгээх байрны 6 сорьц нийтдээ 64 сорьц цуглуулж газар дээр нь (рН), цахилгаан дамжуулах чанар (ЕС), нийт ууссан давс (TDS), исэлдэн ангижрах потенциал (ORP), температур (Т°C) зэрэг үзүүлэлтүүдийг мультиметр HI98195,

булингарыг HI93703 метр ашиглан хэмжиж тодорхойлсон.

Шинжилгээний арга: Усны найрлагад зонхилох ерөнхий химийн үндсэн үзүүлэлтүүд болох гидрокарбонат (HCO_3^-), хлорид (Cl^-), кальци (Ca^{2+}), магни (Mg^{2+}) болон исэлдэх чанарыг Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн Усны лабораторид батлагдсан арга стандартын дагуу эзэлхүүний аргаар, сульфат (SO_4^{2-}) ионыг жингийн аргаар, нитрит (NO_2^-), нитрат (NO_3^-), аммони (NH_4^+), фторид (F^-) зэргийг palintest 7100 фотометр болон спектрофотометр (DR2800) багажаар, Эс Жи Эс Имме олон улсын магадлан итгэмжлэгдсэн лабораторид индукцийн холбоост плазмын масс спектрометр (ICP-MS) багажаар 53 бичил элементүүдийг тус тус тодорхойлсон.

Хүний эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ: Эрсдэлийн үнэлгээ нь аюул ба өртөлтийн функц бөгөөд тодорхой хугацааны туршид эрүүл мэндэд үзүүлэх аливаа сөрөг нөлөөлөл үүсэх магадлалыг тооцоолох дээр тодорхойлогддог. Ундны усанд агуулагдах ураны хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн эрсдэлийг хоёр үндсэн хүчин зүйлээр тодорхойлсон [12]. Хорт хавдар үүсгэгчийн эрсдэлийн шинж чанарыг хоруу чанарын муруйн өнцгийн коэффициент (CSF)-оор, хорт хавдар үүсгэхгүй эрсдэлийн шинж чанарыг тодорхойлох жишиг тун (RfD) ашиглан тодорхойлов [12].

1. Хавдрын бус эрсдэлийн үнэлгээ

Хүүхэд болон насанд хүрэгчдийн хавдрын бус эрсдэлийг архаг хэрэглээний тун (CDI), болон хор аюулын коэффициент (HQ) дээр үндэслэж "тэгшитгэл (1) болон (2)"-ийг ашиглан тооцоолсон [13].

$$CDI = \frac{(C \times IR \times EF \times ED)}{(BW \times AT)} \quad (1)$$

$$HQ = \frac{CDI}{RfD} \quad (2)$$

Тэгшитгэл (1)-д C-бохирдуулагч бодисын агууламж (мкг/л), I_R -усны хэрэглээний хэмжээ (л/хоног), насанд хүрэгчдийн хувьд $I_R=2.2$ л/хоног, хүүхдүүдийн хувьд $I_R=1.0$ л/хоног, EF-өртөлтийн давтамж (365 өдөр/жил), ED- дундаж насжилт (жил), насанд хүрэгч ED=65 жил, хүүхэд ED =10 жил, AT-дундаж хугацаа 23725 хоног, 3650 хоног байна. BW- биеийн жин (кг). насанд хүрэгчид 70 кг, хүүхдүүд 30 кг. Ураны RfD-ийн утга нь өдөрт 2.26 мкг/кг байна. Аюулын зэрэг, коэффициент (HQ<1) бол хүний эрүүл мэндэд аюулгүй гэж үзнэ. Аюулын зэрэг (HQ) -ийн утга 1-ээс их байвал эрүүл мэндэд эрсдэлтэй байж болзошгүй гэж үздэг [14].

2. Хавдрын эрсдэлийн үнэлгээ

Ундны усанд агуулагдах хүнд металлын тодорхой тунгаар хордсоноос үүсэх хорт хавдрын эрсдэл (CR) ийг үнэлэхэд Америкийн нэгдсэн улсын байгаль орчныг хамгаалах агентлаг (USEPA)-аас баталсан "тэгшитгэл (1) болон (3)"-ийг ашиглан тооцоолсон [15,16].

$$CR = CDI \times CSF \quad (3)$$

Дээрх тэгшитгэлд (CFS)-хоруу чанарын муруйн өнцгийн коэффициент (мкг/кг-өдөр). Ураны CFS-ийн утга нь өдөрт 8.4×10^{-5} мкг/кг байна [14].

С. Статистик болон үнэлгээний аргууд
Энэхүү судалгаанд SPSS21, Aquachem 2014 программуудыг усны чанар, найрлага, агууламжыг илэрхийлэхэд ашигласан. Судалгааны ажлын үр дүнд боловсруулалт хийхдээ “Хүрээлэн буй орчин, эрүүл мэндийг хамгаалах аюулгүй байдал, Ундны ус эрүүл ахуйн шаардлага, түүнд тавигдах хяналт MNS 0900:2018 стандарт болон ДЭМБ (2011) зөвлөмж стандарттай тус тус харьцуулж үнэлэлт, дүгнэлт өгсөн [8,9].

III. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

3.1 Гидрохимийн судалгааны үр дүн

Судалгаанд хамрагдсан нийт уст цэгүүд нь чанарын хувьд 26.54% нь нэн цэнгэг, 59.4% нь цэнгэг, 12.5% нь цэнгэгдүү, 1.56% нь давсархаг, 1.56% нь маш зөөлөн, 56.28% нь зөөлөн, 29.7% нь зөөлөвтөр, 10.9% нь хатуувтар, 1.56% нь хатуу устай байна (Зураг-2).

2-р зураг. Ховд аймгийн ундны усны эрдэс (мг/л), ерөнхий хатуулаг (мг-экв/л)

Судалгаанд хамрагдсан нийт 64 уст цэгийн ус нь сул хүчиллэгээс саармаг орчинтай (n=64, pH 6.52-7.92) байна. Химийн бүрэлдэхүүний хувьд 89.05% нь гидрокарбонатын ангийн, 3.13% нь гидрокарбонат-сульфатын ангийн, 7.82% нь хлорын ангийн, 87.5% нь кальцийн бүлгийн, 3.13% нь кальци-магнийн бүлгийн, 1.56% нь холимог бүлгийн, 6.25% нь натрийн бүлгийн, 1.56% нь кальци-натрийн бүлгийн устай байна (Зураг-3).

3-р зураг. Судалгаанд хамрагдсан уст цэгүүдийн усны химийн бүрэлдэхүүн

Ерөнхий химийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг Ундны усны MNS0900:2018 стандарттай харьцуулахад нийт эрдэс, хлор, натрийн агууламжаараа Дөргөн сумын ухаалаг худаг (ГД-28) стандартын шаардлага хангахгүй байна. Ерөнхий хатуулгийн хэмжээ Ундны усны MNS0900:2018 стандартад 7.0 мг-экв/л гэж заасан байдаг [8]. Уенч сумын иргэн Ц. Эрхэмбаярын худаг (ГД-42) -ийн ерөнхий хатуулаг 8.08 мг-экв/л, байгаа нь стандартын шаардлага хангахгүй байгаа учир унданд зөөлрүүлж хэрэглэх шаардлагатай байна. Дуут сумын ухаалаг худаг (ГД-30)-ийн усны магнийн агууламж (Mg 31.6 мг/л) байгаа стандартад заасан хэмжээнээс ялимгүй их байна.

3.2. Бичил элементийн шинжилгээний үр дүн

Бичил элементүүд тодорхойлсон дүнгээс харахад 26 элемент мэдрэх хязгаараас доогуур буюу илрээгүй, 15 элемент нь 0.001-0.9 мкг/л маш бага агууламжтай илэрсэн байна. Харин хүнцэл (As 0.2-7.3 мкг/л), бари (Ba 10-130 мкг/л), кобальт (Co 0.06-5.65 мкг/л), молибден (Mo 0.4-27.3 мкг/л), никель (Ni 1.2-7.5 мкг/л), сурьма (Sb 0.2-6.6 мкг/л), селен (Se 0.2-12.2 мкг/л), цайр (Zn 5.0-532 мкг/л), вольфрам (W 0.06-4.32 мкг/л) агууламжтай илэрсэн нь ундны усны MNS 0900:2018 стандартад заасан хэмжээнээс хэтрээгүй стандартын шаардлага хангаж байна. Стронци (114-2035 мкг/л) илэрсэн нь MNS 0900:2018 стандартад стронци 2000 мкг/л гэж зааснаас Дөргөн сумын төвийн ухаалаг (ГД-28) худгийн усны стронцийн агууламж стандартаас ялимгүй их 2035 мкг/л илэрсэн байна. Ураны агууламж 64 уст цэгийн усанд (0.514-76 мкг/л) дундаж утга нь 8.09 мкг/л байв. Судалгааны үр дүндгээс харахад нийт судалгаанд хамрагдсан уст цэгүүдээс 3 худгийн усны ураны агууламж нь MNS0900:2018 стандартад зааснаас ялимгүй их, 2 худгийн усны ураны агууламж стандартаас 2 дахин их агууламжтай байна (Зураг 4).

4-р зураг. Судалгаанд хамрагдсан уст цэгүүдийн усны бичил элементийн агууламж (мкг/л)

Судалгааны үр дүндгээс харахад ундны усны MNS 0900:2018 стандартад хүнцлийн агууламж 10 мкг/л, бари 700 мкг/л, молибден 70 мкг/л, стронци 2000 мкг/л, уран 30 мкг/л гэж зааснаас уран 5, стронци 1 худгийн усанд их агууламжтай байна (Зураг 4).

3.3 Хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдэлийн үнэлгээ

Хавдрын бус эрсдэлийн үнэлгээ: Хавдрын бус өвчлөл үүсгэх эрсдэлийг тооцоход насанд хүрэгчид болон хүүхдүүдийн хувьд 98.4% нь эрсдэлгүй буюу хор аюулын коэффициент нь нэгээс бага (HQ<1) байна. Харин 1.56% нь хавдрын бус өвчлөл үүсгэх эрсдэлтэй буюу нэгээс их (HQ>1) байна. Хүүхдүүдийн хор аюулын коэффициент (HQ 0.0075-1.12), насанд хүрэгчдийн хор аюулын коэффициент (HQ 0.0071-1.05) байна. Судалгаанд хамрагдсан нийт уст цэгээс Ховд аймгийн Дуут сумын цагаан худгийн хор аюулын коэффициент 1-ээс их 1.12 тодорхойлогдсон. Иймд энэхүү усыг тогтмол ууж хэрэглэж буй хүүхдүүд болон насанд хүрэгчид химийн буюу ураны хордлогод өртөх, хавдрын бус өвчлөл үүсгэх эрсдэлтэй байна. Гэхдээ энэ нь өдөрт уух усны хэмжээнээс хамаарна. Уух усны хэмжээ 1-2 литрээс ихсэх тусам хордлогод өртөх байдал нэмэгдэнэ.

Хавдрын эрсдэлийн үнэлгээ: Америкийн нэгдсэн улсын USEPA ийн ангилалаар 1×10^{-4} -аас 1×10^{-6} хооронд хавдар үүсгэх эрсдэл байхгүй, 1×10^{-4} -ээс дээш эрсдэлийг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй буюу эрсдэлтэй гэж үздэг байна [17]. Ураны агууламжаар хавдрын эрсдэлийн үнэлгээг (CR) тооцоолоход насанд хүрэгчдийн хувьд 1.36×10^{-6} - 2.0×10^{-4} , хүүхдийн хувьд 1.4×10^{-7} - 2.12×10^{-5}

хооронд байна. Хүүхдүүдийн хувьд хавдрын эрсдэл үүсэх магадлал зуун мянган хүүхэд тутамд 1-2 хүүхэд, насанд хүрэгчдийн хувьд арван мянган насанд хүрсэн хүн тутамд 2 хүн өртөх магадлалтай байна.

3.4. Ус, чулуулгийн харилцан үйлчлэл

Ус чулуулгийн харилцан үйлчлэлийг Гиббсийн диаграммаар илэрхийлэхдээ нийт ууссан давс (TDS)-ын агууламжийн утгыг давамгайлсан катионуудын харьцаа $[Na^+/(Na^++Ca^{2+})]$ болон анионууд $[Cl^-(Cl^-+HCO_3^-)]$ тай харьцуулж үр дүнг гаргадаг [18]. Судалгаанд хамрагдсан гүний худгуудын химийн шинжилгээний дүнгээр байгуулсан Гиббсийн диаграммаас харахад уст цэгүүдийн ус нь чулуулаг давамгайлсан мужид оршиж байна. Иймээс судалгаанд хамрагдсан гүний худгуудын ус нь ус чулуулгийн харилцан үйлчлэлд орж усны бүтэц, химийн найрлага тухайн орчны геологийн тогтоц болон чулуулгаас хамаарч байгааг харуулж байна (Зураг 5).

5-р зураг. Судалгаанд хамрагдсан уст цэгүүдийн усны Гиббсийн диаграмм

IV. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Ховд аймгийн 17 сумдаас судалгаанд хамрагдсан 64 худгийн усны чанар найрлага, бичил элементийн судалгаа хийхэд Үенч сумын Ц.Эрхэмбаярын худгийн ус нь кальци, магни болон ерөнхий хатуулаг, Дөргөн сумын төвийн ухаалаг худгийн ус нь нийт эрдэжилт болон хлор, натри, Дуут сумын ухаалаг худгийн ус нь магнион ионы агууламжаараа тус тус стандартын шаардлага хангахгүй байна. Бичил элементүүдээс уранаас бусад элементүүд нь маш бага агууламжтай байсан. Ураны агууламж 68.8% нь 0.514-5 мкг/л, 14% нь 5.01-10 мкг/л, 6.27% нь 10.1-20 мкг/л, 3.12% нь 20.1-29.9 мкг/л, 7.81% нь 30.0-76 мкг/л тодорхойлогдсон. Ховд аймагт хийгдсэн өмнөх судалгаагаар Дуут сумын цагаан худгийн усанд уран 84 мкг/л байсан нь бидний судалгаагаар уран 76 мкг/л илэрсэн бөгөөд өмнөх судалгаанаас бага байгаа нь хур тунадас болон ус чулуулагийн харилцан үйлчлэлтэй холбоотой байх магадлалтай юм [11]. Гүний усанд агуулагдах ураны анхдагч эх

үүсвэр нь чулуулгийн шинж чанар, геохими, геоморфологи болон тухайн бүс нутгийн геологиос хамааралтай байдаг.

I. ДҮГНЭЛТ

Судалгааны ажлын үр дүнгээс харахад судалгаанд хамрагдсан уст цэгүүдийн ус нь химийн бүрэлдэхүүний хувьд гидрокарбонатын ангийн, кальцийн бүлгийн ус давамгайлсан байна.

Судалгаанд хамтрагдсан 64 уст цэгийн 96.8% нь ерөнхий химийн үзүүлэлтүүдээрээ стандартын шаардлага хангаж байгаа бол 3.2% нь стандартын шаардлага хангахгүй, хатуу устай байна. Бичил элементийн дүнгээр Дуут сумын 2 худаг (цагаан болон ухаалаг худаг), Мөнххайрхан сумын дээд дэнжийн цагаан худаг, Ховд сумын 2 худаг (цагаан болон гүн өрмийн худаг), нийт 5 худгийн усанд ураны агууламж 30.1-76 мкг/л илэрсэн нь MNS 0900:2018 стандартын хүлцэх агууламжаас 1.0-2.5 дахин их байна. Хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдэлийн үнэлгээгээр хавдрын эрсдэлийн тооцоогоор хүүхдүүдийн хувьд $CR=1.4 \times 10^{-7}$ - 2.12×10^{-5} хооронд байгаа нь бага зэргийн эрсдэлтэй, насанд хүрэгчдийн хувьд $CR=1.36 \times 10^{-6}$ - 2.0×10^{-4} өндөр эрсдэлтэй ангилалд байна. Судалгаанд хамрагдсан уст цэгүүдээс нэг худгийн усны хор аюулын коэффициент нь насанд хүрэгчдэд болон хүүхдүүдийн нөлөөлөх нөлөөллийн хувьд $HQ=1.05$, $HQ=1.12$ гарсан. Энэхүү худаг нь Дуут сумын цагаан худаг бөгөөд унданд хэрэглэдэг хүмүүст хавдрын бус өвчлөл үүсгэх эрсдэлтэй байна. Цаашид ураны агууламж өндөр илрэлтэй худгуудын усыг цаг хугацааны горимоор судалж, хүн амыг хорт бодисын хордлогод өртөх эрсдэлээс сэргийлэх нэмэлт шаардлагатай зөвлөмж өгөх хэрэгтэй

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

- [1] Li, Z., Yang, Q., Yang, Y., Xie, C., Ma, H., 2020b. Hydrogeochemical controls on arsenic contamination potential and health threat in an intensive agricultural area, northern China. Environ. Pollut. 256, 113455 <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113455>
- [2] Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2012 оны тушаалын хавсралт “Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал” 2012.
- [3] Lee, C. L.; Li, X. D.; Zhang, G.; Li, J.; Ding, A. J.; Wang, T., 2007. Heavy metals and Pb isotopic composition of aerosols in urban and suburban areas of Hong Kong and Guangzhou, South China Evidence of the long-range transport of air contaminants. Environ. Pollut., 41 (2), 432-44 7.
- [4] Wongsasuluk P., et al., 2014. Heavy metal contamination and human health risk assessment in drinking water from shallow groundwater wells in an agricultural area in Ubon Ratchathani

- province, Thailand. Environmental geochemistry and health. 36(1):169–82.
- [5] Smedley, P.L., Smith, B., Abesser, C., Lapworth, D., 2006. Uranium Occurrence and Behaviour in British Groundwater. British Geological Survey Commissioned Report, CR/06/050N.
- [6] Lee, M.H., Choi, G.S., Cho, Y.H., Lee, C.W., Shin, H.S., 2001. Concentrations and activity ratios of uranium isotopes in the groundwater of the Okchun Belt in Korea. J. Environ. Radioact. 57, 105–116.
- [7] Drever, J.I., 1997. The Geochemistry of Natural Waters: Surface and Groundwater Environments. Prentice Hall.
- [8] WHO, Guidelines for drinking-water quality. (Vol. 216, pp. 303–304, (2011)).
- [9] Монгол Улсын стандарт MNS 0900:2018 “Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ” Улаанбаатар.: х4.
[1] F.B. Masok, P.L. Masiteng, R.D. Mavunda, P.P. Maleka, An integrated health risk evaluation of toxic heavy metals in water from Richards Bay, South Afr. J. Environ. Anal. Toxicol. 7 (4) (2017) 487, <https://doi.org/10.4172/2161-0525.1000487>.
- [11] Тэгшбаяр Н., "Монгол орны ундны усан дах ураны судалгаа," Докторын зэрэг горилсо бүтээл, ШУС, МУИС, Улаанбаатар, 2020.
- [12] USEPA (US Environmental Protection Agency) (1999). A risk assessment–multiway exposure spreadsheet calculation tool. United states Environmental Protection Agency, Washington, DC.
- [13] USEPA (US Environmental Protection Agency) (1992). Definitions and general principles for exposure assessment. Guidelines for exposure assessment. Washington, D.C.: Office of Pesticide Programs, USA.
- [14] USEPA (US Environmental Protection Agency) (2001). Baseline human health risk assessment, Vasquez Boulevard and I-70 superfund site, Denver CO <http://www.epa.gov/region8/superfund/sites/VB-170-Risk.pdf>.
- [1] United states Environmental Protection Agency, 2005. “Risk Assessment Guidance For Superfund, Vol 1, Human Health Evaluation Manual (Part A).” Report EPA/540/1-89/002, Washington, DC.
- [16] M.S. Sultana, S. Rana, S. Yamazaki, T. Aono, S. Yoshida, Health risk assessment for carcinogenic and non-carcinogenic heavy metal exposures from vegetables and fruits of Bangladesh, Cogent Environ. Sci. 3 (2017) 1291107
- [17] P.H. Li, S.F. Kong, C.M. Geng, B. Han, B. Lu, R.F. Sun, R.J. Zhao, Z.P. Bai, Assessing hazardous risks of vehicle inspection workers’ exposure to particulate heavy metals in their work place, Aerosol. Air Qual. Res. 13 (1) (2013) 255–265, doi.org/ 10.4209/aaqr.2012.04.0087.
- [18] Gibbs R., "Mechanisms controlling world water chemistry," Science, 1970. Available: <https://doi.org/10.1126/science.170.3962.1088>

НИЙСЛЭЛИЙН УС ХАНГАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН БҮСИЙН ГЕОЛОГИ ОРЧНЫ ЭВДРЭЛИЙН ХЭЛБЭРИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН НЬ

Дашзэвэгийн НОМИН¹

¹Монгол улс, Улаанбаатар, Хотын стандарт, хяналтын газар

Холбоо барих зохиогчийн и-мэйл хаяг: nomindashzeveg2021@gmail.com¹

Хураангуй: Тус бүтээлд Монгол Улсын хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгасан нийслэлийн ундны усны эрүүл ахуйн бүсийг хамгаалах арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах хүрээнд геологи орчны эвдрэлийн хэлбэрүүдийг тодорхойлох зорилгоор ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсэд дэглэм зөрчин хүрээлэн буй орчны үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг болох геологи орчинд техноген тогтолцооноос үзүүлэх нөлөөлөл үзүүлж байгаа нийт 12159 объектыг тоолж, цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулсан талаар тусгалаа.

Түлхүүр үг: техноген тогтолцоо, геомеханик, гидромеханик, нүхэн жсорлон, гүний худаг

I. УДИРТГАЛ

Хүрээлэгч орчны нэгэн бүрэлдэхүүн болох чулуун мандлын хүний үйл ажиллагаанд өртөгдөж байгаа өнгөн хэсгийг геологи орчин гэж үздэг. Геологи орчин нь хөрс, чулуулаг, газар доорх ус, эдгээрт агуулагдах хий, органик бодис, амьдрах бичил биетэн зэргийг багтаасан нийлмэл тогтолцоо юм [1]. Геологи орчин нь байгаль орчин ба хүрээлэгч орчны үндсэн нэг бүрэлдэхүүн бөгөөд хүмүүн бидний аж ахуй болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үйлчлэлд шууд өөрчлөгдөж, улмаар шинэ бүрэлдэхүүн, шинэ төлөв байдалтай болж хөгждөг [2].

Судалгааны зорилго нь нийслэлийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийн геологи орчны эвдрэлийн хэлбэрийг тодорхойлоход оршино. Геологи орчинд хүний үйл ажиллагаанаас буюу өөрөөр хэлбэл техноген тогтолцооноос шалтгаалж ямар төрөл, хэлбэрийн эвдрэлийг үүсгэж байгааг тодорхойлох юм. Дээр дурдсан техноген тогтолцоо гэдгийг хүний үйл ажиллагаагаар геологи орчны гадаргад эсвэл дотор нь буй болсон инженерийн төрөл бүрийн байгууламж, объект, тэдгээрийн цогцолборыг техноген тогтолцоо гэж ойлгож болно. Техноген тогтолцооноос геологи орчинд үзүүлэх хүний үйл ажиллагааны үйлчлэл нь геологи орчинд эргэх болон эргэлтгүй үйл явцыг үүсгэдэг [3].

Судалгааны талбай болох Улаанбаатар хотын ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүсийг анх 1980 онд Ардын Депутатуудын Их Хурлын Гүйцэтгэх захиргааны 172 дугаар тогтоолоор тогтоосон байдаг.

Үүний дараа Нийслэлийн Засаг даргын 2003 оны 95 дугаар тогтоолоор Улаанбаатар хотын төвлөрсөн усан хангамжийн газар доорх усны эх үүсвэрийн гадаад, дотоод мужийн хамгаалалтын бүсийг тогтоож, мөрдөх дэглэмийг баталсан. Мөн 2009 онд Нийслэлийн Засаг даргын 95 дугаар захирамжаар Улаанбаатар хотын төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэрийн

тэжээлийн гадаад болон дотоод мужийн хамгаалалтын бүсийг тогтоож байсан.

Хамгийн сүүлд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 50 дугаар тогтоолоор эдгээр бүсийг шинэчилж тогтоосон байдаг.

Монгол Улсад одоогийн байдлаар нийслэлийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалттай холбоотой 2 хууль, Монгол Улсын Их Хурлын 4 тогтоол, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 3 тогтоол, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын болон Барилга, хот байгуулалтын сайдын хамтарсан 1 тушаал батлагдан мөрдөгдөж байна [4]. Мөн 2024 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн байдлаар Монгол Улсын стандарт, техникийн зохицуулалтын улсын мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй усны чанартай холбоотой 156 стандарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна [5]. Өөрөөр хэлбэл нийт 166 эрх зүйн акт үйлчилж байна.

Үүнээс нийслэлд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд “Ундны усны эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг тодорхойлж, хил хязгаарын дагуу стандарт хангасан хашаа барьж, эрүүл ахуйн бүсийг хамгаалах” арга хэмжээг тусгасан байдаг [6].

Иймд эдгээр бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд байгалийн болон техноген тогтолцооноос үзүүлэх нөлөөгөөр геологи орчны өөрчлөгдсөн төлөв байдлын талаар мэдээлэл авч цаашид нарийвчилсан судалгаа хийх зорилгоор нийслэлийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хориглолт болон хязгаарлалтын бүсэд байрлах объектыг тоолж, геологи орчны эвдрэлийн хэлбэрүүдийг тодорхойлсон.

II. АРГА ЗҮЙ

Судалгааны талбай нь Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 50 дугаар тогтоолоор тогтоосон ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүс болох 19494.9 га талбай болно.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Аялал, жуулчлалын газар, Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба, Хот байгуулалт, хөгжлийн газар болон Ус сувгийн удирдах газар, нийслэлийн 9 дүүрэг, 171 хороо зэрэг нийслэлийн харьяа байгууллага, хэрэгжүүлэгч агентлагуудаас тооны болон чанарын судалгааны аргаар цуглуулсан анхан шатны баримтыг задлан шинжилж, нэгтгэн дүгнэх арга зүйгээр боловсруулан, асуулга, ярилцлага, зураглалын аргуудыг ашиглан бодит байдлын судалгааг хийсэн.

Бодит байдлын судалгаанд үндэслэн судалгааны талбайн геологи орчны эвдрэлийн хэлбэрийг Монгол Улсын гавьяат багш, шинжлэх ухааны доктор, профессор Н.Батсүх багшийн боловсруулсан байгалийн бүрэлдэхүүний эвдрэлийн хэлбэрийг системчилсэн арга зүйг үндэслэн тодорхойлсон.

III. ҮР ДҮН

Газар зүйн мэдээллийн системийн QGIS 3.36.1 программаас атрибут хүснэгтэн мэдээг Microsoft Excel программ руу хөрвүүлэн судалгааны талбайд байрлах объектыг тоолсноор геологи орчны эвдрэлийн үзүүлэлтийг харах боломжтой болсон.

Анхан шатны баримт цуглуулах явцад ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсэд төрөл бүрийн техноген тогтолцоо байршиж, хүн амын суурьшлын нягт нэмэгдэн улмаар геологи орчин эрчимтэй хувьсан бүрэлдэж байгаа нь ажиглагдаж байсан. Үүний нэг баталгаа нь нийслэлийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хориглолтын бүсэд 3781 нэгж талбарын 2227.7 га газар, эрүүл ахуйн хязгаарлалтын бүсэд 10832 нэгж талбарын 2719 га газар, нийтдээ 14613 нэгж талбарын 4947.7 га талбайг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага эзэмшиж, ашиглаж байна. (Зураг 1-д үзүүлэв.)

1-р зураг. Судалгааны талбайд байрлах нэгж талбарын талбайн хэмжээ

Үүнээс судалгааны талбайд 6789.6 га талбайгаас 2227.7 га талбайд буюу 33%-д, эх үүсвэрийн хязгаарлалтын бүсийн 12705.3 га талбайгаас 2719 га талбайд буюу 21%-д нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд газар эзэмшиж, ашиглаж байгааг харж болно. Энэ нь судалгааны талбайн 4946,7 га-д буюу 24%-д нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа нь Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын болон Барилга, хот байгуулалтын сайдын хамтарсан 2015 оны А-230/127 дугаар тушаалаар баталсан “Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журам”-ын 3.9.12-т заасан газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх олгохыг хориглосон заалтыг зөрчиж байна [7].

Энэ мэтчилэн суурьшлын бүс тэлж, геологи орчинд үзүүлэх техноген тогтолцоо нэмэгдэж байгаа нь Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 50 дугаар тогтоолоор бүсийг шинэчилэн тогтоосонтой холбоотой байдаг. Учир нь тус тогтоолоор хориглолт, хязгаарлалтын бүсийн хэмжээ нэмэгдсэн учраас тухайн газарт өмчилж, эзэмшиж байсан иргэдийн газар хориглолт, хязгаарлалтын бүсэд орсон байна.

Судалгааны талбайд геомеханик эвдрэлийг үүсгэж байгаа нүхэн жорлон болон гидромеханик эвдрэлийг үүсгэж байгаа гүний худгийн тооллогын дүнг танилцуулъя. Тус талбайд 2021 оны байдлаар Улаанбаатар хотын төвийн 7 дүүргийн хэмжээнд нийт 144992 нүхэн жорлонг тоолсон судалгааг хийсэн байдаг [8]. Эдгээр нүхэн жорлонгийн

стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхийг тодорхойлох зорилгоор нийслэлийн 9 дүүргийн 171 хороодоос 3 асуулгын хүрээнд 30 хоногийн хугацаатай авсан судалгааны дүнд нийслэлийн хэмжээнд нийт 173463 өрхийн 133194 нүхэн жорлон ашиглагдаж байгаагаас стандартын шаардлага хангахгүй хүрээлэн буй орчин болон хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа 121348 (91%) нүхэн жорлон байсан (Зураг 2-т үзүүлэв). Үүнээс 7518 нүхэн жорлон нь ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хориглолтын болон эрүүл ахуйн хязгаарлалтын бүсэд байрлаж байна. Эдгээр 7518 нүхэн жорлон нь стандартад заасан ус түгээх цэгээс 20м, худгаас 150-250м, голын эргээс 200-250м зайд байрлах зэрэг эрүүл ахуйн болон газар доорх усны эх үүсвэр, хөрс болон агаарыг бохирдуулахгүй байх, хүн амыг эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг хангахаар төлөвлөх, нийтийн эзэмшлийн талбай, шар усны үерт өртөх эрсдэл бүхий газар төлөвлөхгүй байх зэрэг хүрээлэн буй орчны шаардлагыг хангахгүй байна [9].

2-р зураг. Нүхэн жорлонгийн тооллогын дүн

Нийслэлийн хэмжээнд 2022 онд өрөмдсөн 1448 гүний худгаас хамгийн их буюу 461(32%) худгийг

Сонгинохайрхан дүүрэгт, хамгийн бага буюу 1 худгийг Багахангай дүүрэгт өрөмдсөн байна. Үүнээс судалгааны талбайд 14 гүний худгаг, усны сан бүхий газрын онцгой хамгаалалтын бүсэд 2 гүний худгаг, ойн сан бүхий газарт 15 гүний худгаг байна (Зураг 3-т үзүүлэв).

3-р зураг. Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх гүний худгийн байршил

Судалгааны талбайд техноген тогтолцооны нөлөөгөөр геологи орчинд эвдрэл үүсгэж байгаа голомтот техноген ачааллыг харуулсан зураг боловруулсныг зураг 4-т үзүүлэв.

Тус зургаас судалгааны талбайн хориглолтын бүсэд 3652 объект, хязгаарлалтын бүсэд 8476 объект усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг зөрчин байрлаж байгааг тоолсон.

Судалгааны талбайд геомеханик, гидромеханик, аэродинамик, биоморфологийн гэсэн 4 төрлийн 7 бүлгийн 20 хэлбэрийн геологи орчны эвдрэлийг тодорхойлсон. Үүнээс геомеханик эвдрэл илүү давамгайлж үүссэн байгааг хүснэгт 1-ээс харж болно.

4-р зураг. Геологи орчны эвдрэлийн хэлбэрүүд

СУДАЛГААНЫ ТАЛБАЙН ГЕОЛОГИ ОРЧНЫ ЭВДРЭЛИЙН ХЭЛБЭРҮҮД

1-Р ХҮСНЭГТ.

Төрөл	Бүлэг	Хэлбэр	Үзүүлэлт		
1	2	3	4		
Геомеханик	Хэв гажилт	Хотойлт	Судалгааны талбайд эдгээр хэлбэрүүд нь маш их хэмжээгээр тархсан		
		Ан цав			
	Ухмал	Котлован			
		Траншей			
		Замын ховил			
	Асгамал	Овоолго		0.2-2 м	
		Замын далан, хашлага			
		Техноген ул хөрсний зузаан			
	Барилгажилт			Шугам сүлжээ	477
				Супермаркет	124 ш
Худалдааны төв			11 ш		
Зочид буудал			5 ш		
Амралтын газар			2 ш		
Шагахуун түгээх станц			7 ш		
Нүхэн жорлон			7518 ш		
Барилга	2224 ш				
Гидромеханик	Газар доорх усан мандал	Газар доорх усанд автах	Гүний худаг 31ш Шугам сүлжээний худаг 1722ш		
		Ус зайлуулах	Мониторингийн цооног 7ш Насосын худаг 3ш Үерийн далан 25ш		
Аэродинамик	Тропо мандал	Нүүрс түлдэг зуух	3 ш		
Биоморфологи	Ургамалын	Устсан	100 м ² -д ойролцоогоор 20-оод зүйлийн ургамал устсан		

ДҮГНЭЛТ

1. Нийслэлийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсэд нийт 12159 объект дэглэм зөрчин геологи орчинд эвдрэл үүсгэж байна.

2. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 50 дугаар тогтоолоор тогтоосон ундны усны эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийн нийт 19494.9 га талбайн 4946,7 га талбайд буюу 24%-д нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд газар эзэмшиж, ашиглаж байна.

3. Судалгааны талбайд геомеханик, гидромеханик, биоморфологийн гэсэн 4 төрлийн 7 бүлгийн 20 хэлбэрийн геологи орчны эвдрэлийг тодорхойлсон.

4. Судалгааны талбайд дэглэм зөрчиж геологи орчинд ачаалал үүсгэж байгаа объектуудыг хууль, дүрмийн дагуу зохих арга хэмжээг авч техноген ачааллыг байхгүй болгосноор геологи орчны өөрчлөлт эргэж байгалийн жам ёсны хөгжилд ордог.

ДЭВШҮҮЛСЭН САНАА

1. Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсэд шинээр газар эзэмших, ашиглах эрх олгохгүй, суурьшлын талбайг нэмэгдүүлэхгүй байх;

2. Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын болон Барилга, хот байгуулалтын сайдын хамтарсан 2015 оны А-230/127 дугаар тушаалаар батлагдсан “Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журам”-аар зохицуулсан хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх;

3. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2-т Нийслэлийн Засаг даргын бүрэн эрхэд өөрийн нутаг дэвсгэрийн тодорхой хэсгийг улсын тусгай болон орон нутгийн хамгаалалтад авах талаар санал боловсруулж зохих байгууллагад уламжлах гэж заасны дагуу мөн хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3-т заасан ангилал болох байгалийн нөөц газарт, хуулийн 20 дугаар зүйлийн 5-д зааснаар мөрөн, гол, усны эх үүсвэрийг хамгаалах зорилго бүхий

усны нөөц газрын төрөлд бүртгэж авах саналыг уламжлуулах;

4. Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсэд олгогдсон газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох, зөвшөөрөлгүй баригдсан хашаа, хайс, объектуудыг албадан чөлөөлөх;

5. Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хязгаарлалтын бүсэд байгаа гэр хороолол, суурьшлыг бохир ус татан зайлуулах нэгдсэн системд холбох ажлыг зохион байгуулах;

6. Туул голын урсац бүрэлдэх эхийг ойжуулах, нөхөн сэргээхэд дэмжлэг үзүүлэх;

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, НОМ ЗҮЙ

- [1] Батсүх Н. “Геоэкологи” хууд. 14, 42, 90, 2002 он
- [2] Н. Батсүх, Б. Сийлэгмаа, “Геологи орчныг хамгаалах, судлах асуудалд” Гидрогеологи, инженер геологи, геоэкологийн асуудлууд эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, дугаар. 26, хууд. 30, 2018 он
- [3] Н. Батсүх, Геоэкологийн судалгааны ажлын семинар, (Магистр оюутанд зориулсан гарын авлага), хууд. 64, 2012 он
- [4] Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем <https://legalinfo.mn/>
- [5] Стандарт, хэмжил зүйн газар <https://estandard.gov.mn/mongol-ulsiin-standartiin-jagsaalt-mon/v/677>
- [6] Нийслэлийн Засаг дарга. А/115 дугаар захирамж, “Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 5.3.4.1 дахь заалт, хууд. 83, 2021 он
- [7] Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын болон Барилга, хот байгуулалтын сайд. А-230/127 дугаар хамтарсан тушаал, “Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журам” 2015 он
- [8] П. Оюунбат, О. Батхишиг, “Улаанбаатар хотын гэр хорооллын нүхэн жорлонгийн тооллого хийх, мэдээллийн сан (GIS) үүсгэх судалгааны тайлан”, Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн, Грийнлэнд прайндли ХХК, хууд. 9-14, 24, 2021 он
- [9] MNS 5924:2015 Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. техникийн шаардлага

АР БУЛАГ БОЛОН УРТ БУЛГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ СУДАЛГАА, УСНЫ ЧАНАР

**Батсүхийн САРАНЧИМЭГ¹, Тогтохын ЭНХЖАРГАЛ², Батсүхийн МӨНХТӨР³
Рэнчинмядагийн ДЭЛГЭРЦЭЦЭГ⁴**

ШУА, Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн, Усны нөөц, ус ашиглалтын салбар
ШУА, Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн, Газрын нөөц, газар ашиглалтын салбар
Холбоо барих зохиогчийн и-мэйл хаяг: Sarahimeg.b16@gmail.com

Хураангуй: Ар булаг болон Урт булаг нь Хойд Мөсөн Далайн Ай савд буюу Орхон голын савд газарт багтдаг. Судалгааны ажлын зорилго нь Орхон аймгийн Ар булаг болон Урт булгийн олон жилийн дундаж урсац, олон жилийн урсацын нормыг тодорхойлох болон их урсацыг тооцох, усны өнөөгийн төлөв, чанар, бохирдлын түвшинг тодорхойлох юм. Судалгаагаар Уртын булгийн олон жилийн дундаж урсац $0.019 \text{ м}^3/\text{с}$, 50 хувийн хангамшил бүхий урсац нь $0.018 \text{ м}^3/\text{с}$, 75 хувийн хангамшил бүхий урсац нь $0.016 \text{ м}^3/\text{с}$ байна. Ар булгийн олон жилийн дундаж урсац $0.011 \text{ м}^3/\text{с}$, 50 хувийн хангамшил бүхий урсац нь $0.0106 \text{ м}^3/\text{с}$, 75 хувийн хангамшил бүхий урсац нь $0.009 \text{ м}^3/\text{с}$ байна. Ар булгийн ус нь химийн бүрэлдэхүүний хувьд Са-НСО₃ гэсэн найрлагатай, 1, 2-р төрлийн устай байхад Урт булгийн ус нь Ар булгийн устай харьцуулахад чанар, найрлагын хувьд эрс ялгаатай, химийн бүрэлдэхүүний хувьд Са-SO₄ гэсэн найрлагатай, 2-р төрлийн устай байна. Ар булгийн усны эрдэсжилт урсгалын дагууд буурч чанарын хувьд цэнгэгээс нэн цэнгэг ($130\text{-}281 \text{ мг/л}$) устай байна. Хатуулгийн хувьд Ар булгийн усны үндсэн ундарга нь 3.02 мг-экв/л буюу зөөлөвтөр, түүний агууламж урсгалын дагууд $1.33\text{-}2.07 \text{ мг-экв/л}$ буюу маш зөөлнөөс зөөлөн устай болж өссөн байна. Харин Урт булгийн ус нь чанарын хувьд цэнгэгдүү (эрдэсжилт $598\text{-}579.5 \text{ мг/л}$), хатуулгийн хувьд ($6.22\text{-}7.28 \text{ мг-экв/л}$) хатуувтаргаас хатуу устай, тэдгээр нь урсгалын дагууд аажмаар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Түлхүүр үг: Олон жилийн дундаж урсац, хангамшил, усны чанар

I. УДИРТГАЛ

Урт булаг болон Ар булаг нь Хойд Мөсөн Далайн Ай савд буюу Орхон голын сав газарт багтдаг. Эрдэнэт хотын хувьд 2011 оны голын усны тооллогоор аймгийн хэмжээнд нийт 9 гол горхи, 4 нуур цөөрөм, 30 булаг, 100 цооног, 9 усан сан, 3 усалалтын систем, 6 үерийн хамгаалалтын далаан, 3 цэвэрлэх байгууламж тоологдсон. Хэнтий нурууны баруун хойт хажуугийн салбар уулс болох Сэнж уулын зүүн урдаас усжсан Говилын гол, Баян Цагааны гол нийлж Хангал гол болж 56 орчим км урсан Орхон голд цутгана. Баруун гар талаас Ар булаг, Согоотын гол, Дарстын гол, зүүн гар талаас Шувуутын булаг цутгана. Голын ус хурах талбай 746 км^2 . Говилын гол (горхи) нь Эрдэнэт голын зүүн гар талын нэг цутгал юм. Эрдэнэт голын урт нь 17.6 км , ус хурах талбай нь 170 км^2 [2]. Эрдэнэт голын эх нь Уртын булаг гэж нэрлэгддэг ба Уртын булаг нь 5.13 км орчим урсаад ус хөрсөнд шурган газрын доорхи усны хөлийн бүс болж буй Дунд гүүрийн орчмоос гадаргын урсац үүсэж, түүнээс доош газрын доорх устай гидравлик холбоотой болдог байна. Урт булаг нь Баруун–Бүстэй уулын (1778 м) уулын модтой өврөөс эх аван урссаар 5.13 км орчим урсаад Эрдэнэт хотын Говил багийн баруун талын гэр хорооллын дунд хэсэгт цэнхэр гүүр өнгөрөөд шургадаг байна. Ар булаг нь Баруун–Бүстэй уулын (1778 м) араас эх аван урссаар Говилын голд цутгадаг байна. Ар булаг нь эхээсээ Говилын голд цутгах хүртэл 5.46 км байна.

Усны өнөөгийн төлөв, чанар, бохирдлын түвшинг тодорхойлж, асуудлыг шийдвэрлэхэд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгаа, шинжилгээ зайлшгүй чухал юм. Усны чанар алдагдах нь

хүний болоод ахуйн, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны хэрэглээг хязгаарлахад хүргэдэг [10]. Мөн усны эх үүсвэр бохирдсоноор тухайн газар нутгийн хүрээлэн буй орчин доройтохоос гадна хүний эрүүл мэндэд шууд ба шууд бусаар нөлөөлдөг.

Орхон Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газарын захиалгаар “Урт булаг, Ар булгийн урсацыг нэмэгдүүлэх боломж” судалгааны ажлын хүрээнд хийгдсэн үр дүнгийн зарим дүнгээс энд тусгасан болно. Судалгааны ажлын зорилго нь Орхон аймгийн Ар булаг болон Урт булгийн олон жилийн дундаж урсац, олон жилийн урсацын нормыг тодорхойлох болон их урсацыг тооцох, усны өнөөгийн төлөв, чанар, бохирдлын түвшинг тодорхойлох юм.

II. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

Туул, Хэрлэн, Хараа, Орхон голын савд багтах жижиг гол, горхиуд дээр янз бүрийн хайгуулын экспитцүүд нэг хоёр удаа хэмжилт хийснээс өөр хэмжилтийн материалгүй болно. Судалгаанд хамрагдсан булагт өмнө нь хэмжилт судалгаа хийгдэж байгаагүй. Иймээс судалгаагүй жижиг гол, горхины урсацын нормыг тогтооход хүндрэлтэй байна. Бага хэмжээний урсацтай голуудын урсацын норм $50, 75$ хувийн хангамшилтай урсацыг урсацын нормын зураг, урсац ба ус хурах талбайн дундаж өндрийн хамаарал болон манай оронд мөрдөгдөж байгаа ажиглалт судалгаагүй гол, сайрын урсацыг тооцдог аргачлал, эмпирик томъёог үндэслэн тодорхойлсон болно. Олон жилийн ажиглалт судалгаа болон статистик тооцооны аргад

үндэслэн Монгол орны гол мөрдийн урсац, нэгж талбайгаас бүрэлдэх урсацын модулийн хэмжээг ай савын дундаж өндрөөс хамаарах хамаарлаар тодорхой мужууд болгон хувааж усны балансын бүрдэл элемент тус бүрийн ижил шугамуудыг, экстраполяци, интерполяци хийж татах арга замаар усны балансын бүрдэл элементүүдийн орон зайн хуваарилалт түүнд харгалзах тоон үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж болно. Уулархаг нутгийн судалгаагүй гол мөрний жилийн дундаж урсацыг тодорхойлохдоо урсацын модуль (M_0), ус хурах талбайн дундаж өндөр (H_d) хоёрын хоорондын хамаарлыг ашиглах аргыг өргөн хэрэглэдэг. Туул, Хэрлэн, Хараа, Орхон голын цутгал жижиг голуудыг судалгаагүй гэж үзэж гидрологийн зарим үзүүлэлтийг дор дурдсан байдлаар тодорхойлж болно:

1. Урсацын модуль $M_0 = a + bH_c$ (л/скм²) [1]

Энд: a , b , c – физик газарзүйн онцлогийг харуулсан параметр Хэнтийн нуруунаас эх авсан голуудын хувьд $a=0.331$; $b=0.055$; $c=5.6$

2. Сэлэнгэ мөрний сав газрын голуудын урсацын хувьслын коэффициент

$$C_y = \frac{A}{M_0^{0.4} F^{0.1}} \quad [1]$$

Энд: A – Газарзүй ландшафтын параметр, (Хэнтийн нуруунаас эх авсан голуудад $A=0.60$)

F - ус хурах талбай (км²)

Судалгаанд хамрагдсан усны эх булгуудын нөөц горим харилцан адилгүй, урсацын хэмжээ нь сар, улиралуудад тогтворгүй хэлбэлзэлтэй байдаг нь судалгааны явцад ажиглагдаж байлаа. Энэ нь цаг агаарын өөрчлөлт, хур тунадасны байдалтай салшгүй холбоотойг харуулж байна.

Хээрийн судалгааны арга зүй:

Голын хөндлөн огтлолоор нэг секундэд урсан өнгөрөх усны хэмжээг өнгөрөлт гэх ба голын өнгөрөлт тодорхойлохын тулд усан огтлолоор өргөн, гүн, хурдыг хэмжинэ. Голын усан огтлолын талбайг дундаж хурдаар үржүүлж өнгөрөлтийг олно. Усны өнгөрөлтийн хэмжээг м³/с, л/с гэсэн нэгжээр илэрхийлнэ. Голуудад урсацыг хэмжихдээ голын голдролын аль болох шулуун хэсэгт, тэгш хэмээтэйгээр гүн жигд өөрчлөгдсөн хөндлөн огтлол бүхий хэсгийг сонгон хоёр эрэг дээр гадас зоож, хэмжээс бүхий тэмдэглэгээтэй ижил хэмжээтэй зайнд голын гүн, эргээс холдох зай, урсгалын хурдыг босоо бүрээр гүнээс хамааруулан хэмжих юм. Гүнийг хэмжихдээ хэмжүүр бүхий туйван хэрэглэх ба урсгалын хурдыг цахилгаан хурд хэмжигч багажаар хэмжинэ. Усан огтлолоор хэмжилт хийхдээ гүний цэг бүр дээр хэмжих ба хурдыг үүнээс арай цөөн цэгт хурдны босоо бүрт тэмдэглэх ба босоо дээр хурд хэмжих цэгүүдийг усны гүнээс хамааруулан тогтооно. [3]

Сонгосон цэгүүдэд усны шинжилгээг хийхдээ усны шинж чанар, тэдгээрийн үзүүлэлтүүдийг усан дахь ууссан хий, ионуудын тэнцвэр алдагдах, органик бодисууд, бичил биетүүдийн задрал явагдахаас өмнө тодорхойлох нь шинжилгээний ажил үнэн зөв гарахад нөлөөлдөг учир температур, усны орчин (рН), цахилгаан дамжуулах чадвар, ууссан хий (ууссан хүчилтөрөгч, биологийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч), булингаршил гэх мэт амархан хувирамтгай нэгдлүүдийг газар дээр нь тодорхойлсон. Үүнд: усны орчин, температур, цахилгаан дамжуулах чанарыг HI98195 мульт параметрээр, булингарыг Hanna HI93703 зөөврийн турбидометрээр, ууссан хүчилтөрөгч – DO метр болон винклерийн аргаар, БХХ5 -титрийн аргаар (Булган, 2008) хээрийн судалгаагаар газар дээр нь тодорхойлсон. Химийн гол үзүүлэлтүүдийг өөрийн хүрээлэнгийн усны шинжилгээний лабораторид орчин үеийн арга аргачлалаар, батлагдсан стандарт аргын дагуу тодорхойлсон.

IV. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Ар булаг болон Уртын булгууд нь эргийн ургамал дунд зэрэг, голдрил нь хайрга, шаварлаг хурдастай. Булгийн эхийг хашаалж хамгаалсан байна. Урт булгийн эх нь намагтай хэсгээс эх авдаг, голын эхэнд хэмжилт хийсэн хөндлүүрээс 500м-ийн доор хадан хошууны харалдаа голын баруун гараас 3 булгийн ундарга, зүүн гараас 2 ундарга дөнгөж гаран нийлдэг байна. Ар булаг болон Урт булгийн хувьд булгийн дунд хэсгээс эхлэн айлуудын суурьшлын бүс эхлэдэг байна.

Судалгааны талбай нь хөрс-газарзүйн мужлалаар Хангай дэд мужийн өндрийн бүсшилийн өмнөдийн 49-р тойрогт хамрагдана. Энэ тойрогт уулс хоорондох өргөн нарийн хөндийгөөр хар хүрэн, хүрэн хөрс зонхилон тархах ба уулын ар өврөөр уулын тайгын бүдүүн ялзмагт хар шороон хөрс, аллювийн нугын хөрс, нугат хүрэн болон тайгын хөрс бага хэмжээний талбайд алаг цоог байдалтайгаар тархана.

2023 оны 8 дугаар сард хээрийн судалгаагаар Уртын булаг уртын дагууд нэг удаагийн хэмжилтээр булгийн эхэнд урсац нь 0.0196 м³/с, булгийн дунд хэсэгт урсац 0.01 м³/с, адагт урсац нь 0.004 м³/с байна. Ар булгийн эхэнд урсац нь 0.015 м³/с, дунд хэсэгт урсац нь 0.023 м³/с, булгийн адаг хэсэгт урсац нь 0.01 м³/с байна. Ар булаг болон Уртын булгийн дүрс зүйн үзүүлэлтүүдийг байр зүйн 1:100000 хураангуйлалтай зургаас тодорхойлсноо хүснэгт-1д үзүүлэв.

УРТЫН БОЛОН АР БУЛГИЙН ДҮРС ЗҮЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

1-Р ХҮСНЭГТ

Хөндлүүр	Ус хурах талбай, км ²	Ус хурах талбайн дундаж өндөр, м	Голын урт, км	Голын голдрилын хэвгий, %
Урт булгийн – Тооцоот хөндлүүр (N49°01'05.9" E103°59'38.62")	18.99	1390.0	5.13	25.87
Ар булгийн – Тооцоот хөндлүүр (N49°05'6.13" E104°04'37.48")	10.2	1405.0	5.46	53.75

1-р зураг. Ар булаг болон Уртын булгийн уртын дагууд ус зүйн хэмжилт хийсэн хөндлүүрүүд болон сорьц авсан цэгүүд

Голын олон жилийн дундаж урсацын тооцоо, 50, 75 хувийн хангамшил бүхий урсацын хэмжээг голын урсацын нормыг нормын зураг, урцын модуль ба ус хурах талбайн дундаж өндрийн хамаарал болон манай оронд мөрдөгдөж буй ажиглалт судалгаагүй голын урсацыг тооцдог аргачлал томъёогоор тодорхойлов.

АР БУЛАГ БОЛОН УРТ БУЛГИЙН ОЛОН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ УРСАЦ

2-Р ХҮСНЭГТ

Гол	Ус хурах талбай, км ²	Олон жилийн дундаж		Янз бүрийн хангамшил бүхий урсац, м ³ /с		
		Урсацын модуль, л/сек км ²	Хувьслын коэффициент		50%	75%
			C _v	C _s		
Уртын булаг Тооцоот хөндлүүр	18.99	1.038	0.46	0.9	0.018	0.016
Ар булаг Тооцоот хөндлүүр	10.2	1.113	0.45	0.91	0.012	0.01

АР БУЛАГ БОЛОН УРТЫН БУЛГИЙН УРТЫН ДАГУУД НЭГ УДААГИЙН УРСАЦЫН ХЭМЖИЛТ ХИЙСЭН ХӨНДЛҮҮРҮҮДЭД

3-Р ХҮСНЭГТ

Д/д	Хэмжилт хийсэн хөндлүүр	Хөндлүүрүүдийн солбилцол	Өнгөрөлт, м ³ /с
			2023 оны 8-р сар
1	Уртын булаг	Эхэнд N 49° 03' 08.71" E 103° 59' 52.89"	0.0196
		Дунд N 49° 02' 44.00" E 103° 59' 42.00"	0.01
		Адагт N 49° 01' 05.9" E 103° 59' 38.62"	0.0004
2	Ар булаг	Эхэнд N 49° 04' 16.00" E 104° 02' 46.8"	0.0153
		Дунд N 49° 04' 31.32" E 104° 03' 23.1"	0.023
		Адагт N 49° 04' 48.2" E 104° 04' 33.83"	0.01

2-р зураг. Уртын булгийн хэмжилт хийсэн хөндлүүр (Голын эхэнд болон дунд)

3-р зураг. Ар булгийн хэмжилт хийсэн хөндлүүр (Голын эхэнд болон дунд)

4-р зураг. Ар булгийн Говилын голдтой нийлэх хэсэг, Уртын булгийн шургаж байгаа хэсэг

Хамгийн их урсац: Судалгаагүй жижиг гол, хуурай сайрын сав газрын хур борооны үерийн хамгийн их урсацыг манай орны нөхцөлд тохирсон хур борооны хязгаарын эрчимшлийн аргаар (“Ус зүйн тодорхойлолтуудыг тооцох норм ба дүрэм” /БНБД 2.01. 14-86) тодорхойлдог. Уг сайрын ус хурах талбайн хур борооны хамгийн их урсацыг

дээрх хур борооны эрчимшлийн аргаар тодорхойлов.

Их урсачын хэмжээг тооцоход шаардагдах гидрографын үзүүлэлтүүдийг 1:100000 хураангуйлалтай байр зүйн зураг ашиглан тодорхойлж, уур амьсгал, хөрс ургамал, голын голдрил ба татмын байдал зэргээс хамаарах коэффициентүүдийн хэмжээ болон сайруудын хур борооны үерийн их урсачын хэмжээг тооцсон болно. Янз бүрийн хангамшил бүхий урсачыг хур борооны үерийн хамгийн их урсачын хэмжээг шилжүүлэх λ коэффициентийг ашиглан тооцож 5 дугаар хүснэгтэд үзүүлэв.

НЭГ ХУВИЙН ХАНГАМШИЛТАЙ ХАМГИЙН ИХ УРСАЧЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
4-Р ХҮСНЭГТ

Д/д	Үзүүлэлтүүд	Уртын булаг-Тооцоот хөндлүүр	Ар булаг – Тооцоот хөндлүүр
1	F, км ²	18.99	10.2
2	L, км	5.13	5.46
3	H _{1%} , мм	130	130
4	n _{хб}	0.2	0.2
5	J, ‰	25.73	53.85
6	K	0.33	0.33
7	φ	0.35	0.372
8	Φ _{хб}	10.87	11.9
9	Φ _r	29.36	28.27
10	T _{хб, мин}	155	209
11	q _{1%} , л/с, км ²	0.056	0.051
12	Q _{1%} , м ³ /с	49.03	25.14

ЯНЗ БҮРИЙН ХАНГАМШИЛ БҮХИЙ ХАМГИЙН ИХ УРСАЦ, м³/с

5-Р ХҮСНЭГТ

№	Хөндлүүр	Янз бүрий хангамшил бүхий их урсач, м ³ /с				
		0.1%	1%	2%	5%	10%
1	Урт булаг	77.47	49.03	43.15	35.3	33.34
2	Ар булаг	39.72	25.14	22.12	18.1	17.09

Усыг эрдэжилт хатуулгаар нь ангилсан олон ангилал байдаг. Монгол улсад Оросын эрдэмтдийн ангилсан ангиллыг ерөнхийд нь баримтлан өөрийн орны стандарт болон практик амьдралд нийцүүлэн ашигладаг, бид судалгааныхаа үр дүнг энэхүү ангилалд харьцуулан дүгнэсэн болно (Хүснэгт 6).

Булгийн усны чанарыг “Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага MNS 4586:1998” стандарттай харьцуулж үнэлсэн. Усны найрлагыг илэрхийлэхдээ Aqua Chem программыг ашиглан боловсруулалт хийсэн.

БАЙГАЛИЙН УСНЫ ЭРДЭСЖИЛТ, ХАТУУЛГИЙН АНГИЛАЛ [ЖАВЗАН, 2011]

6-Р ХҮСНЭГТ

№	Эрдэжилтийн зэрэг		Хатуулгийн зэрэг	
	г/л	мг-экв/л	мг-экв/л	мг-экв/л
1	Нэн цэнгэг	< 0.20	Маш зөөлөн	< 1.50
2	Цэнгэг	0.21-0.50	Зөөлөн	1.51-3.00

3	Цэнгэгдүү	0.51-1.00	Зөөлөвтөр	3.01-5.00
4	Давсархаг	1.01-3.00	Хатуувтар	5.01-7.00
5	Давстай	3.01-7.00	Хатуу	7.01-9.00
6	Шорвог	>7.01	Маш хатуу	>9.01

Гидрохимийн шинж: Булгийн усны гидрохимийн бүрэлдэхүүний өөрчлөлтийг судлах үүднээс урсгалын дагууд нийт 5, 5 цэг сонгон авсан. Булгийн усны урсгалын дагуух химийн найрлагыг гурвалсан диаграммаар үзүүлэв (Зураг 5).

5-р зураг. Булгийн усны химийн найрлага (Piper diagram)

Ар булгийн усны ионы харьцаа эхээс адаг хүртэл харьцангуй тогтвортой, анионуудаас гидрокарбонатын ион дангаараа зонхилж, анионы харьцаа $\text{HCO}_3^- > \text{SO}_4^{2-} > \text{Cl}^-$, катионуудаас бүх тохиолдолд кальцийн ион давамгайлж, катионы харьцаа $\text{Ca}^{2+} > \text{Na}^+ + \text{K}^+ > \text{Mg}^{2+}$ гэсэн дараалалтай, 1, 2-р төрлийн устай байна. Урт булгийн хувьд чанар, найрлагын хувьд Ар булгийн уснаас эрс ялгаатай, анионоос сульфатын $[\text{SO}_4^{2-}]$ ион зонхилж, анионы харьцаа $\text{SO}_4^{2-} > \text{HCO}_3^- > \text{Cl}^-$, катионоос кальцийн $[\text{Ca}^{2+}]$ ион давамгайлж, катионы харьцаа $\text{Ca}^{2+} > \text{Mg}^{2+} > \text{Na}^+ + \text{K}^+$, бүх тохиолдолд 2-р төрлийн устай байна (Зураг 5).

Ар булгийн усны эрдэжилт эхэн хэсэгтээ Арбулаг-1 цэгт 129.9 мг/л, 2 цэг буюу булгийн үндсэн ундрага 280.9 мг/л, горхины ус болон үндсэн булгийн ус нийлсний дараах цэгүүдэд булгийн усны эрдэжилт 188.8- 192.5 мг/л байна. Үндсэн ундарга цэнгэг устай байсан бол бусад цэгүүдэд нэн цэнгэг устай байна. Хатуулгийн хувьд булгийн үндсэн ундрагын усны ерөнхий хатуулаг 3.02 мг-экв/л буюу зөөлөвтөр устай байна. Булгийн урсгалын дагууд хатуулгийн хэмжээ 1.33-2.07 мг-экв/л буюу маш зөөлнөөс зөөлөн ангилалд тус тус багтаж байна. Урт булгийн усны эрдэжилт 598-579.5 мг/л буюу бүгд цэнгэгдүү ангилалд тус тус хамаарч байна. Урт булгийн усны ерөнхий хатуулаг урсгалын дагууд өссөн үзүүлэлттэй, 6.22-7.28 мг-экв/л буюу хатуувтараас хатуу устай ангилалд багтаж байна (Зураг 6).

6-р зураг. Булгийн усны уртын дагуух эрдэс (мг/л), хатуулгийн өөрчлөлт (мг-экв/л)

ДҮГНЭЛТ

Уртын булаг болон Ар булаг нь ус судлалын харуулгүй жижиг гол тул судалгаагүй голын олон жилийн урсцыг урсацын модуль ус хурах талбайн дундаж өндрөөс хамааруулан тодорхойлох аргад үндэслэн олон жилийн урсацын норм, 50, 75 хувийн хангамшилтай урсцыг тооцов. Их урсацын тооцоог “Ус зүйн тодорхойлолтуудыг тооцох норм ба дүрэм” /БНБД 2.01.14-86)–ийг үндэс болгон тооцоог хийсэн.

Судалгаагаар Уртын булгийн олон жилийн дундаж урсац $0.019 \text{ м}^3/\text{с}$, 50 хувийн хангамшил бүхий урсац нь $0.018 \text{ м}^3/\text{с}$, 75 хувийн хангамшил бүхий урсац нь $0.016 \text{ м}^3/\text{с}$ байсан ба 2023 оны 8 дугаар сард хийсэн хээрийн судалгаар булгийн урсац хэмжихэд дундаж урсац $0.01 \text{ м}^3/\text{с}$ байсан нь олон жилийн дундаж урсцын утгаас бага байна. Ар булгийн олон жилийн дундаж урсац $0.011 \text{ м}^3/\text{с}$, 50 хувийн хангамшил бүхий урсац нь $0.0106 \text{ м}^3/\text{с}$, 75 хувийн хангамшил бүхий урсац нь $0.009 \text{ м}^3/\text{с}$ байсан ба 2023 оны 8 дугаар сард хийсэн хээрийн судалгаар булгийн урсац хэмжихэд дундаж урсац $0.016 \text{ м}^3/\text{с}$ байсан нь олон жилийн дундаж урсцын утгаас их байна.

Их урсцын тооцоогоор Урт булгийн үерийн үерийн урсац нь 1 хувийн хангамшил бүхий урсац нь $49.03 \text{ м}^3/\text{с}$, 0.1 хувийн хангамшил бүхий урсац нь $77.47 \text{ м}^3/\text{с}$ байна. Ар булгийн 1 хувийн хангамшил бүхий урсац нь $25.14 \text{ м}^3/\text{с}$, 0.1 хувийн хангамшил бүхий урсац нь $39.72 \text{ м}^3/\text{с}$ байна.

Ар булгийн усны ионы харьцаа эхээс адаг хүртэл харьцангуй тогтвортой анионуудаас гидрокарбонатын ион дангаараа зонхилсон, катионуудаас бүх тохиолдолд кальцийн ион давамгайлсан, химийн бүрэлдэхүүний хувьд $\text{HCO}_3\text{-Ca}$ гэсэн найрлагатай, 1, 2-р төрлийн устай байна.

Ар булгийн үндсэн ундарга 280.9 мг/л буюу цэнгэг ангилалд, булгийн урсгалын дагууд усны эрдэжилт $129.9\text{-}187.7 \text{ мг/л}$ буюу нэн цэнгэг

ангилалд бүгд багтаж байна. Үндсэн булгийн усны ерөнхий хатуулаг 3.02 мг-экв/л буюу зөөлөвтөр ангилалд хамаарч байгаа бол булгийн урсгалын дагууд хатуулгийн $1.33\text{-}2.07 \text{ мг-экв/л}$ буюу маш зөөлнөөс зөөлөн ангилалд тус тус багтаж байна.

ЗӨВЛӨМЖ

Усны тухай хуульд заасны дагуу усны нөөцийг хомсдох, бохирдохоос хамгаалах, үер, усны гамшгаас сэргийлэх зорилгоор усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрт онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүс тогтоох.

Хамгаалалтын талбайд халдвар үүсгэгч хог хаягдал, бохир ус хаях, хадгалах, машин техник, бохир зүйлс угаах зэргийг хориглох.

Судалгааны үр дүнг үндэслэн бороо цасны усыг хиймэл хөв, цөөрөмд хуримтлуулснаар олон төрлийн ашигтай байдал үүснэ. Газрын доорх усыг сэргээх мөн, мал сүргийн усан хангамж, бага хэмжээтэй тариалангийн талбайн усалгаа мөн түүнийг дагаад бичил эко орчинг бий болгох боломжтой.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, НОМ ЗҮЙ

- [1] Г.Даваа, Б.Мягмаржав “Монгол орны гадаргын ус” Улаанбаатар 1999.
- [2] Г.Даваа. Монгол орны гадаргын усны горим, нөөц . Улаанбаатар 2015.
- [3] Т. Цэнгэл., Г.Даваа., “Ус хэмжихүй ухаан” Улаанбаатар 2010.
- [4] Б.Мягмаржав., Г.Даваа “Монгол орны гадаргын ус” Улаанбаатар 1999.
- [5] “Ус зүйн тодорхойлолтуудыг тооцох норм ба дүрэм” /БНБД 2.01. 14-86/
- [6] Nagaraju, A., Sreedhar, Y., Thejaswi, A. and Dash, P., 2016. Integrated approach using remote sensing and GIS for assessment of groundwater quality and hydrogeomorphology in certain parts of Tummalapalle Area, Cuddapah District, Andhra Pradesh, South India. *Advances in Remote Sensing*, 5(2), pp.83-92.
- [7] Goel, P. (2006) *Water Pollution: Causes, Effects and Control*. New Age International.
- [8] Singh, M.R. and Gupta, A., 2016. *Water pollution-sources, effects and control*. Centre for Biodiversity, Department of Botany, Nagaland University.
- [9] Т.Энхжаргал*, Б.Саранчимэг, Б.Мөнхтөр, С.Эрдэнэчимэг. (2023), “Эрдэнэт хот орчмын булгийн усны чанар (Ар болон Урт булгийн жишээн дээр)”. “Монгол Орны Гидрогеологи, Инженер Геологи, Геоэкологийн асуудлууд” №31, х118-130.
- [10] Жавзан Ч., “Орхон голын сав газрын гидрохими”. УБ., 2011 он

ӨГИЙ НУУРЫН УСНЫ ЧАНАР НАЙРЛАГА

Дашдондогийн ГЭРЭЛТ-ОД¹, Цогтбаярын ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ¹, Нямцэрэнгийн МАНДАХ¹, Зоригтийн БЯМБАСҮРЭН¹, Чүлтэмийн ЭРДЭНЭТУЯА²

¹Монгол улс, Улаанбаатар, ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн, Усны нөөц, ус ашиглалтын салбар

¹Монгол улс, Улаанбаатар, ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн, Цөлжилтийн судалгааны салбар

²Монгол улс, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Орхон-Чулуун голын сав газрын захиргаа

Холбоо барих зохиогчийн и-мэйл хаяг: gereltodd@mas.ac.mn

Хураангуй: Өгий нуур нь Монголын төв хэсэгт байрших цэнгэг уст томоохон нуурын нэгт тооцогдох бөгөөд аялал жуулчлал, мал аж ахуй зэрэг ашиглалтын олон янз хэлбэрт идэвхтэй ашиглагдаж байгаа гадаргын усны нөөцөд тооцогдоно. Нөгөө талаар нүүдлийн шувуудын дамжин өнгөрөх нэгэн цэг болдгийн хувьд олон улсын ач холбогдолтой нуурын нэг мөн. Дотоодын болон гадаадын аялагчдын зорих газрын томоохон төлөөлөл бол Өгий нуур орчмын аялал жуулчлалын бүс юм. Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь сэрүүн бүсийн районд орших тухайн нуурын усны чанар найрлагын төлөв байдлыг тогтоож, усны чанарт хийгдсэн өмнөх судалгааны дүнтэй харьцуулж өөрчлөлтийг тодорхойлоход оршино. Нуурын усны катионуудын харьцаа $Na^+ + K^+ > Mg^{2+} > Ca^{2+}$ байснаа намрын улиралд катионуудаас натри-магни давамгайлж үүнтэй уялдан усны бүлэг ($C^{Na_1} \rightarrow C^{Na, Mg_1}$) болж өөрчлөгдөж байна. Зөвхөн нуурын адаг орчимд (Хөгшин Орхон голын ус нийлсэний дараа) $HCO_3^- > Ca^{2+} > Mg^{2+} > Na^+$ -ийн төрлийн холимог найрлагатай, нуурын гаралт орчимд ионуудаас гидрокарбонат, натри-магнион ион давамгайлж, $HCO_3^- > Na^+ > Mg^{2+} > Ca^{2+}$ -ийн төрлийн усны ангилалд тус тус багтаж байна. Иймд хэт их ашиглалтаас үүдэлтэй бохирдох эрсдэл бүхий нуурууд дээр усны химийн найрлагыг улирал, сараар судлах нь бохирдуулагчийн хөдлөл зүй, эх үүсвэр, түүний байгалийн саарах траекторыг тодорхойлоход боломжтой гэж тооцож байна. Энэ судалгааны ажлыг Ази номхон далайн сүлжээний (APN) Бүсийн хамтарсан төслийн хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж буй “Зүүн азийн сэрүүн бүсийн экосистемд түшиглэсэн дасан зохицол: хөдөөгийн экосистемийн нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөрийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн тогтолцоог боловсруулах нь” (CRRP2022-02MY-Soyama) төслийн хүрээнд гүйцэтгэв.

Түлхүүр үг: Усан мандал, химийн найрлага, гидрохими

УДИРТГАЛ

Өгий нуурын ус нь олон сая жилийн өмнө тектоникийн хагарлаар болон голын урсцын нөлөөгөөр тэжээгддэг цэнгэг уст нуур төдийгүй дэлхийн цэнгэг усны үндсэн нөөц Байгаль нууртай хүйн холбоотой юм (Г.Туваанжав, 2011). Өгийнуур нь 25 км² талбайтай, 7,4 км урт, 5,3 км өргөн, эргийн шугамын урт 24,7 км, дунджаар 10 м гүн, хамгийн гүн нь 15,3 м, 147,9 сая м³ эзлэхүүнтэй. Өгийнуур хэдийгээр хээрийн бүсийн нуур боловч баруун талаасаа Хөгшин Орхон голын усаар байнга тэжээгддэг болохоор түвшний хэлбэлзлийн олон жилийн дундаж нь 1.0 м орчим байдаг (Ж.Цэрэнсодном, 2000). Нуурын усны мандлыг судлаачид янз бүрээр тогтоож ирсэн байна. Ж.Цэрэнсодномын хэмжилтээр д.т.дээш 1332 м, 1337 м (2000), М. Walther нарын хэмжилтээр д.т.дээш 1332 м (2005), ус цаг уур, орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгийн хэмжилтээр д.т.дээш 1335 м (2018) гэж үзжээ.

Усны нөөцөөр хомс манай орны хувьд нийгмийн тогтвортой хөгжлийг хангах, хүн амын эрүүл цэвэр орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд усыг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, улмаар бохирдож чанар найрлага өөрчлөгдөх, алдагдахаас хамгаалах нь өнөөгийн тулгамдсан асуудлуудын нэг юм. Иймээс бид 2022 оноос “Зүүн Азийн сэрүүн бүсийн экосистемд түшиглэсэн дасан зохицол: хөдөөгийн экосистемийн нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөрийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн тогтолцоог боловсруулах нь” төслийн хүрээнд Өгий

нуур, түүний цутгал голуудын усны химийн найрлага, чанарын мониторинг судалгааг хийж, цаашид авах арга хэмжээг төлөвлөх үндсэн зорилготойгоор Өгий нуур, түүний цутгал голуудын усны чанар, мониторинг судалгааг хийж эхлээд байна.

1967 оноос хойш Өгий нуурын усны чанарын судалгааны ажлууд хийгдэж эхэлсэн [Цэнд, 1967; Жавзан, Цэнгэлмаа, 2003; Туваанжав ба бусад, 2007, Амгалан ба бусад, 2020]. Судлаач Туваанжав (2011) өөрийн бүтээлдээ Өгий нуурын ус гидрокарбонат-сульфатын ангийн, магни-кальцийн бүлэгт хамаарагдах ба магнион ионы агууламж кальцийн ионоос арай их, рН-7.0, 2.50 мг-экв/л багавтар хатуулагтай, ерөнхий эрдэсжилт 370-450 мг/л бүхий цэнгэг устай нуур болно гэж тодорхойлжээ. 2005-2010 онд Монгол улсын Байгаль орчны яам, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны ЖАЙКА байгууллагаас хэрэгжүүлсэн Ус намгархаг газрын экосистемийг хамгаалах, зохистой ашиглах голын сав газрын менежментийн загвар төсөл"-ийн хүрээнд Өгий нуурын усны ус зүйн болон чанарын судалгаа, усны шавж, загас, амьтан, шувуу, ургамлын судалгааг хийж анхны Өгий нуурын орчим цогц мэдээлэл агуулсан тайланг гаргажээ. 2017-2018 онд Япон улсын Kitakyushu болон МУИС-ийн Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны сургуулийн судлаачдын хамтарсан судалгааны дүнгээс үзвэл Өгий нуурын усанд фосфат / PO_4^{3-} -ийн ионы агууламж стандартад заасан хэмжээнээс 2.7-3.4 дахин их байжээ.

II. АРГА ЗҮЙ

Өгий нуур болон түүний цутгал голуудын усны химийн найрлага, чанарын төлөв байдлын нарийвчилсан судалгааны ажлыг 2023 оны 7, 8, 10 дугаар саруудад явуулж усан дахь ууссан хий ба бусад хувирамтгай үзүүлэлтүүдийн хэмжилтийг газар дээр нь гүйцэтгэв.

Газар дээр нь тодорхойлсон үзүүлэлтүүд:

- Цахилгаан дамжуулах чадвар (EC), нийт ууссан давс (TDS), pH, ORP, температурыг - мультипараметр HANNA HI98195 багажаар
- Булингаршлыг – турбидитиметрээр тус тус тодорхойлов.

Суурин лабораторид шинжилгээ хийх арга зүй:

- Ерөнхий хатуулаг, Ca; Mg; CO₃; HCO₃; Cl; ПИЧ – эзлэхүүний аргаар
- Сульфатын ионыг - Жингийн аргаар болон спектрометр багажаар
- NH₄⁺, NO₂⁻, NO₃⁻, SO₄²⁻, F⁻, Fe – DR 2800 спектрофотометр багажаар
- Бичил элементүүдийг (Ag; Al; As; B; Ba; Be; Cd; Co; Cr; Cu; Fe; Hg; Mn; Mo; Ni; Pb; Sb; Se; Sr; Zn зэрэг 53 элемент) - ICP зэрэг багажит анализаар тус тус тодорхойлов.

УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АРГУУД

1-р ХҮСНЭГТ.

№	Тодорхойлох үзүүлэлтүүд		Тодорхойлох стандарт арга
1.	Температур	Т°С	MNS ISO 10523:2001
2.	Усны орчин	pH	MNS ISO 10523:2001
3.	ЦДЧ	EC µS/cm	MNS ISO 4810:99
4.	Нийт ууссан эрдэс бодис	TDS ppm	
5.	Аммоний	NH ₄ ⁺	БС 02:2005
6.	Нитрит	NO ₂ ⁻	MNS ISO .6777:2001
7.	Нитрат	NO ₃ ⁻	MNS ISO7890-3:2001
8.	Кальц	Ca ²⁺	MNS ISO 2572:1999
9.	Магни	Mg ²⁺	MNS 4346:1991
10.	Хлорид	Cl ⁻	MNS ISO 9297:2005
11.	Сульфат	SO ₄ ²⁻	MNS ISO 9280:2001
12.	Төмөр 2 валенттай	Fe ²⁺	MNS ISO 4430:2005
13.	Төмөр 3 валенттай	Fe ³⁺	MNS ISO 4430:2005
14.	Карбонат, гидрокарбонат	CO ₃ ²⁻ , HCO ₃ ⁻	MNS 4425-97
15.	Перманганатын исэлдэх чанар	ПИЧ	MNS ISO 4818:1999
16.	Бичил элементүүдийг батлагдсан ундны усны стандартын дагуу ICP-80T багажаар тодорхойлох.		

HI98195 Мультиметр (HANNA)

Усны орчин хэмжигч (APERA-Арс60-Z)

Ууссан хүчилтөрөгч хэмжигч (DO-5509)

1-р зураг. Судалгаанд ашиглагдсан зарим багаж, хэрэглэгдэхүүн

Өгий нуурын эргэн тойрноос мониторингийн 8 сорьц сонгон авч “SGS IMME Mongolia”ХХК-ний лабораторт ICP80T маркийн багажаар бичил элементийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийлгэсэн.

Усны химийн найрлагын ангилал:

Байгалийн усны химийн найрлагыг анион, катионы харьцаагаар нь дараах байдлаар ангилдаг. Үүнд: Анионы зонхилох байдлаар нь 1 ба 2-р зонхилогч ионыг хооронд нь ялгаж 50 мг-экв/%-аас дээшхийг нэгдүгээр зонхилогч, харин нэгдүгээрээс 10 мг-экв/%-аас багагүй хэмжээгээр найрлагад нь оролцсон ионуудыг дараагийн зонхилогчид дэс дараалан гидрокарбонатын /HCO₃/, сульфатын /SO₄/, хлорын /Cl/ гэхчилэн тооцож, хоорондын ялгаа нь 10 мг-экв/%-аас бага байх тохиолдолд холимог ангид тооцдог. Харин катионы хувьд дээрхийн адил зонхилохоор нь кальцийн, магнийн, натрийн, холимог гэж 4 бүлэгт хуваадаг бөгөөд анион катионы харгалзах байдлаар нь дараах төрөлд хуваадаг ба нэгж нь мг-экв/л байна. Үүнд:

- 1-р төрөл: HCO₃⁻ > Ca⁺⁺ + Mg⁺⁺
- 2-р төрөл: HCO₃⁻ < Ca⁺⁺ + Mg⁺⁺ < HCO₃⁻ + SO₄²⁻
- 3-р төрөл: HCO₃⁻ + SO₄²⁻ < Ca⁺⁺ + Mg⁺⁺
- 4-р төрөл: HCO₃⁻ = 0

Байгалийн усыг эрдэсжилт, хатуулгаар нь ангилсан олон ангилал байдгаас бид өөрийн орны нөхцөл, стандарттай уялдуулан дараах байдлаар ангилдаг.

БАЙГАЛИЙН УСНЫ ЭРДЭСЖИЛТ, ХАТУУЛГИЙН АНГИЛАЛ

2-Р ХҮСНЭГТ.

№	Эрдэсжилтийн зэрэг		Хатуулгийн зэрэг	
		г/дм ³		мг-экв/дм ³
1	Нэн цэнгэг	< 0.20	Маш зөөлөн	<1.50
2	Цэнгэг	0.21-0.50	Зөөлөн	1.51-3.00
3	Цэнгэгдүү	0.51-1.00	Зөөлөвтөр	3.01-5.00
4	Давсархаг	1.01-3.00	Хатуувтар	5.01-7.00
5	Давстай	3.01-7.00	Хатуу	7.01-9.00
6	Шорвог	>7.01	Маш хатуу	>9.01

Усны чанарын судалгааны үр дүнг боловсруулахад Монгол оронд мөрдөгдөж буй 2018 онд батлагдсан “Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага” [MNS 4586:1998] стандарттай харьцуулсан.

Энэхүү тайланд 2003 онд хийгдсэн ‘Тэрхийн цагаан нуур, Өгий нуурын байгаль орчны экологийн үнэлгээ’, 2005-2010 онд Байгаль орчны яам, Япон улсын хамтын ажиллагааны ЖАЙКА байгууллагаас хэрэгжүүлсэн ‘Ус намгархаг газрын экосистемийг зохистой ашиглах голын сав газрын менежментийн загвар төсөл’-ийн судалгааны үр дүн болон Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ)-ны захиалгаар ‘Хайдро дизайн прожект’ ХХК-ийн гүйцэтгэсэн ‘Өгий нуурын экосистемийг тэтгэх зорилгоор Орхон голоос ус татаж Хөгшин Орхон голын урсацыг нэмэгдүүлэх сувгийн төслийн тайлангийн үр дүнг харьцуулах журмаар тус тус ашигласан болно.

III. СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮН

Судалгааг улирлын давталттайгаар 2023 оны 7, 8, 10 дугаар саруудад хийсэн бөгөөд нуурын уснаас

8 сорьц авч хэмжилт хийсэн. Усны сорьц авсан цэгийн байршлыг 3-р хүснэгт, 2-р зурагт үзүүлэв.

ӨГИЙ НУУРЫН УСНЫ СОРЬЦ АВСАН ЦЭГҮҮДИЙН НЭР, БАЙРШИЛ

3-Р ХҮСНЭГТ.

Сорьц авсан цэгүүд	Сорьцын дугаар	Уртраг	Өргөрөг
Нуурын оролт	(А цэг)	47°46'12.92"	102°43'03.09"
Цагаан овоо	(В цэг)	47°47'06.9"	102°44'18.7"
Хойд мэргэн шанаа	(С цэг)	47°47'15.5"	102°46'02.7"
Хойд эрэг	(D цэг)	47°47'17.54"	102°46'34.1"
Сайдын хошуу	(E цэг)	47°45'52.49"	102°48'17.06"
Урд мэргэн шанаа	(F цэг)	47°45'04.28"	102°46'23.63"
Баруун урд эрэг	(G цэг)	47°45'07.52"	102°47'20.18"
Нуурын гаралт	(H цэг)	47°46'35.4"	102°42'58.2"

2-р зураг. Өгий нуурын уснаас сорьц авсан цэгүүдийн байршил
Нуурын усны физик-химийн найрлага:

Судалгаа хийсэн нуурын усны физик-химийн үзүүлэлтүүдийн үр дүнг 4-р хүснэгтэд үзүүлэв. болно.

СОРЬЦ АВСАН ЦЭГҮҮДИЙН ФИЗИК ХИМИЙН ШИНЖ ЧАНАР

4-Р ХҮСНЭГТ

Сорьц авсан цэгийн нэр	Сорьц авсан хугацаа	pH	УХ/DO/ мг/л	EC	TDS	T°C	Turb. /NTU/	ORP
				µS/cm	ppm			
Хөгшин Орхон-нуурын оролт	2023.07	8.85	7.73	465	279	17.09	2.44	220.6
	2023.08	8.93	6.33	457	274	24	0.61	140.1
	2023.10	8.05	8.09	348	209	8.65	0.22	70.5
Өгийнуур-баруун урд цэг	2023.07	8.74	6.91	629	377	17.39	5.95	167.3
	2023.08	9.02	7.67	663	398	22.9	0.94	138
	2023.10	8.58	7.68	494	296	11.24	18	129.2
Өгийнуур-Урд мэргэн шанаа	2023.07	8.7	7.58	568	341	15.96	2.21	211.5
	2023.08	8.8	6.55	586	351	18.4	1.16	127.5
	2023.10	8.66	6.26	482	289	10	0.61	132.8
Өгийнуур-Сайдын хошуу	2023.07	8.64	7.92	641	384	17.86	1.75	186.9
	2023.08	9.01	8.44	653	392	22.8	0.48	123.5
	2023.10	8.69	9.36	513	308	12.84	8.84	116.6
Өгийнуур- хойд эрэг	2023.07	8.61	8.36	643	385	17.79	1.24	192.5
	2023.08	9.08	8.53	638	383	22.2	0.56	106.9
	2023.10	8.62	9.65	514	309	12.95	0.09	102.1
	2023.07	8.78	7.36	647	388	18.7	1.81	188.3

Өгийнуур-Хойд мэргэн шанаа	2023.08	9.22	8.29	632	379	22.1	1.3	99.8
	2023.10	8.53	8.73	525	315	13.74	0.99	93
Өгийнуур-Цагаан овоо	2023.07	8.58	8.27	647	388	18.91	1.28	215.7
	2023.08	9.21	9.21	608	365	21.2	0.54	120.2
	2023.10	8.53	9.4	527	316	13.9	122	88.3
Өгийнуур-нуурын гаралт	2023.07	9.43	8.87	599	359	21.77	0.75	188.1
	2023.08	9.36	7.7	586	351	15.4	3.66	109.5
	2023.10	8.84	7.23	524	315	11.95	0.69	116.8

3-р зураг. Өгий нуурын усны рН

4-р зураг. Өгий нуурын усны ууссан хүчилтөрөгч

ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгээс 2003 онд хийсэн судалгаагаар Өгий нуурын ус ерөнхийдөө шүлтлэг орчинтой (рН=8.15-9.13 орчим), Өгийнуурын экосистемийг хамгаалах төслийн хүрээнд 2005 онд нуурыг тойрсон 6 цэгээс сорьц авч шинжилсэн дүнгээс харахад нуурын ус сул шүлтлэг орчинтой (рН=7.6-8.5) байсан байна. Бидний судалгаагаар Өгий нуурын ус сул шүлтлэгээс шүлтлэг орчинтой рН 8.53-9.43, зүүн урд болон урд хэсгийн усны орчин 8.58-8.80-ийн хооронд хэлбэлзэж байхад нуурын хойд талаар рН нэмэгдэж 8.61-9.22 байсан нь 2003 оны судалгааны дүнтэй ойролцоо байв. Өмнөх буюу 2005 оны судалгааны үр дүнгээр нуурын ус сул шүлтлэг орчинтой байсан. 2023 оны судалгааны үр дүнгээс харахад Өгий нуур орчмын нуурын усны рН нь 18 жилийн өмнөхөөс тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэн байна.

Гадаргын усны температур зуны хэмжилтээр дээд тал нь гадаргадаа 24 хэм хүрч доод тал нь 12.95 хэм байсан бол намрын хэмжилтээр 8.6-13.9 хэм болж буурсан байна. Зуны хэмжилтээр нуурын зүүн урд цэг (0.94 NTU) болон Сайрын хошуу орчмын ус нь тунгалаг (1.75 NTU) устай байсан бол намрын

хэмжилтээр дээрх цэгүүдэд булингаршлын хэмжээ нэмэгдсэн (8.84-18 NTU) байна.

Исэлдэн ангижрах потенциал (ORP) үзүүлэлтээс харахад нуурын усны ORP үзүүлэлт нь 70.5-220.6 mV байна. Судалгаа хийсэн рашаан төст булгуудын усны цахилгаан дамжуулах чадвар (EC) 348-663 $\mu\text{S}/\text{cm}$, дунджаар 537 $\mu\text{S}/\text{cm}$ байна. Нуурын зүүн урд цэг болон нуурын зүүн эргийн усанд EC хамгийн өндөр 663 болон 676 $\mu\text{S}/\text{cm}$, харин Хөгшин Орхон гол (нуурын оролт)-ын усанд EC хамгийн бага 348 $\mu\text{S}/\text{cm}$ байна.

5-р зураг. Өгий нуурын усны эрдэсжилтийн тархалт, мг/л

Нуурын усны эрдэсжилт Хөгшин Орхон голын цутгаж буй хэсэгт (А цэг) хамгийн бага 374.5 мг/л байна.

Эрдэсжилтийн хэмжээ зүүн тийш болох тусам аажмаар нэмэгдсээр нуурын зүүн урд цэгт (Е цэг) дээд хэмжээндээ 531.8 мг/л хүрч байна (5-р зураг). Усны эрдэсжилт нь нуурын зүүн эрэг дагуу буюу усны сэлгээ идэвхтэй явагдах нөхцөл бүрдээгүй хэсэгт илүү их байна. Энэ нь нуурын хэлбэрээс гадна түүний тектоник хагарлын гарал үүслийг мөн давхар нотолно. Бидний судалгаагаар Өгий нуурын усны эрдэсжилт зуны улиралд 521.2-558.8 мг/л байсан ба 1967 оны шинжилгээний дундаж дүнтэй харьцуулахад тухайн нуурын усны эрдэсжилт нь 31.5 мг/л-ээр нэмэгдсэн байна.

Өгий нуурын ус нь химийн бүрэлдэхүүний хувьд хугацаанаас хамааран өөрчлөгдөж нуурын гаралтаас бусад цэгүүдийн ус зуны улиралд гидрокарбонатын ангийн, натрийн бүлгийн устай байсан бол намрын улиралд гидрокарбонатын ангийн, магни-натрийн, натри-магнийн бүлгийн устай болсон байна. Чанарын хувьд цэнгэгээс цэнгэгдүү (эрдэсжилт зуны улиралд 492-556 мг/л, намрын улиралд бага зэрэг буурч цэнгэг 463 мг/л),

хатуулгийн хувьд зөөлөвтөр (хатуулаг зуны улиралд 3.78-3.91 мг-экв/л байна.

Өгий нуурын усны 2005 онд хийсэн шинжилгээний дүнг 18 жилийн дараа 7-р сарын эхээр хийсэн дүнтэй харьцуулахад химийн найрлага болоод үндсэн элементүүдийн агууламж өөрчлөгдсөн байна. Судлаач Туваанжавын 2005 онд шинжилснээр нуурын мандлуудаас хамгийн бага эрдэжилттэй нь Урд мэргэн шанаа дунджаар эрдэжилт нь 310 мг/л (бидний судалгаагаар мөн хамгийн бага нь байсан ба эрдэжилт нь 436 мг/л), хамгийн их эрдэжилттэй нь А цэг буюу зүүн тийш нэмэгдэж дунджаар 364.5 мг/л (бидний судалгаагаар мөн хамгийн их нь байсан ба эрдэжилт нь зүүн урд цэгт 556 мг/л) байна. Өгий нуур болоод цутгал голууд нь химийн бүрэлдэхүүний хувьд анионуудаас гидрокарбонатын ион дангаараа зонхилж, катионоос натри-кальцийн ион зонхилдог, 1-р төрлийн устай бол Хөгшин Орхон гол катионоос натри-кальцийэ ион зонхилж байсан нь 18 жилийн өмнөх дүнгээс өөр холимог бүлгийн найрлагатай болж өөрчлөгдсөн байна (6-р зураг).

(Хөгшин Орхон голын ус нийлсэний дараа) $\text{HCO}_3^- > \text{Ca}^{2+} > \text{Mg}^{2+} > \text{Na}^+$ -ийн төрлийн холимог найрлагатай, нуурын гаралт орчимд ионуудаас гидрокарбонат, натри-магнийн ион давамгайлж, $\text{HCO}_3^- > \text{Na}^+ > \text{Mg}^{2+} > \text{Ca}^{2+}$ -ийн төрлийн усны ангилалд тус тус багтаж байгааг тодорхойлсон. Химийн найрлагын хувьд нуурын оролт болон гаралтын ус нь зун, намрын аль ч улиралд өөрчлөгдөөгүй байгаа нь шинжилгээний дүнгээс харагдаж байна. Өгий нуурын ус нь гидрокарбонатын ангийн, натрийн (магни) бүлгийн, 1-р төрлийн, ерөнхийдөө шүлтлэгдүү орчинтой, чанарын хувьд цэнгэгдүү (эрдэжилт 510.2 мг/л), хатуулаг дотроо магнийн ион зонхилж, кальци магнийн харьцаа зохимжтой биш байна. Хатуулгийн хувьд О.А.Алекины ангиллаар зөөлөвтөр (дундаж хатуулаг 3.9 мг-экв/дм³) усанд хамрагдаж байна (5-р зураг). Одоогийн шинжилгээний дүнг 2005 оны зарим шинжилгээний дундаж дүнтэй харьцуулахад бохирдолтыг тодорхойлогч үзүүлэлтүүд аммони (0.2-0.5 мг/л), нитрат (0.2-1.4 мг/л), исэлдэх чанар (3.0-10.0 мг/л) бараг 2 дахин өссөн байна.

ДҮГНЭЛТ

Нуурын эрэг дагуух усан мандалаас цуглуулсан дээжин дэх эрдэжилт байршлаас хамаарч харилцан адилгүй буюу 374.5-531.8 мг/л хооронд хэлбэлзэж байна. Усны эрдэжилт нь нуурын зүүн эрэг дагуу буюу усны сэлгээ идэвхитэй явагдах нөхцөл бүрдээгүй хэсэгт илүү их байна. Нуурын усны найрлагыг тодорхойлоход нуурын усны катионуудын харьцаа $\text{Na}^+ + \text{K}^+ > \text{Mg}^{2+} > \text{Ca}^{2+}$ байснаа намрын улиралд катионуудаас натри-магни давамгайлж үүнтэй уялдан усны бүлэг ($\text{C}^{\text{Na}_1} \rightarrow \text{C}^{\text{Na-Mg}_1}$) болж өөрчлөгдөж байна. Зөвхөн нуурын адаг орчимд (Хөгшин Орхон голын ус нийлсэний дараа) $\text{HCO}_3^- > \text{Ca}^{2+} > \text{Mg}^{2+} > \text{Na}^+$ -ийн төрлийн холимог найрлагатай, нуурын гаралт орчимд ионуудаас гидрокарбонат, натри-магнийн ион давамгайлж, $\text{HCO}_3^- > \text{Na}^+ > \text{Mg}^{2+} > \text{Ca}^{2+}$ -ийн төрлийн усны ангилалд хамрагдаж байгааг тодорхойлсон. Нуурын ус сул шүлтлэгээс шүлтлэг орчинтой буюу pH нь 8.53-9.43, зүүн урд болон урд хэсгийн усны орчин 8.58-8.80-ийн хооронд хэлбэлзэж байхад нуурын хойд талаар pH нэмэгдэж 8.61-9.22 байгааг тогтоолоо.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, НОМ ЗҮЙ

[1] С. Алекин.О.А. (1970). Основы гидрохимии гидрометеоидаг.
 [2] Байгаль орчны яам, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны ЖАЙКА байгууллага (2010). Өгийнуурын экосистемийг хамгаалах төсөл. Улаанбаатар хот.
 [3] Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын яам (2018). Өгий нуурын экосистемийг тэтгэх зорилгоор Орхон голоос ус татаж Хөгшин Орхон голын урсацыг нэмэгдүүлэх сувгийн төслийн тайлан.
 [4] Геоэкологийн хүрээлэн (2003). Тэрхийн цагаан нуур, Өгий нуурын байгаль орчны экологийн үнэлгээ.
 [5] Туваанжав., Г (2015). Монголчуудын нээлт бүтээл ба усны чанар судлал.
 [6] Цэрэнсодном., Ж (2000). Монгол орны нуурын каталог /цэс/.
 [7] Amgalan., M, Matsumoto., T, Ulaanbaatar., T, Yasui., Hi, Enkhtsolmon., O (2020). Changes and Causes of Environmental Characteristics of Ogii Lake and Orkhon Valley, Mongolia. Journal of Water and Environment Technology. Vol 18.

6-р зураг. Өгий нуурын усны химийн найрлагын зурвалжингийн диаграм

Нуурын усны гол ионы харьцаа, усны бүлэг улирлын байдлаар өөрчлөгдөж байгаа нь анхаарал татаж байгаа бөгөөд нуурын усны катионуудын харьцаа $\text{Na}^+ + \text{K}^+ > \text{Mg}^{2+} > \text{Ca}^{2+}$ байснаа намрын улиралд катионуудаас натри-магни давамгайлж үүнтэй уялдан усны бүлэг ($\text{C}^{\text{Na}_1} \rightarrow \text{C}^{\text{Na-Mg}_1}$) болж өөрчлөгдөж байна. Зөвхөн нуурын адаг орчимд

БОХИР УСНЫ БОХИРДЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ДИНАМИК ЗАГВАРЧЛАЛ

Нямжавын Болдбаатар¹, Арьяа Элбэгжаргал²

Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Барилга, Архитектурын сургууль, Инженерийн байгууламжийн салбар¹

Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль, Математикийн тэнхим²

n_boldbaatar@must.edu.mn elbegjargal@must.edu.mn

Хураангуй— Улаанбаатар хотын хүн ам, үйлдвэр аж ахуйн үйл ажиллагаа тасралтгүй үргэлжилж байдагтай адил тэдгээрийн хэрэгцээнээс гарах бохир ус ч мөн жил, улирал, сар, хоног, цагт хэмжээ болон шинж чанарын хувьд тасралтгүй өөрчлөлттэй гарч байна. Энэхүү судалгаанд нийслэл хотын ариутгах татуургын сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгч аж ахуйн нэгжүүдээс татан зайлуулж буй бохир усны бохирдлын үзүүлэлт, бохир усны зарцуулалтыг статистик мэдээнд тулгуурлан систем динамик аргаар загварчилсан. Ингэхдээ Улаанбаатар хотын хүн амын тоо, газрын доорх усны нөөц, боломж, нийслэл хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө зэрэгтэй уялдуулан загварчилсан. Энэхүү загвар дээр суурилсан байдлаар нийслэл хотын дараа дараагийн хөгжлийн арга хэмжээг төлөвлөх боломжтойгоос гадна, бусад дагуул хотууд, дэд бүтцийн төлөвлөлтөд хэрэглэж болохуйц суурь судалгаа болох боломжтой юм. Судалгаандаа сүүлийн 30 жилийн бохир усны статистик мэдээ лабораторийн шинжилгээний албан ёсны дүнг ашигласан ба голлох үзүүлэлтүүдийн сүүлийн арван жилийн үр дүн буюу бохирдлын ачаалалтай үеийг сонгон дүн шинжилгээ, хамаарал, шийдлийг гарган эх сурвалж болгосон юм.

Түлхүүр үг—Бохир усны шинж чанар, бохирдлын ачаалал, систем динамик загвар

I. УДИРТГАЛ

Монгол орны усны нөөц 608.29 км² үүний 34.6 км² (10.3%) - ийг мөстөл, мөсөн гол, 10.79 км³ буюу 1.7%-ийг газар доорх ус бүрдүүлдэг. Манай улс усны бага нөөцтэй гэгдэх дэлхийн 23 орны тоонд орох ба нэгж талбайд ногдох гадаргын усаар дэлхийн дунджаас маш доогуур жагсдаг [1]. Дэлхий нийтийн чиг хандлага нь хаягдал усыг /бохир ус/ алдагдсан боломж гэж үзэн усны нөөцийн хомсдол гачигдлаас гарах арга зам гэж үзэж байна.

Улмаар ахуйн болон үйлдвэр аж ахуйн газраас гарсан хаягдал усаа байгаль экологид сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй стандартын түвшинд хүртэл цэвэрлэх нэн тэргүүний ажил юм.

Туул гол түүний усны чанарын өөрчлөлтийг илэрхийлэх умбуур бодис, БХХ, зэрэг голлох үзүүлэлтүүд биокомбинат, сонгино хэсэгт сүүлийн 20 жилийн хугацаанд 2-30 дахин нэмэгдсэн нь бодит байдал дээр экологийн хамгийн том аюул болоод байна [1], [2]. Энэ байдал цааш үргэлжилбэл байгаль орчин, хүн, амьтан, нийгэм эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж улмаар бидний хойч үед хамгийн их хор хөнөөл учруулах тул үүнийг үндэслэлтэйгээр судлан тогтоох нь нэн чухал юм [3]. Үүний тулд бид бүхэн өнөөгийн байдлаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд гарч буй бохир усны шинж чанар, найрлагын өөрчлөлтийг судалж түүнд тохируулан төв цэвэрлэх байгууламжийг дахин оновчлох, технологийг нэвтрүүлэх замаар цэвэрлэгээний үр дүнг нэмэгдүүлэх, цаашид хэрхэн өөрчлөгдөх боломжтойг урьдчилан тооцоолж авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөх явдал болоод байна [3].

Ус сувгийн удирдах газар нь хэрэглэгчдийг унд ахуйн шаардлагад нийцсэн ундны усаар тасралтгүй хангаж, экологийн тэнцвэрийн хадгалах шалгуурт тохирсон усыг байгальд нийлүүлэхээр ажиллах зорилттой боловч бохирдлын ачаалал, бохир усны шинж чанар найрлагын өөрчлөлт, бохир усны хэмжээ зэргээс шалтгаалж дээрх зорилтод бүрэн хүрч ажиллаж чадахгүй байгаа нь харамсалтай. Энэ байдалд олон хүчин зүйлийн зүйл нөлөөлөх ба үүнийг системтэйгээр судлах шаардлагын хүрээнд энэхүү судалгааны ажлын зорилго юм [4].

Улаанбаатар хотын ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээ нь байгалиас ус олборлохоос эхлээд цэвэрлэн зайлуулах хүртэлх цогц үйл ажиллагааг Ус сувгийн удирдах газар (УСУГ) хариуцан ажилладаг [5].

Хаягдал бохир усны үндсэн бохирдол нь хүн ба амьтны физиологийн бохирдол, мөн хүнсний бүтээгдэхүүний хаягдал, угаалга цэвэрлэгээ, үйлдвэрийн технологийн хэрэгцээнд ашиглагдсан бохир зэргээс үүсдэг байна [6].

II. СИСТЕМ ДИНАМИК АРГААР ЗАГВАРЧИЛСАН ҮР ДҮН

Системийн динамик загвар нь нэг нэгнээсээ учир шалтгаанаар холбогдон тоон болон чанарын үзүүлэлтэд харилцан нөлөөлцгөөж байдаг зүйлсийн нэгдлийг илэрхийлнэ. Энд бүх төрлийн комплекс системүүд хамаарагдах бөгөөд тэдгээр системийг бүрдүүлж буй хэсгүүдийн хоорондын шугаман болон шугаман бус уялдаануудыг судлах нь системийн динамик загварын үүрэг юм (Forrester, 1968).

Системийн динамик загварын Vensim программ хангамжийг ашиглан Улаанбаатар хотын бохир усны бохирдлын үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлтийн загварыг хөгжүүлсэн болно.

Бохир ус болон бохирдуулагч бодисууд нь Улаанбаатар хотод амьдардаг иргэн, үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж /ААН/, байгууллага, үйлдвэр аж ахуйн газрын /YAAG/ ус хэрэглээнээс шууд хамааралтай бөгөөд жил, улирал, сар, хоног, цагийн турш тасралтгүй хувьсан өөрчлөгддөг динамик систем юм [3].

Хүн амын тоо болон өсөлтийн түвшин нь улс орны хөгжил, дэвшилд ихээхэн нөлөө үзүүлдэг учраас хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд төрөлт, нас баралт, шилжилт хөдөлгөөнийг зайлшгүй авч үздэг. Хүн амын тоо нь төрөлтөөр нэмэгдэж, нас баралтаар буурах бөгөөд цэвэр шилжилт хөдөлгөөнөөр өөрчлөгдөж байдаг. Цэвэр шилжилт хөдөлгөөн нь шилжин ирэлт ба шилжин явалтын ялгавар юм. Бид шилжин ирэлт ба шилжин явалтын хувь хэмжээг эдийн засгийн чадавхтай /ДНБ/ холбоотой гэж үзэж загварчилсан [7].

1. Хүн ам

1-р зураг. Хүн ам

Хүн амын тоог нас, хүйсээр нарийвчлан харж болохоор загвартаа оруулж өгснөөрөө онцлогтой.

Хүн амын өсөлтийн тооцоонд

$$\frac{dP}{dt} = kP \tag{1}$$

тэгшитгэл бүхий

$$P(t) = P_0 e^{kt} \tag{2}$$

байх экспоненциал хуулийг ашигласан бөгөөд бүрэлдэхүүний аргаар тооцоолж, Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн хорооны 1212.mn сайт болон Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэлийг /2010-2019/ эх сурвалж болгосон [8].

$$(d(\text{Хүн ам}))/dt = (\text{Төрөлтийн хувь} - \text{Нас баралтын хувь} + \text{Шилжин ирэгсдийн хувь} - \text{Шилжин явагсдын хувь}) * \text{Хүн ам}$$

Систем динамикийн аргаар загварт суурь мэдээлэл болох хүн амын тоо, өрхийн тоо, орон сууц, гэр хороолол, үйлдвэр аж ахуйн тоо, гэх мэт ус

хэрэглэгчдийн одоо усны хэрэглээ, улмаар тэдгээрээс гарах бохир усны бохирдлын голлох үзүүлэлт зэргийг оруулж үндсэн загвараа босгосон ба үүндээ уялдуулан үндсэн тооцоолол хийгдсэн. Энэхүү тооцоолол нь Улаанбаатар хотын газрын доорх усны нөөцөөс хамаарах юм [8]. Улаанбаатар хотын ариутгах татуургын системийн өнөөгийн тогтолцоог систем динамик загварынхаа үндэс болгосон ба бохир усны чиглэлээр мөрдөгдөж буй стандартуудтай оруулж өгснөөр загварын үр дүнг харьцуулан харуулах боломжийг олгох юм. Энэ нь нийслэл хотын ариутгах татуургын системд авч хэрэгжүүлэх зөв зохистой арга хэмжээг төлөвлөх боломжийг бүрдүүлэх онцлогтой.

Ус суваг, удирдах газар /УСУГ-ын хувьд 2019 онд бохирдуулагч 284 үйлдвэр, бохирдуулагч ангилалд оруулаагүй 202 үйлдвэрүүдтэй гэрээ байгуулан цэвэр усаар хангаж, бохир усыг ариутгах татуургын системээр хүлээн авч цэвэрлэдэг. Үүнээс арьс, шир боловсруулах 28, ноос ноолуур угаах 3 үйлдвэрийн бохир усыг үйлдвэрийн

хаягдал усыг “Харгиа” урьдчилан цэвэрлэх байгууламжаар дамжуулан цэвэрлэж ариутгах татуургын төвлөрсөн системд нийлүүлдэг.

2-р зураг. Улаанбаатар хотын ариутгах татуургын системийн тогтолцооны бүдүүвч. [6]

Үлдсэн үйлдвэр, аж ахуйн нэгж нь бохир усаа төвлөрсөн ариутгах татуургын системд шууд нийлүүлдэг [9]. Бохирдуулагч үйлдвэрүүд нь MNS 6561:2015 [10] стандартыг мөрдөн ажиллах ёстой боловч бодит байдал дээр эдгээр стандартуудын биелэлт хангалтгүй байгаа нь төв цэвэрлэх байгууламжийн хүлээн авч буй бохир усны бохирдлын үзүүлэлтүүд илтгэж байна.

Бохирдлын үзүүлэлтүүд

Хаягдал бохир усны бохирдлыг биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч [11], [12], химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч [13], нийт азот, умбуур бодис [14] зэрэг бохир усны бохирдлын үзүүлэлтүүдээр голлон тодорхойлдог. Гэхдээ үйлдвэрийн технологийн онцлог, технологийн хэрэгцээнд хэрэглэсэн химийн бодис зэргээс хамааран дээрх үзүүлэлт дээр өөр нэмэлт үзүүлэлтүүд нэмэгдэх боломжтой [3].

Он	БУХэмжээ м3/хон	Умбуур бодис мг/л	XXX мг/л	БХХ5 мг/л	Азот мг/л	Хлорид мг/л	Сульфат мг/л	Нийт хром
2000	168706.164	214.23	401.10	133.45	6.80	36.41	72.00	1.08
2001	180830.453	168.81	339.65	167.77	7.63	88.90	83.30	0.76
2002	162071.67	206.85	405.53	185.56	10.08	91.95	82.05	0.71
2003	156177.888	245.70	471.41	203.34	12.52	95.01	80.81	0.66
2004	153159.157	284.55	537.29	221.13	14.97	98.06	79.56	0.61
2005	154269.197	323.40	603.18	238.92	17.41	101.11	78.32	0.56
2006	152993.556	362.24	669.06	256.70	19.86	104.16	77.07	0.51
2007	151241.586	401.09	734.94	274.49	22.30	107.22	75.82	0.46
2008	150317.616	439.94	800.82	292.28	24.75	110.27	74.58	0.41
2009	147685.578	478.79	866.70	310.07	27.20	113.32	73.33	0.36
2010	147989.532	517.64	932.58	327.85	29.64	116.37	72.08	0.31
2011	154911.493	556.49	998.47	345.64	32.09	119.43	70.84	0.26
2012	155882.422	700.73	1055.71	354.15	31.15	76.21	40.43	0.55
2013	155837.197	931.86	1027.07	424.59	46.92	95.22	52.86	0.57
2014	158938.671	913.99	1475.93	590.59	48.02	108.76	71.87	0.75
2015	153052.676	1142.31	1522.15	567.26	50.71	95.46	59.03	0.73
2016	167712.172	1354.61	1813.52	646.66	56.20	81.97	57.62	1.56
2017	168245.25	1368.79	1772.10	607.19	51.72	95.90	53.78	0.04
2018	168780.022	982.39	1450.24	511.74	35.22	6.67	95.28	1.06
2019	169316.493	949.23	1501.96	607.58	35.47	6.74	95.30	1.08

1-р хүснэгт. Улаанбаатар хотын ариутгах татуургын системийн дамжин ТЦБ-ийн оролтын хэсэг дээрх бохирдлын хоногийн дундаж үзүүлэлт [15], [16], [17]

Үүнээс гадна Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж нь ОСНААУГ, хувийн орон сууцны контор, бохир ус зөөврөөр нийлүүлдэг тусгай зөвшөөрөл бүхий иргэн, аж ахуйн нэгжээр дамжуулан бохир ус цуглуулах төвлөрсөн шугамд бохир усаа нийлүүлж байгаа нь бохир усны бохирдлын үзүүлэлт нэмэгдэх нөхцөлийг бүрдүүлж байх боломжтой. Дээрх бохирдлын ачааллаас шалтгаалан Төв цэвэрлэх байгууламж MNS 4943:2015 [18] стандартын шаардлагад нийцээгүй цэвэрлэсэн усаа Туул голд нийлүүлж байна [3].

Бохир усны хэмжээ

Судалгаанд Улаанбаатар хотын ТЦБ-ийн оролтын хэсэгт 1990-2022 оны жил бүрийн бохир усны зарцуулалтын хоногийн хэмжээг нэгтгэн дараах зурагт харуулав.

3-р зураг. Улаанбаатар хотын хоногт гарч буй бохир усны зарцуулалт 1990-2021 он

Бохир усны хэмжээ нь жил, улирал, сар, хоног, цагуудад тогтмол хэлбэлзэж байдаг.

4-р зураг. Бохирдлын үзүүлэлтүүдийн корреляцийн шинжилгээ.

Гол бохирдуулагч

Судалгаанд ашиглагдаж буй усны шинжилгээний албан ёсны дүн мэдээнд статистик боловсруулалт хийж, ус хэрэглэгч болон бохирдуулагч ААН-ийн

тоо, хөгжүүлэх нөөц боломж зэргийг харгалзсан систем динамик аргаар загварчлах, цаашдын усны хэрэглээ, бохир усны шинж чанар, найрлагын өөрчлөлт тооцоолов.

5-р зураг. Гол бохирдуулагч үйлдвэрүүдийн бохир ус хэрэглээ, бохир усны шинж чанар найрлагын өөрчлөлтийн загвар

6-р зураг. Улаанбаатар хотын хэмжээнд гарч буй бохир усны бохирдлын өөрчлөлтийн систем динамик дээр суурилсан загвар

Систем динамикийн аргаар загварчилсан судалгаанд бохир усны сүүлийн 30 жил 360 сар болон бохирдлын илтгэх 6 үзүүлэлтийн статистик дата мэдээ, мөн загварын үр дүнд нөлөөлөх

боломжтой шууд ба шууд бус хүчин зүйлс, зэрэг олон хувьсагчийг давхар тусгаж өгсөн.

Дүгнэлт

Энэ чиглэлээр хийгдэж байсан судалгааг ихэвчлэн гаднын олон улсын байгууллагын тусламжтайгаар салбарын тодорхой нэг хэсэгт чиглэн хийгддэг байсан ба ус хангамж, ариутгах татуургын системийг иж бүрэн зураглал бүхий загвар өмнө нь огт хийгдэж байгаагүй юм. Судалгаанд ашиглагдаж байгаа тоон мэдээлэл болон бодит байдал дээр бохир хэмжээ болон усны шинж чанар, найрлагын өөрчлөлт, бохирдлын ачаалал зэрэг ариутгах татуургын системийн аюулгүй байдал, цэвэрлэх байгууламжийн ус цэвэрлэх технологид ноцтой хүндрэл, дарамт учруулж, цэвэрлэх байгууламжийн үндсэн үүрэг болох бохир усыг стандартын хэмжээнд цэвэрлэх ямар ч боломжгүй болгож байна. Иймд бохир усны шинж чанар, найрлагын өөрчлөлтийг системтэйгээр судлах шаардлагын хүрээнд энэхүү судалгааг, өгүүлийг хийсэн болно. Судалгаанд Улаанбаатар хотын ус ашиглагч иргэн ААН, УААГазруудын ус хэрэглээний 2035 хүртэлх өөрчлөлт, тэдгээрээс гарах бохир усны шинж чанар найрлагын өөрчлөлтийг салбар бүрийн статистик тоон мэдээ нь дээр үндэслэн иж бүрэн системийн загвар гаргаж авснаар цаашдын хот төлөвлөлт, дэд бүтцийн төлөвлөлт, дэд бүтцийн байгууламжуудын хүчин чадлын нэмэгдүүлэх зэрэгт чухал ач холбогдол бүхий суурь судалгаа болж өгөх юм. Улмаар Улаанбаатар хотын ус хангамж, ариутгах татуургын систем, мөн бохир усыг цэвэрлэх байгууламжуудад ирэх ачаалал, хэлбэлзэл зэргийг урьдчилан тооцоолж өгснөөрөө онцлогтой. Загварын хүрээнд ус хангамж, ариутгах татуургын системд холбогдсон иргэн, ААН, УААГ зэргийг нэмэгдүүлэх боломжтой эсэх, системийн аль хэсгийн өргөтгөх, шинэчлэх, сайжруулах, өөрчлөх, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зэргийг энэхүү загварт оруулан дүн шинжилгээ хийж болох боломжтой давуу талтай юм.

Хэлэлцүүлэг

Ариутгах татуургын сүлжээнд хүлээн авах хаягдал бохир усны MNS 6561:2015 стандартын /ЗДХ/-ээс давсан хэт их бохирдлын үзүүлэлт өссөн шалтгаан нь гол бохирдуулагч үйлдвэрүүдээс нийлүүлэгдсэн дутуу цэвэрлэсэн хаягдал бохир ус бөгөөд зөвхөн сүүлийн 5 жилд умбуур бодис 5 дахин ХХХ хэмжээ 8.5 дахин тус тус ихэссэн байна. байгаа нь цэвэрлэх байгууламжид ирж буй усны бохирдлын хэмжээ ихсэх гол шалтгаан болж байна. Цэвэрлэх байгууламжид хүлээн авч буй бохир усны голлох бохирдлын үзүүлэлтүүд эдгээр гол бохирдуулагч ангилалд орсон 284 үйлдвэрүүдийн технологийн хэрэгцээнээс гарч буй бохир усны бохирдлын үзүүлэлтүүдтэй шууд хамааралтай байна.

Тодруулбал: /АШБҮ/, ноос ноолуур боловсруулах үйлдвэрүүд нь дулааны улиралд түүхий эд материалаа хөдөө орон нутгаас татан төвлөрүүлэх жилд гол анхаарал хандуулан ажилладаг бөгөөд энэ үед үйлдвэрийн үйл ажиллагаа түр хугацаанд зогсонги байдалд ордог бөгөөд тухайн хугацаанд төв цэвэрлэх байгууламжид хүлээн авч буй бохир усны зарцуулга болон бохирдлын хэмжээ багасдаг байна.

НОМЗҮЙ

- [1] Л. Жанчивдорж, Туул голын усны менежментийн загвар, усан орчны экологийн судалгаа, Улаанбаатар: ШУА-ГГЭХүрээлэн, 2010.
- [2] ТГСЗ, Туул голын төлөв байдлын үнэлгээний карт, Улаанбаатар: ТГСЗ, 2019.
- [3] Н.Болдбаатар, “Төв цэвэрлэх байгууламжид ирж буй бохир усны найрлага, шинж чанар өөрчлөлтийн судалгаа,” ШУТИС-ЭШБ, 2021.
- [4] Ч.Авдай ба Д.Энхтуяа, Судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх арга зүй, Улаанбаатар: Чулуунбар ХХК, 2007.
- [5] УСУГГазар, “УСУГ газрын түүхэн товчоо,” УСУГ, Улаанбаатар, 2020.
- [6] Ц.Цацрал, “Бохир ус цэвэрлэгээ,” ШУТИС, Улаанбаатар, 2013.
- [7] А.Элбэгжаргал ба Б.Ууганбаяр, “Гашуун сухайтын төмөр замын нийгэм эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа (алдагдсан боломж),” ШУТИС-ЭШБ, 2022.
- [8] Х. а. т. 2010-2019, “www.1212.mn,” 2019. [Холбогдсон].
- [9] ҮХУУЦ.төлөвлөгөө төсөл, ММССан, Улаанбаатар: ММССан, 2021.
- [10] MNS6561:2015, “Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус,” СХЗГ, 2015. [Холбогдсон]. Available: www.estandart.gov.mn. [Нэвтэрсэн 01 10 2021].
- [11] MNSISO5815-1:2015, “Усны чанар. Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийг n өдрийн дараа тодорхойлох,” СХЗГ, 2015. [Холбогдсон]. Available: www.estandart.gov.mn. [Нэвтэрсэн 01 10 2021].
- [12] MNSISO5815-2:2015, “Усны чанар. Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийг n өдрийн дараа тодорхойлох,” СХЗГ, 2015. [Холбогдсон]. Available: www.estandart.gov.mn. [Нэвтэрсэн 01 10 2021].
- [13] MNSISO6060:2001, “Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч,” СХЗГ, 2001. [Холбогдсон]. Available: www.estandart.gov.mn. [Нэвтэрсэн 01 10 2021].
- [14] MNS11923-2001, “Байгаль орчин. Усны чанар. Умбуур бодисыг шилэн судалт шүүлтүүрээр шүүж тодорхойлох,” СХЗГ, 2001. [Холбогдсон]. Available: www.estandart.gov.mn. [Нэвтэрсэн 01 10 2021].
- [15] ҮСХороо, “Тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх гарын авлага,” Үндэсний статистикийн хороо, Улаанбаатар, 2017.
- [16] ҮСХороо, “EVIIEWS 9 програмыг шинжилгээнд ашиглах гарын авлага,” Үндэсний статистикийн хороо, Улаанбаатар, 2018.
- [17] Я.Базарсад ба Р.Энхбат, Магадлалын онол математик статистик, Улаанбаатар: ШУТИС, 2008.
- [18] MNS4943:2015, “Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага,” СХЗГ, 2015. [Холбогдсон]. Available: www.estandart.gov.mn. [Нэвтэрсэн 01 10 2021].
- [19] Ц.Цацрал ба З.Янжиндулам, Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн технологийн тайлбар бичиг, Улаанбаатар: ШУТИС, 2002.

ТӨМӨР ЗАМЫН ТРАСЫН ДАГУУХ УСНЫ ЧАНАР, ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

Цэрэнжавын Алтансүвд, Ч.Жавзан

Үндэсний Батлан Хамгаалахын сургуулийн Аюулгүй Байдлын Дээд Сургуулийн Инженерчлэлийн тэнхимийн дэд профессор багш Доктор Ph. D, профессор, МУ-ын Зөвлөх инженер
Усны судалгаа үнэлгээний хүрээлэнТББ-ын гүйцэтгэх захирал Доктор Ph. D

Хураангуй: Монгол Улсын Төмөр замын дагуух инженерийн дэд бүтцийг сайжруулах зорилгоор төвийн болон зүүн бүсийн усан сан болон усны нөөц, ундны усны чанарыг сайжруулах, усан хангамжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь нэн тэргүүний ач холбогдолтой билээ. Иймээс төвийн болон говийн бүс нутаг нь хуурайшилт ихтэй, хур тунадас багатай учраас эдгээр бүс нутгийн усан хангамжийг сайжруулах, усгүй газрыг усжуулах хэрэгцээ шаардлага байнга гарч ирдэг. Иймээс хиймэл нуур болон усан сан, цэвэрлэх байгууламж барих хуучин цэвэрлэх байгууламжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, усны хомсдолыг бууруулах, усны чанарт хяналт тавих, цаашид усны эрдэсжилтийг судалж усны байвал зохих стандарт шаардлагад нийцүүлэх асуудал тулгарч байна.

Түлхүүр үг: Говийн бүс, хатуулаг, гидрогеохими, аймаг

УДИРТГАЛ

Говийн бүсийн Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь аймгуудын газар доорх усанд азотын бохирдол харьцангуй өндөр илэрч байгаа нь бага гүнтэй худгууд малын хөлөөр бохирдсоныг харуулж байна. Усан дотор агуулагдах бичил элементүүд түүний дотор хүнцэл, уран зэрэг хүнд элементүүдийн агууламж нь Дорноговь аймгийн хувьд өндөр агууламжтай илэрч харин Өмнөговь, Дундговь аймгийн сумдуудын уст цэгүүд нь ихэнхдээ бичил элементийн агууламж багатай байна. Эдгээрээс үндэслэн төмөр замын трасын дагуух инженерийн бүтээн байгуулалт, хүн амын суурьшилт, унд ахуйн усны хэрэглээ, хэрэгцээнээс хамаар усны асуудлыг хөндлөх зайлшгүй шаахдлага тулгарч байна.

Говийн бүсийн төмөр зам дагуух аймаг, сумын төв дотроо байрлах эх үүсвэрийн худгууд нь Cl_{Na} зонхилсон найрлагатай, цэнгэгдүү (эрдэсжилт 485-636 мг/л), зөөлөвтөрөөс хатуувтар (хатуулаг 4.0-5.8 мг-экв/л), бичил элементүүдийн илрэл багатай байна. Төмөр замын дагуух усны чанар сайжруулах, цэвэршүүлэх, цэнгэгжүүлэх, саармагжуулах технологи болон одоо байгаа цэвэрлэх байгууламжуудийн хүчин чадал хэтэрсэн, хуучирсан технологитой учир төмөр замын дагуух хэрэглэгчдэд болон аж ахуйн нэгж байгууллага, цэргийн ангиудыг ундны эх үүсвэр, худгуудтай болгох, цэвэр усаар хангах, цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих асуудлыг шийдэх нь зүйтэй.

Говийн аймгуудын гидрогеохимийн мужлалын зургаас харахад 50% нь Cl_{Na} , 19% нь S_{Na} , 17% нь S_{Ca} , 3% нь Cl_{Ca} , үлдсэн 11% нь холимог найрлагатай ус байна. Усны эрдэсжилт/хатуулаг/-р нь тооцоход 28.2% /38.1/ нь ундны усанд тохиромжтой, 64.0% /44.0/ нь сайжруулах боломжтой, 7.0% /14.5/ нь нилээд хөрөнгө хүч шаардаж байж сайжруулж болох, 0.8% /3.4/ нь аль ч хэрэгцээнд тохирохгүй ус тархсан байна. Үүнээс гадна хатуулаг дотроо магнийн ион давамгайлсан буюу нормоос хэтэрсэн магнитай уст цэг нийт нутгийн 60% гаруйд нь тархжээ. Төмөр замын трасын дагуух Говийн аймгуудын усны чанарт судалгаа хийж тэдгээрийн гидрогеохимийн мужлалд уст цэгийг тодорхойлон усны чанар байдлыг бүхийл үзүүлэлтийн боломжийг бүрдүүлээ.

1-р Зураг. Говийн аймгуудын усны чанар

СЭДВИЙН ҮНДЭСЛЭЛ:

Монгол орны говийн аймгуудын усны нөөцийг судалгааг төмөр замын трасын дагуух бүтээн байгуулалтын ажил болон инженерийн дэд бүтцийг сайжруулах зорилгоор газрын доорхи усны химийн найрлага, усны чанарыг сайжруулах ашиглах боломж ундны усны хэрэглээ, хэрэгцээний шаардлагыг хангах **Зорилго**

Монгол орны говийн бүсүүдийн төмөр замын трасын дагуух усны чанарын үзүүлэлтүүийг бүтээн байгуулалтын ажилд бэлтгэх

Зорилтууд

1. Говийн бүсүүдийн усны чанарыг аймаг сумдын худаг, уст цэгүүдийн бичил элементийн агууламж стандартыг судлан гаргах
2. Уст цэгүүдийн трасын дагуух зураглал дээр томъолох
3. Усны чанарын судалгаанаас /худгууд/ын тоо баримтыг тогтоох

Сэдвийн судлагдсан байдал

Говийн бүсийн усны чанарын агууламжуудын стардартууд

- Судалгаанд хамрагдсан Говийн аймгуудын нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээ нь 35514000 га буюу 355140 ам км байгаа бөгөөд тус нутагт байгаа газар доорх усыг эрдэжилт, хатуулгаар нь ангилж үзэхэд 33.6% нь ундны усанд тохиромжтой, 48.2% нь сайжруулах боломжтой, 14.6 нь зөвхөн мал усалгаанд гэх мэт ус тархсан байна.
- Бичил элементүүд түүний дотор хүнцэл, уран зэрэг элементүүдийн агууламж Дорноговь аймгийн хувьд өндөр агууламжтай илэрч байна. Харин Өмнөговь, Дундговь аймгийн сумдын уст цэгүүд нь ихэнхдээ бичил элементийн агууламж багатай байна.
- Судалгаанаас харахад Говийн бүсийн газар доорх усанд азотын бохирдол харьцангуй өндөр илэрч байгаа нь **бага гүнтэй гүний худаг** бохирдсон, тэдгээрийг дахин саармагжуулж сэргээн засварлаж цэргийн хээрийн нөхцөлд хэрэглээнд ашиглах боломжтой.
- Дорноговь аймгийн хувьд өндөр агууламжтай, Өмнөговь, Дундговь аймгийн сумдын уст цэгүүд нь ихэнхдээ бичил элементийн агууламж багатай.
- Говь хээрийн бүсийн уст цэгүүдийг “Нэгтгэн нэг систем”-д оруулан усны хэрэглээ, хэрэгцээ, хүн амын тооноос хамаарч Цэвэрлэх

байгууламж барих асуудлыг ч хөндөх нь зүйтэй гэж үзэж байна.

- Өмнө нь говийн бүсэд ус цуглуулбарын хуримтлуур байсан түүнийг сэргээж Усан сан байгуулах санал дэвшүүлж, түүнийгээ түүнийгээ тайван цагт хэрэглээ, хэрэгцээний усыг бүх төрлөөр хэрэглэж байлдааны цагийн орон тоонд шилжихэд усны нөөц болгон ашиглах нь зүйтэй гэж үзэж байна.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

1. Ч.Жавзан “Говийн бүсийн дорнод хэсгийн газар доорхи усны химийн найрлага бүрэлдэх онцлог, чанарыг сайжруулан ашиглах боломж” 2023 он
2. Б.Амгаланцэцэг, “Усны сайжруулах технологийн судалгаа” 2019 он,
3. Б.Ган Эрдэнэ, Б.Даваажаргал нарын “Төв суурин газрын шаардлага хангасан ба хангаагүй газрын ус хангамжийн үйлчилгээ хүртэж хүн амын судалгаа” 2022 он
4. Б.Ундрэм “Усны чанарын судалгаа” 2022 он
5. Х.Цоохүү “Монгол орны ундны усны судалгаа” 2022 он
6. Montsame.mn 2022
7. Монгол орны усны менежмент боть I, II, III

ДӨРГӨНИЙ УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН УСАН САНГИЙН УРСАЦ ТОХИРУУЛГА

Дэмбэрэлсүрэнгийн Мягмарсүрэн

Монгол улс, Ховд, Дөргөний Усан Цахилгаан Станц

myagaadems@gmail.com

Хураангуй:

Монгол оронд усалтын системийн боомт, далангууд бага оврын усан цахилгаан станцууд баригдаж, ашиглалтад орж байсан ч төдийлэн усны эрчим хүчийг ашиглах тал дээр ойлголт сул байсан. 2008 онд Тайшир, Дөргөний УЦС-ууд баригдаж, ашиглалтад орсноор манай орны хувьд сэргээгдэх эрчим хүч, тэр дундаа усны эрчим хүчийг жилийн дөрвөн улиралд ашиглаж эхэлсэн түүхтэй. Станцууд баригдсан 2004-2009 онуудад дэлхийн дулаарал эрчимтэй явагдаж байгаа эрс тэс уур амьсгалтай Монгол орны хувьд ган гачигтай, хур бороо бага, олон гол нуурууд ширгэсэн үе тохиосон ч, 2010 оноос эхлэн ус ихтэй жилүүд үргэлжилсэн. Дөргөний УЦС-ын усан сан нь Хар Ус нуураас Чонохарайх голоор дамжуулан усждаг учраас тухайн бүс нутагт хур тунадас бага, дулаарал ихтэй байсан нь мөнх цас, мөсөн гол ихээр хайлж, нуурын усны түвшинг нэмэгдүүлэх гол шалтгаан болсон. Баригдсан цагаас эхлэн усан сангийн дүүргэлт жил бүр тооцоот түрэлтэд хүрч, төслийн тооцоолсноос илүү хэмжээний цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж байна.

Түлхүүр үг: Усан сан, горим, түвшин, эрчим хүч

1. УДИРТГАЛ

2007 оны үед Монгол оронд улирлын чанартай бага оврын усан цахилгаан станц баригдсанаас ажиллах нь цөөн, цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж, улс орны эрчим хүчний хэрэглээнд жинтэй хувь нэмэр оруулах нь тун хомс, ард иргэдийн дунд сэргээгдэх эрчим хүч тэр дундаа усны эрчим хүчний талаарх мэдлэг хомс үе байлаа. Тухайн цаг хугацаанд Дөргөн хэмээх дунд чадлын усан цахилгаан станц Ховд аймгийн Дөргөн сумд баригдаж ашиглалтад орсноор, “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний 20-40 гаруй хувийг үйлдвэрлэж, ОХУ болон ББЭХС-тэй зэрэгцээ ажиллагаанд ажиллах болсон нь улсын хэмжээнд сэргээгдэх эрчим хүчний үнэ цэн, усан цахилгаан станцын ашиг тусыг мэргэжлийн болон мэргэжлийн бус хүмүүс мэддэг болж эхэлсэн гэхэд хилсдэхгүй.

Ховд аймгийн Дөргөн сумд байрлах Чонохарайх голын усны нөөцийг ашиглан усан цахилгаан станц барих талаар 1960-аад оноос голын усны урсацын судалгаа хийгдэж, Дөргөний УЦС-ын техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийг ОХУ-ын “Гидропроект” эрдэм шинжилгээний институтээр 1991-1996 оны хооронд хийлгэсэн бөгөөд төслийн дагуу 4000 кВт-ын хүчин чадалтай 3 ширхэг гидротурбин-генератор суурилуулахаар төлөвлөсөн. Зураг төслийг БНХАУ-ын Ханданы усны нөөц, эрчим хүч, судалгааны зураг төслийн институт, Ази Номхон далайн эрчим хүчний технологийн компаниуд хянаж, төслийн талбарт ажил гүйцэтгэхтэй холбогдуулан зарим өөрчлөлтүүдийг оруулан, жилд 38 сая кВт цаг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх “Дөргөний усан цахилгаан станц”-ыг

барих гэрээг Монгол Улс, БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд 2001 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдөр байгуулсан. Станцын барилгын ажил нь 2004 оны 06 дугаар сарын 08-нд эхэлж, 2008 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр анхны агрегат ажиллуулж, цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж эхэлсэн.

ДУЦС-ын цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх үндсэн тоног төхөөрөмжүүдийн техникийн үзүүлэлтүүд:

1. Суурилагдсан хүчин чадал	12 МВт	
2. Синхрон генераторын тоо, чадал		3 x 4
	МВт	
3. Синхрон генераторын хүчдэл	6.3 КВ	
4. Жилд үйлдвэрлэх цахилгаан эрчим хүч		38 сая кВт
	цаг	
5. Усан сангийн усны түвшин	1159.5 м	
6. Усан сангийн ашигтай эзэлхүүн		170 сая м ³
7. Усан сангийн талбай	374.3 км ²	
8. Чоно харайх голын усны дундаж урсац		34.6 м ³ /сек
9. УЦС-ын түрэлтийн тооцоот өндөр		13.5
	м	
10. Турбины чадал	4260 кВт	
11. Эргэлтийн хурд	214.3	
	эрг/мин	
12. Хүчний трансформаторын нийт чадал		
	15(1x5+1x10)МВА	
13. Хүчний трансформаторын хүчдэл		6.3/110
	КВ	

- 14. Хөрөнгө оруулалтын нийт үнэ 26.5 сая \$
 - 15. Нэгж хүчин чадлын өртөг 2208
- \$/кВт

II. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

Урсацын нормыг тодорхойлох, урсац тохируулгын тооцоо хийх

Гол мөрний урсацын норм гэдэг нь тухайн голын хэд хэдэн тэгш тооны бүтэн мөчлөгийг хамруулсан урсацын цувааны олон жилийн дундаж юм. Урсацын нормыг тодорхойлоход тавих шалгуур үзүүлэлтүүдэд урсацын хэлбэлзлийн элбэг ба татруу үе буюу бүтэн мөчлөг заавал хамрагдсан байх явдал юм. Урсацын тогтмол хэмжилт хийсэн жилийн тоо 40-60-аас багагүй байх урсацын нормыг найдвартайд тооцно.

Ховд гол, Хар Ус нуурын усны харуулын 50-аас дээш жилийн урсацын тооцоо, судалгаан дээр үндэслэж урсацын нормыг тодорхойлсон болно. Урсацын нормыг гидротехникийн барилга, болон усалалтын тооцоонд заавал хийж өгнө.

Ховд гол

Монгол Алтайн нурууны Таван Богд уулсын баруун өмнөд хөндийн мөсөн голоос эх авах Цагаан-Ус гол, Мааньт уулын зүүн өмнөд хажуугаас усжих Хар салаа гол ба Их түргэний уулаас усжих олон гол, горхиор тэжээгдэх Хотон, Хурган нуураас Ховд гол эх авна. Таван Богд уулсын Потанин, Александр, Гранегийн мөсөн голоос эх авах 111 км урт Цагаан гол, Хар голтой Шивээтхайрханы зүүн өмнөдөд бэлчирлэж, Шар нуурын дээд талд Ховд голд зүүн гар талаас цутгана. Сав газрын дээд, дунд хэсэгт өндөр уулс хоорондын хөндий дундуур, зөвхөн адгаас 90 км хэсэгт Их нууруудын хотгорын тэгш талаар урсана. Ховд голын урт 596 км, хэвгий 0.0035, ус хураах талбай 59,139 км². Ховд голд Толбо, Даян, Хотон, Хурган, Ачит зэрэг олон нуур илүүдэл усаа юүлэхийн хамт өндөр уулсын хур цас, мөс, мөсөн голын усаар тэжээгдэх тул голын урсац 7-8 дугаар сард хамгийн ихдээ хүрдэг. Гидрограф нь ерөнхийдөө ганц оройтой байна. (1-р зураг) Энэ голын олон жилийн дундаж өнгөрөлт Өлгий орчимд 58.4, Баяннуур сумын төв орчимд 63.5, Мянгад сумын төв орчимд 75.0 тус тус м³/с хүрнэ. [2].

Ховд гол Хар-Ус нуурт цутгах ба уг нуураас Чонохарайх гол эх аван урсаж Хар нуурт цутгана. Хар нуур Хомын хоолойгоор Ногоон, Олгой, Дөргөн нуурыг, Тээл голоор Завхан голыг, улмаар Завхан гол Айраг нуурыг, Галбын хоолойгоор Хяргас нуурыг тус тус тэжээнэ.

1966-2020 он хүртэлх Ховд голын урсацын мэдээнээс үзэхэд олон жилийн дундаж өнгөрөлт 96,1м³/с, Хар Ус нуурт жилд цутгах усны хэмжээг тооцож үзвэл 3,027 орчим тэрбум шоо метр ус

байх бөгөөд өвөлдөө ёроолдож хөлддөггүй байнгын урсгалтай, 10-4-р сар хүртэл голуудын хязгаарлах улиралд олон жилийн дундаж өнгөрөлтөөр тооцоход 560 орчим сая м³ ус орж ирэх боломжтой. (2-р зураг)

1-р зураг. Ховд голын гидрограф, м³/с

2-р зураг. Ховд голын сарын дундаж өнгөрөлт, м³/с

Ховд голын 57 жилийн урсацын материал байгаа учраас хангалттай гэж үзэн дараах хувилбарыг сонгон тооцоог хийлээ. Дундаж урсацын хэмжээг дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$Q_0 = \frac{\sum Q_i}{n}, \text{ м}^3/\text{с} \quad (1)$$

Энд: Q_i - голын нийт урсац, м³/с

Q_0 - голын урсацын дундаж хэмжээ, м³/с

n - нийт жил

Урсацын нормыг бодвол:

$$Q_0 = \frac{Q_i}{n} = \frac{5477.7}{57} = 96.1 \text{ м}^3/\text{с} \quad (2) \text{ болно.}$$

Олон жилийн дундаж урсацын модулийг олно.

$$M_0 = \frac{Q_0 \cdot 10^3}{F} = \frac{96.1 \cdot 10^3}{59139} = 1.62 \text{ л/с км}^2 \quad (3)$$

Энд, F - ус хураах талбай, км²

$$F = 59139 \text{ км}^2$$

Олон жилийн дундаж урсацын эзлэхүүнийг олж.

$$W_0 = Q_0 \cdot T = 96.1 \cdot 31.5 \cdot 10^6 = 3,027 \cdot 10^6 \text{ м}^3 \quad (4)$$

Энд, T -жилийг сеундэд шилжүүлсэн тоо
 $T = 86400 \cdot 365 = 31.5 \cdot 10^6$ сек

Олон жилийн дундаж урсацын үе давхрааг дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$n_0 = \frac{W_0}{F \cdot 10^3} = \frac{3,027 \cdot 10^6}{59139 \cdot 10^3} = 51.2 \text{ мм} \quad (5)$$

2004 оноос хойш Ховд голын дундаж өнгөрөлт бага зэрэг буурсан төдийгүй 2022, 2023 онуудад 76,1м³/с болсон байгаа нь жилийн турш 2,4 орчим тэрбум шоо метр ус Хар Ус нуурт орж ирэхээр байгаа юм. 38 сая кВт.цаг цахилгаан эрчим хүчийг үйлдвэрлэхэд 1,12 тэрбум шоо метр ус, 50 сая кВт.цаг цахилгаан эрчим хүчийг үйлдвэрлэхэд 1,5

тэрбум шоо метр усыг зарцуулах тооцоо гардаг. Хар Ус нуурын усны орлого зарлагыг тооцвол 1,5 тэрбум шоо метр ус ууршилт болон шүүрэлт, гүний усны тэжээгдэлд зарцуулагддаг гэж үзэж болохоор байна.

Хар Ус нуур

Хар Ус нуур нь Их нууруудын хотгорт орших бөгөөд Монгол Алтай нурууны ус зүйн сүлжээ болох Ховд, Буянт, Цэнхэр голын сав газраас гаралтай гадаргын болон газрын доорх усаа тэжээгдэнэ. Эдгээр голууд мөнх цас мөсний гаралтай Хотон, Хоргон, Ачит, Даян болон бусад олон жижиг нуур, гол горхиор тэжээгдэнэ. Нуурын ус цуглуулах талбай 7750 км², усны толион талбай 1852 км², дундаж өргөн 25,8 км, урт 72,2 км, гүн зарим хэсэгтээ 5 м, дунджаар 2-3 м, үнэмлэхүй түвшин 230 см байна. Хар-Ус нуурт том жижиг 10 гаруй арал байгаагаас хамгийн том нь 400 км² талбайтай 30 орчим км урт усны мандлаас 272 м өндөр Агбаш хэмээх арал бөгөөд тэрээр Хар-Ус нуурыг хойд, урд далай гэсэн хоёр хэсэгт хуваана. Хойд урд Далай хоорондоо 1.2-2.0 м гүн, 50-100 м өргөн, 10 гаруй км урт Юм, Лүн гэдэг нэртэй хоёр татаал хоолойгоор холбогдоно [4]. Хар-Ус нуурын орчин тойронд говь цөлийн горим ноёрхох тул өвс ургамал тачир, хур бороо бага усны ууршилт маш их (800-900 мм). Иймээс нуурын түвшний хэлбэлзэл харьцангуй их байна. Энэ нуур 70450 км² талбайгаас усжина. Үүний 70 хувь нь ганц Ховд голын сав газарт хамаарна.

1975-2023 оны нуурын дундаж түвшин 1160.69 м, 2007 онд олон жилийн дунджийн хамгийн бага буюу 1160,35 м, 2008 онд 1160,38 м түвшинд хүрч байсан хэдий ч цаашдаа тасралтгүй өссөн. 2013 оноос эхлэн олон жилийн дунджаас их түвшинд жил бүр хүрсээр 2017 онд хамгийн их буюу 1161,04 м-г хүрсэн байна. (3-р зураг) Монгол орны хэмжээнд 2001-2009 онд их хэмжээний гантай, услаг багатай жилүүд үргэлжилснээр олон нуур

3-р зураг. Хар Ус нуурын түвшний өөрчлөлт, м

голуудын түвшин, урсац багассан, олон нуур голууд ширгэсэн цаг хугацаатай давхцаж байна. (3-р зураг)-аас үзэхэд Хар Ус нуурын түвшин сүүлийн жилүүдэд 2013 оноос хойш тасралтгүй нэмэгдсэн байгаа нь сүүлийн жилүүдэд мөстлөг, цэвдгийн хайлалт ихээр явагдаж, Алтайн уулсын мөстлөгийн тэн хагас нь сүүлийн 50 гаруй жилийн дотор хайлж алга болсон баримттай холбоотой. Энэхүү уур амьсгалын дулааралт болон мөстлөгийн хайлалт нь энэ бүс нутгийн гадаргын усны нөөцийн тэнцвэрт байдал нөлөөлж, сөрөг үр дагавар үзүүлж байгаа нь олон төрлийн баримтаар нотлогдож байгаа юм. [1] Ховд гол нь өвөлд урсацтай, нуураа тэжээж байдаг учраас Хар Ус нуурын усны түвшин 9-р сараас эхлэн нэмэгдэж 10-р сард тухайн жилийн хамгийн их түвшинд хүрдэг. (4-р зураг) Хар Ус нуурын түвшин, станцын усан сангийн усны түвшин хоёр шууд хамааралтай учраас дээрх сард тогтмол өсдөг зүй тогтолтой. Нуур болон усан сангийн түвшний зөрүү 1,2-1,8 м-ийн хооронд хэлбэлзэнэ.

Чонохарайх голын хувьд өвөл хязгаарлах улиралд байнгын урсацтай байдаг, олон жилийн жилийн дундаж өнгөрөлт 33,1 м³/с, 6-10-р сард урсацын хэмжээ нэмэгддэг, Хар Ус нуураас эх авч Хар нуур руу цутгадаг гол юм. (5-р зураг) Станц баригдсанаас хойш ажиллаж байгаа турбины чадлаас хамаарч урсацын хэмжээ нь аль ч улиралд байгалийн урсацаас өөрчлөгдсөн.

4-р зураг. Хар Ус нуур болон усан сангийн түвшний хамаарал, м

5-р зураг. Чонохарайх голын сарын дундаж өнгөрөлт, м3/с

Зураг-6. Усан сангийн усны түвшин, м (2010-2023)

Цахилгаан эрчим хүч

Төслийн тооцоогоор усан сангийн тооцоот түрэлт 13,5 м бөгөөд 1159-1159.50 м-ийн хооронд харгалзах 170 сая м³ эзлэхүүнтэй усаар дунджаар 5,6 сая кВт.цаг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжтой. 2008-2023 онд усан сангийн дүүргэлтээс хамаарч ДУЦС нь 14,6 -58,4 сая кВт.цаг, нийтдээ 601 сая кВт.цаг эрчим хүчийг үйлдвэрлэж, 1 кВт.цаг эрчим хүчийг дунджаар 28-33 м³ усаар үйлдвэрлэсэн байна. Усан сангийн түрэлтээс хамааруулан хамгийн их ашигт үйлийн коэффициенттэй ажиллах турбины чадлыг зөв зохистой төлөвлөж чадвал 1 кВт.цаг эрчим хүчийг хамгийн бага усаар үйлдвэрлэж, усан цахилгаан станцын хамгийн их үр ашигтай ажиллах нөхцлийг хангаж чадна гэсэн үг. 2010-2012 онд усан сангийн түвшин 1159,04-1159,36 м-т байхад турбиныг 1000-3000 кВт чадлаар ажиллуулж 27-34 сая кВт.цаг эрчим хүч үйлдвэрлэж байсан бол 2014, 2015 онд усан сангийн түвшин 1159,04 м-т буюу бага түвшинтэй байхад турбиныг 3-4 мВт чадлаар буюу зохистой горимоор ажиллуулснаар 34-42 сая кВт.цаг эрчим хүч үйлдвэрлэсэн байна. [3] 2017 оноос эхлэн усан сангийн түвшин нэмэгдсэнээр үйлдвэрлэлт нэмэгдэж, 2 турбины горимоор, 2019-2021 онуудын өвлийн их оргил ачаалалд 2-3 турбин ажиллаж байсан удаатай. 15

жилийн хугацааны хамгийн их үйлдвэрлэлт явуулсан жил нь 2021 он

7-р зураг. Үйлдвэрлэсэн, түгээсэн эрчим хүчний хэмжээ, сая кВт.цаг

бөгөөд 58,4 сая кВт.цаг цахилгаан эрчим хүчийг үйлдвэрлэсэн байна. (7-р зураг)

III. ҮР ДҮН БА ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Ховд голын урсацын норм, дундаж өнгөрөлт, Хар Ус нууранд жилд орж ирэх усны хэмжээ, нуурын усны түвшинг нарийвчлан тодорхойлсоны үндсэн дээр, усан сангийн урсац тохируулгыг хийж, үйлдвэрлэх цахилгаан эрчим хүчний төлөвлөгөөг боловсруулахад дөхөм болж байгаа юм. Мөн станцыг үр ашигтай ажиллуулахаас гадна Чонохарайх голоор дамжуулан Хар нуур руу очих урсацын хэмжээг жилийн аль улиралд хэдий хэмжээтэй байлгахыг тооцоход чухал ач холбогдолтой. УЦС-аас хүйтний улиралд доод хашиц руу гарч байгаа урсац нь ойр орчмын нутаг дэвсгэрт зайр мөс, цүнхээл үүсэх, малын бэлчээр, малчид, ард иргэдэд үзүүлэх срөг нөлөөллийг бууруулахад үр дүнтэй гэж үзэж байна.

Ховд голын урсацын олон жилийн дунджаас үзэхэд сүүлийн жилүүдэд бага зэрэг буурч байгаа хэдий ч Хар Ус нуурын түвшин нэмэгдсэн байгаа нь уур амьсгалын өөрчлөлт нь Монгол Алтайн бүс нутагт эрчимтэй явагдсанаас мөстлөг, цас мөсөн голын хайлалт ихсэж, түүгээр тэжээгдэх гол нуурын түвшин нэмэгдэх болсонтой холбоотой. Хар-Ус нуурын усан мандалын талбайн өөрчлөлтийг 1988-2020 онуудад тооцон гаргахад хамгийн бага утга 2010 онд 975,29 км² буюу 2015 оноос хойш тасралтгүй ихсэж, 2020 онд 1110,92 км² хэмжээнд хүрчээ. 1988 оны нуурын усан мандалын талбайг (1012.33 км²) 2020 он хэмжээтэй харьцуулахад 9.7 хувиар ихэссэн байна. [1] Ховд голын өнгөрөлт 6-7-р сард хамгийн их буюу 200-270 м3/с хэмжигддэг хэдий ч Хар Ус нуурын усны түвшин 8-р сараас эхлэн нэмэгдэж, улмаар 10 сард 1660,90 м-ээс дээш байх тохиолдолд УЦС өвлийн турш ус нөхөх 2 турбины горимоор ажиллахад ирэх жилийн 7-р сар хүртэл усны дутагдалд орохгүй ажиллах боломжтой байна. Усан сангийн түрэлтээс хамааруулан турбины тооцоот чадалд хүргэж

ажиллахад төслийн тооцоот үйлдвэрлэлтээс жил бүр илүү цахилгаан эрчим хүчийг үйлдвэрлэх бүрэн боломжтой.

IV. ДҮГНЭЛТ

1. 2007 онд Монгол Улсад дунд чадлын 2 усан цахилгаан станц баригдсанаас Дөргөний УЦС нь 15 жилийн турш жилийн дөрвөн улиралд тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж, нийтдээ 601 сая кВт.цаг цахилгаан эрчим хүчийг үйлдвэрлэсэн нь улсын эдийн засагт ихээхэн хэмжээний үр өгөөжийг авчирч, хүлэмжийн хийн ялгарлыг төдий хэмжээгээр бууруулж чадсан.
2. Хар Ус нуурын усны түвшний өсөлт 10 сард оргилдоо хүрдэг учраас нуурын тохируулгатай усан сантай УЦС-ын цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх оргил үе нь тухайн жилийн 9-12 саруудад тохиодог нь голын тохируулгатай УЦС-аас (Тайширын УЦС) өөр горим, төлөвлөлт шаарддаг.
3. Ховд голын урсац нь зуны хур борооны ус болон мөнх цас, мөсөн голоос бүрддэг учраас хур бороо багатай байхад ч дулаан уур амьсгалын нөлөөгөөр үүсэх мөнх цас, мөсөн голын хайлалтын усаар тэжээгдсээр Хар Ус нууранд жил бүр 3 орчим тэрбум шоо метр усыг нийлүүлж, станцын үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцөл бүрдэж байна.

4. Цаашид усан сангийн балансыг нарийвчлан тооцож, урсац тохируулгад ашиглах нь станцын үйл ажиллагаанд чухал үр дүнтэй.

ТАЛАРХАЛ

Энэхүү судалгааны ажлыг бичихэд зөвлөгөө өгч, хамтран ажилласан МУИС-ийн Ховд дахь салбар сургуулийн багш, Доктор (Ph.D) З.Бурмаа, Дөргөний Усан Цахилгаан станцын хамт олонд гүн талархал илэрхийлье.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, НОМ ЗҮЙ

- [1] Бурмаа.З, Чинзориг.С нар
“Их нууруудын хотгорын төв хэсгийн нуур, голуудын гидрологийн мониторинг судалгааны тайлан” ДБХС Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, 2023 он
- [2] Даваа, Г. (2015). *Монгол орны гадаргын усны горим, нөөц*. ISBN 978-99973-0-767-5
- [3] Дагвадорж.Б, Адъяабадам.Г *“Усан цахилгаан станцыг үр ашигтай ажиллуулах технологийн горимын судалгааны 2015 оны нэгдсэн тайлан”*
- [4] Цэрэнсодном.Ж. 2000. *“Монгол орны нуурын каталог”* УБ
- “Дөргөний УЦС” төслийн тайлбар бичиг*

ГОВИЙН ТҮЙРЭН ТҮҮНИЙГ БАГАСГАХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА

Н.Насанбаяр¹

¹ШУТИС, Барилга Архитектурын Сургууль
Усны барилга байгууламжийн судалгаа хөгжлийн төв

nasanbayar.narantsogt@must.edu.mn

mobile: 89677878

Хураангуй: Онги гол нь Монгол орны Төв Азийн гадагш урсацгүй голуудын нэг бөгөөд ой, хээр, говийн бүс нутгаар 437 км урсаж олон нууруудын хөндийн зүүн талын нуур болох Улаан нуурт цутгадаг ба говийн экологийн тэнцвэрийг хадгалахад онцгой нөлөө үзүүлдэг. Онгийн гол нь Онгийн хийдийн доод хэсэг уулын хавцлаас гарч Онгийн тал болон Өтгөн хөөврийн талаар 115 км урсахдаа газрын доорхи усны тэжээгдэл болон ууршилтанд ихээхэн усны нөөцийг алдан улмаар Улаан нуурт хүрч цутгаж чаддаггүй. Гэхдээ услаг ихтэй жилүүдэд, намрын улиралд газрын доорхи ус бүрэн ханасан болон агаарын температур хасах болж ууршилт багасах үед Улаан нуурт хүрч цутгадаг. Улаан нуурын хотгор нь нуурын садраа цутгал байсан ул мөрөөр лаг, хагшаас, сэвсгэр хурдас ихтэй учир хавар, зуны ус багатай гачиг үед нөөлөг салхи буюу түйрэнг үүсгэн Япон Солонгосын хойг, зүүн өмнөд ази Тайван хүртэл салхиар туугдан очиж нарийн наанги тоос шороо нь электроник болон цахим хэрэгслүүдийн чип үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлд хүндрэлүүдийг үүсгэж байдаг. Иймд Онгийн тал болон Өтгөн хөөврийн талд Улаан нуур хүртэлх нуурын ёроол байсан сэвсгэр хурдас бүхий талыг ойжуулах усалтын систем бүхий ой мод үржүүлгийн газар, агропарк байгуулан угалз түйрэн үүсэх нөхцлийг бууруулахад энэхүү судалгааны ажил чухал ач холбогдолтой юм.

Abstract: The Ongi River is one of the rivers in Central Asian Internal Drainage Basin, flowing 437 km through forests, steppes, and the Gobi Desert, flowing into Lake Ulaan, the easternmost lake in the valleys of many lakes, and has a significant impact on the Gobi's ecological balance. The Ongi River flows out of the mountain gorge in the lower part of the Ongi Monastery and losing a lot of water to groundwater recharge and evaporation while flows 115km through the steppe Ongi and Utgun Khuvuur, and cannot reach Ulaan Lake. However, in wet years, in the autumn, when the groundwater is fully saturated and the air temperature drops, evaporation decreases and then Ongi river reaches the Red Lake.

The Ulaan Nuur Depression is rich in sludge, sediments, and fluffy sediments, which cause dust storm winds to blow to Japan, the Korea, Southeast Asia, and Taiwan during droughts in spring and summer. This cause difficulties in the production of chips. Therefore, this study is important to reduce the risk of dust storm by establishing a forest nursery and an agro-park with an irrigation system to reforest the fluffy sediments that originates from the bottom of the lake of the Ulaan Lake rest also from the Ongi steppe and Utgun Khuvuur steppe which was ancient lake bottom.

Түлхүүр үг: Мөс, давхарга, уст ордын зохицуулагдсан тэжээгдэл,

УДИРТГАЛ

Нууруудын хөндий нь Монгол Улсын бараг төв хэсэгт оршдог Бөөнцагаан, Адгийн цагаан, Орог, Таацын цагаан, Улаан нууруудын оршиж буй хөндийг ерөнхийлөн хэлдэг. Хамгийн баруун талд орших Бөөн цагаан, Адгийн цагаан нууранд Байдрагийн гол, Орог нууранд Түйн гол, Таацын цагаан нууранд Таацын гол, Улаан нууранд Онгийн гол тус тус цутгана. Нууруудын хөндий зүүн талаараа говьтой шууд хиллэдэг ба өмнөд хэсгээрээ Говь-Алтайн нуруугаар, хойд талаараа Хангайн нуруугаар тус тус хүрээлэгддэг. Говийн хуурай уур амьсгалтай ба жилд орох хур тунадасны хэмжээ нь ч гэсэн бага юм. Нууруудын хөндийн голуудын урсацын хэмжээ жилээс жилд багасаж байна. Улаан нуур, Адгийн цагаан, Таацын цагаан нуурууд бараг үгүй болсон ба Бөөн цагаан болон Орог нуурууд бас эрсдэлд орчихоод байгаа билээ. Онги голын ай сав нь газарзүйн байрлалын хувьд Монгол орны төв хэсэгт хангай, тал хээр, говь гэсэн 3 бүс хосолсон өвөрмөц тогтоцтой. Онги голын дээд бүс нь голын усны хагалбарын хамгийн өндөр цэгүүд болох далайн төвшнөөс 1800-2000 метрийн өндөрт байрлах Уянга суманд эх аван

урссаар Мандал-Овоо, Булган сумдын заагт орших Улаан нуурт цутгадаг.

Онги голын цутгал Улаан нуур нь нууруудийн хөндий дамжин ирэх баруун хойд зүгийн болон Алтайн өвөр говийн салхины нийлэх байрлалд орших учир говийн угалз түйрэн үүсэх гол голомт нь болдог байна.

Зураг 1. Алтайн ар өвөр салхины уулзвар

Манай орны хувьд шар түйрэн буюу шороон шуурга нь жил ирэх тусам давтамж нь ихсэж байгаа нь маш хүнд асуудал болж байгааг хөндөж харуулж байна. Энэ нь цаашлаад манай орны

голлох аж ахуй буюу мал аж ахуйд маш хүнд тусаж байна. Уул уурхайн усны асуудлаас гадна хүмүүсийн ундны ус давхар яригдаж эхлэнэ.

1. ШАР ТҮЙРЭН ТҮҮНИЙ ЭХ ҮҮСВЭР, ХОР ХӨНӨӨЛ

Хүмүүсийн буруутай үйл ажиллагаагаар уур амьсгалын өөрчлөлт бий болж дэлхийн температур нэмэгдэж, хүмүүсийн үйл ажиллагаа улам өргөжин тэлэхийн хэрээр байгаль орчинд огцом хуурайшилт бий болж түүнээс үүдэн шороон шуурганы давтамж улам ихэссээр байна. Шороон шуурганы массын ихэнх хувийг Монголын говь цөлөөс үүдэлтэй шороон шуурга эзлэж байна. Нөөлөг салхины гол эх үүсвэр нь Улаан нуур, Онги болон Өтгөн хөөврийн тал юм. Монголын шороон шуурга нь Зүүн Азийн “шар түйрэн” гол эх үүсвэрийн нэг юм. “Шар түйрэн” дахь агаар дахь хог хаягдал, тоосонцор нь амьсгалын замын болон нүдийг цочроох, өвчин үүсгэгч халдвар дамжих зэргээс шалтгаалан хүний үйл ажиллагаанд ноцтой нөлөөлж, газар тариалан, мал аж ахуйд өргөн хэмжээний хохирол учруулдаг. Монголд шороон шуурганы талаас илүү хувь нь хаврын эхэн үед, 60 орчим хувь нь зөвхөн 3-р сард болдог ба зуны улиралд (7%) болон бусад улиралд ихэвчлэн бага тохиолддог. Шороон шуурга нь хурдацтай, чиглэлтэй хөдөлгөөнтэй хүчтэй салхиар тодорхойлогддог, бүс нутгийг дамнасан нөлөөллийг үүсгэдэг. 2021 оны 3-р сарын 15-нд шороон шуурга Бээжинд тархаж, сүүлийн 10 жилд тохиолдсон хамгийн том шуурга болсон гэж Хятадын цаг уурын албанаас мэдээлсэн. Энэхүү нөхцөл байдлыг дүгнэн хэлэхэд үзэгдэх орчин маш бага буюу 500м ээс илүү зайд харах нөхцөл бүрдээгүй, агаар мандлын том ширхэгтэй тоосонцрын (PM10) хэмжээ Бээжинд 9,000мкг/м3 ээс их хэмжээнд, харин Өвөрмонголд PM10-ын хэмжээ 5,000 мкг/м3 ээс давсан үзүүлэлттэй гарж ирсэн. Хоёр долоо хоног хүрэхгүй хугацаанд хоёр дахь элсэн шуурга буюу Манай орны говиос эхлэлтэй шороон шуурга нь Хятадын хойд хэсгийг дайрч, Өвөр Монгол, Шанси, Ляонин, Хэбэй мужуудад хүрсэн. Хоёр дахь тохиолдолд, агаар мандлын тоосонцрын хэт өндөр түвшин нь Бээжингийн өтгөн манантай тэнгэрт нарыг "цэнхэр" болгож харагдуулсан нь агаар мандалд нарийн ширхэгтэй тоосонцор их хэмжээгээр агуулагдаж байгааг харуулна. Тоос шороо, элс тээсэн хүчтэй салхи Японы баруун болон зүүн хойд хэсэг, мөн Өмнөд Солонгосыг чиглэн үргэлжилж, эрх баригчид Сөүл болон тус улсын ихэнх хэсэгт анх удаа "шар тоос"-ын сэрэмжлүүлэх дохиог өгсөн.

Зураг 2. Шар түйрэн түүний үүсэл. Эх сурвалж/<https://koreajoongangdaily.joins.com/2012/04/02/economy/Yellow-dust-season-to-be-longer-more-severe/>

2021 оны 4-р сарын 15-ны өдөр Бээжинд дахин хүчтэй шороон шуурга болж, түүний тэнгэрт өтгөн "шар тоос" тархаж, агаар мандлын PM10-ын түвшин аюулын хэмжээний босгоос бараг хоёр дахин нэмэгдүүлсэн нь Монголын гурав дахь томоохон шороон шуурга болов. Онги гол нь сүүлийн жилүүдийн дэлхийн дулаарал ба уур амьсгалын Монгол оронд ажиглагдаж байгаа өөрчлөлтөд ихээхэн хэмжээгээр өртөж (79%) байгаагаас гадна голын эхэнд олон жилийн турш алт олборлолт явагдаж байгаа сав газрын хэмжээнд малын тоо толгой өсөж нэмэгдсэнээс бэлчээрийн даац хэтэрч байгалийн ургамлын төрөл зүйл, ургацын хэмжээ буурч байгаа зэрэг хүний үйл ажиллагааны нөлөөнд өртөж байгаагаас голын усны урсцын байгалийн горим ихээхэн өөрчлөгдсөн байна. Жил бүрийн хавар хуурайшилтай усны гачиг үед Онгийн хийдийн хавцлаас Онгийн гол урсан 115км үргэлжлэх Онгийн тал болон Өтгөн хөөврийн талаар урсахдаа ууршиж, шүүрч замдаа тасарч Улаан нуур хүрч чаддаггүй байна. Энэ үед нөөлөг салхи буюу үүсч Япон, Солонгос, Тайван хүртэл тархдаг байна. Өтгөн хөөврийн хөндий нь Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын урд, Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай сумын баруун урд хэсэгт орших газар онгийн голыг дагасан хөндий юм. Газрын гадарга нь сул, ширхэглэг бүтэцтэй.

Зураг 3. Улаан нуурын шал хоолой

Зураг 4. Өтгөн хөөврийн хөндий / Google Earth pro image/

Энэхүү тал хөндий нь онги голын сав газарт харьяалагдах ба бөгөөд 1,866,746,950 м² талбайг хамран оршино.

2. ГОВИЙН НУУРУУДЫГ СЭРГЭЭХ БА ТҮҮНД ТОХИРОХ ШИЙДЭЛ

Сүүлийн жилүүдэд хүний буруутай үйл ажиллагаа болон уул уурхай, дэлхийн дулаарал, зэрэг нөхцөлөөс болж ширгэх аюулд өртөж байгаа гол горхи олон байна. Үүнээс илүүтгээгээр өртөж байгаа газар нь говийн нуурууд хамгийн ихээр өртөж байна. Говьд орох хур тунадасны хэмжээ нь зарим жилдээ маш бага байх ба жил ирэх тусам агаарын температур өсөн нэмэгдэж байна. Энэ нь говийн нууруудын ширгэх нөхцлийг бүрдүүлж байна. Үүнээс үүдэн говийн нууруудад хамгийн их анхаарал хандуулах цаг нь болсонг харуулна.

Говийн нуурууд нь борооны усны тэжээгдэлтэй бөгөөд ширгэж алга болохдоо нуурын ёроолд тунасан байсан бохирдол газрын гадаргад гарж ирэхдээ маш их бохирдлыг агуулсан байдаг.

Үүнийг зогсоох шийдэл нь бол говийн нууруудад өөр нэг тэжээгдлийг бий болгох явдал юм. Тэжээгдлийн систем бий болгоно гэдэг нь өвлийн улиралд маш зузаан мөсөн давхарга тухайн нууруудад бий болгож хаврын мөс гэгэх үед зузаан мөсөн давхарга хайлж шар усны үерийг бий болгох явдал юм. Энэ нь хаврын улиралд хуурайшилттай шороо боссон газрыг чийгшилтэй газар болгон хувиргана. Энэ нь бидний гол асуудал болох шар шороон шуурга босох нөхцлийг тодорхой хэмжээндээ дарнаа гэж үзэж байгаа юм. Энэ нь явсаар цикл давтамж болно.

Үүний тулд хамгийн боломжтой ус татах голыг судлах шаардлага гарна. Үүнд ус татаж болохуйц урсацтай, байх бөгөөд тасралтгүй урсацтай байх. Энэхүү 2 нөхцлийг үндэслэн Туул голыг сонгож авав.

Туул гол нь Монгол улсын төв, хойд хэсгээр урсах гол юм. 819 км урттай бөгөөд ус цуглуулах талбай нь 49,840 км². Хэнтий, Төв, Сэлэнгэ аймаг болон Улаанбаатар хотын нутгаар урсан өнгөрнө. Сав газрын өндөршил нь 770-2800 метрийн хооронд байх ба хамгийн өндөр цэг нь далайн түвшнээс дээш 2799.3 метрийн өндөрт өргөгдсөн Асралт Хайрхан уул, хамгийн нам цэг нь далайн түвшнээс дээш 770 метрийн өндөр Орхон-Туулын бэлчир газар юм. Гүн нь 0,8-3,5 байдаг. Хэнтийн нуруун дахь Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт багтах Хагийн хар нуур, Номингийн голоос тус бүр эх авч, нийслэл Улаанбаатар хотын урд хэсгээр урсч өнгөрөн Орхон голд цутгана. 11 сарын дундаас 4 сарын дунд хүртэл хөлдөнө.

Туул голын сав газар нь 5 аймгийн 37 сум, Улаанбаатар хотын 7 дүүргийн нутаг дэвсгэрийг хамран нийтдээ 49774.3 км² талбайг эзэлж байна. Туул голын сав газарт Улаанбаатар хотын эдэлбэр газрын 65.5 хувь, Төв аймгийн газар нутгийн 39.8

хувь, Булган аймгийн 20.8 хувь, Өвөрхангай аймгийн 6.0 хувь, Архангай аймгийн 4.4 хувь, Сэлэнгэ аймгийн 2.2 хувь нь хамрагдаж байна.

Туул голын сав газар Монголдоо ихээхэн чийглэг уур амьсгалтай, жилийн хур тунадасны нийлбэр нь 200-400 мм орчим байдаг. Өндөр уулын буюу гол мөрний урсац бүрдэх бүсэд 350 мм-ээс их хур тунадас жилд ордог бөгөөд хур тунадасны 85-90 орчим хувь нь жилийн дулаан улиралд унадаг, хүйтэн улиралд хур тунадас тун бага ордог байдал харагдана. (Зураг 5,6)

Зураг 5. Туул голын сав газрын зураг, өндөршилийн мэдээ

Туул голын олон жилийн дундаж урсацын хэмжээ нь 26.57 м³/с байна.

3. УЛХЫН БУЛАН БА УС ТАТАХ АРГА АРГАЧЛАЛ

Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумаас баруун хойш 48.2 км газарт Улхын булан (зураг7) хэмээх газар оршино. Энэхүү хөндий нь туул голын сав газарт харьяалагдана. Энэхүү газар нь туул голын нэг тохойрж урсан өнгөрдөг хэсэг бөгөөд түүний энэхүү тохойрсон хэсгийг ашиглаж газрын доорх боомт хийж өгнө. Энэ нь усны түвшин өргөгдөх нөхцөл болох бөгөөд түүнийг ашиглан гүний худаг байгуулж насосоор ус татан говийн нууруудыг сэргээх арга юм.

Зураг 6. Туул голын сав газар буюу Улхын булангаас ус татах зураг

Ерөнхий төлөвлөгөөны зургаас харахад Туул голоос Мандалговь чиглэлд 270 км хоолой тавигдах ба өндөршлийн зөрүү нь 1073-1529 м.дтд байна. Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу харахад өндөршлийн зөрүү их учир өргөлтөд насос их тавихаар байгаа нь харагдаж байна. (зураг 6)

Зураг 7. Туул голоос Мандалговь чиглэлд ус татах трасс, дагуугийн зүсэлт

Туул голоос Мандалговь чиглэлд явах трассын чиглэлийн туул голоос 250 км гаруй зайнаас салбарлан Өтгөн хөөврийн хөндийг дайруулан Улаан нуур чиглэлд 156 км урттай бөгөөд газрын өндөршлийн зөрүү нь хамгийн өндөр түвшин нь 1396 м байна. Харин хамгийн нам цэг нь 1236 м байна. Үүнээс үзэхэд өндрийн зөрүү нь 170 м зөрүүтэй байна. Тэгэхдээ Туул голоос Мандалговь чиглэлд татсан трассыш бодвол өндрөөс нам чиглэлд явж байгаа бөгөөд энэ нь дунд нь тавих өргөлтөд насос бага тавигдах нөхцөл бүрдэж байгаа юм. (Зураг 7)

Ерөнхий төлөвлөгөөний трасс татахдаа газрын өндөршлийн мэдээг ашиглан аль болох нам цэгүүдийг дайруулан татсан болно. Трассын дагуу 26 тойром ширгэсэн нуур байгаа бөгөөд тэдгээрийг сэргээх болно.

Зураг 8. Туул голоос Мандалговь чиглэлийн трассаас салаалж Улаан нуур чиглэлд татсан трасс, дагуугийн зүсэлт

Дүгнэлт

Говийн нууруудад ус татах энэхүү төсөл нь зун намрын уруйн үерээр тэжээгддэг говийн тойром цөөрөмүүдийг хавар зуны эхэн саруудад устай байлгаснаар шар түйрэнг үүсэхгүй байх нөхцлийг бүрдүүлэх бөгөөд говийн уур амьсгалд эерэг өөрчлөлт авчирна.. Мөн түүнчлэн тойром баянбүрд байгуулах боломжийг бий болгоно. Халуун хуурайшилт ихтэй үед шургаж, ширгэж алга болдог, шар түйрэнгийн эхлэл болдог нууруудыг өөр усны тэжээгдэлтэй болвол ус нь ширгэж шургах асуудал үгүй болно. Өвлийн цагт үүссэн халиа дошин яг шар усны үер болох үед хайлж нөөлөг салхи, шороо босох үзэгдлийг багасгана. Энэ явсаар цикл давтамжтай болсоор экосистем болно гэж үзэж байгаа юм.

НОМ ЗҮЙ

- [1] Э.Тунгалагтамир, Н.Насанбаяр. Говийн бүсийн ус хангамжийг сайжруулах хувилбар. Ус хөгжлийн түлхүүр. ОЭШ хурал. 2012 он.
- [2] БНМАУ-ын Уур амьсгал, Гадаргын усны нөөцийн атлас. УБ 1985 он “Монголын түйрэнгэй ази даяараа тэмцэж байна”
- [3] Jie Han , Han Dai , Zhaolin Gu “ Sandstorms and desertification in Mongolia, an example of future climate events: a review”
- [4] L. Natsagdorj , D. Jugder , Y.S. Chung “Analysis of dust storms observed in Mongolia during 1937–1999” (2002)
- [5] Jugder Dulam , Masato Shinoda “ Intensity of a Dust Storm in Mongolia during 29-31 March 2007” (2011)
- [6] Troy Sternberg , Mona Edwards “desert Dust and Health: A Central Asian review and Steppe Case Study” (2017)
- [7] R. Tsolmon , L. Ochirkhuyag , T. Sternberg “ Monitoring the source of trans-national dust storms in north east Asia” (2008)

СЭЛБЭ ГОЛЫН ҮЕРИЙН АЮУЛЫГ УРЬДЧИЛАН ТОДОРХОЙЛОХ ЗАГВАР БОЛОВСРУУЛАХ НЬ

Бэхбаярын ШАЛСМАА¹, Бадарчийн АЮУРЗАНА²

Монгол улс, Улаанбаатар, ШУТИС, Барилга, Архитектурын сургууль, Инженерийн байгууламжийн салбар

Холбоо барих зохиогчийн и-мэйл хаяг: shalsmaa999@gmail.com¹

Хураангуй: Энэхүү судалгааны ажлаар Сэлбэ голын үерийн үеийн загварчлалыг НЕС-HMS загвар ашиглан гүйцэтгэсэн бөгөөд загварыг зүгшрүүлэхдээ сав газрын газар ашиглалт, хөрсөн бүрхэвч зэргийг авч үзэв. Судалгааны талбайг Сэлбэ голын Туул голд нийлэх хүртэлх газар нутгаар таслан авсан ба GIS хэрэгслийг ашиглан сав газрын өндрийн тоон загвар, урсцын чиглэл, урсцын хуримтлал, гол, горхийг тодорхойлох зэрэг дүрс зүйн үзүүлэлтийг тооцон НЕС-HMS загварын оролтын хэсгүүдийг бэлтгэсэн. Гадаргын урсацад нөлөөлөх газар ашиглалтын нөлөөг тооцоходоо Global Land cover загварыг ашиглан боловсруулалт хийж гидрологийн загвараа зүгшрүүлсэн. Сэлбэ голын урсацад газар ашиглалтын өөрчлөлтийг Сэлбэ-Дамба харуулаар тооцоход шууд урсац нэмэгдэж, сав газрын хуримтлал багасаж байгааг харуулж байна. Тус загварчлалыг цаашид хөгжүүлж, зүгшрүүлэх шаардлагатай бөгөөд загварт оруулах хур тунадасны мэдээ чухал үүрэгтэй байна. Тухайн загварыг хөгжүүлснээр үерийн аюулыг урьдчилан тодорхойлох, түүнээс сэргийлэх, өөр голууд дээр загварчлалын аргыг ашиглах бүрэн боломжтой.

Түлхүүр үг: НЕС-HMS загвар, зарцуулга, газар ашиглалт, хэмжилт, хур тунадас

УДИРТГАЛ

Энэхүү өгүүлэлийн зорилго нь ArcGIS, QGIS, НЕС-HMS зэрэг загварчлал дээр суурилан Сэлбэ голын үерийн үеийн хэмжилт, гидрологийн тооцооллыг загварчлалын үр дүнтэй харьцуулах болно. Тус зорилгодоо хүрэхийн тулд дараах гурван зорилтын хүрээнд загварчлал боловсруулан дүн шинжилгээ хийсэн. Үүнд:

1. Сэлбэ голын үерийн үеийн хэмжилт болон гидрологийн тооцоог судлах,
2. НЕС-GeoHMS хэрэгслээр загварын оролтын мэдээ бэлтгэх,
3. Сэлбэ голын хэмжээнд НЕС-HMS загварчлал боловсруулах,
4. НЕС-HMS загварыг зүгшрүүлэх,
5. Тооцоолол болон загварчлалыг харьцуулж үнэмшлийг тодорхойлох,
6. Загварчлалын цаашдын сайжруулалт болон хэрэглээг тодорхойлох зэрэг болно.

I. СУДАЛГААНЫ ТАЛБАЙН МЭДЭЭЛЭЛ

A. СЭЛБЭ ГОЛ

Бага Хэнтий нурууны баруун урд хажуугийн салбар бэсрэг уулс болох Их баян (2033.3 м) ба Цохиот уул (1706 м)-ын завсраас эх авсан Баянгийн гол зүүн талаасаа Хандгайтын голтой нийлж Сэлбэ нэрээр өндөр биш уулсын дундуур ой нугатай хөндийгөөр урсаж Улаанбаатар хот орчмоор (ДЦС-4) Туул голд цутгана. Сэлбэ голын баруун, зүүн талаас 10 гаруй гол горхи цутгаж их үерийн урсцыг бүрдүүлдэг. Эдгээрээс нэлээн томхон нь зүүн талаас дээрээс Их баян, Бага баян, Эрээн Гунан, Хандгайт, Баян булаг, Шарга морьт,

Гоодой, Бэлх, баруун талаас Халзан, Шар хоолой, Өвөр Гүнт, Жигжид зэрэг горхи цутгахаас гадна зуны хур борооны үед усаа өгөх зүүн талаас Ганц худгийн амны сайр, баруун талаас Чингэлтэй, Хайлаастын сайр, голын адагт Баруун уулын сувгийн ус орж ирнэ [1]. Сэлбэ голын урт 50.67 км, ус цуглуулах талбай 323 км², Баруун уулын суваг нийлсний дараа 430.4 км², сав газрын дундаж өндөр 1621 м, голдирлын хэвгий 14.5%, 3 дугаар эрэмбийн голд хамрагдана. Голын хөндийн өргөн дунджаар 100-150 м, зарим хэсэгтээ 400-500 м, хажуу налуугийн өндөр 4-5 м, нугын ургамлын бүрхэвчтэй. Голын голдирол нь аажим өөрчлөлттэй, харгиа, цүнхээлтэй, зарим газруудад бага зэргийн арал үүсгэсэн байна. Голын голдирлын өргөн эргээрээ 20-25 м, усны дундаж гүн 0.1-0.5 м, голын эрэг 0.4-0.6 м-ийн өндөртэй [2]. НЕС-HMS загварыг Туул голын дээд хэсэгт, Сэлбэ голыг оруулан том ус хурах талбайгаар тооцсон судалгааны үр дүн бий [3]. Уг судалгааны ажил нь Сэлбэ голын урсцын урт хугацааны ажиглалтын мэдээлэл ашиглаж зүгшрүүлэлт хийсэн бөгөөд ус хурах талбайн хуваалт том, үерийн урсцыг тодорхойлоогүй байна.

B. Олон жилийн дундаж урсац

Зуны хур борооны үер нь голын эхэн ба дунд хэсэгт 6-р сарын сүүлчээр, адагт 7-р сарын эхний хоногоос 8-р сарын сүүлч хүртэл ажиглагддаг. Сэлбэ голын горимын байнгын судалгааг 1985 - 1991 онд Дамбадаржаа чиглэлээр, 1994 оноос Санзай амралтын чиглэлээр ус судлалын харуул байгуулан эхэлсэн байна. Тооцооны хөндлүүрт олон жилийн дундаж, янз бүрийн хангамшил бүхий урсцыг тодорхойлоход Сэлбэ-Санзай харуулаар олон жилийн урсцын модуль (Mo) 0.06

л/сек*км², олон жилийн дундаж урсац 2.00 м³/сек, Сэлбэ-Дамба харуулаар олон жилийн дундаж урсац 5.84 м³/сек, олон жилийн дундаж урсцын модуль (Мо) 0.39 л/сек*км² байна [2].

II. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

A. Загварчлалын арга

HEC-HMS загвар: Усны загварчлалын систем буюу “Hydrological modeling System HEC-HMS” загвар нь сав газрын түвшинд урсацыг ус зүйн үндсэн процессууд дээр суурилан боловсруулсан загвар юм. Уг загварыг Америкийн инженерийн армийн корпусаас 1998 онд боловсруулан гаргажээ [4].

HEC-HMS загвар нь цаг уур, сав газар, хугацааны цувааны гэсэн үндсэн гурван бүрэлдэхүүн хэсэгтэй. Цаг уурын хэсэгт тухайн сав газрын загварт ашигласан цаг уурын харуулуудын мэдээг оруулах, сав газрын хэсэгт урсацыг тооцоход ашигласан аргууд тэдгээрийн параметруудийг сонгох, хугацааны цувааны хэсэгт загварын тооцооллыг хийх хугацаа болон алхмыг зааж өгөх юм.

Уг загвар нь унасан хур тунадас ургамлын бүрхэвч усаар ханасан тохиолдолд газрын гадарга руу унан газрын гадаргаас хөрс рүү ус нэвчиж, хөрсөнд нэвчсэн ус газрын доорх усны давхарга руу нэвчсэнээр суурь урсац үүсэх зарчмаар урсацыг загварчилдаг.

Тус загварын SCS Curve Number аргыг ашигласан болно.

HEC-GeoHMS хэрэгсэл: Тус хэрэгсэл нь газар зүйн мэдээллийн системийн нэмэлт нэг хэрэгсэл болдогдоороо давуу талтай бөгөөд энэ хэрэгслийн тусламжтайгаар сав газрын дүрс зүйн үзүүлэлтийг тодорхойлж HEC-HMS загварын сав газрын хэсгийг бэлтгэн гаргадаг. HEC-GeoHMS хэрэгслээр сав газрын урсацын чиглэл, урсацын хуримтлал, гол, горхийг тодорхойлж, голын урт, хэвгий, хамгийн урт урсацын зам, сав газрын хэвгий, төв цэг, төв цэгийн өндөр, төв цэгийн хамгийн урт урсацын зам зэрэг дүрс зүйн үзүүлэлтийг тооцон HEC-HMS загварын сав газрын оролтын хэсгүүдийг бэлтгэдэг. Тухайн хэрэгслийн дараах функцуудийг ашигласан болно. Үүнд:

Flow Direction функц: Өгөгдсөн торлолын хүрээнд урсацын чиглэлийг тодорхойлдог. Урсацын чиглэлийн хэсгүүдийн утга нь хамгийн эгц налуу бүхий гадаргууг сонгодог. Ийнхүү урсац нь тодорхойлогдсон өндрийн тоон зураглал цаашдын загварчлалын тооцоололд ашиглагдана.

Flow accumulation функц: Оролтын хэсгийн нэгж бүрийн хувьд урсцын дээд хэсгүүдийн хуримтлагдах тоо буюу хэмжээг тогтоосноор урсцын хуримтлалыг тооцоолно.

Stream Segmentation функц: Дахин давтагдашгүй бүртгэлийн дугаар бүхий урсгал хуваарилалтын сүлжээг үүсгэдэг ба нөгөөтэйгүүр, хоёр голдирлын уулзварыг харгалзан тэдгээрийн эрэмбүүдийг тогтооно.

Catchment Grid Delineation функц: Ус хураах талбайн сүлжээг үүсгэх бөгөөд тус сүлжээн дэх бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрийн утга нь тухайн бүрэлдэхүүн хэсэг аль ус хураах талбайд харьяалагдаж байгааг илэрхийлж байдаг. Тухайн хэсгийн утга нь гол, горхи хуваарилалт болон урсац холболтын утгатай тохирдог ба өөрөөр хэлбэл, урсац хуваарилалтад тодорхойлогдсон урсацын талбай юм.

Stream Definition функц: Урсацын хуримтлал дээр үндэслэн ус урсаж болох голдирлыг тодорхойлдог.

Загварын шалгалт/тохируулга: Гидрологийн загвараар гаралтыг тооцоход гүйцэтгэдэг нэг чухал үе шат бол загварт тохиргоо хийх үйл явц байдаг. Тохиргоо нь параметруудад засвар хийж (автоматаар болон гараар), ажигласан ба загварчилсан гаралтын мэдээллийг хоорондоо ижил төстэй болтол нь өөрчлөх үйл явц юм. Ийнхүү тохиргоо хийсний үр дүнд илүү бодит утга, параметруудийн иж бүрдэл бий болдог.

Судалгаанд ашигласан өгөгдлүүд

Уг судалгааны ажлыг гүйцэтгэхэд дараах өгөгдлүүдийг ашигласан болно. Үүнд:

1. Сэлбэ голын олон жилийн дундаж тоон үзүүлэлт,
2. Голдирлын хоёр хэмжээст өндрийн өгөгдөл – DEM зураглал,
3. Тодорхой хугацааны интервалтай урсгалын өгөгдөл буюу гидрограф,
4. Сэлбэ-Дамба ус судлалын харуулын 1985-2017 оны хэмжилтийн мэдээ,
5. Улаанбаатар цаг уурын станцын 1945-2021 оны хэмжилтийн мэдээ,
6. Гадаргын урсацад нөлөөлөх газар ашиглалтын мэдээг GeoPortal-иас авч кадастрт ороогүй барилга, цементлэгдсэн талбайг ArcGIS загвар ашиглан нэмэлтээр оруулж өгсөн.

Загварчлал үйлдэхэд сар бүрийн урсцын хуваарилалт чухал байдаг тул олон жилийн дундаж урсцын мэдээг ашиглан урсцын хуваарилалтыг тооцсон.

III. СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮН

A. Гидрологийн тооцооны үр дүн

2023 оны 7-р сарын 3-5-нд 28-38.8 мм бороо 25-27 цаг үргэлжлэн орсон (УЦУОСМХ)-оос Сэлбэ гол үерийн аюултай түвшнийг давж үерлэсэн. Энэ

үеэр Сэлбэ гол дагууд усны түвшний хэмжилт хийж, харгалзах зарцуулгыг тооцож харуулав. (1-р хүснэгт)

2023 оны 7-р сарын эхээр болсон Сэлбэ голын үер нь 8 жилд нэг тохиох буюу 13%-ийн хангамшил бүхий үер болсон. [1]

СЭЛБЭ ГОЛЫН ИХ ҮЕРИЙН ЗАРЦУУЛГА

1-Р ХҮСНЭГТ.

Хөндлүүр	Q _{10%} м³/сек	Хэмжсэн өдөр						
		7.5	7.6 11 цаг	7.6 14 цаг	7.6 17 цаг	7.6 20 цаг	7.7 08 цаг	Q м³/сек
Сэлбэ-Дамба	62.8	22.5	34.6	29.3	22.0	19.6	19.1	

Дээрх хэмжилт нь 7-р сарын 05-ны өдрөөс эхэлж байгаа бөгөөд 7-р сарын 1-ны өдрөөс 7-р сарын 05-ны өдөр хүртэл хэмжилт хийгээгүй буюу Сэлбэ-Дамба хөндлүүр дээрх зарцуулгын мэдээ байхгүй нь үр дүн гаргахад хүндрэл учруулж байгаа юм.

В. Загварчлалын үр дүн

Сэлбэ голын сав газрыг дэд сав газруудад хувааж, унасан хур тунадас аль голдиролд орохыг зааж өгснөөр тухайн голдиролд хэр хэмжээний зарцуулга нэмэгдэж буйг тооцоолсон. Үүний үндсэн дээр 2023 оны 7-р сарын 01-ээс 7-р сарын 07-ны өдрийн хооронд орсон хур тунадас аль хөндлүүр дээр хэдий хэмжээний зарцуулга өгч буйг 30 минутын давтамжтай тооцоолов.

Дараах зурагт Сэлбэ голын сав газрыг дэд сав газруудад хэрхэн хуваасанг харуулав. (1-р зураг)

Загварчлалын үр дүнгээс харахад үерийн үед Сэлбэ-Дамба хөндлүүр дээр хамгийн их урсац 7-р сарын 04-ны өдөр секундэд 50 метр куб байна.

1-р зураг. Сэлбэ голын голдирлыг дэд сав газруудад хувааж гидрологийн загвар бэлдсэн байдал.

7-р сарын 01-ээс 7-р сарын 07-ны өдрийн хооронд секундэд 30 метр кубээс их зарцуулга өнгөрсөн тохиолдол нийт гурав байна. Үүнд:

1. 7-р сарын 03-ны өдөр 21 цагт секундэд 31.2 метр куб,
2. 7-р сарын 04-ны өдөр 20 цаг 30 минутад секундэд 50 метр куб,
3. 7-р сарын 06-ны өдөр 08 цагт секундэд 34.6 метр куб зарцуулга тус тус өнгөрсөн байна.

Энэ нь тухайн өдрүүдэд болон өмнөх 24 цагт орсон хур тунадасны хэмжээнээс ихээхэн шалтгаалсан.

3-р зургаас загварчлалын үр дүнг харна уу.

С. Харьцуулалт / Хэлэлцүүлэг

Хэмжилтийн үр дүн буюу 7-р сарын 05-аас 07-р сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хэмжсэн зарцуулгыг НЕС-HMS загвараар тооцоолсон үр дүнтэй харьцуулахад зарим үед цагийн хувьд зөрүүтэй ойролцоо утгууд гарч байна.

2-р зураг. Загварчлал болон хэмжилтийн үр дүнгийн харьцуулалт.

ДҮГНЭЛТ

Энэхүү судалгааны ажлаараа Сэлбэ голын сав газрыг Туул голд цутгаж буй хэсгээр таслан авч HECGeoHMS загварын хэрэгслээр өндрийн тоон загвар, урсацын чиглэлийн тодорхойлолт, урсацын хуримтлалын тодорхойлолт, гол горхины хуваалт, гол горхийг тодорхойлох, ус хурах талбайн торлол зэрэг дүрсзүйн үзүүлэлтүүдийг гарган авч HEC-HMS загварын оролтын мэдээнд бэлтгэж гадаргын урсацад нөлөөлөх газар ашиглалтын нөлөөг тооцоходоо урсацын HEC-HMS загварыг зүгшрүүлсэн. Сэлбэ голын урсацад газар ашиглалтын өөрчлөлтийг Сэлбэ-Дамба харуулаар тооцоход шууд урсац нэмэгдэж, сав газрын хуримтлал багасаж байгааг харуулж байна.

Тус загварчлалыг цаашид хөгжүүлж, зүгшрүүлэх шаардлагатай бөгөөд загварт оруулах хур тунадасны мэдээ чухал үүрэгтэй гэдгийг харуулж байна.

Тухайн загварыг хөгжүүлснээр үерийн аюулыг урьдчилан тодорхойлох, түүнээс сэргийлэх, өөр голууд дээр ашиглах бүрэн боломжтой.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, НОМ ЗҮЙ

- [1] ПрестижИнженеринг, Сэлбэ-Дунд голын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж ТЭЗҮ, УБ, 2024.
- [2] Г.Даваа, Монгол орны гадаргын усны горим, нөөц, УБ, 2015.
- [3] З. Д.Даваасүрэн, "Туул голын дээд хэсгийн дэд сав газарт урсацын HEC-HMS загварыг ашигласан үр дүн," МУИС, УБ, 2016.
- [4] U. A. C. o. Engineers, "HEC-HMS - Hydrologic Engineering Center - Army.mil," [Online]. Available: <https://hec.usace.army.mil/software/hec-hms/>.